

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти Харківської
обласної військової адміністрації
Державний біотехнологічний університет
Український науково-дослідний інститут лісового господарства
та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Поліський національний університет
Національний університет
«Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка
Асоціація «Українська асоціація меблевіків»
Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників

МАТЕРІАЛИ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-
ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ, ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»

22-23 квітня 2026 року
Харків

Міністерство освіти і науки України
Департамент науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації
Державний біотехнологічний університет
Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького
Поліський національний університет
Національний університет «Чернігівський колегіум» ім. Т.Г. Шевченка
Асоціація «Українська асоціація меблевиків»
Всеукраїнська спілка сертифікованих інженерів-землевпорядників

«СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ, ЛАНДШАФТНОЇ
АРХІТЕКТУРИ І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ»

МАТЕРІАЛИ
Всеукраїнської науково-практичної конференції
22–23 квітня 2026 року

Харків – 2026

Головний редактор:	Михайлов В.М., проректор з наукової роботи ДБТУ, д.т.н., проф.
Заступник головного редактора:	Суска А.А., декан факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування ДБТУ, д.е.н., проф.
Члени редколегії:	Карпець Ю.В., завідувач кафедри лісівництва та мисливського господарства ДБТУ, д.б.н., проф. Кошкалда І.В., завідувач кафедри управління земельними ресурсами та кадастру ДБТУ, д.е.н., проф. Шевченко С.А., доцент кафедри деревооброблювальних технологій та системотехніки лісового комплексу ДБТУ, д.т.н., доц. Назаренко В.В., завідувач кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства ДБТУ, керівник центра комунікацій сталого розвитку ФЛДЗ ДБТУ, к.с.-г.н., доц. Кобець О.В., учений секретар УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, к.с.-г.н., ст. досл.

Сучасність і перспективи розвитку лісової галузі, ландшафтної архітектури і землевпорядкування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (ДБТУ, 22–23 квітня 2026 р.). — Харків, 2026. — 254 с.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20493332>

Конференція проводиться за інформаційно-технічної підтримки центра комунікацій сталого розвитку (Center for Sustainability Communications) факультету лісового господарства, деревооброблювальних технологій та землевпорядкування ДБТУ, створеного в рамках проєкту "Modernizing master programs to support forest sector transformation towards Ukraine's post-war green rebuilding" (ForestPost) №101179074 ERASMUS-EDU-2024-CBHE програми Erasmus+ ЄС, яка фінансується Європейським Союзом.

Наведено результати наукових досліджень вчених, аспірантів і студентів, у яких висвітлено стан, проблеми та перспективи розвитку лісового і садово-паркового господарства, перероблення деревини та землевпорядкування. Розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів сільськогосподарських, біологічних, технічних та економічних спеціальностей.

© Державний біотехнологічний університет, 2026
© Автори тез, 2026

ЗМІСТ

Секція 1. «ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛІСІВНИЦТВІ, ЛІСОЗАХИСТІ, ЛІСОКОРИСТУВАННІ ТА МИСЛИВСТВІ»

Борисова В.Л. САНІТАРНИЙ СТАН ЯСЕНЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ АГРОЛАНДШАФТІВ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	11
Бородін Ю.М., Бородіна Н.Ю., Карпець Ю.В. КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ ГУТЯНСЬКОГО ЛІСГОСПУ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ, БДЖІЛЬНИЦТВА ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА	14
Герасимчук О.П., Ткачук О.Л. ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ВІДДІЛЕННЯ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМУ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ	18
Гордіященко А.Ю., Горошко В.В., Біла Ю.М. МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ШИШОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В МІКРОПОПУЛЯЦІЯХ ПОЛІССЯ	20
Горошко В.В., Біла Ю.М., Гордіященко А.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	22
Дебринюк В.Ю. ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В ЯЛИНОВОМУ ПРАЛІСІ	24
Кальченко О.Ю., Горошко В.В. ВПЛИВ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ТА ЛЬОДОВОЇ КІРКИ НА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН ХАРКІВЩИНИ	27
Карпець Ю.В., Тарабан Д.А. ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНИХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНИ	29
Колупаєв Ю.Є., Шахов І.В., Тарабан Д.А., Карпець Ю.В. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ γ -АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН	31
Левченко В.Б., Сергеева Д.Ф., Колташева Т.В., Ткаченко М.В. ДЕНДРОІНДИКАЦІЙНА РОЛЬ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕВТРОФНИХ ТА МЕЗОТРОФНИХ БОЛІТ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА	34
Лозінська Т.П. ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТАРОВІКОВИХ ДУБІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ НДЛГ БНАУ	37

Олійник М.І., Шевченко Н.В. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВІБРОАКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ЛІСОВИХ МАШИН	39
Пивовар Т.С., Распопіна С.П., Пастернак В.П., Букша І.Ф. УДОСКОНАЛЕННЯ ЕДАФІЧНОГО МОДУЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПЕРЕХРЕСНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ	42
Тарабан Д.А., Карпець Ю.В. ОСОБЛИВОСТІ ГАСІННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	44
Усцький І.М., Дишко В.А., Жадан І.В. ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА МАСШТАБИ (2025 р.)	46
Швець М.В., Ковальчук Я.А., Шкорбатюк Б.В., Березюк Г.В. МОНІТОРИНГ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ ТА ЕНТОМОФАУНИ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН У НАСАДЖЕННЯХ м. ЖИТОМИРА	49
Швець М.В., Куліш М.М., Ляпунов М.К., Олехнович Б.Ю. БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН: СИМПТОМАТИКА, ПАТОГЕНЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА	50
Швець М.В., Лук'яненко Д.В., Гапійчук М.Л., Кушнір О.В. ОПТИМІЗАЦІЯ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У НАСАДЖЕННЯХ КЛЕСІВСЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА	51
Швець М.В., Рубан І.В., Пясківський Д.Р., Абідов Т.У. РОЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО РАКУ У ФОРМУВАННІ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА	52
Швець М.В., Філоненко М.В., Кисорець Л.В., Дідус А.Г. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ КОЧИЧИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	53
Швець М.В., Флейтух В.В., Сорока С.В., Мех О.П. ХВОРОБИ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ У ЛІСАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ	54
Швець М.В., Якімчук Є.С., Войнов О.М., Агафонова А.В., Капустін Р.В. МІКОЗИ КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ м. ЖИТОМИР	55
Щупак А.Л., Шевченко Н.В., Стиранівський О.А. ВПЛИВ НАСТИЛУ З ГІЛОК НА ІНТЕНСИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ КОЛІЇ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ КОЛІСНОГО РУШІЯ З ҐРУНТОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ	56

**Секція 2. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ,
ЛІСОРозВЕДЕННЯ, ЛІСОВИХ МЕЛІОРАЦІЙ»**

Андреева О.Ю., Степанов Ю.В., Гаврилюк Я.С., Радкевич А.О., Ткаченко І. С., Верніцький М.Д. НЕБЕЗПЕЧНІ ЕНТОМОШКІДНИКИ КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ	59
Бакай Б.Я., Сіщук М.М., Рудько І.М., Цимбалюк Ю.І. РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ВОЛОКІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЙ СТІЙКОСТІ ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ДО ТЕХНОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ	61
Біла Ю.М., Горошко В.В., Гордіященко А.Ю., Майорова Т.І. ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА	64
Гармаш А.В. ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСОРосЛИННИХ УМОВ ГУТЯНСЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА	67
Градиський Ю.О. ВОЛОГА СЕПАРАЦІЯ НАСІННЯ ХВОЙНИХ ПОРІД – ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ	69
Даниленко О.М., Румянцев М.Г. ПОКАЗНИКИ РОСТУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, СТВОРЕНИХ СІЯНЦЯМИ ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС»	70
Діденко М.М., Распопіна С.П. ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПІД НАМЕТОМ МАТЕРИНСЬКИХ ДЕРЕВОСТАНІВ	73
Іванюк А.П., Васьків М.О., Чеб Ю.О. ОЦІНЮВАННЯ ФОРМ СЛОВБУРА FAGUS SYLVATICA L. У ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ	76
Іванюк Т.М., Тушинська В.В. АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА	79
Лось С.А., Плотнікова О.М., Григорьева В.Г. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ДУБА ЧЕРВОНОГО У ПАРКАХ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ	82
Майорова Т.І., Біла Ю.М. ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ПІДПРИЄМСТВІ ШАРІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО, ГУТЯНСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО ФІЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»	85
Матусяк М.В., Сікорська Є.О. ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ЖИВИЙ НАДГРУНТОВИЙ ПОКРИВ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ	88

Назаренко В.В., Пастернак В.П., Гармаш А.В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСИКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ НА ЗЕМЛЯХ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛІСОСТЕПУ ХАРКІВЩИНИ	91
Нейко О.В., Лось С.А., Григор'єва В.Г., Плотнікова О.М. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЛІЩИНИ ДЕРЕВОПОДІБНОЇ (<i>CORYLUS COLURNA</i> L.) В УМОВАХ ХАРКІВЩИНИ	94
Панкова С.О. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ	97
Распопіна С.П., Діденко М.М. ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ	100
Румянцев М.Г., Тарнопільський П.Б., Ющик В.С., Єлісавенко Ю.А. РІСТ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ, СТВОРЕНИХ СІЯНЦЯМИ ІЗ ВІДКРИТОЮ ТА ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ІЗЯСЛАВСЬКОМУ НАДЛІСНИЦТВІ	102
Chaika T.O. ROLE OF SHELTERBELTS IN FOREST RECLAMATION AND RESTORATION OF DEGRADED AGRICULTURAL LANDSCAPES	105

**Секція 3. «ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ
ТА СИСТЕМОТЕХНІКА ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ»**

Гайда С.В. СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ	108
Гаманчук В.В. ПЕРЕРОБКА АГРОВІДХОДІВ: ЖОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ	111
Д'яконов В.І., Скрипник О.С. МЕТОДОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ ТА ШКІРИ	112
Іващенко М.Ю., Скрипник О.С. АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯК ЧИННИК МІНІМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ	114
Киянка В.В., Гайда С.В. ДОСВІД ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕБЛЕВОГО ПІДПРИЄМСТВА	116
Козак Р.О., Бірук В.С. МІЦНІСТЬ ПІД ЧАС СТАТИЧНОГО ЗГИНАННЯ ЛЕГКИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ З ВМІСТОМ СТРУЖКИ ЗІ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА ТА МІСКАНТУСА	119
Козак Ю.О., Гайда С.В. ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ	122

Кульман С.М., Перегуда Д.С., Супрунець С.В., Данилюк В.А., Левицький М.В., ФРАКТАЛЬНІ БІОСТРУКТУРИ В МАКРО- І МІКРОБУДУВАННІ ДЕРЕВИНИ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ЇЇ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ	125
Кушпінт М.А., Грицак С.А. ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГНУТТЯ ДЕРЕВИНИ ЯЛИНИ	128
Лесів Л.Е., Гайда С.В. ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОЛЯРНИХ ПЛИТ ІЗ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ КОМБІНОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ	131
Литвин І.В. ВПЛИВ РІВНЯ ЗАМІЩЕННЯ МЕЛАМІНО- КАРБАМІДО-ФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ ЛІГНОСУЛЬФОНАТАМИ НА ВЛАСТИВОСТІ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ	134
Луста Ю.Р., Щупак А.Л. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ В ПРОЦЕСИ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ	135
Луценко А.О., Гайда С.В. АДАПТИВНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МЕБЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ IMOS	138
Опашнюк А.О., Лисенко К.О., Ковальов О.В. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБЛАННЯ ДЕРЕВИНИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ	141
Пилипчук М.І. РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	143
Рябишев Р.І. ВПЛИВ ЧАСТКОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАМІНИ ДЕРЕВИНИ КОСТРИЦЕЮ КОНОПЕЛЬ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГКИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ	144
Саприка М.О., Бойко М.М. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОСІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ	147
Скрипник О.С. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАТУРАЛЬНИХ ОЛІЙ ТА ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЛАКІВ У КОНТЕКСТІ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕРЕВ'ЯНИХ ФАСАДІВ	149
Скрипник Д.В., Опашнюк А.О. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДІВНИЦТВА	151
Суска А.А., Ковальов О.В. ВПЛИВ РЕГЛАМЕНТУ ЄС ЩОДО ЗНЕЛІСНЕННЯ НА МЕБЛЕВУ ГАЛУЗЬ	154
Тирпич Ю.І., Подоба А.М. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	156
Чорнобай О.О., Деркач Д.В., Ференц О.Б., Сторожук В.М. ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРУГЛИХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ	158

Shevchenko S.A., Suska A.A., Skrypnyk O.S., Pohorilyi V.K. Kovalov O.V. METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING PARAMETRIC 3D MODELING OF FURNITURE	160
Шевченко С.А., Суска А.А., Тупчій О.М. ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗБЖИСТОСТІ ПИЛОВНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ У ВЕРХНЬОМУ ВІДРУБІ	163
Яремчук Л.А., Кропотов А.В. ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОСТІЙКОСТІ ТЕРМОДЕРЕВИНИ БУКА	165

**Секція 4. «СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА»**

Дудин Р.Б., Король І.М. АНАЛІЗ СТАНУ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯІНФАРКТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В смт. БРЮХОВИЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	167
Дудин Р.Б., Зварич Б.О., Мись Я.С. СТАН НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ ПО вул. ШЕВЧЕНКА У м. МОСТИСЬКА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ	169
Панкова С.О., Васильєва К.Ю. ІНТРОДУКЦІЯ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ	171
Піддубна А.М., Баркасова С.О. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У м. ВІННИЦЯ	175
Піддубна А.М., Марченко М.А. ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ	178
Познякова С.І. ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ FABACEAE В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА	181
Чіков І.В., Діденко І.П. ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ МАКРОФІТІВ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ ПРИ ПОНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОДИ	184
Швиденко І.М., Дячук В.А. ОСНОВНІ ХВОРОБИ ТРОЯНД: ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА	186
Швиденко І.М., Жупінська К.Ю. АНАЛІЗ СКЛАДУ ТРАВСУМІШЕЙ ДЛЯ ТІНЬОВИТРИВАЛИХ ГАЗОНІВ	188
Швиденко І.М., Ужченко Г.І. СНІГОВА ПЛІСНЯВА ЯК КРИТИЧНИЙ ФАКТОР ДЕГРАДАЦІЇ ГАЗОННОГО ПОКРИТТЯ	190

**Секція 5. «ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
В УКРАЇНІ»**

Анопрієнко Т.В., Галкевич Д.О. ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ОБ'ЄКТІВ-АНАЛОГІВ ДЛЯ ЗАБУДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК	192
Анопрієнко Т.В., Грек М.О. РОЗВИТОК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	195
Бедер А.А. ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯМИ В МАЛИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ	198
Ващенко Ю.П., Винограденко С.О. ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ПРОГРАМ SENTINEL ТА LANDSAT ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ	201
Гаясова І.М., Ременюк С.М., Атаманчук В.А., Гаврилюк А.І., Бойков А.І., Прокопчук О.В., Сірук Ю.В. САМОСІВНІ ЛІСИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ	204
Глазюк О.О., Верюгін В.В., Правник В.В., Ткачук Р.О., Сірук І.М. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ	206
Гребінь В.П., Ременюк О.М., Невмержицький А.М., Романенко В.Е., Руденко П.Г., Цалко Ю.В., Юрченко М.І., Левковоський Р.М., Сірук Ю.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ ЗАХИСНИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ	208
Домбровська О.А., Антонченко Н.О. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	211
Дорожко Є.В. ОСОБЛИВОСТІ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ В УКРАЇНІ	213
Дюмін М.В., Винограденко С.О. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ В ОРЕНДУ ДЛЯ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА	216
Карюк А.М., Когтева А.В. ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	218
Князь О.В., Сошніков Р.С. ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ	219
Колесник В.М., Тітов А.Г., Невмержицький М.М., Гусаков В.О., Мазур В.В., Коваленко А.В., Сінкевич М.В., Левківський С.С., Торяник І.М., Сірук Ю.В. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ ПРИРОДООХОРОННОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТА НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ	221

Кошкалда І.В., Садовий І.І. ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	224
Макєєва Л.М., Рекеда А.М. ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ЯК СКЛАДОВА ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ	228
Петренко П.В. ІНТЕГРАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ У СИСТЕМУ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ	230
Пілічева М.О., Маслій Л.О. ВПЛИВ РИНКУ ЗЕМЛІ НА СТРУКТУРУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД	233
Ряснянська А.М. ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО КАДАСТРУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ	235
Сєдов А.О., Могильний С.Г. ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ	237
Сопова Н.В., Островка Е.І., Синявський Д.О. РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В ПРОЦЕДУРІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ	239
Ткаченко І.В., Єрмакова І.А., Білявська П.О. ГЕОПРОСТОРОВИЙ МОНІТОРИНГ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ОПШНЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ	242
Хайнус Д.Д., Ступень Н.М. ІНТЕГРАЦІЯ GNSS, БПЛА ТА КАДАСТРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗМІН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ	245
Шлеюк І.М., Винограденко С.О. ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ	247
Юхно А.С. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ В УКРАЇНІ	250

**Секція 1. «ІННОВАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ЛІСІВНИЦТВІ,
ЛІСОЗАХИСТІ, ЛІСОКОРИСТУВАННІ ТА МИСЛИВСТВІ»**

**САНІТАРНИЙ СТАН ЯСЕНЕВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ
ЯК ІНДИКАТОР ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ АГРОЛАНДШАФТІВ
ЛІВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ**

Борисова В.Л., канд. с.-г. наук
Державний біотехнологічний університет

Лісові екосистеми виконують комплекс критично важливих екологічних функцій: захист ґрунтів від ерозії, регулювання водного балансу, підтримання біорізноманіття та депонування вуглецю [1, 2]. В умовах Лівобережного Лісостепу України лісовий компонент агроландшафтів є системоутворювальним елементом екологічної стабілізації угідь: деревостани забезпечують протиерозійний, водорегулювальний та мікрокліматичний захист, від якого залежить продуктивність суміжних сільськогосподарських земель [3]. Водночас системне погіршення санітарного стану насаджень, передусім за участю ясена звичайного (*Fraxinus excelsior* L.) як однієї з провідних лісоутворювальних порід дубово-ясеневих деревостанів, суттєво знижує їхню здатність виконувати екосистемні функції [4].

Мета дослідження – кількісно обґрунтувати зв'язок між деградаційними процесами в ясеневих деревостанах і погіршенням захисних функцій лісів у Лівобережному Лісостепу та оцінити ризики для суміжних агроландшафтів із застосуванням концептуальної рамки DPSIR.

Емпіричну базу дослідження становлять результати лісопатологічних обстежень понад 5 000 дерев ясена звичайного на 52 постійних і 125 тимчасових пробних площах у лісовому фонді семи лісогосподарських підприємств регіону [4]. Додатково залучено сучасні оцінки масштабів ерозійних процесів в агроландшафтах України [5]. Методологічну основу становить DPSIR-рамка (*Driving forces–Pressure–State–Impact–Response*), розроблена в межах підходів Європейського агентства з довкілля [6], яка уможливорює структурування причинно-наслідкових зв'язків у системі «лісова екосистема – агроландшафт».

Серед рушійних сил (D) виділено кліматичні зміни (підвищення температури повітря, нестабільність режиму опадів), антропогенне навантаження (нераціональне лісокористування, рекреація) та поширення *Hymenoscyphus fraxineus* як збудника халарового некрозу [7]. Посухи та термічний стрес фізіологічно ослаблюють дерева, підвищуючи їхню сприйнятливість до біотичних агентів [4, 7].

До чинників тиску (P) віднесено чотири функціональні групи біотичних агентів: стовбурові шкідники (*Hylesinus crenatus*, *H. fraxini*, *H. toranio*), листогризучі комахи (*Operophtera brumata*, *Tomostethus*

nigritus), патогенні гриби (*H. fraxineus*, *Armillaria* spp., *Fomes fomentarius*) та бактеріози (*Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*) [4, 8]. Халаровий некроз підтверджений в Україні з початку 2010-х років; його поширення корелює зі збільшенням частки загиблих дерев у регіональних моніторингових даних [8]. Деградація ясеневих насаджень обумовлена не окремими чинниками, а комплексом взаємопов'язаних біотичних агентів, які поєднуються у різних природно-кліматичних умовах і формують сукупний негативний вплив на санітарний стан насаджень [4].

Зафіксований стан деревостанів (S) є критичним: серед обстежених насаджень дерева першої категорії санітарного стану відсутні повністю; частка сильно ослаблених особин становить 50,6 %; окоренкові та стовбурові гнилі набули широкого поширення [4]. Збереженість насаджень до VIII класу віку (вік стиглості) коливається від 0,7 до 40,2 % залежно від лісогосподарського підприємства, а індекс санітарного стану перебуває в діапазоні 2,0–2,6 [4], що відповідає перехідній зоні між ослабленими й сильно ослабленими деревостанами. Використання цих показників у блоці S розглядається як кількісний проксі-індикатор.

Деградація лісового покриву зумовлює комплекс впливів (I) на суміжні агроландшафти. Послаблення протиерозійної функції насаджень призводить до прискорення водної та вітрової ерозії, дестабілізації гідрологічного режиму і виснаження гумусного горизонту ґрунтів. За сучасними національними оцінками, ерозійні процеси охоплюють 30–40 % площі Лісостепової зони України, а деградація полезахисних лісосмуг додатково посилює дефляційні ризики та знижує стійкість агроєкосистем до екстремальних погодних явищ [5]. Міжнародні дослідження підтверджують, що агролісомеліоративні системи суттєво знижують ерозійні втрати та стабілізують мікроклімат порівняно з відкритими угіддями, що підкреслює функціональну незамінність лісового компонента [3].

Система заходів реагування (R) охоплює: диференційовані санітарні рубки та рубки догляду, оптимізацію породного складу відповідно до типу лісорослинних умов і безперервний лісопатологічний моніторинг [4]; цілеспрямований відбір генотипів ясеня із підвищеною стійкістю до *H. fraxineus* як основу довгострокових селекційних програм [9]; реконструкцію деградованих полезахисних лісосмуг як елемент ґрунтозахисної стратегії в агроландшафтах [3]. Регулярне відстеження індексу санітарного стану деревостанів може слугувати раннім сигналом зростання ерозійних ризиків для суміжних угідь, забезпечуючи превентивне коригування управлінських рішень на ландшафтному рівні [4, 5].

Отримані результати свідчать, що показники санітарного стану ясеневих деревостанів є інформативним інтегральним індикатором ранніх екологічних ризиків для суміжних агроландшафтів. Застосування DPSIR-рамки забезпечує системну інтеграцію лісопатологічних і агроєкологічних даних та слугує аналітичним підґрунтям для обґрунтування адаптивних управлінських рішень на ландшафтному рівні.

Література

1. Bonan G. B. Forests and climate change: forcings, feedbacks, and the climate benefits of forests // *Science*. 2008. Vol. 320, No. 5882. P. 1444–1449.
2. Global Forest Resources Assessment 2020: Main Report / ed. A. Sarre. Rome : FAO, 2020. 184 p.
3. Jose S. Agroforestry for ecosystem services and environmental benefits: an overview // *Agroforestry Systems*. 2009. Vol. 76, No. 1. P. 1–10. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10457-009-9229-7>
4. Мешкова В. Л., Борисова В. Л., Криштоп Є. А. Санітарний стан ясена звичайного у Лівобережному Лісостепу України : монографія. Харків : Факт, 2025. 173 с.
5. Тараріко О. Г., Ільєнко Т. В., Кучма Т. Л., Білокінь О. А. Ерозія ґрунтів як чинник опустелювання агроландшафтів України // *Агроекологічний журнал*. 2021. № 3. С. 6–16.
6. Smeets E., Weterings R. Towards a typology of environmental indicators. Copenhagen : European Environment Agency, 1999. (EEA Technical Report No. 25).
7. Enderle R., Stenlid J., Vasaitis R. An overview of ash (*Fraxinus* spp.) and the ash dieback disease in Europe // *CAB Reviews*. 2019. Vol. 14, No. 025. P. 1–12. DOI: <https://doi.org/10.1079/PAVSNNR201914025>
8. Davydenko K., Meshkova V. The current situation concerning severity and causes of ash dieback in Ukraine caused by *Hymenoscyphus fraxineus* // Dieback of European Ash (*Fraxinus* spp.): Consequences and Guidelines for Sustainable Management / eds. R. Vasaitis, R. Enderle. Uppsala : SLU, 2017. P. 200–208.
9. McKinney L. V., Nielsen L. R., Collinge D. B., Thomsen I. M., Hansen J. K., Kjær E. D. The ash dieback crisis: genetic variation in resistance can prove a long-term solution // *Plant Pathology*. 2014. Vol. 63, No. 3. P. 485–499. DOI: <https://doi.org/10.1111/ppa.12196>

КОМПЛЕКСНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСІВ ГУТЯНСЬКОГО ЛІСГОСПУ ДЛЯ РЕКРЕАЦІЇ, БДЖІЛЬНИЦТВА ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Бородін Ю.М., канд. с.-г. наук.,
Комунальна організація «Харківський зоологічний парк»
Бородіна Н.Ю. студентка 4 курсу, 211-ВМ-22м
Карпець Ю.В., доктор біол. наук, професор,
Державний біотехнологічний університет

Лісове господарство в економіці району розташування займає досить значне місце. Основні напрямки його розвитку спрямовані на покращення якісного складу, створення стійких, високопродуктивних насаджень, догляду за ними, їх охорона і захист, підвищення захисних функцій і всіх корисних властивостей лісів, забезпечення деревиною населення і організацій.

Наявні в лісовому фонді сільськогосподарські угіддя використовуються для власних потреб господарства, а також як земельні наділи лісової охорони, працівників і пенсіонерів. Потреба в угіддях задовольняється повністю.

Випас худоби в лісовому фонді з метою запобігання шкідливого впливу на лісове середовище здійснюється в незначних обсягах.

З побічних лісових користувань розвинуто бджільництво, сінокосіння, використання ріллі, створення плантацій новорічних ялинок.

Мисливська фауна в лісах господарства різноманітна і представлена копитними (козуля, кабан), лисицею, зайцем-русаком, водоплаваючою птицею. Полювання носить аматорський характер. Крім задоволення потреб народного господарства в деревині і продукції побічних лісових користувань, лісові насадження мають важливе природоохоронне і рекреаційне значення.

Мисливське впорядкування проведено Харківським державним проектно-вишукувальним інститутом агро меліорації і лісового господарства «Харківдпроагроліс», розроблений проект організації і розвитку мисливського господарства.

Полювання має спортивно-аматорський характер. Відстріл мисливської фауни проводиться за ліцензіями та картками. Регулярно проводяться рейди по боротьбі з порушниками правил полювання.

За даними обліку мисливської фауни у 2025 р. в угіддях налічується лось, благородний олень, олень плямистий, козуля, кабан, заєць-русак, лисиця, єнотовидна собака і перната дичина.

В питаннях, пов'язаних з веденням мисливського господарства (біотехнічні заходи, облік чисельності мисливських тварин, організація полювання та інше) лісгосп повністю керується даним проектом, тому детальна характеристика ведення мисливського господарства тут не

наводиться. Обсяг шкоди від потрав лісових культур мисливською фауною лісовпорядкуванням не виявлено.

На території лісового господарства знаходяться такі культурно-оздоровчі заклади: бази відпочинку, санаторії, які на даний час практично не працюють через військовий стан.

За ревізійний період виконані такі заходи з благоустрою рекреаційних лісів:

- облаштовані рекреаційні пункти – 33 шт.;
- місця тимчасового відпочинку – 19 шт.;
- аншлаги – 12 шт.

Використання лісу в рекреаційно-оздоровчих цілях. Ліс – найважливіша природотвірна частина навколишнього природного середовища. Він позитивно впливає на клімат, очищення атмосфери.

Надзвичайно велика оздоровча і культурно-естетична роль лісу. Найбільш широко з цією метою використовуються рекреаційно-оздоровчі ліси філії, площа яких становить 9151,7 га.

В цілому територія рекреаційно-оздоровчих лісів характеризується достатньо високими показниками рекреаційної характеристики середнім класом естетичної оцінки (2,3), середнім класом (2,8), пішохідної доступності, високою рекреаційною оцінкою середній клас (2,0), недостатньою кількістю вартих уваги пам'яток і елементів благоустрою (середній бал додаткової оцінки 4,7), стійкість до рекреаційних навантажень (середній її ступінь 2,4), незначною рекреаційною дигресією (середня стадія 0,9), що враховувалось під час проєктування заходів з благоустрою. Місця знаходження запланованих елементів благоустрою наведені в проєктних відомостях по лісництвах.

Лісове господарство має в своєму господарстві одну бджолину пасіку загальною кількістю 50 бджолосімей. Крім того, на території лісового господарства розміщується 121 пасіка (1068 бджолосімей) інших організацій і приватних осіб. Для покращення кормової бази бджільництва лісовпорядкуванням рекомендується посів рослин-медоносів на біогалявинах та ввід чагарників-медоносів до складу лісових культур. Використання ресурсів побічних лісових користувань інших видів приведено в табл. 1.

Під час виявлення ресурсів побічних лісокористувань лісовпорядкування виходило з того, що заготівля ягід проєктувалася в насадженнях з проєктивним покриттям з 10%, лікарських рослин – з 5%, плодових і горіхоплідних кущів і дерев на 1 га – від 50 штук.

Випасу худоби не проєктувався в об'єктах природно-заповідного фонду, протиерозійних лісах, в лісах населених пунктів, лісопарковій частині лісів зеленої зони, рекреаційно-оздоровчих лісах, поза межами зелених зон.

Не проєктувалося випасання худоби в частині кварталів, в яких площа, де можливий випас в них, становить менше 25% загальної площі, молодняки висотою до 3 м, зруби, незімкнуті лісові культури і ділянки, залишені під природне поновлення.

Можливий обсяг промислової заготівлі грибів (експлуатаційний запас) складає 30% від біологічної урожайності. На ревізійний період заготівля грибів не проектується.

Таблиця. Проект використання ресурсів побічних лісових користувань

Найменування ресурсів побічних лісових користувань	Одиниця вимірювання	Виявлений щорічний експлуатаційний ресурс	Запроєктований обсяг заготівлі, щорічно	Запроєктований % використання ресурсів	Фактичний обсяг заготівлі за 2025р.
1. Заготівля сіна на лісових ділянках	га/тонн	$\frac{16,9}{16,9}$	$\frac{16,9}{16,9}$	100	
2. Випасання худоби	га/голів	$\frac{13100,4}{2619}$			
3. Розміщення пасік	бджоло-сімей тонн	$\frac{1214}{18,2}$	$\frac{50}{0,75}$	4,1	$\frac{50}{0,4}$
4. Збір і заготівля дикорослих	га/тонн	-	-	-	-

Використання земель лісгосподарського призначення для потреб мисливського господарства. Важливим завданням ведення мисливського господарства є збереження оптимальної кількості тварин і створення для них сприятливих умов. Надмірна, нерегульована чисельність тварин може принести значну шкоду лісовим насадженням.

На території лісового господарства у 2014 році було проведено мисливське впорядкування Харківдпролісгосп з складанням проєкту організації і розвитку мисливського господарства.

Запроєктовані біотехнічні заходи по збереженню і розмноженню мисливської фауни виконувались згідно проєкту мисливського впорядкування, відповідно до «Настанови з упорядкування мисливських угідь», затвердженої наказом Держкомлісгоспу України від 21.06.2001 року №56.

Лісовпорядкуванням в лісовому господарстві виділено: захисних реміз 143,5 га, кормових полів 1,9 га.

Рекомендації з експлуатації окремих видів мисливської фауни, охорони диких тварин і мисливських угідь, проведення ветеринарно-санітарних заходів по боротьбі з браконьєрством надаються в проєкті організації та розвитку мисливського господарства.

Лісове господарство повинно проводити контроль за дотриманням правил відстрілу мисливської фауни.

Використання угідь і ресурсів побічних лісових користувань наявних угідь цілком достатньо для задоволення потреб лісового господарства. Для підвищення продуктивності орних лісових ділянок рекомендується внесення органічних і мінеральних добрив, використання сівозмін, поліпшення агротехніки вирощування сільськогосподарських культур.

Загальний висновок за результатами аналізу діяльності:

1. Ведення лісового господарства здійснювалося згідно проекту лісовпорядкування, що забезпечило безперервне і раціональне використання лісових ресурсів, а саме: площа вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшилася на 1118,3 га, площа стиглих насаджень збільшилась з 1875,9 га до 2025,2 га, або на 8,0 %, середній запас стиглих насаджень збільшився з 243 м³ до 298 м³ на га; за ревізійний період створено 1306,9 га лісових культур цінних порід, із яких 650,9 га переведено у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки.

2. Своєчасне і якісне проведення лісовідновних заходів на зрубках та інших не вкритих лісовою рослинністю землях. Впродовж ревізійного періоду створено 1306,9 га лісових культур господарсько-цінних деревних порід, в т.ч. дуба звичайного 546,2 га.

3. На належному рівні здійснюється охорона і захист лісів, про що свідчить відсутність пожеж та масових вогнищ хвороб і шкідників лісу протягом ревізійного періоду.

4. Покращення санітарного стану насаджень в результаті своєчасного проведення рубок догляду та вибіркового санітарного рубок, в результаті чого зменшився запас сухостійних дерев з 77,02 тис. м³ до 54,30 тис. м³, або на 29,5%.

5. Збільшилась площа деревостанів господарсько-цінних порід за рахунок створення лісових культур, проведення рубок догляду в насадженнях похідних деревостанів, в т.ч. дуба – 361,7 га, сосни - 507,8 га.

За результатами аналізу господарської діяльності лісгоспу, зважаючи на позитивні зміни в динаміці лісового фонду, відсутність системних недоліків у веденні лісового господарства господарську діяльність філії за ревізійний період слід вважати задовільною.

Література

1. Про затвердження зміни у Санітарних правил в лісах України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24. 12. 2025 р. № 1730 / Кабінет Міністрів України. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1730-2025-%D0%BF#n20>

2. Євтушевський М.Н. З історії найстарішої мисливської лабораторії України / М.Н. Євтушевський // Лісове та мисливське господарство: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. статей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. – Житомир, 2007. – Том II. – С. 223-226.

3. Євтушевський М.Н. Мисливські тварини України на волі та в вольєрах. – Черкаси. – 2012.- 375 с.

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СПОСОБУ ВІДДІЛЕННЯ ХВОЇ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРЯМУ ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ПЕРЕРОБКИ

Герасимчук О.П., канд. техн. наук, доц.

Ткачук О.Л., канд. техн. наук, доц.

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

У сучасних умовах підвищення ефективності використання лісових ресурсів особливої актуальності набуває комплексна переробка хвойної біомаси, зокрема хвої сосни звичайної. У науковій літературі хвоя розглядається не лише як побічний продукт лісокористування, а як перспективна целюлозовмісна сировина для одержання волокнистих матеріалів, екстрактивних речовин, функціональних похідних целюлози, наповнювачів і композитів [1-6].

Однією з ключових передумов такої переробки є відділення хвої від гілок, оскільки саме ця операція визначає чистоту одержаної сировини, ступінь її механічного пошкодження, збереженість анатомічної структури та придатність до подальших технологічних етапів. У попередніх дослідженнях авторів було розглянуто пневмотермічний спосіб отримання хвої для виготовлення текстильних волокон та окреслено технологічні передумови одержання натурального волокна з хвої сосни звичайної [1;2]. Водночас новий етап досліджень потребує переходу від характеристики окремих способів відділення до обґрунтування їх вибору залежно від напрямку наступної переробки.

Механічне відділення є найбільш простим із конструктивного погляду та може бути доцільним у процесах первинної обробки значних обсягів сировини. Проте за такого підходу існує ризик підвищеного пошкодження хвої, її часткового подрібнення та забруднення частинками деревини, що знижує ефективність способу в технологіях, де критичними є чистота і цілісність рослинної сировини.

Пневмотермічний спосіб забезпечує додатковий вплив на зону кріплення хвої до гілок й може сприяти інтенсифікації процесу її відділення. Його перевагою є можливість поєднання операції відокремлення з попередньою термічною підготовкою сировини. Разом із тим цей підхід потребує ретельного добору режимних параметрів, оскільки температурний вплив може змінювати фізико-хімічний стан біомаси [1; 2].

Гідроструминне відділення характеризується більш м'яким впливом на рослинний матеріал. Саме збереження структурної цілісності хвої є важливим у тих технологіях, де сировина надалі слугує джерелом целюлозних волокон, наноцелюлози чи функціональних целюлозовмісних матеріалів [3-5]. Практична реалізація цього способу вимагає оптимізації тиску, форми струменя, витрати робочої рідини та організації водопостачання.

Отже, вибір способу відділення хвої сосни звичайної не може бути універсальним і повинен визначатися не лише інтенсивністю процесу, а й вимогами до якості кінцевої сировини. Якщо метою є попереднє розділення біомаси або підготовка сировини для менш чутливих до чистоти хвої способів переробки, доцільним може бути механічний спосіб. За можливості суміщення відділення з попередньою термічною підготовкою перспективним є пневмотермічний підхід. Якщо визначальною є максимальна збереженість структури хвої та мінімізація домішок для подальшого отримання волокон чи целюлозних матеріалів, перспективним є гідроструминне відділення. Перспективи подальших досліджень пов'язані з кількісним порівнянням способів відділення за показниками повноти вилучення хвої, енергоємності, ступеня засміченості сировини та придатності до подальшого отримання текстильного волокна, наноцелюлози або інших продуктів.

Література

1. Ткачук, О. Л., Герасимчук, О. П., Резнікова, В. В. Пневмотермічний спосіб отримання хвої для виготовлення текстильних волокон. Сільськогосподарські машини. 2022. Вип. 48. С. 67–73. <https://doi.org/10.36910/acm.vi48.842>
2. Герасимчук, О. П., Ткачук, О. Л., Волянський, В. О., Бондар, В. Н. Гідроструминний спосіб відділення хвої сосни звичайної для комплексної переробки. Сільськогосподарські машини. 2025. Вип. 51. С. 64–72. <https://doi.org/10.36910/acm.vi51.1886>
3. Herasymchuk, O., Tkachuk, O. Regarding the question of obtaining natural textile fibers from pine needles. The V-th International Symposium Creativity. Technology. Marketing. 2023.
4. Rana, A. K., Guleria, S., Gupta, V. K., Thakur, V. K. Cellulosic pine needles-based biorefinery for a circular bioeconomy. Bioresource Technology. 2023. Vol. 367. Art. 128255. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2022.128255>
5. Klavins, L. et al. Strategy of coniferous needle biorefinery into value-added products to implement circular bioeconomy concepts in forestry side stream utilization. Molecules. 2023. Vol. 28, No. 20. Art. 7085. <https://doi.org/10.3390/molecules28207085>
6. Xiao, S., Gao, R., Lu, Y., Li, J., Sun, Q. Fabrication and characterization of nanofibrillated cellulose and its aerogels from natural pine needles. Carbohydrate Polymers. 2015. Vol. 119. P. 202–209. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.11.041>

МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ШИШОК СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В МІКРОПОПУЛЯЦІЯХ ПОЛІССЯ

Гордіященко А.Ю., ст. викладач
Горошко В.В., доцент, канд. с.-г. наук
Біла Ю.М., доцент, канд. с.-г. наук
Державний біотехнологічний університет

У структурі генеративних органів сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) спостерігається виражена морфологічна неоднорідність, яка обумовлена як внутрішньовидовою мінливістю, так і впливом екологічних умов місцезростання. Така мінливість проявляється як у межах природного ареалу виду, так і на рівні окремих популяцій і навіть мікропопуляцій, що свідчить про складний характер формування репродуктивних ознак.

Додатково слід зазначити, що морфологічна мінливість генеративних органів хвойних порід є важливим індикатором адаптаційних процесів, оскільки вона відображає генетичну структуру популяцій і їхню реакцію на екологічні фактори (вологість, тип ґрунтів, освітленість, антропогенне навантаження). У сучасних дослідженнях, такі ознаки широко використовуються для оцінки генетичного різноманіття та селекційного потенціалу насаджень.

Для проведення дослідження було використано зразки шишок із мікропопуляцій Полісся, зокрема Житомирської, Київської та Чернігівської областей. Обсяг вибірки коливався від 10 шишок (Слобідське дослідне лісництво) до 35 штук (Тетерівське лісництво). Варто відмітити, що роки збору матеріалу не характеризувалися високою врожайністю, що певною мірою обмежило репрезентативність дослідження. Через це, а також через недостатню кількість зразків для повного відображення різноманіття форм, у подальшому було застосовано класифікацію Л.Ф. Правдіна, яка базується на типології насінних лусок.

Згідно з дослідженнями А.І. Відякіна, варіації, які виділяються за такими ознаками, як забарвлення насіння і шишок, а також тип розвитку апофіза насінневих лусок, мають дискретний характер і є генетично зумовленими. Вони зберігають стабільність у межах крони окремого дерева та протягом онтогенезу, що свідчить про жорсткий контроль цих ознак генотипом. Це положення підтверджує можливість використання морфологічних характеристик шишок як маркерів генетичної диференціації популяцій.

У насадженнях Слобідського лісництва переважають шишки з типом апофіза v_2 (56%), в Іршанському лісництві домінує тип b_2 (52%), тоді як у Тетерівському лісництві обидві форми представлені значною мірою — v_2 (46%) та b_2 (40%).

Більш детальний аналіз показав, що в Слобідському дослідному лісництві 70% шишок належать до типу v_2 , а 30% — до типу b_2 . Загалом із восьми типів класифікації Л.Ф. Правдіна у цьому лісництві виявлено

шість; відсутні типи з апофізами у вигляді пірамідки по всій шишці (тип б) та у вигляді гачків (тип в). Серед наявних найменш поширеним є тип б₁ (3%).

У Тетерівському лісництві слабо представлені типи б та б₁, а повністю відсутні типи а, в і в₃. У зразках Іршанського лісництва, окрім зазначених типів, також відсутній тип б.

Аналізуючи зв'язок між різноманіттям форм і умовами місцезростання, встановлено, що найбільша кількість типів насінних лусок характерна для умов свіжого сугруду (С₂) Слобідського лісництва та свіжого бору (А₂) Тетерівського лісництва. В умовах В₂ варіювання форм значно зменшується. Це узгоджується з сучасними уявленнями про вплив екологічних градієнтів на фенотипічну мінливість рослин, зокрема про те, що оптимальні умови середовища сприяють більш повному прояву генетичного потенціалу популяцій.

Водночас слід підкреслити, що недостатня кількість зразків із Слобідського дослідного лісництва не дозволяє зробити остаточні висновки щодо цього регіону, що обумовлює необхідність проведення додаткових досліджень із розширенням вибірки та врахуванням багаторічної динаміки врожайності.

Висновок

В умовах Полісся (Житомирська, Київська та Чернігівська області) найбільше різноманіття типів насінних лусок сосни звичайної характерне для умов свіжого сугруду (С₂) у Слобідському лісництві та свіжого бору (А₂) у Тетерівському лісництві, тоді як у більш вологих або менш сприятливих умовах (В₂) різноманіття форм зменшується.

Таким чином, встановлено чітку залежність між умовами місцезростання та ступенем морфологічної мінливості генеративних органів сосни звичайної.

Отримані результати мають важливе значення для лісової селекції, збереження генетичних ресурсів та оптимізації лісогосподарських заходів, оскільки дозволяють ідентифікувати популяції з високим рівнем генетичного різноманіття та адаптивного потенціалу.

Додатково перспективним напрямом подальших досліджень є поєднання морфологічного аналізу з молекулярно-генетичними методами, що дозволить більш точно оцінити структуру популяцій і визначити адаптивні стратегії виду в умовах змін клімату.

ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Горошко В.В., доцент, канд. с.-г. наук
Гордіященко А.Ю., ст. викладач
Біла Ю.М., доцент, канд. с.-г. наук
Державний біотехнологічний університет

В умовах воєнного стану в Україні функціонування мисливського господарства зазнає істотних змін, що зумовлено як прямими наслідками бойових дій, так і трансформацією правового режиму природокористування.

На сьогодні у більшості областей України полювання заборонено. Заборона полювання діє з 2022 року та введена обласними військовими адміністраціями на період воєнного стану. Впровадження заборони полювання обумовлено необхідністю забезпечення безпеки населення у зв'язку з мінною небезпекою, активними бойовими діями, а також посиленням контролем за використанням зброї в умовах воєнного часу.

В екологічному аспекті воєнні дії спричиняють деградацію біотопів, фрагментацію ареалів і зміну поведінки диких тварин. Водночас повна заборона полювання може призводити до зростання чисельності окремих видів, що створює необхідність їх регулювання та посилення біотехнічних заходів. Через відсутність системного відстрілу в ряді регіонів відмічається значне збільшення чисельності хижаків, зокрема лисиці (*Vulpes vulpes*) та вовка (*Canis lupus*), що підвищує ризики поширення сказу. Окремої уваги потребує проблема африканської чуми свиней (АЧС), поширення якої безпосередньо пов'язане з неконтрольованою чисельністю дикого кабана (*Sus scrofa*).

В результаті заборони полювання більшість мисливських господарств України опинилися на межі банкрутства. У цьому контексті особливої актуальності набуває питання дозволу проведення полювання у вольєрах. На відміну від відкритих мисливських угідь, вольєри є контрольованими територіями, що, як правило, не зазнали безпосереднього впливу бойових дій та не становлять мінної небезпеки. Проведення полювання у вольєрах може розглядатися як компромісний варіант ведення мисливського господарства в умовах воєнного стану.

З науково-практичної точки зору, дозвіл на вольєрне полювання має такі переваги:

- забезпечення регулювання чисельності тварин у замкнутих популяціях, що запобігає перенаселенню та деградації кормової бази;
- зменшення ризиків поширення інфекційних захворювань (зокрема АЧС) шляхом контрольованого відбору особин;
- підтримання економічної діяльності мисливських господарств у період воєнного стану;
- збереження практичних навичок працівників галузі та мисливців;

- можливість здійснення діяльності в умовах підвищеної безпеки, оскільки території вольєрів можуть бути попередньо обстежені та контрольовані.

Водночас така діяльність повинна здійснюватися виключно за умов дотримання вимог чинного законодавства, погодження з військовими адміністраціями та забезпечення належного рівня безпеки. Доцільним є розроблення окремого регламенту ведення вольєрного полювання в умовах воєнного стану, що враховуватиме як екологічні, так і безпекові аспекти.

Важливим напрямом залишається охорона мисливської фауни. У зв'язку з ослабленням контролю з боку держави та складною соціально-економічною ситуацією підвищується ризик браконьєрства, що потребує посилення відповідальності та впровадження сучасних методів моніторингу (фотопастки, ГІС-технології, дистанційне спостереження).

Особливе значення в умовах воєнного стану набуває забезпечення безпеки працівників егерської служби. Егері виконують свої функції в умовах підвищеного ризику, що пов'язано з наявністю мінно-вибухових предметів, нерозірваних боєприпасів та обмеженим доступом до територій. У зв'язку з цим необхідним є впровадження спеціальних заходів безпеки, координація дій із військовими адміністраціями та використання дистанційних методів контролю.

Висновки. Правове регулювання мисливського господарства в умовах воєнного стану характеризується поєднанням загальних норм природоохоронного законодавства та спеціальних обмежень, спрямованих на забезпечення безпеки, збереження біорізноманіття та адаптацію галузі до кризових умов. При цьому вольєрне мисливство може виступати важливим інструментом підтримання галузі в умовах обмежень.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ В ЯЛИНОВОМУ ПРАЛІСІ

Дебринюк В.Ю., аспірант,
Національний лісотехнічний університет України

Основою існування будь-яких лісових угруповань, зокрема й пралісових, є інтенсивність проходження процесу природного поновлення під наметом деревостану. Цей процес залежить від багатьох чинників і є ключовим механізмом підтримання структурної та функціональної цілісності пралісів, забезпечуючи безперервність поколінь та стабільність лісового фітоценозу. Природне поновлення є найважливішим компонентом довготривалої еволюційної стабільності пралісових угруповань.

У пралісових угрупованнях, сформованих ялиною (смерекою) європейською (*Picea abies* (L.) Karst.), нами проведено дослідження інтенсивності проходження процесів природного поновлення з урахуванням фази розвитку пралісу. Об'єкт досліджень знаходиться на території Національного природного парку «Верховинський», лісовий фонд якого є одним із найвіддаленіших в Українських Карпатах, займаючи важко прохідні і транспортно-недоступні ділянки.

Під час закладання пробної площі використано методичні напрацювання Інституту лісу, снігу і ландшафтів (Бірменсдорф, Швейцарія), згідно з якими її розмір становить $71,2 \times 71,2$ м (5069 м²). Пробні площі такого розміру рекомендовано використовувати, насамперед, для дослідження процесу природного поновлення у пралісових угрупованнях. Межі пробної площі по периметру позначено білою фарбою, а саму пробну площу поділено на квадрати розміром $12,8 \times 12,8$ м (всього 16 шт.), кути яких стали центром облікових площадок (всього 25 шт.). На кожній обліковій площадці закладали по три кругових проби (всього 75 шт. на пробній площі), серед яких 25 кругових проб мали площу по 5 м², 25 кругових проб – по 10 м² і ще 25 кругових проб – по 20 м². Радіус кругових проб майже в усіх випадках уточнювали, оскільки вони знаходились на схилах різної стрімкості.

Без поправки на схил, діаметр першої кругової проби становив $1,26$ м, другої – $1,78$ м, третьої – $2,52$ м. На першій круговій пробі обліковували весь підріст заввишки 10 - 39 см, на другій – заввишки 40 - 129 см, на третій – 130 см і більше. На третій круговій пробі підріст обліковували за діаметром на висоті $1,3$ м з внесенням його до однієї із шести груп: 1) до $0,9$ см; 2) 1 - $1,9$ см; 3) 2 - $2,9$ см; 4) 3 - $3,9$ см; 5) $4,9$ см; 6) 5 - $5,9$ см. За ступенем пошкодження підріст поділяли на три групи: 1) без пошкоджень; 2) з пошкодженнями; 3) пошкоджені дичиною.

Лісостан на досліджуваній лісовій ділянці за ознаками його стану віднесено до *пізньої фази старіння*. Ця фаза передбачає присутність значної кількості старих дерев у першому ярусі, частина з яких перебуває на межі фізіологічного розвитку (Leibudgut, 1993; Korpel, 1995). Деревостан

розташований на північно-східному схилі з середньою стрімкістю 30-35⁰, а в окремих частинах ділянки стрімкість схилу становила 50⁰. Водночас трапляються невеликі за розмірами плоскі ділянки. На ділянці також присутні і лежачі дерева на всіх стадіях розкладання.

Для оцінювання успішності природного поновлення у смерекових пралісах використано діючі «Нормативи інвентаризації та атестації лісових культур та природного поновлення» (Інструкція..., 2010). При цьому, якщо кількість підросту *Picea abies* на 1 га становила 12,1 тис. шт.·га⁻¹ і більше, стан природного поновлення оцінювали як добрий (1 клас якості); 8,1-12,0 тис. шт.·га⁻¹ – добрий (2 клас якості); 6,1-8,0 тис. шт.·га⁻¹ – задовільний (3 клас якості); 6,0 тис. шт.·га⁻¹ і менше – незадовільний стан.

Таблиця 1 – Кількість підросту на облікових площадках кругових проб (№ 1 і № 2) за висотними групами в смерекових пралісах НПП «Верховинський» (шт. на ПП / на 1 га)

Деревна порода	Кругові проби (№ 1) з висотою підросту 10-39 см			Кругові проби (№ 2) з висотою підросту 40-129 см			Густота підросту ялини (шт./га) та успішність природного поновлення за трьома круговими пробами
	без пошкодження	з пошкодженням	пошкодження дичиною	без пошкодження	з пошкодженням	пошкодження дичиною	
ПП №14; Чивчинське ПНДВ; кв. 23, вид. 7, пл. 10,5 га; 170 р.; 10См; С ₃ ^d -См							
Ялина	120/9600	4 / 320	6 / 480	34/1360	7 / 280	7 / 280	13620 / 260; добрий стан (I клас якості)
Горобина	1 / 80	–	–	3 / 120	–	–	

Кількість підросту ялини на досліджуваній пробній площі становить 13,62, горобини 0,26 тис. шт./га, що є високим показником, і відповідає I класу якості успішності природного поновлення. За висотними групами, кількість підросту ялини європейської на кругових пробних площадках №1 і №2 становить: 10-39 см – 10400 шт./га., 40-129 см – 1920 шт./га. Розподіл підросту за висотними групами демонструє значну кількісну перевагу для висотної групи від 10 до 39 см. Частка підросту ялини європейської на круговій пробі №1 становить 52% від загальної кількості підросту на досліджуваній ділянці.

Стан підросту добрий, переважаюча його частина не є пошкодженою. Дещо більшою часткою пошкодження характеризується підріст, висота якого становить 130 см і більше (табл. 2). У відсотковому відношенні кількість пошкоджених деревець (зламана вершина, викривлений стовбурець, всихання окремих гілок) у цій висотній групі становить 30%.

Підріст горобини оцінено як незадовільний. Він трапляється у вигляді поодиноких екземплярів, значна кількість з яких є пошкодженою біотичними та абіотичними чинниками. Частка пошкоджених рослин становить 43% від загальної кількості підросту горобини на пробній площі.

Таблиця 2 – Кількість підросту на облікових площадках кругових проб (№ 3) за висотними групами в смерекових пралісах НПП «Верховинський» (шт. на ПП / на 1 га)

Деревна порода	Кругові проби (№ 3) з висотою підросту 130 см і більше					
	до 0,9 см D _{1,3}		1-1,9 см D _{1,3}		2-2,9 см D _{1,3}	
	без пошкоджень	з пошкодж.	без пошкоджень	з пошкодж.	без пошкоджень	з пошкодж.
ПП №14; Чивчинське ПНДВ; кв. 23, вид. 7, пл. 10,5 га; 170 р.; 10См; С ^d ₃ -См						
Ялина	10/200	4/80	6/120	6/120	11/220	2/40
Горобина	2/40	4/80	3/60	3/60	–	1/20
Разом	12/240	8/160	9/180	9/180	11/220	3/60

Продовження таблиці 2

Деревна порода	Кругові проби (№ 3) з висотою підросту 130 см і більше					
	3-3,9 см D _{1,3}		4-4,9 см D _{1,3}		5-5,9 см D _{1,3}	
	без пошкоджень	з пошкодж.	без пошкоджень	з пошкодж.	без пошкоджень	з пошкодж.
ПП №14; Чивчинське ПНДВ; кв. 23, вид. 7, пл. 10,5 га; 170 р.; 10См; С ^d ₃ -См						
Ялина	10/200	1/20	6/120	2/40	7/140	–
Горобина	–	–	–	–	–	–
Разом	10/200	1/20	6/120	2/40	7/140	–

Отже досліджуваний лісостан, знаходячись у пізній фазі старіння, характеризується добрим станом природного поновлення, чому сприяє відносно низька щільність намету деревостану. Поряд з цим, розімкнутий намет сприяє сильному розвитку живого надґрунтового покриву, що в свою чергу робить практично неможливим проростання насінин ялини на відкритих частинах ділянки. Тому основними осередками природного поновлення в такій ситуації стає мертва лежача деревина ІV стадії розкладання, яка забезпечує підріст вологою і поживними речовинами. У такому разі конкуренція між підростом і трав'яною рослинністю практично відсутня. У процесі розвитку підросту його кількість зменшується, насамперед внаслідок внутрішньовидової конкуренції.

Література

Korpel, S. (1995). The virgin forests of the Western Carpathians. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Leibudgut, H. (1993). Europäische Urwälder: Wegweiser zur naturnahen Waldwirtschaft. Bern; Stuttgart; Wien: Haupt

ВПЛИВ СНІГОВОГО ПОКРИВУ ТА ЛЬОВОЇ КІРКИ НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ МИСЛИВСЬКИХ ТВАРИН ХАРКІВЩИНИ

Кальченко О.Ю., викладач
Чугуєво-Бабчанський лісовий фаховий коледж
Горошко В.В., доцент, канд. с.-г. наук
Державний біотехнологічний університет

Досліджено особливості формування снігового покриву та льодової кірки в різних типах лісу й мисливських угідь Харківщини та встановлено їхній вплив на життєдіяльність мисливської фауни, зокрема кабана (*Sus scrofa*), оленя благородного (*Cervus elaphus*), косулі європейської (*Capreolus capreolus*) та інших видів. Актуальність теми зумовлена тим, що нівальний фактор істотно впливає на доступність кормів, характер переміщення тварин, їхній фізіологічний стан і виживання в зимовий період.

Метою дослідження був аналіз особливостей формування снігового покриву та його впливу на мисливську фауну в різних типах лісу та угідь мисливських господарств Харківської області. Дослідження проводили в угіддях ТОВ «Сафарі ХХІ», ПП МГ «Гремячий ключ», ТОВ «Ведмідь-М+», Чугуївського та Шевченківського УТМР, розташованих у лісостеповій частині Харківської області. У ході роботи було закладено 60 тимчасових пробних площ, на яких визначали глибину та щільність снігового покриву, а також потужність льодової кірки. Облік тварин здійснювали у місцях їх масового виходу на годівлю за допомогою тепловізора.

Установлено, що глибина снігового покриву в різних типах лісу та мисливських угідь була неоднаковою і коливалася від 28,0 до 53,0 см, а потужність льодової кірки – від 0 до 2,5 см. Найменшу глибину снігу зафіксовано у середньовікових сосняках свіжого дубово-соснового субору, що пояснюється затриманням значної частини опадів деревним наметом. Найбільша висота снігового покриву характерна для дубових культур і луків із заростями борщівника. Встановлено також, що в умовах дубових культур, полів і луків льодова кірка часто формувала декілька шарів, тоді як у сирому чорновільховому сугруді вона не утворювалася.

Отримані результати свідчать, що навіть при глибині снігового покриву понад 50 см масової міграції тварин із мисливських господарств не відбувалося. Водночас спостерігалось концентрування косулі та оленя у сосняках та інших ділянках із меншою глибиною снігу і слабше розвиненою льодовою кіркою. Визначено, що середні та великі особини косулі здатні пересуватися в місцях годівлі при глибині снігу до 53 см, проте вже за висоти снігового покриву 25–30 см вони втрачають можливість поїдати трав'янисту рослинність під снігом або озимі культури. У таких умовах за відсутності підгодівельних майданчиків

косуля переходить на гілковий корм і концентрується поблизу молодих лісових насаджень.

Важливим результатом є встановлення негативного впливу потужної льодової кірки на фізичний стан тварин. За результатами препарування 20 екземплярів косулі європейської у 8 випадках виявлено запалення легенів, а у 10 – пошкодження передніх та задніх кінцівок. Ймовірною причиною пошкодження кінцівок є пересування по твердому сніговому насту та льодовій кірці, а розвиток запальних процесів може бути пов'язаний із труднощами руху та неможливістю формування повноцінного ложа в умовах глибокого снігу. Водночас встановлено, що заєць і лисиця здатні ефективно переміщуватися по льодовій кірці товщиною понад 1,5 см, що створює додаткові ризики для копитних тварин, особливо за присутності здичавілих собак.

Практичне значення дослідження полягає в обґрунтуванні біотехнічних заходів для покращення зимового існування мисливських тварин. Запропоновано на відстані близько 150 м від підгодівельних майданчиків розчищати ділянки від снігу з подальшим засипанням соломною або сіном. Експериментально встановлено, що вже на другу добу такі майданчики активно використовувалися косулею європейською як місця відпочинку, а під час нічних обстежень на одному майданчику фіксували до 40 особин.

Отже, сніговий покрив і льодова кірка є важливими екологічними чинниками, що істотно впливають на розподіл, переміщення, кормову поведінку та фізіологічний стан мисливських тварин Харківщини. Для зменшення негативного впливу нівальних умов у зимовий період доцільним є впровадження комплексу біотехнічних заходів, спрямованих на покращення доступу тварин до корму та створення безпечних місць для відпочинку.

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ УКРАЇНИ

Карпець Ю.В., доктор біол. наук, професор,
Тарабан Д.А., доктор філософії
Державний біотехнологічний університет

Пошук і розробка методів підвищення стійкості рослин для забезпечення максимальної корисної продуктивності завжди були і будуть актуальними в усіх галузях, пов'язаних з культивуванням рослин у відкритому середовищі. Нині розроблено багато методів підвищення стійкості і продуктивності рослин, які відносять до класичних і новітніх. Класичні методи склалися історично і максимальний розвиток отримали у 20-му столітті, хоча їх удосконалення триває і зараз. Новітні методи максимально розвиваються в наш час, завдяки досягненням фундаментальної і прикладної науки та розробки технологій у 21-му ст..

Класичні методи включають дві групи: селекційні та агротехнологічні. У лісівництві, як специфічній галузі рослинництва, яка пов'язана з вирощуванням лісових деревних рослин, агротехнологічні методи називаються лісогосподарські або ж лісотехнологічні. Зважаючи на низьку ефективність класичних методів підвищення стійкості і продуктивності лісових рослин, значне поширення в розвинених країнах за останні два десятиліття отримали новітні методи, використання яких в лісовому господарстві є ефективним нарівні з агрокультурним виробництвом. До таких методів належать генно-інженерні та метаболомні (інші назви – молекулярно-клітинні або фізіологічні) методи.

Генно-інженерні методи отримали значний розвиток завдяки появі можливостей розшифрування геномів людини, тварин і рослин на початку 21-го століття. Можливості аналізу геному, моделювання, редагування і модифікації набору генів дали перспективи цілеспрямованого створення організмів з покращеними генетичними можливостями для цілей підвищення стійкості до різноманітних умов та збільшення корисної продуктивності.

Нині в Україні використання генно-модифікованих дерев, як і інших ГМО, регламентує Закон України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» (№ 1103-V від 31 травня 2007 р., остання редакція від 16.05.2024. Втрата чинності відбудеться 16.09.2026 р.). Крім того у 2023 році прийнято новий Закон України в цій галузі «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» (№ 3339-IX від 23 серпня 2023 року. Набрання чинності відбудеться 16.09.2026 р.). Останнім законом передбачено складні бюрократичні процедури, такі як державна реєстрація ГМО, підтримання державного

реєстру ГМО, державна реєстрація дозволів на проведення досліджень та випробувань ГМО, державна реєстрація суб'єктів генетично-інженерної діяльності, післяреєстраційний моніторинг ГМО, підтримання мережі післяреєстраційного моніторингу ГМО. Механізм цих бюрократичних процедур ще розробляється та удосконалюється у відповідних регламентних підзаконних актах.

Метаболомні методи широко використовувалися вже в 20-му столітті, але їх застосування носило більше феноменологічних характер без розуміння аспектів молекулярно-клітинного впливу. Нині метаболомні методи головним чином пов'язані з використанням обробки рослин природними фізіологічно-активними речовинами та їх міметиками, які здатні стимулювати формування індукованої стійкості та, як результат, польової біопродуктивності рослин.

Використання метаболомних методів в Україні регламентується низкою законодавчих актів, головними серед яких є Закон України «Про пестициди і агрохімікати» (02.03.1995, № 86/95-ВР) та Постанова Кабінету Міністрів України Про Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні (від 21.11.2007 № 1328). Ці законодавчі акти регулюють використання на території нашої держави препаратів від виробництва і реєстрації до застосування на виробництві. За останні 5 років кількість дозволених препаратів скоротилася приблизно в 3 рази. Абсолютна більшість препаратів є зареєстрованою для польових і плодово-ягідних рослин. Але дуже мала кількість є можливою для використання на території України для лісових рослин. Так, кількість дозволених препаратів для пшениці 1036 шт., для кукурудзи – 995 шт., для соняшнику – 1041 шт., для яблуні – 392 шт., тоді як для сосни – 13 шт., для дуба – 1 шт., для ялини – 2 шт., а для ясена, клена, липи і берези – взагалі відсутні дозволи.

Таким чином, через складність та малу ефективність використання в лісівництві класичних методів підвищення стійкості і продуктивності деревних рослин українським вченим варто зосередити увагу на дослідження та розробці новітніх методів у лісовому господарстві України та забезпечення їх широкого впровадження у виробництво, в тому числі на законодавчому, освітньому, науково-популярному та методично-рекомендаційному рівнях. Нині в світовому масштабі ми вже маємо достатнє фундаментальне і практичне підґрунтя для розробки та впровадження комплексу генно-інженерних та метаболомних методів підвищення стійкості і продуктивності деревних рослин у виробничих умовах в Україні. Тому нині постає питання про спрощення законодавчих та бюрократичних перепон щодо можливостей використання новітніх методів підвищення стійкості і продуктивності у лісовому господарстві.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ γ -АМІНОМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ У ЛІСОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН

Колупаєв Ю.Є., доктор біологічних наук, професор,
Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України

Шахов І.В., аспірант

Тарабан Д.А., доктор філософії, старший викладач

Карпець Ю.В., доктор біологічних наук, професор,
Державний біотехнологічний університет

Впровадження покращених кліматично оптимізованих агротехнологій, які сприяють розкриттю адаптаційного потенціалу культурних рослин, є однією із стратегій вирішення проблеми глобальної продовольчої та екологічної безпеки. Важливою складовою такого підходу є застосування фізіологічно активних речовин нового покоління з одночасним удосконаленням способів впливу цих сполук на рослини.

Останніми роками здійснюється активне дослідження стрес-протекторної дії так званих «рослинних нейротрансмітерів» (мелатоніну, серотоніну, біогенних амінів та γ -аміномасляної кислоти – ГАМК), котрі, як стало відомо, є важливими сигнально-регуляторними молекулами рослин. ГАМК, як і деякі інші рослинні нейротрансмітери, накопичується у рослинах за несприятливих умов у значних кількостях і функціонально поєднує властивості стресового метаболіту і біорегулятора. Однак уявлення про механізми стрес-протекторної дії ГАМК поки що мають переважно емпіричний характер. Зокрема, дуже фрагментарними є відомості про функціональні зв'язки ГАМК з ключовими клітинними сигнальними посередниками – іонами кальцію, активними формами кисню (АФО) та нітроген оксидом (NO). Є відомості щодо стрес-протекторних ефектів ГАМК, серед яких вплив на водний режим рослин, енергетичний баланс, функціонування антиоксидантної та осмопротекторної систем (Shakhov et al., 2025). Накопичуються дані про видові і сортові особливості впливу ГАМК на захисні реакції рослин, встановлені концентраційні діапазони фізіологічної активності та оптимальні способи її застосування як стрес-протекторного агента (Kolupaev et al., 2024).

Так, показано, що екзогенна ГАМК чинила позитивний вплив на інтегральні показники, що характеризують стійкість рослин до основних абіотичних стресорів – високої температури, посухи і засолення (Kolupaev et al., 2024; Shakhov et al., 2025).

Встановлено стрес-протекторний вплив ГАМК на проростки пшениці та тритикале за умов модельної посухи, сольового стресу та комбінованої дії цих чинників, що виявлялося у зменшенні інгібування росту коренів і пагонів. Також обробка ГАМК зменшувала ефект втрати води органами проростків за вказаних стресів та їх комбінації. Протекторна дія ГАМК

виявлялася у підвищенні активності антиоксидантних ферментів, посиленні накопичення проліну, стабілізації пулу розчинних вуглеводів та помітному збільшенні вмісту фенольних сполук та антоціанів у пагонах проростків тритикале.

Таким чином, встановлено, що стрес-протекторна дія ГАМК пов'язана з її впливом на сигнальні процеси, до яких залучаються АФО, іони кальцію і нітроген оксид, і, як наслідок, активацією основних клітинних захисних систем – антиоксидантної та осмопротекторної. Особливо помітно стрес-протекторні ефекти ГАМК виявлялися за праймінгу насіння її розчинами. При цьому ГАМК сприяла проростанню насіння і росту рослин за стресових умов, а також поліпшувала схожість старого насіння культурних злаків.

Індуковане ГАМК підвищення теплостійкості і солестійкості проростків пшениці і тритикале, відбувається із залученням АФО та іонів кальцію як ключових сигнальних посередників. На це, зокрема, вказує транзиторне підвищення вмісту гідроген пероксиду у коренях проростків із наступним зростанням активності антиоксидантних ферментів — СОД, каталази і гваяколпероксидази.

Зважаючи на універсальність впливу фізіологічно активних речовин на рослини при індукуванні стреспротекторних реакцій використання ГАМК може бути ефективним і для деревних рослин. Раніше такі результати нами, а також іншими авторами, були отримані при використанні саліцилової кислоти, хлориду кальцію, перекису водню, нітропрусиду натрію (НПН), брасиностероїду, седаксану та інших фізіологічно активних речовин (Карпець, 2019; Шкляревський та ін., 2019).

Зокрема, для прикладу, в наших попередніх роботах показаний позитивний вплив НПН у лабораторних умовах, де виявлене значне індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання та штучної посухи та проаналізовані фізіолого-біохімічні показники за дії донора оксиду азоту (Карпець та ін., 2018а; 2018б). Також в розсаднику дендропарку показаний позитивний вплив фоліарної обробки розчинами НПН на лінійний ріст рослин дуба звичайного у висоту і діаметр кореневої шийки, формування листової поверхні і накопичення біомаси. При цьому обробка НПН в концентраціях 0,5 і 2 мМ істотно зменшувала відносну кількість рослин, уражених борошнистою россою, та негативно впливала на розвиток інфекції на листовій поверхні. У варіантах з обробкою НПН відзначалося підвищення вмісту хлорофілів у розрахунку на одну рослину та кількості каротиноїдів. НПН позитивно впливав на масу сіянців та, окремо, пагонів і коренів (глибиною до 20 см) (Карпець, 2018).

Отже, зважаючи на широкий вплив ГАМК на сигнальні та стреспротекторні процеси у трав'янистих рослин, залучення сигнальної, антиоксидантної та гормональної систем до реалізації позитивних ефектів за дії різних стресорів, виявлення захисного впливу на різних видах і сортах, є підстави очікувати ідентичні результати і для деревних рослин різних видів при дії на них негативних факторів. Крім того, ГАМК

належить до природних речовин і є екологічно безпечною при її використанні на різних стадіях росту починаючи від проростання насіння і до висаджування сіянців і саджанців на лісокультурних площах і в захисних насадження різного призначення. Але для встановлення ефективних концентрацій і методів обробки необхідні відповідні експериментальні дослідження в лабораторних умовах і в умовах, наближених до виробничих.

Література

Kolupaev Yu.E., Shakhov I.V., Kokorev A.I., Dyachenko A.I., Dmitriev A.P. The Role of Reactive Oxygen Species and Calcium Ions in Implementing the Stress-Protective Effect of γ -Aminobutyric Acid on Wheat Seedlings Under Heat Stress Conditions // *Cytology and Genetics*. 2024. 58, №2. P. 81-91. <https://doi.org/10.3103/S0095452724020063>

Shakhov I.V., Yastreb T.O., Sakhno T.V., Kolupaev Yu.E. Involvement of Nitric Oxide in γ -Aminobutyric Acid-Induced Cellular Mechanisms of Wheat Seedling Adaptation to Water Deficit // *Cytology and Genetics*. 2025. 59, №6. P. 580-595. <https://doi.org/10.3103/S0095452725060106>

Карпець Ю.В. Вплив нітропрусиду натрію на ріст сіянців дуба звичайного та ураження борошнистою россою їх листової поверхні // *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія*. – 2018. – Вип. 2 (44). – С. 81-93. <https://doi.org/10.35550/vbio2018.02.081>

Карпець Ю.В. Донори оксиду азоту та їх використання для підвищення стійкості рослин до дії абіотичних стресорів // *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія*. 2019. Вип. 3 (48). С. 28-51. <https://doi.org/10.35550/vbio2019.03.028>

Карпець Ю.В., Шкляревський М.А., Лугова Г.А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайною дією донора NO нітропрусиду натрію. 1. Підвищення стійкості до інфекційного вилягання // *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія*. – 2018. – Вип. 1 (43). – С. 57-65. <https://doi.org/10.35550/vbio2018.01.057>

Карпець Ю.В., Шкляревський М.А., Лугова Г.А. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайною дією донора NO нітропрусиду натрію. 2. Підвищення стійкості до ґрунтової посухи // *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія*. – 2018. – Вип. 1 (43). – С. 66-75. <https://doi.org/10.35550/vbio2018.01.066>

Шкляревський М.А., Тарабан Д.А., Павлов Ю.П., Карпець Ю.В. Індукування неспецифічної стійкості сіянців сосни звичайною дією 24-епібрасиноліду // *Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія Біологія*. 2019. Вип. 3 (48). С. 75-86. <https://doi.org/10.35550/vbio2019.03.075>

ДЕНДРОІНДИКАЦІЙНА РОЛЬ РАДІАЛЬНОГО ПРИРОСТУ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ОЦІНЦІ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЕВТРОФНИХ ТА МЕЗОТРОФНИХ БОЛІТ ПОЛІСЬКОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДНИКА

Левченко В.Б., кандидат с.-г. наук, доцент
Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Ткаченко М.В., старший дослідник
Поліський природний заповідник

Сергесва Д.Ф., здобувач освітнього ступеня бакалавр
Колташева Т.В., здобувач освітнього ступеня бакалавр

Національний університет
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка

Для раціонального та невиснажливого природокористування в умовах Поліського природного заповідника, необхідно враховувати особливості лісорослинних умов та гідрологічний режим боліт [1]. Об'єктивна оцінка наслідків ведення рубок догляду на лісопокритих площах, що прилягають до заповідної території Поліського природного заповідника, осушувальних меліорацій 20-го століття, забезпечення функціонування природних лісових болотних екосистем, все це потребує інформації про реальний стан евтрофних та мезотрофних боліт [2, 3]. Моніторинг стану лісових боліт Поліського природного заповідника став особливо актуальним, коли на тлі сучасних змін клімату, збільшується прямий його вплив на лісові біоценози Полісся [4, 5]. Використання даних про радіальний приріст сосни звичайної в екологічних умовах лісових боліт Поліського природного заповідника, дозволяє виявити причини мінливості екологічного стану, радіального приросту стовбурової деревини, оцінити стан лісорослинних умов місць зростання сосни звичайної.

Дослідження по вивченню впливу боліт Поліського природного заповідника на радіальний приріст сосни звичайної проводили в період з 2021-2025 роки в умовах Перганського, Копищанського, Селезівського Природоохоронних науково-дослідних відділень (ПНДВ) Поліського природного заповідника. На кожному об'єкті (болоті) нами було закладено пробні площі по 0,25 га. кожна, в кількості 5 штук. На пробних площах відбирали моделі дерев по 10 екземплярів. Відбір дерев для вивчення впливу болотної екосистеми на річний приріст сосни звичайної проведено за існуючою на сьогоднішній день методикою дендрохронологічних досліджень [3]. Отримані дані статистично оброблялись з використанням засобів Microsoft Excel «Пакет статистичного аналізу».

Ми встановили, що багаторічна мінливість мінімального індивідуального радіального приросту досліджуваних хронологічних шкал сосни звичайної, що росте на мезотрофному болоті, де спостерігається природний хід приросту деревостану сосни звичайної, детально

відображає життєвий стан деревостану в залежності від його віку (рисунк 1).

a) – 85 років; б) – 115 років; в) – 140 років; г) – 250 років.

Рис. 1 – Багаторічний хід мінливості індивідуального радіального приросту сосни звичайної в умовах мезотрофного болота «Йосопове болото» Поліського природного заповідника

Таблиця 1 – Показники зміни клімату за даними спостережень метеостанцій Овруч, Коростень, Житомир (1795-2025 рр.)

Віковий період	Температура повітря, °С				Кількість опадів, мм			
	травень-червень	травень-вересень	жовтень-квітень	середня за рік	травень-червень	травень-вересень	жовтень-квітень	середня за рік
Перша кліматична епоха								
1879-1906	15,4	15,7	-0,6	6,2	149	367	296	617
1907-1940	15,3	15,6	-0,3	6,4	144	384	324	715
Друга кліматична епоха								
1941-1976	15,4	15,8	-0,5	6,3	126	318	285	603
1977-2025	15,5	15,8	-0,4	6,8	141	374	269	643
HP ₀₀₅	1,21	1,25	1,28	1,31	1,24	1,26	1,37	1,42

Ми встановили, що наростання радіального приросту активізувалося в 1790-1815 роках. Надалі швидкі темпи збільшення радіального приросту до максимальних значень (3,9 мм) відмічались до 1790 року, та високий рівень приросту сосни звичайної зберігався досить тривалий час, незважаючи на погодно-кліматичні умови (включаючи період з 1809 по 1812 рр. з вкрай низькими зимовими температурами повітря). До 1845 р. високі значення радіального приросту були властиві насадженням сосни звичайної, що росли на оліготрофному болоті «Журавлине болото» в умовах Перганського ПНДВ Поліського природного заповідника. Ми встановили, що багаторічний погодинний хід зміни індивідуального радіального приросту дендрологічних шкал сосни звичайної, що росте на

мезотрофному «Журавлиному болоті», відображає потенційні можливості радіального приросту для формування стовбурової деревини в умовах зміни метеорологічних та кліматичних величин. Дендроіндикаційні хронології сосни звичайної в умовах мезотрофного «Йосипового болта» та оліготрофного «Журавлиного болта» Поліського природного заповідника, включають хронологічний літопис лісових пожеж, які на території Житомирського Полісся в історичному минулому та після осушувальної меліорації набували спустошливого масштабу. Дендрохронологічний аналіз багаторічної динаміки мінімального радіального приросту сосни звичайної, що росте на оліготрофному болоті «Журавлине болото», дозволив встановити послідовність фіксованих пожеж у часі 1839, 1868, 1881, 1925, 1959, 1986, 2007, 2012, 2020, 2023 роки.

Встановлено, що багаторічний хід зміни максимального та мінімального радіального приросту сосни звичайної відображає складний, циклічний характер реалізації сосною звичайною свого біологічно-продуктивного потенціалу. Визначено, що циклічність радіального приросту відрізняється спонтанністю в умовах оліготрофного болота «Журавлине болото». Встановлено, що несприятливі умови для сосни звичайної, що росте на мезотрофному «Журавлинному болоті», набувають екстремального впливу через лісові пожежі минулих років.

Література

1. Бугайов С. М., Пастернак В. П. Особливості формування та хід росту вільхових насаджень лівобережного лісостепу України: монографія. Х.: ХНАУ, 2020. 207 с.
2. Ворон В. П., Ткач О. М., Коваль І. М., Сидоренко С. Г. Зміни радіального приросту в пошкодженому пожежею сосновому деревостані в західному Поліссі. Науковий вісник НЛТУ України. 2017. Вип. 27(9). С. 56–59.
3. Коваль І. М., Борисова В. Л. Реакція на зміни клімату радіального приросту ясена звичайного в насадженнях Лівобережного Лісостепу. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29, № 2. С. 53–57.
4. Levchenko V. B., Shulga I. V., Fuchilo Y. D., Romanyuk A. A., Trofimenko P. I., Hornovska S. V., Karpovych M. S., Belska O. V. Dendro-botanical indication of the Forest pathological impact of pathogens of Root sponge, Pine sponge, postpirogenesis from the effects of Forest Fires on the radial growth of Scots Pine in the conditions of the Polissky nature reserve. Innovative Solutions In Modern Science. № 4(68), 2025. DOI 10.26886/2414-634X.4(68)2025.1 New York, USA. P. 1-38.
5. Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання: СОУ 02.02-37-476: 2006. [Введ. з 2006-12-26]. К.: Мінагрополітики України, 2006. 32 с.

ЕКОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СТАРОВІКОВИХ ДУБІВ У ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМАХ НДЛГ БНАУ

Лозінська Т.П., канд. с.-г. наук, доцент
Білоцерківський національний аграрний університет

Вікові дуби в межах НДЛГ БНАУ мають виняткову екологічну, генетичну та культурну цінність. Вони слугують осередками біорізноманіття, зберігають адаптивний генофонд і формують стабільну структуру фітоценозів, що підтверджено сучасними українськими дослідженнями. Їхня роль виходить далеко за межі господарської продуктивності – вони є ключовими біотопами, генетичними резерватами та культурними символами.

Старовікові дуби є ключовими біотопами для сапроксильних комах, грибів, лишайників, мохів і птахів. У дуплах та тріщинах стовбурів мешкають рідкісні види, зокрема (*Nyctalus noctula*), дятли (*Dendrocopos major*) та сови (*Strix aluco*) [1]. Мертва деревина та мікроекотопи вікових дубів підтримують понад 100 видів організмів, що формують складні екосистемні зв'язки.

У межах НДЛГ БНАУ дуби формують стабільну багатоярусну структуру лісу, що сприяє збереженню підліску, трав'яного покриву та мікроклімату та сприяє природному поновленню. Середній вік дубових насаджень, який становить від 200 до 214 років, було встановлено шляхом експериментальних досліджень. Продуктивність старовікових дубових масивів варіюється в межах 429–510 м³ на гектар [2].

Дуби віком 200–300 років мають високу адаптивну здатність до локальних умов, що робить їх цінними для селекції та генетичного збереження. За даними Українського журналу лісівництва, насінневі потомства вікових дубів, відібраних у 1950-х роках, зберігаються на ділянках випробних культур і клонових плантаціях, створених у Лівобережному Лісостепу [3].

В умовах НДЛГ БНАУ вікові дуби використовуються як еталонні екземпляри для формування плюсових дерев та для досліджень природного поновлення й оцінки стійкості до кліматичних змін. Вікові дуби є ландшафтними домінантами, що формують характер території, зберігають історичну пам'ять і мають естетичну цінність. За даними реєстру стародавніх дерев України, дуби часто пов'язані з історичними подіями та культурною спадщиною, що підвищує їхню соціальну значущість [4]. У НДЛГ БНАУ дуби використовуються для екологічної освіти, практичних занять студентів, а також як об'єкти природоохоронної популяризації.

Досліджуючи вікові дуби можна зробити наступні рекомендації щодо збереження та відновлення вікових дубів у межах НДЛГ БНАУ. Перш за все – це інвентаризація та паспортизація (створення реєстру вікових дубів із зазначенням їхніх морфометричних показників, стану та

екологічної ролі). Потрібно проводити регулярні обстеження дерев на предмет хвороб, пошкоджень та антропогенних впливів [5].

Важливим є проведення охоронних заходів через встановлення охоронних зон навколо найбільш цінних екземплярів, обмеження господарської діяльності та рекреаційного навантаження. Відновлення та підтримка дубових насаджень можна проводити за рахунок природнього поновлення, сприяти самосіву дуба шляхом регулювання освітленості та збереження ґрунтового покриву.

Важливим етапом є селекційна робота за рахунок використання насіння від старовікових дерев для створення плюсових культур і клонових плантацій, що зберігають локальний генофонд. Лісівничі заходи, такі як, проведення рубок догляду з метою збереження життєздатних екземплярів та формування стійких багатоярусних насаджень також є одними з головних етапів у проведенні охоронних заходів.

Вікові дуби – це наша культурна спадщина. Включення вікових дубів до місцевих програм охорони пам'яток природи, формування «зелених маршрутів» для громадськості в майбутньому стануть в пріоритеті. В умовах НДЛГ БНАУ проводять наукові дослідження. І саме залучення студентів до моніторингу стану дубів, аналізу їхньої ролі у підтриманні біорізноманіття має велике значення у збереженні вікових дубів.

Література

1. Кушнір А. І., Вакулік І. І. Цінність унікальних вікових дерев – пам'яток природи. Біологічний вісник НУБіП України. 2018. №3. С. 23–30. DOI: <https://doi.org/10.31548/bio2018.03.023>
2. Maliuha V., V. Yukhnovskyi, V. Minder, O. Sytnyk, S. Levandovska, I. Kimeichuk, Ya. Krylov, F. Brovko. Health condition and features of growth of age-old oak forests of natural origin. *Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry*, 2025, Vol. 67 (4), 265–278
3. Лось С.А. Збереження генофонду старовікових дерев дуба звичайного в умовах *ex situ*. Український журнал лісівництва та деревинознавства. 2015. №229. С. 265–271. <https://forestscience.com.ua/uk/journals/229-2015/zbyeryezhyennya-gyenufнду-starovikovkh-dyeryev-duba-zvichaynogo-v-umovakh-ex-situ>
4. Гриник П. І., Стеценко М. П., Шнайдер С. Л., Листопад О. Г., Борейко В. Є. Стародавні дерева України: реєстр-довідник. Київ: ПРООН в Україні, 2020. 96 с. <https://pryroda.in.ua/lystopad/starodavni-dereva-ukrainy-reiestr-dovidnyk/>
5. Лозінська Т. П. Збереження вікових дерев – внесок у стабільність екосистем та збереження біорізноманіття для майбутніх поколінь. Сучасність і перспективи розвитку лісової галузі, ландшафтної архітектури і землевпорядкування: матеріали конференції. БНАУ, 2025. С. 112–118.

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ВІБРОАКУСТИЧНОГО ДІАГНОСТУВАННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ДВИГУНІВ ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРЯННЯ ЛІСОВИХ МАШИН

Олійник М.І., ст. викл.,
Шевченко Н.В., канд. техн. наук, доц.,
Національний лісотехнічний університет України

Використання справної техніки є частиною стратегії сталого лісокористування та підвищує конкурентноспроможність лісозаготівельних підприємств. Актуальність використання справних автомобілів для вивезення деревини зумовлена специфікою роботи в складних дорожніх умовах, необхідністю мінімізації логістичних витрат, підвищення економічної ефективності лісозаготівельних робіт, забезпечення безпеки праці та дотриманням екологічних стандартів [1]. Двигун безпосередньо впливає на продуктивність транспортування, бо працюючи оптимально, він знижує споживання палива, яке складає значну частину собівартості транспортування деревини, забезпечує необхідну тягу на нерівних поверхнях та схилах [2]. Раптові поломки двигуна створюють значні труднощі для евакуації техніки та дотримання графіків лісозаготівлі.

Діагностика силових механічних агрегатів (двигунів, редукторів, трансмісій, перетворювачів руху тощо) до теперішнього часу не забезпечена досить розвиненим набором інструментальних засобів. На практиці основним способом діагностування залишається поелементний контроль деталей і вузлів агрегату, що розбирається після деякого нормативного напрацювання, і як правило, це пов'язано з великими затратами і ризиком порушити взаємне припрацювання ланок. Крім того, може виявитися, що розбирання виконане передчасно або відмова трапилася раніше нормативного напрацювання. Всі ці обставини ініціюють розроблення інструментальних засобів поточного експрес-контролю якісного стану силових механізмів.

Найбільш розвиненою тенденцією в створенні сучасних засобів технічної діагностики став віброакустичний метод, в основу якого покладена очевидна залежність змін, що з'являються під час експлуатації в рухливих спряжених частинах механізмів і призводять до змін його віброакустичних характеристик [3-5].

Віброакустичне діагностування є одним із найбільш актуальних методів, оскільки дозволяє оцінити стан двигуна без його розбирання. В основі методу лежить аналіз пружних коливань (вібрацій) та звукових хвиль, що виникають під час роботи механізмів. Кожна деталь, що рухається, наприклад поршень, клапан чи підшипник, генерує свою унікальну віброакустичну характеристику. Будь-яка несправність (збільшення зазору, тріщина, зношення) змінює цей сигнал. Для лісових машин, які працюють у важких умовах, цей метод дозволяє впровадити

стратегію обслуговування за фактичним станом, а не за регламентом. Це економить кошти, запобігаючи аварійним поломкам двигуна посеред лісу.

Отже, встановивши з достатньою достовірністю зв'язок між зміною технічного стану того чи іншого механізму і його віброакустичних характеристик, можна попереджати аварійний стан. У двигунах внутрішнього згорання (ДВЗ) є безліч механізмів, які в процесі роботи створюють різні шуми і стуки, переважно на різній частоті і періодично на різному куті повороту колінчастого валу, що дозволяє, знаючи "карту стуків двигуна", швидко визначити повинен чи ні бути в цій точці стук.

Для віброакустичного діагностування технічного стану двигуна автомобіля використано мотортестер вітчизняного виробництва МТпро4, та спеціально розроблений на кафедрі лісових машин і автомобільного транспорту НЛТУ України віброакустичний давач (електронний стетоскоп) (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Загальний вигляд розробленого віброакустичного давача для діагностування несправностей ДВЗ:

- 1- корпус давача; 2 - кабель; 3 - корпус; 4 - муфта; 5 - шток; 6 - корпус п'єзодавача; 7 - п'єзодавач (чуйник) ; 8 – гвинт; 9 - утримуюча скоба; 10 – гумове кільце

Рисунок 2 - Блок схема вимірювальної апаратури

В основу роботи даного типу приладів покладено п'єзо ефект - явище виникнення різниці потенціалів на п'єзокристалі при його механічній деформації внаслідок сприйняття вібрацій від ДВЗ. Приклад осцилограми, записаної мотортестером МТпро4 з використанням виготовленого стетоскопа під час прослуховування ДВЗ, наведено на рисунку 3.

На підставі опрацювання осцилограми стуків побудовано АЧХ (амплітудно-частотну характеристику) досліджуваних стуків (рис. 4). Аналіз АЧХ дозволяє «побачити» внутрішній стан двигуна, розклавши загальний гуркіт на окремі складові, за якими можна зрозуміти джерело стуку, величину зазору, характер дефекту і інше. Амплітуда прямо пропорційна енергії удару, тобто чим вищий пік на певній частоті, тим більший люфт у з'єднанні. Порівнюючи амплітуду з еталонною, визначають, чи є зношення критичним, чи деталь ще може працювати.

Рисунок 3 - Осцилограма прослуховування ДВЗ виготовленим стетоскопом на предмет стуків

Рисунок 4 - Амплітудно-частотна характеристика досліджуваних стуків

Результати досліджень інформативності віброакустических ознак розвитку дефектів в типових ланках механізмів складають основу для розробки методик експрес-діагностики конкретних механізмів та систем ДВЗ. Методика діагностування та її апаратне забезпечення дозволяють здійснювати контроль технічного стану механізмів ДВЗ для різних умов їх експлуатації.

Література

1. Библиук Н. І., Герис М. І., Бойко М. М., Щупак А. Л., Шевченко Н. В. Лісотранспортні засоби: конструкція і розрахунок. Частина 1. Загальне компонування. Навч. посібник. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2014. – 400 с.
2. Абрамчук Ф. І., Гутаревич Ю. Ф., Долганов К. Є., Тимченко І. І. Автомобільні двигуни. Підручник. - 3-тє видання. Київ: Арістей, 2006.– 476 с.
3. Яценко К.Г., Блещенко М.О., Коростильов Г. Л., Чепурний Ю.В. Експериментальне дослідження віброакустичним методом клапанного механізму двигуна внутрішнього згоряння. Системи озброєння і військова техніка. 2020. № 1(61). С.177-182.
4. Urbahs A. The problem of vibro-acoustic diagnostics of gas turbine engine bearing units / A. Urbahs // 20th International Scientific Conference “Mechanika”. – Lithuania, 2015. – P. 268-271.
5. Komorska I. Diagnostic-oriented Vibroacoustic Model of the Reciprocating Engine / I. Komorska // SolidStat. – 2012. – № 180. – P. 214-221.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕДАФІЧНОГО МОДУЛЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПЕРЕХРЕСНОЇ ВЕРИФІКАЦІЇ ҐРУНТОВИХ ПОКАЗНИКІВ

Пивовар Т.С., канд. с.-г. наук, с.н.с., УкрНДІЛГА
Распопіна С.П., докт. с.-г. наук, с.н.с.
УкрНДІЛГА, Державний біотехнологічний університет
Пастернак В.П., докт. с.-г. наук, проф.
УкрНДІЛГА, Державний біотехнологічний університет
Букша І.Ф., канд. с.-г. наук, с.н.с., УкрНДІЛГА

Національна інвентаризація лісів (НІЛ) є базовим інструментом оцінювання стану лісових екосистем, лісових ресурсів та інформаційною основою для прийняття управлінських рішень у лісовому господарстві. Одним із ключових напрямів розвитку сучасних систем інвентаризації є інтеграція едафічних показників, що визначають трофність місцезростань, продуктивність деревостанів і потенціал акумуляції органічного вуглецю.

В українській НІЛ едафічний модуль передбачає морфологічний опис ґрунтового профілю, визначення гранулометричного складу та ідентифікацію типу лісорослинних умов (ТЛУ) на основі фітоіндикації. Водночас питання забезпечення внутрішньої узгодженості та надійності едафічних показників у межах інвентаризації залишається актуальним.

Метою досліджень є обґрунтування підходів до вдосконалення едафічного модуля НІЛ України шляхом впровадження перехресного контролю якості з урахуванням характеристик ґрунтів.

Проаналізовано первинні дані НІЛ 120 ділянок обстежених у 2021–2023 рр. у межах Полісся та Лісостепу. Методика обстеження на ділянках НІЛ [1] охоплює понад 100 показників деревостану, дерев, поновлення, рослинного покриву та ґрунтів. Відповідно до польового протоколу НІЛ (2021), едафічні дослідження виконували шляхом закладання ґрунтових прикопок глибиною 30–50 см (фактично глибина не перевищувала 30 см) з проведенням морфологічного опису профілю (виділення генетичних горизонтів і визначення їхньої потужності), ідентифікації типу ґрунту за національною класифікацією, оцінюванням гранулометричного складу, ідентифікації форм лісової підстилки та визначення ТЛУ.

Попередні дослідження показали статистично значущий кореляційний зв'язок між товщиною гумусового горизонту та продуктивністю деревостанів ($r = 0,66$; $p < 0,05$) [3], що дозволяє розглядати цей показник як об'єктивний індикатор трофічного статусу місцезростань. Водночас аналіз даних НІЛ засвідчив, що застосування фіксованої глибини прикопки (30 см) не забезпечує повної візуалізації гумусового горизонту, особливо у ґрунтах Лісостепу, де його потужність може перевищувати 40–60 см. У зв'язку з цим обґрунтованим є перехід до визначення глибини прикопки з урахуванням морфологічної будови ґрунту. Такий підхід відповідає

міжнародним стандартам моніторингу лісів [2] і забезпечує підвищення точності діагностики трофності місцезростання.

Аналіз гранулометричного складу виявив випадки невідповідності між типом ґрунту та визначеним текстурним класом, зокрема віднесення сірих лісових ґрунтів і чорноземів до піщаних. На основі отриманих результатів запропоновано двофакторну систему перехресної верифікації, що поєднує: потужність гумусового горизонту як індикатор трофності та гранулометричний склад як текстурний показник ґрунту. Комбінування цих параметрів дозволяє виявляти логічно неузгоджені поєднання показників, зокрема випадки, коли високопродуктивні насадження поєднуються з малопотужним гумусовим горизонтом або піщаною текстурою. Такі ситуації можуть свідчити про помилки класифікації або вплив деградаційних процесів.

Додатковим індикатором якості даних є тип лісової підстилки. Виявлена висока частка підстилки типу Мор у листяних деревостанах Лісостепу свідчить про можливі помилки ідентифікації та необхідність уточнення польових критеріїв її визначення.

Запропонований підхід формує основу багаторівневої системи контролю якості едафічних даних, що включає: польовий рівень (уточнення морфологічного опису та параметрів прикопки); аналітичний рівень (перехресна верифікація показників); камеральний рівень (зіставлення із зональними еталонами). Таким чином, інтеграція морфологічних і текстурних індикаторів дозволяє підвищити достовірність визначення типів лісорослинних умов та забезпечує внутрішню узгодженість даних НІЛ.

Висновки. Едафічний модуль НІЛ України потребує подальшої методичної формалізації з урахуванням сучасних підходів до моніторингу лісів. Запровадження гнучкого підходу до визначення глибини прикопки, використання потужності гумусового горизонту та гранулометричного складу як індикаторів трофності, а також системи перехресної верифікації є ефективними інструментами підвищення якості даних. Запропоновані підходи сприяють гармонізації НІЛ України з міжнародними стандартами.

Література

1. Порядок проведення національної інвентаризації лісів. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2021 р. № 392
2. Manual on methods and criteria for harmonized sampling, assessment, monitoring and analysis of the effects of air pollution on forests, 2020. https://www.icp-forests.org/pdf/manual/2020/ICP_Manual_part04_2020_Crown_version_2020-3.pdf
3. Raspopina S. P. Methodology for determining the suitability of soils for afforestation in plain part of Ukraine. Man and Environment. Issues of Neoeology. 2023. (39), 27-38. <https://doi.org/10.26565/1992-4224-2023-39-03>.

ОСОБЛИВОСТІ ГАСІННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Тарабан Д.А., доктор філософії, старший викладач
Карпець Ю.В., доктор біол. наук, професор
Державний біотехнологічний університет

Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну зумовило суттєві зміни як у причинах виникнення лісових пожеж, так і в підходах до їх ліквідації. Якщо у 2005–2009 роках середня кількість пожеж в Україні становила близько 4247 шт. на рік, то після 24 лютого 2022 року лише за перший рік війни було зафіксовано 19 930 випадків. Основними джерелами займання стали артилерійські обстріли, розриви мін та використання особливо запалювальних боєприпасів, що призвело до пошкодження 750 тис. га земель, з яких 56,5 тис. га становлять саме лісові угіддя. Найбільша інтенсивність загорянь спостерігається у прифронтовій зоні: у 5-кілометровій буферній зоні вона у 49 разів вища порівняно з рештою території України, а у 10-кілометровій зоні — у 10,5 разів.

Процес гасіння ускладнюється критичним рівнем забруднення територій вибухонебезпечними предметами, через що понад 690 тис. га лісів потребують розмінування. Наявність мін робить неможливим використання важкої техніки для створення мінералізованих смуг та обмежує доступ пожежних підрозділів. Особливо критичною є ситуація в Чорнобильській зоні відчуження, де за період окупації та боїв вогнем було охоплено 13 400 га лісу (рис. 1.). У таких зонах, де радіаційний фон є небезпечним, гасіння здійснюється переважно дистанційно за допомогою дронів та авіації, щоб уникнути вторинного радіоактивного забруднення через підняття радіонуклідів із димом.

Екологічні показники свідчать про масштабну дестабілізацію екосистем: за три роки війни викиди CO₂ від ландшафтних пожеж сумарно сягнули 82,1 мільйона тонн. Інтенсивність горіння значно посилюється через накопичення дерев пошкоджених уламками, що збільшує паливне навантаження. Встановлено, що середня витрата вуглецю на 1 га в хвойному лісі є вдвічі більшою порівняно з іншими ландшафтами через вищу інтенсивність займання та паливну щільність.

Підсумовуючи, можна сказати, що війна створила нові виклики, де традиційні методи охорони лісів виявилися малоефективними або повністю заблокованими через техногенні загрози. Подальше функціонування системи пожежної безпеки потребує переходу на сучасні технології, зокрема використання супутникових даних Sentinel та Landsat з роздільною здатністю 10–20 метрів для виявлення осередків на недоступних ділянках, та впровадження роботизованих засобів пожежогасіння. Стратегія відновлення має передбачати зміну структури лісів: відмову від вразливих соснових монокультур на користь

пожежостійких змішаних насаджень, оскільки 89% пошкоджених ділянок у південних регіонах мають підвищену небезпеку через фрагментацію та близькість до агроландшафтів. Лише інтеграція європейського досвіду пожежного управління та масштабне розмінування територій дозволять мінімізувати довгострокові збитки та забезпечити сталий розвиток лісової галузі у післявоєнний період.

Рис. 1. Відображення пожеж у Чорнобильській зоні протягом 2022 року.

Література

1. Кузик А. Д. Лісові пожежі та їх екологічні аспекти / А. Д. Кузик // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2010. — № 4. — С. 128–134.
2. Кузик А. Д., Товарянський В. І. Вплив воєнних дій на лісові екосистеми України та їх післявоєнне відновлення / А. Д. Кузик, В. І. Товарянський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. — 2023. — № 27. — С. 14–23. — DOI: 10.32447/20784643.27.2023.02.
3. Юзьков П. Проблема лісових пожеж в Україні в умовах війни та кліматичних змін : бакалаврська кваліфікаційна робота ; спец. 205 «Лісове господарство» / П. Юзьков ; наук. кер. О. Сошенський. — Київ : НУБіП України, 2025. — 58 с.
4. Matsala M., Odruzenko A., Hinchuk T. et al. War drives forest fire risks and highlights the need for more ecologically-sound forest management in post-war Ukraine / M. Matsala, A. Odruzenko, T. Hinchuk // Scientific Reports. — 2024. — Vol. 14, No. 4131

ПАТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНАХ УКРАЇНИ: ЧИННИКИ ТА МАСШТАБИ (2025 Р.)

Усцький І.М. к. с.-г. н., с.н.с. п.н.с.,

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Харків

Дишко В.А., к. с.-г. н., с. н. с.

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Харків

Жадан І.В., с. н. с.

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, Харків

З метою спостереження за станом лісів України в УкрНДІЛГА створений інтернет-портал «Моніторинг патологій лісу» (МПЛ) [1]. Портал базується на інформації про лісопатологічні процеси в лісах України, яка збирається спеціалістами лісового господарства і узагальнюється в УкрНДІЛГА. Збір інформації проводиться в усіх підвідомчих лісах на основі «Методичних вказівок...» [2]. Одним із аспектів досліджень є узагальнення обсягів погіршення стану лісів під впливом тих чи інших чинників. Фактори (причини, чинники) ініціюючі патологічний процес визначались за характерними ознаками та пошкодженнями. У сумнівних випадках, причини патології визначали гіпотетично, а при впливі комплексу факторів приводився найбільш вірогідний із запропонованого списку. У «Інструкції по користуванню порталом Моніторинг патологій лісу» приводяться близько 200 різних причин, що можуть ініціювати всихання дерев які були згруповані нами в 9 класів. Результати узагальнення обсягів патологічних процесів ініційованих різними факторами свідчать (табл.1), що наслідком погіршення стану дещо більше 60 % площ соснових деревостанів є інвазії комах (в основному вершинний короїд). Всихання більше 25% площ всихаючих сосняків визвано хворобами (коренева губка), 7% - стихійними явищами (вітровали , буреломи), 4% - пожежами.

Кліматичні зміни (в основному підвищення температури) названі причиною погіршення стану близько 2% площ від площі всіх соснових стан яких погіршився у 2025р. Гідрологічні фактори (зміни рівня ґрунтових вод) ініціювали погіршення стану близько 1% площ таких насаджень. На дещо менше 1% площ погіршення стану викликане негативним впливом господарського втручання. Інші причини включали незначні площі насаджень стан яких погіршився від антропогенного впливу в Поліському офісі, та ґрунтових особливостей в Північному офісі. Обсяги пошкоджень комахами були найбільшими в соснових деревостанах Столичного офісу - 41% (8,6 тис.га) від загальної площі всіх соснових деревостанів стан яких погіршився від їх інвазій, дещо менші в Поліському офісі 30 % (6,1тис.га), Північному 17% (3.6тис.га) та Центральному 6% (1,3тис.га).

Таблиця 1. Площі соснових деревостанів регіональних офісів ДП «Ліси України» за факторами що спричинили погіршення їх стану у 2025р

Регіональні офіси	Класи причин									Усього
	Клімат	Хвороби	Гідрологія	Шкідники	Стихія	Господар.	Пожежі	Інші	Не визначено	
1	450	270	–	6145	944	–	32	2	–	7843
2	–	158	–	647	305	–	2	–	–	1112
3	–	8	–	529	–	–	–	–	–	537
4	–	2523	–	1333	319	188	15	–	27	4404
5	3	1233	–	8556	737	–	987	4	–	11519
6	140	2529	374	3593	207	73	17	8	22	6963
7	–	2005	–	–	–	–	164	–	–	2168
8	–	3	–	15	–	–	11	–	2	31
9	–	47	5	3	–	–	–	–	–	55
Разом	592	8776	379	20819	2512	261	1228	14	51	34632
%	1,7	25,3	1,1	60,1	7,2	0,8	3,6	0,0	0,2	100

Примітка: 1-Поліський; 2-Карпатський ; 3-Подільський; 4-Центральний; 5-Столичний; 6-Північний; 7-Слобожанський; 8-Східний; 9-Південний

Близько 3% площ погіршили свій стан від інвазій комах як в Подільському так і в Карпатському офісах. Незначні площі таких сосняків відмічені також в Східному та Південному офісах. Поширення патологічних процесів ініційованих комахами в регіональних офісах відповідає площам зайнятими сосновими деревостанами в них, і свідчить про рецидив спалаху масового розмноження комах ксилофагів, останній пік поширення яких був у 2015-2018р. У Слобожанському, Південному та Східному офісах масові інвазії комах в соснових деревостанах не відмічено в зв'язку з відсутністю інформації з місць ведення воєнних дій.

Хвороби призвели до всихаючих від хвороб 29% площ соснових деревостанів у 2025р., як в Центральному (2,5тис.га) та Північному офісах (2,5тис.га), 22% (2.0 тис.га) - Слобожанському та дещо менше в Столичному – 14% (1,2тис.га). Незначно частка хвороб в соснових насадженнях Поліського офісу (3%) пов'язана з активізацією комах ксилофагів в основному в хронічних осередках кореневих гнилей. У Південному і Східному офісах всихання соснових деревостанів від хвороб, враховуючи відсутність інформації з окупованих територій відмічено на площі відповідно 48 га (0,5%), та 3га. В умовах Подільського офісу, де площі соснових деревостанів незначні поширення хвороб відмічено на площі 8 га. Найбільша частка соснових деревостанів пошкоджених стихійними явищами від загальної площі сосняків пошкоджених цими явищами, відмічена в Поліському офісі – 38% (0,9

тис.га) та дещо менша – 29% (0,7тис.га) в Столичному офісі. В Карпатському та Центральному офісі частка таких площ складала відповідно 12% (0,3тис.га) , 13%(0,32тис.га) та 8%(0,21тис.га) в Північному офісі. Найбільша площа пошкоджених пожежами сосняків у 2025р була в Столичному офісі – близько 1.0 тис. га (80%). В Слобожанському офісі площі пожеж склали 0,16 тис.га (13%). В Центральному, Північному та Східному офісах площі пошкоджених пожежами сосняків склали відповідно 15га , 17га та 11га. і не відмічалось в Подільському та Південному офісах.

Гідрологічні чинники ініціювали погіршення стану соснових насаджень в Північному офісі на площі близько 0,4 тис. га (99%), та близько 5,0га відмічено також в умовах Південного офісу. В Центральному та Північному офісах відмічено всихання від господарських втручань (прокладання доріг, рубки..) відповідно 0,2 тис. га (72%) та 0,1тис.га (28%). Серед інших факторів ініціюючих всихання на незначних площах були названі невідповідність умовам зростання та ґрунтові особливості.

За період 2018р, та 2021-2024рр відмічені тенденції до зниження впливу на поширення патологічних процесів кліматичних, гідрологічних чинників та пожеж натомість суттєво збільшився вплив комах та стихійних факторів [3]. Результати аналізу свідчать, що флуктуаційні впливи різних чинників на поширення патологічних процесів за 2025р відповідають цим тенденціям.

Література

1. Моніторинг патологій лісу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://urifmfp.org.ua/>
2. Методичні вказівки зі збору інформації для повидільної бази даних лісових насаджень України, в яких відмічені патологічні процеси / [відповідальний укладач І. М. Усцький]. Харків, 2008: 14.
3. Звіт про науково-дослідну роботу за темою № 6 «Визначити причини ослаблення та всихання лісів і розробити прогноз розвитку лісопатологічних процесів та рекомендації щодо посилення еколого-біологічної стійкості насаджень» за 2023 р (Заключний) / УкрНДІЛГА; Кер. Усцький І.М - Харків, 2024, 290 с.

МОНІТОРИНГ БІОТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ ТА ЕНТОМОФАУНИ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН У НАСАДЖЕННЯХ м. ЖИТОМИРА

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Ковальчук Я.А., Шкорбатюк Б.В., Березюк Г.В., здобувачі першого
рівня вищої освіти
Поліський національний університет

Урбанізоване середовище суттєво змінює умови існування деревних рослин, формуючи комплекс стресових чинників, що включає техногенне навантаження, порушення водного режиму, ущільнення ґрунтів та трансформацію біотичних взаємозв'язків. У таких умовах каштан кінський, як один із ключових елементів міського озеленення, втрачає стійкість і стає вразливим до комплексу шкідників і фітопатогенів. Недостатня вивченість структури цього комплексу в конкретних урбоекосистемах обмежує ефективність заходів захисту.

Дослідження проводили шляхом фітосанітарного моніторингу насаджень у різних типах міських зелених зон (лінійні посадки, парки, ботанічні об'єкти). Оцінювали санітарний стан дерев, ступінь ураження шкідниками та хворобами, ідентифікували видовий склад фітофагів і патогенів за морфологічними ознаками пошкоджень і симптомів.

Встановлено, що насадження каштану кінського у м. Житомир характеризуються ослабленим санітарним станом. Найбільш уразливими є дерева лінійних міських посадок, тоді як у паркових насадженнях і ботанічних садах спостерігається відносно стабільний стан. У структурі шкідників домінує каштанова мінуюча міль (*Cameraria ohridella*), яка спричиняє масове пошкодження листкового апарату, передчасне побуріння та всихання листків, що призводить до зниження фотосинтезуючої активності та ослаблення дерев. Інші фітофаги мають локальний характер пошкоджень і не відіграють визначальної ролі. Фітопатогенний комплекс представлений переважно збудниками хвороб листкового апарату – плямистостями (*Phyllostictina sphaeropsoides*, *Coniothyrium australe*) та борошнистою россою (*Erysiphe flexuosa*), які посилюють дефоліацію. Стовбурові ураження, спричинені ксилотрофними грибами (*Ganoderma applanatum*, *Fomes fomentarius*, *Polyporus squamosus*, *Pleurotus ostreatus*, *Schizophyllum commune*), мають вторинний характер і пов'язані з ослабленням дерев. Додатковим фактором є бактеріальні ураження (*Pseudomonas syringae* var. *aesculi*). Фітосанітарний стан каштану кінського в умовах м. Житомир формується під впливом комплексу абіотичних, антропогенних і біотичних чинників і має тенденцію до погіршення. Вирішальну роль у дестабілізації насаджень відіграє каштанова мінуюча міль у поєднанні з розвитком інфекційних хвороб.

БАКТЕРІАЛЬНІ ХВОРОБИ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН: СИМПТОМАТИКА, ПАТОГЕНЕЗ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ В УМОВАХ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Куліш М.М., Ляпунов М.К., Олехнович Б.Ю., здобувачі першого рівня
вищої освіти
Поліський національний університет

У сучасних лісових екосистемах бактеріальні хвороби дедалі частіше виступають одним із ключових чинників ослаблення деревних рослин. Їх небезпека полягає не лише у прямому ураженні тканин, а й у здатності ініціювати складні патологічні процеси, що призводять до масового всихання насаджень. Для регіонів Полісся, зокрема Овруцького надлісництва, проблема бактеріозів набуває особливого значення у зв'язку з поєднанням природних і антропогенних факторів, які сприяють їх поширенню.

Дослідження базувалися на комплексному підході, який поєднував польові обстеження та лабораторні методи. У процесі роботи проводили ідентифікацію патологічних процесів за характерною симптоматикою, мікроскопічний аналіз уражених тканин, мікробіологічні дослідження.

У ході обстежень встановлено, що бактеріальні хвороби деревних рослин у лісах Овруцького надлісництва формують стійкий патологічний фон.

Виявлено, що сосна звичайна уражується пухлиновидним бактеріозом (*Agrobacterium tumefaciens*), який проявляється утворенням характерних наростів на коренях і стовбурах. У дуба звичайного та берези повислої діагностовано бактеріальну водянку (*Enterobacter nimipressuralis*), що супроводжується накопиченням ексудату, формуванням здуттів і подальшим відмиранням тканин. Для ясена звичайного характерним є розвиток туберкульозу (*Pseudomonas syringae* pv. *savastanoi*), який проявляється у вигляді виразкових уражень і деформацій кори.

Аналіз отриманих результатів дозволив уточнити характер поширення окремих бактеріальних хвороб у межах досліджуваних насаджень. Зокрема, у берези повислої бактеріальна водянка має відносно високий рівень розвитку (35,5 %), проте її прояви носять переважно локалізований характер. Натомість, туберкульоз ясена звичайного та пухлиновидний бактеріоз сосни виявляються епізодично і охоплюють незначну частку дерев (3,1 % і 5,2 % відповідно), що вказує на їх слабе поширення та відсутність тенденції до формування стійких осередків інфекції. Бактеріальна водянка дуба займає проміжне положення за рівнем розвитку (12,3 %) і характеризується нерівномірним розподілом у насадженнях, формуючи окремі групові осередки ураження.

ОПТИМІЗАЦІЯ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ У НАСАДЖЕННЯХ КЛЕСІВСЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Лук'яненко Д.В., Гапійчук М.Л., Кушнір О.В., здобувачі першого рівня
вищої освіти
Поліський національний університет

Стійкість листяних деревостанів у сучасних умовах дедалі більше визначається не окремими факторами, а їх поєднаною дією. Це пов'язано з накопиченням різнорідних патологій, які формують прихований, але стабільний інфекційний фон. У таких умовах традиційні підходи до оцінки стану деревостанів виявляються недостатніми, що зумовлює необхідність комплексного аналізу фітосанітарної ситуації.

Оцінювання стану насаджень здійснювали на основі лісопатологічних обстежень пробних площ. Аналізували розподіл дерев за категоріями санітарного стану, індексу санітарного стану, а також характеру і локалізації патологічних уражень. Ідентифікацію захворювань проводили за сукупністю візуальних ознак із урахуванням їх прив'язки до певних органів рослин і вікових груп деревостанів.

Отримані дані свідчать, що санітарний стан листяних насаджень Клесівського надлісництва не є однорідним і змінюється навіть у межах окремих ділянок. Загальна оцінка відповідає ослабленому рівню, при цьому поряд із відносно стабільними деревами присутня значна частка екземплярів із ознаками пригнічення та відмирання. Така структура вказує не на гострі порушення, а на тривалий розвиток негативних процесів.

У структурі уражень чітко простежується розподіл за органами рослин. Листковий апарат дуба та клена уражується інфекціями, що знижують інтенсивність процесів фотосинтезу і погіршують загальний фізіологічний стан дерев. Водночас у старших деревостанах домінують ураження стовбурів і деревини, пов'язані з розвитком некротичних і гнилевих процесів. Ці патології не виникають ізольовано, а формуються як наслідок попереднього ослаблення рослин.

Окрему роль відіграють дереворуйнівні гриби, які виступають індикаторами структурних змін у деревині та завершальних стадій деградації. Їх наявність свідчить про порушення внутрішньої стабільності деревостанів і перехід окремих дерев у фазу деструкції.

Загалом встановлено, що фітосанітарний стан листяних деревостанів Клесівського надлісництва визначається не окремими захворюваннями, а їх сукупною дією, що формує стійкий патологічний фон.

РОЛЬ ПОПЕРЕЧНОГО РАКУ У ФОРМУВАННІ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ДУБОВИХ НАСАДЖЕНЬ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Рубан І.В., Пясківський Д.Р., Абідов Т.У., здобувачі першого рівня
вищої освіти
Поліський національний університет

У сучасних умовах функціонування лісових екосистем стійкість дубових насаджень значною мірою визначається їх фітосанітарним станом. Навіть у високопродуктивних деревостанах дедалі частіше спостерігаються процеси ослаблення, пов'язані з накопиченням інфекційних патологій. Однією з таких хвороб є поперечний рак дуба, який порушує цілісність провідних тканин і знижує життєздатність дерев. Вивчення його ролі у формуванні патологічного фону є необхідним та актуальним наразі.

Дослідження проводили шляхом лісопатологічних обстежень на пробних площах. Визначали індекс санітарного стану, а також аналізували поширення і характер прояву поперечного раку за діаметральними групами дерев. Також враховували кількість і локалізацію патологічних утворень.

Дубові насадження Овруцького надлісництва представлені переважно середньовіковими та пристигаючими деревостанами I–II класів бонітету з повнотою 0,65–0,80 та запасом деревини в межах 210–320 м³/га. Попри це, їх фітосанітарний стан є неоднорідним: індекс санітарного стану змінюється від 1,33 до 2,83, що свідчить про наявність окремих осередків ослаблення. Одним із ключових чинників погіршення стану насаджень є поперечний рак дуба, середній рівень поширення якого становить 27,9 %. При цьому виявлено чітку залежність від діаметра дерев: максимальні показники ураження (33,8 %) зафіксовані у дерев діаметром 31–40 см, що вказує на підвищену вразливість середньовікових і пристигаючих деревостанів. Аналіз структури уражень показав, що переважають дерева з однією пухлиною, що характеризує початкові стадії розвитку патологічного процесу. Водночас на частині дерев виявлено дві і більше пухлин, що свідчить про накопичення патологічних змін у стовбурі.

Поперечний рак дуба є вагомим чинником формування фітосанітарного стану дубових деревостанів і може суттєво впливати на їхню стійкість. Його поширення має вибірковий характер і пов'язане з віковими та структурними особливостями насаджень. Це зумовлює необхідність систематичного моніторингу, своєчасного вилучення уражених дерев і формування більш стійких насаджень як основи стабілізації фітосанітарного стану.

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ КОЧИЧИНСЬКОГО ЛІСНИЦТВА

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Філоненко М.В., Кисорець Л.В., Дідус А.Г., здобувачі першого рівня
вищої освіти
Поліський національний університет

У сучасних умовах ведення лісового господарства особливої актуальності набуває оцінка фітосанітарного стану хвойних насаджень, оскільки саме він визначає їх стійкість, продуктивність і довговічність. Соснові деревостани в умовах Полісся функціонують під впливом комплексу біотичних і абіотичних чинників, які сприяють розвитку різнотипних патологічних процесів. Водночас ці процеси мають системний характер і не обмежуються окремими захворюваннями, а формують цілісний патологічний фон, що ускладнює оцінку стану насаджень і прогноз їх розвитку.

У результаті досліджень встановлено, що у соснових насадженнях формується багатокомпонентний комплекс фітопатогенів, представлений збудниками гнильних і некротично-ракових хвороб. Видовий склад фітопатогенів налічує сім видів: соснова губка – *Phellinus pini* (Brot.), трутовик облямований – *Fomitopsis pinicola* (Sw.), рак-сірянка – *Cronartium flaccidum* (Alb. & Schwein.), березова губка – *Piptoporus betulinus* (Bull.), бактеріальний рак – *Pseudomonas syringae* van Hall., трутовик справжній – *Fomes fomentarius* (L.), опеньок осінній – *Armillaria mellea* (Vahl). Серед виявлених патогенів домінують види, пов'язані з деструкцією деревини, що свідчить про поступове зниження структурної стійкості деревостанів. Наявність такого спектра уражень вказує на тривалий характер патологічних процесів і їх накопичення у часі.

Встановлено чітку залежність між віком деревостанів і характером патологій. У молодших стиглих насадженнях переважають некротично-ракові ураження, тоді як у старших вікових групах домінують гнильні процеси. Перехідний етап, який спостерігається у деревостанах середнього віку, характеризується одночасною присутністю різних типів патологій, що відображає зміну функціонального стану насаджень.

Аналіз структури деревостанів показав, що повнота не визначає сам факт виникнення патологій, однак суттєво впливає на їх прояв. У розріджених насадженнях патологічні процеси супроводжуються більш вираженим ослабленням дерев, тоді як у повніших деревостанах вони мають більш стабільний і пролонгований характер. Подібна закономірність встановлена і для показників продуктивності: бонітет не визначає наявність уражень, проте впливає на їх інтенсивність і перебіг.

ХВОРОБИ АСИМІЛЯЦІЙНОГО АПАРАТУ ЛІСОВИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН ТА ЇХ ПОШИРЕННЯ У ЛІСАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Флейтух В.В., Сорока С.В., Мех О.П., здобувачі першого рівня вищої освіти
Поліський національний університет

Асиміляційний апарат деревних рослин є одним із найбільш чутливих компонентів до впливу біотичних чинників, зокрема грибних патогенів. У лісових екосистемах ураження листків і хвої призводить до зниження фотосинтезуючої активності, ослаблення дерев та формування передумов для розвитку вторинних патологічних процесів. В умовах змін клімату та зростання антропогенного навантаження актуальним є дослідження структури інфекційного комплексу та закономірностей поширення хвороб асиміляційного апарату.

Дослідження проводили на пробних площах Коростишівського надлісництва шляхом маршрутних обстежень. Оцінювали видовий склад патогенів, поширення (%) та інтенсивність розвитку хвороб (у балах). Ідентифікацію збудників здійснювали за характерними симптомами ураження та морфологічними ознаками.

Встановлено видовий склад збудників хвороб асиміляційного апарату, представлений переважно грибами різних екологічних груп: *Fumago vagans*, *Rhytisma acerinum*, *Melampsora populina*, *Erysiphe alphitoides*, *Uncinula aceris*, *Phyllactinia suffulta*, *Gloeosporium quercinum*, *Cercospora microsora*.

Поширення хвороб характеризується домінуванням борошнистої роси дуба (*Erysiphe alphitoides*) – 45,6 %, що формує основне патологічне навантаження. Значні показники також відмічено для чорної плямистості клена (*Rhytisma acerinum*) – 33,9 % та іржі тополі (*Melampsora populina*) – 21,0 %. Інші хвороби мають помірний або локальний характер розвитку: чернь листяних – 15,6 %, борошниста роса берези – 13,2 %, борошниста роса клена – 12,4 %.

Інтенсивність розвитку більшості хвороб відповідає середньому рівню (2–3 бали). Найвищі значення (3 бали) зафіксовано для чорної плямистості клена, іржі тополі та борошнистої роси дуба. Помірний розвиток (2 бали) характерний для церкоспорозу липи, черні та борошнистої роси клена, тоді як слабкий ступінь (1 бал) встановлено для борошнистої роси берези та антракнозу дуба.

Отримані дані свідчать про сформований інфекційний фон без ознак епіфітотійного розвитку, однак за сприятливих гідротермічних умов можливе посилення окремих хвороб у наступні вегетаційні періоди.

МІКОЗИ КВІТКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН В УМОВАХ м. ЖИТОМИР

Швець М.В., доцент, кандидат біологічних наук
Якімчук Є.С., Войнов О.М., Агафонова А.В., Капустін Р.В.,
здобувачі першого рівня вищої освіти
Поліський національний університет

Міські декоративні насадження функціонують у змінених екологічних умовах, що поєднують антропогенне навантаження, порушення мікроклімату та нестабільність ґрунтового середовища. У таких умовах квітково-декоративні рослини зазнають додаткового стресу, що знижує їх стійкість і сприяє розвитку грибних хвороб. Значне різноманіття рослин-господарів у межах міських зелених зон створює сприятливі умови для формування та поширення комплексу мікозів, що негативно впливають на декоративність і життєздатність насаджень.

Дослідження проводили шляхом маршрутних обстежень насаджень Шодуарівського парку, скверу на майдані Мистецькі ворота та ботанічного саду Поліського національного університету. Оцінювали видовий склад рослин, їх життєвий стан, характер і ступінь ураження грибними хворобами. Ідентифікацію збудників здійснювали за візуальними симптомами та морфологічними ознаками ураження з урахуванням екологічних умов зростання.

Встановлено, що досліджувані об'єкти характеризуються значним видовим різноманіттям квітково-декоративних рослин різних життєвих форм. Переважають однорічні та багаторічні трав'янисті рослини, тоді як хвойні та декоративні кущі формують структурну основу насаджень. Таке поєднання рослин-господарів створює сприятливі умови для формування різноманітного комплексу грибних патогенів.

Загалом санітарний стан більшості рослин оцінено як задовільний, проте на окремих видах зафіксовано ознаки ослаблення та ураження мікозами. Серед виявлених мікозів ідентифіковано збудників іржі (*Gymnosporangium sabinae*, *Phragmidium disciflorum*), борошнистої роси (*Sphaerotheca pannosa*, *Erysiphe polygoni*), несправжньої борошнистої роси (*Pseudoperonospora sparsa*), антракнозу (*Colletotrichum gloeosporioides*), шютте (*Lophodermium juniperinum*) та фітофторозу (*Phytophthora* spp.). Виявлені захворювання проявлялися типовими симптомами – утворенням плям і некрозів, нальоту спороношення, побурінням і передчасним опаданням листя або хвої.

Встановлено, що поширення мікозів зумовлене комплексною дією абіотичних, антропогенних і біотичних чинників, серед яких важливу роль відіграють підвищена вологість, загущеність насаджень та ослаблення рослин у міському середовищі.

ВПЛИВ НАСТИЛУ З ГІЛОК НА ІНТЕНСИВНІСТЬ УТВОРЕННЯ КОЛІЇ ПІД ЧАС ВЗАЄМОДІЇ КОЛІСНОГО РУШІЯ З ҐРУНТОВОЮ ПОВЕРХНЕЮ

Щупак А.Л., старший викладач, НЛТУ України
Шевченко Н.В., к.т.н., доц., НЛТУ України
Стиранівський О.А., к.т.н., доц., НЛТУ України

Використання настилу з порубкових залишків є доступним способом зменшення негативного впливу рушіїв лісових машин на ґрунт [1, 2]. Настил знижує піковий контактний тиск завдяки розподілу вертикального навантаження від коліс на більшу площу [1, 3]. Визначення кількісних параметрів захисної дії гілкового настилу за різних умов навантаження та вологості є основою для обґрунтування допустимої інтенсивності руху техніки та розроблення моделей деградації ґрунтової поверхні.

Дослідження поєднувало польові спостереження в Рожанківському та Бродівському лісництвах, [2,5] і стендові випробування на установці «ґрунтовий канал» Технічного університету в Зволені (Словаччина) [4,5]. У польових умовах аналізували зміну глибини колії після багаторазових проїздів колісного скідера HSM-805 і форвардера AMKODOR 2662-01 на ділянках із настилом та без нього на супіщаних і суглинкових ґрунтах. У лабораторних умовах відтворювали рух колеса у ведучому та веденому режимах із шинами BKT 210/95 R16, Continental B3 240/70–15 і Alliance 280/70 R18 Agri Star II 470 за вологості ґрунту 2,4–30,7 %, вертикального навантаження 493–892 кг і кількості проїздів до 15. Після кожного проїзду фіксували глибину колії, динамічну твердість, опір зсуву, споживану потужність і крутний момент. Настил формувався з гілок хвойних порід діаметром 5–15 мм: завтовшки 40–50 мм і довжиною 0,8–1,4 м у польових та 15–20 мм і 0,5–0,6 м у стендових умовах відповідно.

Формування колії підпорядковується логарифмічному закону $h = a \cdot \ln(n) + b$: найбільший абсолютний приріст глибини спостерігається на початкових проїздах, після чого темп деформації сповільнюється, але не припиняється. Після перших 5–10 проїздів глибина колії досягає 70–75 % від кінцевого значення — що відповідає практично максимальному ущільненню верхнього горизонту ґрунту [4, 5]. Аналогічну закономірність — 58 % кінцевої глибини після першого проїзду — зафіксовано також у дослідженнях Vennik та ін. [6]. Подальше поглиблення зумовлене переважно бічним видавлюванням частинок і поверхневою ерозією, а не додатковим ущільненням.

Гілковий настил реалізує два взаємодоповнювальні захисні механізми: перерозподіл контактних напружень на збільшену площу опори та підвищення локальної жорсткості верхнього шару, що обмежує глибину пластичної деформації. Захисний ефект найбільш виражений у перших 3–5 проїздах, коли інтенсивність колієутворення є максимальною. Кількісно він становить зниження глибини колії в 1,47–1,52 раза в лабораторних

умовах і на 10–20 % у польових [2, 5]. Менший ефект у польових умовах пояснюється стабілізуючою роллю кореневої системи трав'яного покриву, яка діє паралельно з настилом і частково маскує його внесок.

Захисний ресурс настилу обмежений числом проїздів. За інтенсивної експлуатації у ведучому режимі гілки механічно руйнуються, вдавлюються в ґрунт і поступово трансформуються з розподільного шару на концентратор локальних деформацій. Критичний поріг зниження ефективності — 7–10 проїздів ведучого колеса [2], що підтверджується меншою різницею між кривими «з гілками» і «без гілок» наприкінці серії порівняно з початком. Це спростовує уявлення про лінійно пропорційний захисний ефект настилу протягом усього циклу трелювання.

Зростання вертикального навантаження збільшує кінцеву глибину колії нелінійно: підвищення маси на колесі з 493 до 892 кг (на 81 %) за вологості ґрунту 28–30 % після 8 проїздів спричинило приріст глибини лише на 14,3 %. Це свідчить, що маса машини і режим руху є взаємозалежними чинниками: дотичне зусилля тяги у ведучому режимі суттєво прискорює руйнування настилу і має аналізуватися спільно з вертикальним навантаженням [2]. Конструкція протектора додатково модулює цей вплив: шина ВКТ із протектором типу «ялинка» агресивніше взаємодіє з гілками та прискорює їх руйнування, тоді як Continental із насиченим рисунком рівномірніше розподіляє навантаження і продовжує функціональний ресурс настилу [5].

Практичні рекомендації: настил доцільно застосовувати насамперед на ділянках із очікуваним багаторазовим проїздом одним слідом і підвищеною вологістю ґрунту (понад 25 %); його слід відновлювати після кожних 7–10 проїздів ведучого колеса, а за вологості понад 25 % — після 5–7 проїздів. Вибір шини з рівномірним розподілом контактної тиску є самостійним екологічним критерієм поряд із тяговими характеристиками.

Збіг закономірностей у польових і лабораторних умовах підтверджує придатність стендового моделювання для обґрунтування екологічно безпечних режимів роботи лісових машин і відкриває можливість систематичного дослідження граничних поєднань вологості, навантаження та типу шини без руйнівного впливу на реальні лісові екосистеми.

Література

1. Labelle E.R., Jaeger D. Management implications of using brush mats for soil protection on machine operating trails during mechanized cut-to-length forest operations // *Forests*. – 2019. – Vol. 10, No. 1. – Article 19. – DOI: 10.3390/f10010019
2. Styranivsky O., Shevchenko N., Shchupak A. Laboratory studies of rut formation processes with reproduction of forest machines operating conditions // *Proceedings of the 13th International Scientific Conference “Mobile Energetic Devices – Hydraulics – Environment – Ergonomics of Mobile Machines”*, Predná Hora, 8–10 September 2025. – Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, 2025. – P. 198–206.

3. Zimelis A., Sisenis L., Sarmulis Z. Effect of forwarder load size and number of passes on formation of ruts in main felling areas on peat soils (*Myrtillosa turf. mel.*) in Latvia // Proceedings of the 19th International Scientific Conference “Engineering for Rural Development”, Jelgava, Latvia, 20–22 May 2020. – Jelgava : Latvia University of Life Sciences and Technologies, 2020. – P. 960–967. – DOI: 10.22616/ERDev.2020.19.TF042

4. Библиук Н.І., Стиранівський О.А., Герис М.І., Бойко М.М., Олійник М.І., Щупак А.Л. Дослідження впливу гусеничних та колісних трелювальних тракторів на лісове середовище в умовах Сколівських Бескидів // Науковий вісник НЛТУ України. – 2016. – Вип. 26.1. – С. 196–203.

5. Machuga O., Shchupak A., Styranivskiy O., Krilek J., Helexa M., Kováč J., Kuvik T., Mancel V., Findura P. Field and Laboratory Research of the Rut Development Process on Forest Roads. // Forests. – 2024. Vol. 15(1). no 74. DOI: 10.3390/f15010074

6. Vennik, K.; Keller, T.; Kukk, P.; Krebstein, K.; Reintam, E. Soil rut depth prediction based on soil strength measurements on typical Estonian soils // Biosystems Engineering. – 2017. Vol. 163, P. 78–86. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2017.08.019>

**Секція 2. «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ,
ЛІСОРозВЕДЕННЯ, ЛІСОВИХ МЕЛПОРАЦІЙ»**

**НЕБЕЗПЕЧНІ ЕНТОМОШКІДНИКИ
КУЛЬТУР СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ**

Андрєєва О.Ю., д.с.-г.н, професор,
**Степанов Ю.В., Гаврилюк Я.С., Радкевич А.О., Ткаченко І.С.,
Верніцький М.Д.**, студенти,
Поліський національний університет

Більшість комах, які перебувають у соснових культурах, не завжди шкідники, лише деякі з них здатні шкодити і утворювати спалахи масових розмножень. Шкідниками соснових культур вважають хрущів, довгоносиків, короїдів, соснового підкорового клопа, пагонов'юнів, пильщиків, соснового шовкопряда. Видовий склад ентомошкідників може змінюватись в залежності від клімату, типів лісорослинних умов, антропоїчного впливу [1-5].

Дослідження щодо виявлення небезпечних ентомошкідників культур сосни звичайної проводились під час вегетаційного періоду 2025 року в лісах Житомирського Полісся.

Було помічено, що одразу після висадження лісових культур вони стають об'єктом поживи личинок хрущів, великого соснового довгоносика і коренежилів. Культури віком 4–6 років вразливі до заселення пагонов'юнами. У віковій категорії 7–10 років на лісові культури можуть впливати комахи крапчастого смолюха (*Pissodes castaneus*). Також деревця піддаються атакам соснового підкорового клопа (*Aradus cinnamomeus*).

Молодняки атакували комахи-ксилофаги, такі як златки-антаксії, синя соснова златка, синій довгоносик, вусач. Рудий сосновий пильщик (*Neodiprion sertifer Geoffr.*), зірчастий ткач (*Acantholyda stellata Chr.*) і червоноголовий ткач (*A. erythrocephala L.*) поселяються в культурах, старших 10 років.

Встановлено, що фаза розвитку молодняків у віці 11–20 років характеризується високою чутливістю до ентомологічного впливу, зокрема з боку соснового підкорового клопа та комплексу хвоєгризучих комах. У цей період спостерігається кульмінація росту за висотою та діаметром, що зумовлює підвищену інтенсивність транспірації на фоні хронічного дефіциту вологи. Відсутність своєчасного зріджування у поєднанні з іншими явищами призводить до стрімкого фізіологічного ослаблення загущених культур, створюючи сприятливі умови для заселення деревостанів стовбуровими шкідниками.

Сосновий підкоровий клоп виступає деструктивним чинником, здатним заселяти навіть життєздатні екземпляри сосни, ініціюючи процеси їхньої деградації: від втрати тургору до формування суховерхівковості. Характерними ознаками ураження є патологічні зміни тканин стовбура –

виникнення смоляних лійок, некротичних виразок та накопичення темної ранової паренхіми. Спричинене клопом фізіологічне виснаження дерев створює трофічні передумови для подальшої експансії комплексу стовбурових шкідників.

Для оцінки популяційних показників соснового підкорового клопа було застосовано метод обліку на клейові пастки («липкі стрічки»). Проведені моніторингові заходи в соснових насадженнях різних вікових груп та типів лісорослинних умов дозволили математично підтвердити залежність щільності заселення об'єктів від вікової структури деревостану та специфіки едафо-кліматичних факторів середовища. Його чисельність підвищувалась у старших насадженнях 8-25 років, після чого було помічено суттєве зниження. Встановлено, що просторовий розподіл соснового підкорового клопа на стовбурі корелює з віковою трансформацією морфології кори. Формування грубої кори в нижній частині стовбура спонукає шкідника мігрувати вище – до перехідної кори.

У 30-ти річному віці соснові культури можуть ослаблювались через активний розвиток кореневої губки, шкідників стовбурів і комах-хвоєгризів – таких як соснові пильщики, сосновий шовкопряд (*Dendrolimus pini* L.), соснова совка (*Panolis flammea*), сосновий п'ядун (*Bupalus piniarius*) та інші. У культурах, заселених кореневою губкою, виникали вікна, оточені сухостоєм, усихаючими та ослабленими деревами. Вони піддавались заселенню стовбуровими шкідниками – представників весняного та літнього комплексів. Шкідники весняного комплексу – великий і малий соснові лубоїди, літнього – златки та вусачі.

Мультивольтинні короїди, зокрема шести зубчастий (*Ips sexdentatus*) та верхівковий (*Ips acuminatus*), пройшовши два-три основних цикли розвитку, також розмножувались у сестринських поколіннях.

Література

Андреева О. Ю., Болюх О. Г. Масові розмноження звичайного соснового пильщика (*Diprion pini* L.) у лісовому фонді Житомирської області. Науковий вісник НЛТУ України. 2019. Т. 29(7). С. 84–89.

Андреева О. Ю., Мартинчук І. В. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. ВВ Докучаєва. Серія: Фітопатологія та ентомологія. 2017. (1-2). С. 11-17.

Андреева О. Ю. Сосновий лубоїд *Tomicus piniperda* L. в осередках соснових пильщиків у Центральному Поліссі. Лісівництво і агролісомеліорація. 2009. Вип. 115. С. 268–275.

Андреева О. Ю. Шкодочинність рудого соснового пильщика у лісах Центрального Полісся. Вісник ДАУ. Житомир, 2008. № 2. С. 255 – 261.

Рекомендації щодо обстеження соснових культур на заселеність шкідливими комахами / Відпов. укладач В. Л. Мешкова. Методичні вказівки з вирощування лісових культур та захисту їх від шкідників і хвороб. Х.: УкрНДІЛГА, 2008. 9 с.

РЕКУЛЬТИВАЦІЯ ТРЕЛЮВАЛЬНИХ ВОЛОКІВ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЙ СТІЙКОСТІ ГІРСЬКИХ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ДО ТЕХНОГЕННИХ ПОРУШЕНЬ

Бакай Б.Я.^{1,2}, канд. техн. наук, доцент

Сіщук М.М.², канд. с.-г. наук

Рудько І.М.¹, канд. техн. наук, доцент

Цимбалюк Ю.І.¹, канд. техн. наук, доцент

¹ Національний лісотехнічний університет України

² Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва
ім. П. С. Пастернака

Стійкість гірських лісових екосистем до техногенних порушень є однією з ключових проблем сучасного лісівництва, особливо у регіонах з інтенсивним лісокористуванням, до яких належать Українські Карпати. Серед численних чинників техногенного впливу трелювальні волокни посідають особливе місце, оскільки саме вони зазнають найсильнішого механічного навантаження на ґрунтовий покрив у процесі заготівлі деревини [1]. Багаторазове проходження трелювальних тракторів спричинює ущільнення ґрунту до критичних значень, що перевищують фонові показники на 30-45 %, зменшення загальної шпаруватості на 30-45 % та втрату макропористості на 60-65 %. У гірських умовах цей процес значно посилюється через додатковий вплив стрімкості схилів, яка на більшості лісосік Карпатського регіону перевищує 15-20°. Наслідком ущільнення стає різке зниження коефіцієнта фільтрації (з фонових 50-100 мм/год до 5-15 мм/год на полотні волока) та трансформація інфільтраційного режиму на поверхневий стік. Концентрований потік води, який формується у коліях, набуває високої кінетичної енергії, ініціюючи лінійну ерозію з виносом від 50 до 200 м³ ґрунту з одного кілометра волока за один сезон. Таким чином, трелювальний волок перетворюється з тимчасового технологічного елемента на стійке джерело техногенної деградації, яке самостійно підтримує та посилює ерозійні процеси.

Проведений аналіз наукових джерел за останні два десятиліття, свідчить про те, що природне відновлення ущільнених ґрунтів у гірських лісах є надзвичайно тривалим процесом [2]. Навіть через 20-30 років після припинення техногенного навантаження щільність ґрунту та макропористість у зоні трелювальних волоків не досягають контрольних значень, а сформований ущільнений прошарок на глибині 10-15 см продовжує функціонувати як гідрологічний екран, акумулюючи вологу у верхньому шарі та обмежуючи глибинне просочування. Це зумовлює необхідність переходу від пасивного очікування природного відновлення до активного інтегрованого підходу, який поєднує технічні, біоінженерні та біологічні заходи рекультивації трелювальних волоків [3].

Технічний етап рекультивації трелювальних волоків є першочерговим і спрямований на ліквідацію первинних деформацій:

глибоке механічне розпушування на глибину 30-50 см дозволяє знизити щільність ґрунту з 1,6-1,7 г/см³ до 1,1-1,3 г/см³ у верхньому шарі та до 1,2-1,4 г/см³ на глибині 20-40 см, що відновлює інфільтраційну здатність у 3-5 разів [4]. Планування поверхні з формуванням випуклого поперечного профілю (перевищення осі над краями на 8-12 см при ширині волока 3-4 м) та влаштування системи поперечних водовідвідних споруд (нагірних канав, валиків, загат) забезпечує розосередження поверхневого стоку та запобігає повторній концентрації води. Відстань між водовідвідними спорудами визначають залежно від стрімкості схилу: для суглинкових ґрунтів на схилах 5-10° вона становить 40-50 м, на схилах 16-20° – 15-20 м, а на схилах понад 20° – 8-12 м.

Біоінженерний етап рекультивації забезпечує довготривалу стабілізацію схилу через використання живого матеріалу, здатного до утворення додаткових коренів. Висаджування живців верби, вільхи сірої, дерену та тополі білої безпосередньо у розпушений ґрунт забезпечує приживлюваність на рівні 70-85 % за умови дотримання термінів заготівлі (листопад – березень) та висаджування (період спокою рослин) [5]. На схилах стрімкістю 15-25° ефективним є влаштування фашин – пучків живого матеріалу діаметром 15-30 см, укладених у траншеї по горизонталях схилу з кроком 3-6 м. Фашини виконують гідравлічну функцію (розсіювання кінетичної енергії стоку), акумулятивну (уловлювання наносів) та біологічну (формування кореневої системи, що армує ґрунт на глибину до 1 м). Для стабілізації глибоких ерозійних форм (ярів глибиною понад 0,5 м) влаштовують кам'яні або дерев'яні загати з відстанню між спорудами 3-5 висот загати, що дозволяє знизити винос наносів на 60-80 %. Мульчування поверхні подрібненими порубковими рештками (товщина шару 5-10 см, ступінь покриття 60-70 %) зменшує винос наносів до 2,3-2,4 т/га у рік, що в 4-5 разів менше порівняно з нерекультивованими ділянками, та створює сприятливі умови для природного поновлення.

Завершальний біологічний етап рекультивації трелювальних волоків передбачає відновлення рослинного покриву шляхом висівання трав'яних сумішей та висаджування лісових культур [6]. На трелювальних волоках, де проведено глибоке розпушування та мульчування, природне поновлення бука лісового та ялиці білої створює передумови для формування повноцінного деревостану. Критеріями успішності рекультивації є: зниження щільності ґрунту до 1,2-1,4 г/см³, збільшення коефіцієнта фільтрації до 40-70 мм/год, приживлюваність лісових культур не менше 70 %, проєктивне покриття трав'яною рослинністю не менше 60 % на третій рік та відсутність ознак лінійної ерозії протягом трьох років після завершення робіт. Моніторинг ефективності рекультивації доцільно проводити з використанням комплексу методів: польових (пенетрометрія, вимірювання інфільтрації методом подвійних циліндрів, ерозійні штирі), дистанційних (аналіз вегетаційних індексів NDVI та SAVI за супутниковими знімками Sentinel-2 або даними БпЛА) та математичного моделювання (USLE-Forest, RUSLE2 для прогнозування ерозійних втрат).

У системі стратегій стійкості гірських лісових екосистем до техногенних порушень рекультивація трелювальних волоків має розглядатися не як ізольований захід, а як невід'ємний елемент технологічного циклу, що планується на етапі проектування лісосічних робіт. Це передбачає: обмеження кількості проходів машин на схилах понад 15° (не більше 5-7 проходів), застосування машин з низьким питомим тиском на ґрунт (0,05-0,07 МПа), обов'язкове влаштування тимчасових водовідвідних споруд ще на період заготівлі деревини, а також післяопераційну рекультивацію у строк не пізніше 3-6 місяців після завершення робіт. Лише такий комплексний підхід, адаптований до регіональних кліматичних та едафічних умов Карпат, здатний забезпечити успішне повернення порушених лісових ділянок до продуктивного фонду, запобігти розвитку ерозійних процесів на гірських схилах та зберегти водоохоронні й ґрунтозахисні функції гірських лісів у довгостроковій перспективі.

Література

1. Коржов В. Л. Особливості технічного стану лісових шляхів в Українських Карпатах. *Наукові праці Лісівничої академії наук України*. 2021. Вип. 22. С. 217–226. DOI: <https://doi.org/10.15421/412120>.
2. Томашівський З. М., Коник Г. С., Періг Г. Т., Оліфір Ю. М., Панахид Г. Я. *Рекультивація порушених земель* : монографія / за наук. ред. Г. С. Коника. Оброшине : Видавництво Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, 2023. 336 с.
3. Бакай Б. Я., Кузик П. М. Рекультивація трелювальних волоків в гірських лісах Українських Карпат: методи та засоби. У збірнику: *Основні завдання лісівничої науки щодо ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва в гірських лісах Українських Карпат* : збірник міжнар. наук.-практ. конф. Івано-Франківськ : НАІР, 2025. С. 137–143.
4. Adams M. B., ed. The forestry reclamation approach: guide to successful reforestation of mined lands. *General Technical Report NRS-169*. Newtown Square, PA: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 2017. 198 p. DOI: <https://doi.org/10.2737/NRS-GTR-169>.
5. U.S. Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. Part 650. Engineering Field Handbook. *National Engineering Handbook*. Chapter 18. Soil Bioengineering for Upland Slope Protection and Erosion Reduction. 2nd ed. Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, 2021. 46 p.
6. Gray D. H., Sotir R. B. *Biotechnical and Soil Bioengineering Slope Stabilization: A Practical Guide for Erosion Control*. New York: John Wiley & Sons, 1996. 378 p.

ЛІСОВІ ПОЖЕЖІ ЯК ЕКОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Біла Ю.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри лісових культур,
меліорацій та садово – паркового господарства
Державний біотехнологічний університет

Горошко В.В., канд. с.-г. наук, доцент кафедри лісівництва та
мисливського господарства
Державний біотехнологічний університет

Гордіященко А.Ю., викладач кафедри лісівництва та мисливського
господарства
Державний біотехнологічний університет

Майорова Т.І., асистент кафедри лісових культур, меліорацій та садово-
паркового господарства

Будь-яка неконтрольована лісова пожежа – це удар по екології та справжнє стихійне лихо, яке призводить до згубної екологічної та економічної ситуації, руйнує екосистему, веде до загибелі людей і тварин. Найчастіше причиною займання масивів стає людина, але не виключені й природні пожежі в лісах – вони знищують старі та хворі дерева, «оновлюючи» флору [6].

У вітчизняній науковій літературі під лісовою пожежею прийнято вважати пожежу як стихійне горіння, виникнення якого можливе за наявності пального матеріалу, джерел вогню та умов для загоряння і його поширення [1]. До пожежонебезпечних насаджень у першу чергу належать соснові ліси. До 80 % пожеж виникає через порушення населенням заходів пожежної безпеки при поводженні з вогнем у місцях праці та відпочинку, а також внаслідок використання в лісі несправної техніки. На виникнення лісових пожеж впливають кількість атмосферних опадів, температура повітря та його вологість. Поширення пожежі напряму залежить від швидкості вітру та рельєфу місцевості.

Серед низових пожеж виділяються підстилково-гумусні, ґрунтові, та підлісково-чагарникові. Верхові пожежі бувають вершинними, повальними та ствольними пожежі додатково поділяються на швидкі та стійкі.

Прояв типів пожеж переважно визначається породним складом лісу і пірологічними особливостями лісових насаджень. Пожежна небезпека лісів – це ймовірність виникнення, поширення та розвитку лісових пожеж. Класифікацію пожеж зазвичай проводять з урахуванням робіт, пов'язаних з їх локалізацією та гасінням. Виділяються окремі, масові та суцільні пожежі, а також тління у завалах [4].

Пожежі можуть бути лісовими, торф'яними та степовими. Перші з них є надзвичайною небезпекою, оскільки до початку локалізації вони, як правило, встигають охопити великі площі. Особливо небезпечні масові пожежі, що виникають в умовах посушливої погоди, та їх сумарна площа становить сотні тисяч га. навіть віддалених від лісових масивів.

Не всі лісові пожежі починаються через людину, тому їх ще прийнято

поділяти на природні й антропогенні. У першому випадку винні блискавки, у другому – людина та її діяльність. Люди можуть спровокувати горіння торфу однією іскрою або вихлопом, особливо коли зона лісу оголошена пожежонебезпечною [5].

Об'єктом горіння в лісі є лісові екосистеми. Детальна їх характеристика за структурою, запасом, вологістю та теплотворною здатністю має велике значення як для розуміння процесу виникнення та розвитку лісових пожеж, так і для розробки ефективних прийомів і способів боротьби з ними. З урахуванням ярусності та морфологічної будови горючі матеріали в лісі можна поділити на:

- наземний – середній шар;
- надземний – верхній шар;
- підземний – нижній шар.

Перший шар включає в себе підстилку, опад, хмиз, порубкові залишки, підлісок, самосів деревних порід. Другий шар – це деревостій та підріст. Третій – торф, гумусовий шар, коріння деревно-чагарникової та трав'яної рослинності. [7]

Ступінь пожежної небезпеки за погодою обчислюється за показником В. Нестерова. Кількість лісових пожеж прогнозують за умовами погоди, класом пожежної небезпеки лісових ділянок, наявністю потенційних джерел вогню та кількістю пожеж у ретроспективі. Прогноз швидкості розповсюдження лісових пожеж проводиться з урахуванням переважних видів лісу, рельєфу місцевості та сили вітру. Характер погоди у літній період (середньостатистичні показники кількості опадів та температури повітря), структуру лісових насаджень (лісистість території та клас горимості лісових насаджень), рельєф (крутість схилів); антропогенний вплив на ліс (щільність населення) [3].

Основним завданням Держлісагентства є розробка та реалізація державних і регіональних програм у сфері охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісових ресурсів [2]. Один із ключових напрямків діяльності лісової галузі – це ведення лісового господарства на засадах збалансованого розвитку, а також охорона лісів від пожеж, зменшення їх кількості та мінімізація наслідків. Системи моніторингу лісових ресурсів, які є частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, відіграють у цьому важливу роль. Україна приєдналася до пан'європейського процесу захисту лісів, підписавши Резолюцію щодо моніторингу лісових екосистем. Це необхідно також для виконання міжнародних зобов'язань, таких як Конвенції ООН про транскордонне забруднення повітря, охорону біорізноманіття та зміну клімату. Лісовий моніторинг в Україні проводиться згідно з вимогами Міжнародної спільної програми UNECE ICP Forests, яка визнана основною програмою моніторингу лісів у країнах Європейської економічної комісії ООН. Проте, незважаючи на всі зусилля, статистика свідчить, що лісові пожежі в Україні продовжують завдавати значних збитків [2].

Лісові пожежі призводять до інтенсивного вивільнення в атмосферу CO₂ та хімічно активних викидів, що спричиняє негативні зміни

вуглецевого балансу. Після пожежі лісові екосистеми стають джерелом викидів вуглецю замість того, щоб його поглинати [6]. Вуглекислий газ надходить у повітря не тільки в процесі горіння, а й унаслідок розкладу залишків наземної біомаси.

Під час горіння лісів також виділяються інші гази, такі як метан, закис азоту та оксиди вуглецю й азоту. Хоча ці емісії менші, ніж викиди CO₂, вони також сприяють глобальному потеплінню. В Україні найбільші викиди парникових газів під час пожеж зафіксовані в Миколаївській, Херсонській і Запорізькій областях, які мають найвищий ризик лісових пожеж. Водночас найнижчі обсяги викидів спостерігаються у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Закарпатській областях [5].

Для виявлення та гасіння лісових пожеж застосовуються значні ресурси та новітні технології – від супутникового моніторингу до найсучасніших систем відеоспостереження. Одним із сучасних методів раннього виявлення пожеж є ГІС, зокрема різноманітні системи моніторингу, що використовують дистанційне зондування Землі та мультиспектральний аналіз супутникових знімків.

Література

1. Про затвердження Порядку охорони і захисту лісів. Постанова Кабінету Міністрів України № 612 від 20.05.2022.
2. Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 12 місяців 2023 року. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту. Київ, 2024. 39 с.
3. Кузик А. Д. Оцінювання пожежної небезпеки лісів за умовами погоди. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.01. С. 74–81.
4. Правила пожежної безпеки в лісах України [Електронний ресурс] : наказ Держкомлісгоспу України від 27.12.2004 № 278. Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0328-05>
5. Ситнік І.Й. Довідник з лісової пірології. Харків : Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва, 2019. 100 с.
6. Лісові пожежі як екологічна проблема. <https://karbon-cns.com.ua/uk/liisovii-pozhezhi-yak-ekologiichna-problema.html>. Дата звернення – 27.10.2024 р.
7. Шевчук С.М., Біла Ю.М. Просторово-часовий аналіз поширення лісових пожеж у Полтавській області. Prospective directions of modern science and education in the world. 19-22 листопада 2024 р., Rotterdam, Netherlands. 2024. P.78-81.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЕВОСТАНІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В РІЗНИХ ТИПАХ ЛІСОРОСЛИННИХ УМОВ ГУТЯНСЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА

Гармаш А.В., старший викладач
Державний біотехнологічний університет

Формування деревостанів сосни звичайної є складним процесом, що визначається сукупністю лісорослинних умов, біологічних особливостей породи та господарських заходів. У сучасних умовах ведення лісового господарства особливого значення набуває вивчення закономірностей формування деревостанів у різних типах лісорослинних умов, оскільки саме вони зумовлюють продуктивність, структуру та стійкість лісових насаджень. Досліджуючи соснові деревостани Гутянського надлісництва, було виявлено, що структура соснових насаджень має чітку перевагу штучно створених над природними. Основні площі сосни зосереджені в типах лісу В₂дС та С₂лдС, де частка штучних сосняків перевищує 98 %. Природні насадження представлені обмежено й приурочені до найбільш сприятливих лісорослинних умов. Це свідчить про орієнтацію на штучне лісовідновлення соснових деревостанів у надлісництві.

Соснові насадження характеризуються переважно середньою повнотою, з домінуванням значень 0,7–0,8, що забезпечує достатню зімкнутість деревного намету та ефективно використання лісорослинного потенціалу. За показниками бонітету переважають високопродуктивні деревостани I класу (56,8 %) і вище, що вказує на сприятливі умови росту сосни звичайної.

Вікова структура деревостанів є нерівномірною з переважанням середньовікових і пристигаючих насаджень. Основні площі зосереджені у VI–X класах віку, при цьому в усіх вікових групах домінують штучні деревостани. Природні сосняки зустрічаються значно рідше та переважно у старших вікових класах, зокрема у XIII - 31,0 га, XIV - 42,6 га та XV - 29,9 га, що свідчить про обмежене, але стабільне природне поновлення.

Продуктивність соснових деревостанів суттєво залежить від типу лісорослинних умов. Найвищі показники запасу деревини формуються у більш родючих умовах, тоді як у найбільш поширених типах лісу його середні значення зумовлені значною часткою середньовікових насаджень. Встановлено закономірне зростання запасу деревини з віком із досягненням максимальних значень у пристигаючих і стиглих деревостанах. Аналіз запасу деревини на 1 га показав істотну диференціацію залежно від типу лісорослинних умов. Найвищі значення встановлено у ТЛУ С₃ - 281 м³/га та В₃ - 268 м³/га, що свідчить про високий рівень використання потенціалу більш родючих умов. У найбільш поширеному типі В₂ середній запас становить 98 м³/га, що обумовлено значною часткою середньовікових насаджень. У типах А₁, А₂ та С₂ запас коливається в межах 104-120 м³/га.

Дослідження пробних площ показало, що середньовікові соснові насадження характеризуються високими показниками росту, значною висотою та діаметром дерев і достатнім рівнем запасу деревини. Середня висота дерев становить 21,5-25,2 м, середній діаметр – 22,2-27,3 см. Запас деревини на пробних площах коливається в межах 105-126 м³, при цьому найбільше значення запасу відмічене на площі з повнотою 0,8. При цьому склад насадження має істотний вплив на продуктивність. У мішаному деревостані складу 7Сз2Бп1Дз запас становить 126 м³, тоді як у чистому сосняку складу 10Сз цей показник дорівнює 105 м³, а у насадженні 8Сз2Дз – 105-115 м³. Мішані деревостани з участю листяних порід, таких як дуб звичайний та береза повисла, забезпечують вищі показники запасу порівняно з чистими сосняками.

Важливим аспектом формування соснових насаджень є також особливості надґрунтового покриву. У чистих сосняках, як правило, формується більш однорідний надґрунтовий покрив із переважанням мохів, лишайників або злакових видів. Такі умови не завжди є сприятливими для проростання насіння, особливо у випадку ущільнення підстилки або недостатнього зволоження. У мішаних деревостанах, зокрема складу 8Сз2Дз та 7Сз2Бп1Дз, за рахунок листяного опаду формується більш пухка підстилка, зростає вміст гумусу та покращується водний режим ґрунту. У таких умовах кількість підросту є вищою і становить у середньому 2,0-3,5 тис. шт./га, при цьому він характеризується більш рівномірним розміщенням та кращим розвитком.

Аналіз структури дерев за класами Крафта підтверджує ці закономірності. У досліджуваних насадженнях переважають дерева I та II класів, що свідчить про добрий стан деревостанів. У змішаних насадженнях кількість дерев I класу становить 56-62, а II класу – 83-126, тоді як частка пригнічених дерев є незначною. У чистих сосняках спостерігається більша кількість дерев III-IV класів, що вказує на інтенсивнішу внутрішньовидову конкуренцію між деревами. Деревостани зі збалансованим розподілом дерев за класами росту характеризуються вищими запасами деревини, що підтверджує доцільність формування змішаних соснових насаджень для підвищення стійкості та ефективності використання лісорослинного потенціалу.

Соснові деревостани Гутянського надлісництва характеризуються високою продуктивністю, але мішані деревостани забезпечують на 10-20 % більший запас порівняно з чистими сосняками, а також формують більш сприятливий надґрунтовий покрив, що сприяє підвищенню інтенсивності природного поновлення у 1,5-2 рази. Це підтверджує доцільність оптимізації складу та структури соснових насаджень як ключового чинника підвищення їх продуктивності та стійкості.

ВОЛОГА СЕПАРАЦІЯ НАСІННЯ ХВОЙНИХ ПОРІД – ПЕРСПЕКТИВНИЙ МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО ЯКОСТІ

Градиський Ю.О., к.т.н., доц.
Державний біотехнологічний університет

На сьогоднішній день підготовка насіння шпилькових культур, зокрема сосни звичайної, здійснюється ручним способом (окрім видалення крилатки в шишкосушарках). Зазвичай крилатку перетирають вручну скрізь сито з круглими отворами і перевіають на вітрі. При цьому йде розділення суміші за щільністю, але не має чітких меж між фракціями. Тому провіяні фракції містять значну кількість пусогого і напівпорожнього насіння. При ручній обробці руйнується оболонка, скрізь тріщини до ядра потрапляють збудники захворювань та грибки, що знижує кількість та погіршує якість насіння і посадкового матеріалу.

Сучасне лісове насінництво неможливе без ефективних технологій. Аналіз показує, що в даній досить вузькій сфері конкурують кілька фірм Швеції і Канади, що розроблюють і випускають різне за технічними характеристиками і використовуваними методами устаткування в кількості, що повністю забезпечує потреби в ньому країн Європи, Америки, Африки й Азії. Таке обладнання встановлене і працює вже в країнах Прибалтики. На території України дотепер застосовуються технології переробки шишок і насіння, від яких, через їх неефективність, більшість розвинутих країн, відмовилися ще в 60 – 70-х роках минулого століття.

Зрозуміло, що за високої вартості насіння лісовий господар украї зацікавлений у повному зборі врожаю лісонасінневої сировини об'єктів постійної бази і максимально можливому вилученню з неї насіння з дотриманням методів і технологій, що гарантують його високі посівні якості та придатність до тривалого зберігання. Розвитку насінництва й теплично-розсадницьких комплексів у багатьох країнах сприяє й діюче лісове законодавство, що дуже жорстко регламентує вимоги щодо якісного відтворення лісів.

Для вирішення завдань поставлених перед лісівниками є необхідність комплексного підходу до проблеми підготовки лісового насіння до використання, що дасть змогу отримувати якісний насінневий матеріал, збільшити терміни його зберігання і своєчасно виконувати лісовідновлення та лісорозведення.

ПОКАЗНИКИ РОСТУ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР ДУБА ЗВИЧАЙНОГО, СТВОРЕНИХ СІЯНЦЯМИ ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ДП «ХАРКІВСЬКА ЛНДС»

Даниленко О.М., молодший науковий співробітник
Державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція»
Румянцев М.Г., завідувач відділу лісовідновлення та
захисного лісорозведення, канд. с.-г. наук, ст. досл.
Український науково-дослідний інститут лісового господарства і
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

Останнім часом все більше приділяється уваги використанню сіянців із закритою кореневою системою (ЗКС) під час створення лісових культур, зокрема й дуба звичайного (*Quercus robur* L.), які мають низку переваг, порівнюючи із сіянцями із відкритою кореневою системою (ВКС), зокрема: забезпечується зменшення травмування рослин під час транспортування й садіння на лісокультурній площі; істотно подовжується період створення культур навесні, що зазвичай обмежується 10–14 днями; завдяки високій їх приживлюваності (у межах 94–98 %, а іноді й 100 %) та успішній конкуренції з небажаною трав'яною рослинністю та паростю чагарникових і другорядних порід у перші роки після садіння зникає потреба в доповненні таких культур тощо [1, 2, 5, 7].

Проте, не дивлячись на доволі значну кількість наукових праць, присвячених вивченню особливостей росту лісових культур дуба, створених сіянцями із ЗКС і ВКС, в регіоні досліджень [2–5, 8, 9], це питання й нині залишається актуальним. Особливо це стосується культур, створених сіянцями із ЗКС, вирощеними в різних типах контейнерів. Цьому питанню взагалі не приділено належної уваги науковців. Це й зумовило актуальність проведення цих досліджень.

Мета досліджень – порівняти показники росту чотирирічних лісових культур дуба звичайного, створених сіянцями із ЗКС, вирощеними в різних типах контейнерів, у ДП «Харківська ЛНДС».

Обстеження та обліки показників росту чотирирічних лісових культур дуба звичайного, створених сіянцями із ЗКС, вирощеними в контейнерах з агроволокна об'ємом 1 407 см³ і пінополістирольних контейнерах з об'ємом комірки 510 см³, проведено восени 2025 р. на двох ділянках у Дергачівському лісництві ДП «Харківська ЛНДС» в умовах свіжої кленово-липової діброви.

Садіння культур проведено восени 2021 р. на зрубках, за часткового обробітку ґрунту (нарізання смуг за допомогою плуга комбінованого лісового (ПКЛ-70) на базі трактору МТЗ-82), вручну (під мотобур), за схемою розміщення садивних місць 4,0 × 1,0 м та чистими за складом (10рДз). Площа кожної із ділянок створених культур становила 0,25 га.

На ділянці 1 (квартал 215, виділ 10.2) культури створено садінням однорічних сіянців дуба із ЗКС, вирощеними в контейнерах з агроволокна,

(варіант – «ЗКС-1»), а на ділянці 2 (квартал 215, виділ 11.2) – садінням однорічних сіянців дуба із ЗКС, вирощеними в пінополістирольних контейнерах (варіант – «ЗКС-2»).

У перший рік вирощування культур (2022 р.) через війну на обох ділянках не проводили жодні агротехнічні заходи догляду за ними. На другий (2023 р.) і третій (2024 р.) роки вирощування культур було проведено по два ручні догляди за культурами на кожній ділянці шляхом прополювання сапкою в рядах і по одному механізованому догляду – видалення у міжряддях порослі чагарників і другорядних деревних порід кущорізом «*Stihl*». На четвертий (2025 р.) рік вирощування культур було проведено по одному ручному і механізованому догляду.

Статистичну обробку отриманих даних здійснено за допомогою програм *MS Excel* за [6]. Значущість різниці в показниках росту культур дуба між варіантами визначали за допомогою t_f -критерію Стьюдента.

Результати проведених досліджень свідчать, що збережуваність дуба в досліджуваних чотирирічних культурах була доволі високою і становила 94 % у варіанті «ЗКС-1» та 88 % у варіанті «ЗКС-2».

Також вищими показниками росту характеризувалися культури дуба у варіанті «ЗКС-1», порівнюючи з культурами, у варіанті «ЗКС-2». Різниця за висотою становила 19 %, за приростом у висоту – 12 % і за діаметром кореневої шийки – 11 % та виявилася статистично значущою лише за висотою ($t_{0,05} = 2,01$; $t_f = 2,98$) і незначущою за приростом у висоту ($t_{0,05} = 2,01$; $t_f = 1,56$) та за діаметром кореневої шийки ($t_{0,05} = 2,01$; $t_f = 1,45$) (табл. 1 і 2).

Таблиця 1 – Середні висота та приріст у висоту досліджуваних чотирирічних культур дуба звичайного, створених сіянцями із ЗКС

Дослідні варіанти культур	Висота, см			Приріст у висоту, см		
	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %
«ЗКС-1» (контроль)	156,0±8,04	–	–	40,7±2,40	–	–
«ЗКС-2»	127,1±5,45	2,98	-19	35,7±2,12	1,56	-12

Таблиця 2 – Середній діаметр кореневої шийки досліджуваних чотирирічних культур дуба звичайного, створених сіянцями із ЗКС

Дослідні варіанти культур	Діаметр кореневої шийки, мм		
	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %
«ЗКС-1» (контроль)	18,5±1,06	–	–
«ЗКС-2»	16,4±0,99	1,45	-11

Примітка: $M^{\pm m}$ – середнє значення вимірюваного показника та його стандартна похибка; t_f – t-критерій Стьюдента ($t_{0,05} = 2,01$).

Отримані результати доцільно використати при удосконаленні технології створення лісових культур дуба звичайного сіянцями із ЗКС в південно-східній частині Лівобережного Лісостепу України.

Література

1. Даниленко О. М., Висоцька Н. Ю., Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г. Вплив регуляторів росту рослин на ріст і масу сіянців дуба звичайного у Південно-східному Лісостепу України. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2021. Вип. 138. С. 59–67.
2. Даниленко О. М., Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Лук'янець В. А. Особливості росту лісових культур дуба звичайного, створених різним садивним матеріалом, у ДП «Харківська ЛНДС». *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2024. Вип. 145. С. 38–45.
3. Даниленко О. М., Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Мостепанюк А. А., Ющик В. С. Особливості росту та стану культур дуба звичайного різної густоти в ДП «Харківська ЛНДС». *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2022. Вип. 140. С. 49–56.
4. Даниленко О. М., Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Ющик В. С., Мостепанюк А. А. Особливості росту штучних дубових молодняків, створених сіянцями із закритою кореневою системою, в ДП «Харківська ЛНДС». *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2023. Вип. 142. С. 79–88.
5. Лук'янець В. А., Румянцев М. Г., Мусієнко С. І., Тарнопільська О. М., Кобець О. В., Бондаренко В. В., Ющик В. С. Досвід штучного лісовідновлення дубових насаджень різними методами та видами садивного матеріалу в Південно-Східному Лісостепу України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2023. Вип. 33(1). С. 7–13.
6. Ромакін В. В. Комп'ютерний аналіз даних: Навчальний посібник. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 144 с.
7. Румянцев М. Г., Даниленко О. М., Тарнопільський П. Б., Ющик В. С., Мостепанюк А. А. Вплив стимуляторів росту рослин на біометричні показники та масу однорічних сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою у Південно-Східному Лісостепу України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2022. Вип. 32(1). С. 13–19.
8. Тарнопільський П. Б., Товстуха О. В., Ігнатенко В. А., Сотнікова А. В. Ріст і розвиток крон та зімкнення лісових культур дуба звичайного (*Quercus robur* L.), створених різними видами садивного матеріалу. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2019. Вип. 134. С. 47–56.
9. Товстуха О. В., Ігнатенко В. А., Тарнопільський П. Б., Сотнікова А. В. Досвід лісовідновлення дібров Сумщини із використанням різних видів садивного матеріалу дуба звичайного. *Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агронімія і біологія»*. 2017. Вип. 9(34). С. 92–101.

ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНОГО ПОНОВЛЕННЯ ДУБА ЗВИЧАЙНОГО ПІД НАМЕТОМ МАТЕРИНСЬКИХ ДЕРЕВОСТАНІВ

Діденко М.М., канд. с.-г. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет

Распопіна С.П., д-р с.-г. наук, с.н.с.,
УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, Державний біотехнологічний
університет

У межах ареалу зростання дуба звичайного (*Quercus robur* L.) зменшуються його продуктивність і стійкість, а також площа лісів природного насінневого походження. Це призводить до утворення спрощеної форми та формування структури насаджень, яка не відповідає біологічним вимогам дуба [2].

В окремих регіонах країни виникають осередки ослаблення та всихання лісів, зокрема дубових, зумовлені насамперед дією біотичних (пошкодження комахами та ураження збудниками хвороб лісу), абіотичних (посуха, дефіцит вологи та опадів протягом вегетаційного періоду) та антропогенних (неправильне ведення лісового господарства) чинників (Holovach, 2010; Meshkova, 2011; Kobets, 2014; Tkach et al., 2014a; Bendixsen et al., 2015; Wood et al., 2018; Macháčová et al., 2022; Goslinget al., 2024; Langer et al., 2025). Ці обставини можуть спричинити послаблення ефективності надання лісами комплексу різноманітних екосистемних послуг, а також збереження біорізноманіття лісових екосистем (Tkach and Rumiantsev, 2022; Rumiantsev, Kobets, Musienko, 2025).

Як відомо (А.М. Салтиков, Л.І Ткач, М.М. Діденко, П.Є. Гончаров, 2006; М.М. Діденко, 2007, 2008, 2010; В.П. Ткач, В.А. Лук'янець, М.Г. Румянцев, 2014; М.М. Діденко, О.К. Поляков, 2018), одним з важливих аспектів ведення лісового господарства є використання природного поновлення лісів при їхньому відтворенні. Виявлення особливостей природного поновлення, аналіз його якісного стану надає можливість прогнозувати подальше формування і розвиток лісових ценозів.

Дослідження природного поновлення необхідне для прогнозування надійності поновлення під наметом материнських деревостанів, розроблення заходів сприяння природному поновленню [1], що сприяє відтворенню високопродуктивних, біологічно-стійких природних дубових насаджень, збереженню їхнього генетичного потенціалу [3, 4].

Успішність природного відновлення лісів визначається багатьма чинниками: інтенсивністю плодоношення, якістю насіння (схожістю, пошкоджуваністю комахами та ураженістю збудниками хвороб), збереженістю сходів і підросту на різних етапах розвитку. На ці процеси впливають абіотичні, біотичні та антропогенні чинники. Тому важливо знати, на які чинники можна вплинути певними лісогосподарськими заходами, а до яких слід пристосуватися.

В умовах недостатньої освітленості намету (Юницький А. А., 1927; Шишкин А. С., Диденко Н. И. 1973) самосів і підріст дуба здатний зберігатися до 3-річного віку, після чого переходять у так звану стадію "торчків", які підтримують життєдіяльність без помітного приросту за висотою та діаметром до 12-річного віку, а у деяких випадках відмирає та знову відновлюється до 20-річного віку, а потім гине. Результати обліків жолудів упродовж п'ятнадцяти років на постійних пробних площах у пристигаючих (81-100 років) та стиглих насадженнях (100–180 років) Мохначанського лісництва ДП "Скрипаївське НДЛГ" в умовах свіжої кленово-липової діброви виявили, що найбільш інтенсивним було плодоношення дуба звичайного у 2005 році під наметом деревостанів як насінневого (від 416,1 – 838,0 тис. шт./га), так і вегетативного походжень (37,7 – 164,1 тис. шт./га). У насадженнях насінневого походження наявність жолудів під наметом лісу фіксували практично щорічно протягом усього ревізійного періоду. Водночас спостерігалася значна міжрічна варіативність їхньої чисельності: від пікових значень у врожайні роки (627,1 тис. шт./га) до мінімальних показників у неврожайні періоди (13,6 тис. шт./га). Під наметом деревостанів вегетативного походження чисельність жолудів була в 5,3 рази меншою, ніж під наметом насінневих, а у 2007 і 2008 рр. їх не було виявлено взагалі. Водночас у 2010, 2015 та 2016 роках кількість жолудів у вегетативних насадженнях в середньому була у 1,8 рази більшою, ніж у насінневих, а у 2011 їх було обліковано лише у вегетативних насадженнях (5,8 тис. шт./га).

Висновки

1. Добре відновлення дуба зафіксовано на 3,3 % обстежених ділянок, недостатнє – на 4,9 %, задовільне – на 8,2 %, погане – на 83,6 % обстежених ділянок.

2. Схожість жолудів була найбільшою (22,7–28,4 %) у насадженнях XIX класу віку природного насінневого походження з повнотою 0,6 од. У насадженнях порослевого походження максимальна схожість жолудів становила 12 %.

3. Густина самосіву дуба звичайного наступного року після інтенсивного плодоношення становить від 30 тис. шт. /га у середньовікових деревостанах до 150 тис. шт./га у пристиглих і стиглих, але через рік частка надійного поновлення зменшується від 86,6 до 61,5 %.

4. На другий рік розвитку природного поновлення дуба у насадженні з часткою дуба 6 од. залишилося 43,4 % від кількості сходів, а у насадженні з часткою 9 од. – 81,2 %. На шостий рік після врожайного року природного поновлення дуба виявлено не було.

5. Крім дуба звичайного серед природного поновлення переважали ясен звичайний і клен гостролистий, незважаючи на домінування дуба у материнському деревостані. Ясен за висотою перевершував дуб у 1,8–2,6 рази, що було однією з причин пригнічення останнього.

6. У віковій структурі природного поновлення дуба звичайного під наметом лісу переважали сходи (46,1 %), 2–3-річне поновлення становило 29,8 %, 4–8-річне – 22,7 %, 9–15-річне – 1,4 %.

7. Умови для росту природного поновлення дуба у перші роки були найкращими за повноти 0,7–0,8, а у подальші роки – за повноти материнського деревостану 0,5–0,6.

8. Частка у природному поновленні дуба підросту віком понад 9 років зростала з віком материнського деревостану (від 1,4 % у насадженнях віком 40–80 років до понад 20 % у деревостанах віком понад 80 років).

Література

1. Діденко М.М. Вплив механізованих доглядів з використанням рубача коридорів роторного (РКР-1,5) на збереженість та ріст дуба звичайного / М.М. Діденко // Матеріали підсумкової наукової конференції професорсько - викладацького складу, аспірантів і здобувачів Харківський НАУ (24-25 травня 2017р.) / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. Х.: ХНАУ, 2017. С. 82-83

2. Мешкова В. Л. Динаміка санітарного стану дубових деревостанів у лівобережному лісостепу України після проведення лісгосподарських заходів. Лісовий журнал. 2011. №1. С. 28–32.

3. Ткач В.П., Румянцев М.Г., Лук'янець В.А. Природне відновлення дубових насаджень Лівобережного Лісостепу після проведення в них лісовідновних рубок. Лісівництво і агролісомеліорація. 2023. Вип. 143. С. 3-12. URL: <http://jnas.nbuu.gov.ua/article/UJRN-0001462394>

4. Ткач В.П., Лук'янець В.А., Румянцев М.Г. Попереднє поновлення деревних порід в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу // Лісівництво і агролісомеліорація. Харків: Укрнділга, 2014. – Вип. 124. С.47-54.

ОЦІНЮВАННЯ ФОРМ СТОВБУРА FAGUS SYLVATICA L. У ГЕОГРАФІЧНИХ КУЛЬТУРАХ УКРАЇНСЬКОГО РОЗТОЧЧЯ

Іванюк А.П., канд. с.-г. наук, доц.,

Васьків М.О., аспірант,

Чеб Ю.О., ст. гр. ЛГ-41

Національний лісотехнічний університет України

На території Українського Розточчя бук лісовий зростає на площі 12810 га, що становить 28,4% від усього лісового фонду регіону (Іванюк, Лісовий, & Дацків, 2023; Ivaniuk et al., 2025). Географічні культури бука лісового закладені весною 1995 року, на теренах Страдчівського НВЛК Національного лісотехнічного університету України, в рамках Міжнародної програми «Оцінка генетичних ресурсів бука у Європі» (Зайцев, 2023). Координацію досліджень здійснює Інститут лісової генетики (Німеччина). За уніфікованою методикою аналогічні експериментальні культури закладено у 23 пунктах Європи, що охоплюють 17 країн, включаючи Україну (Dittmar, 2003; Mohytych et al., 2024).

Український сегмент дослідження представлений 70 провенієнціями бука лісового з 10 європейських країн, зокрема: 13 – українського походження, 31 – німецького, 11 – польського, 5 – словацького, 3 – французького, по 2 – данського та чеського, а також по 1 – італійського, іспанського та молдовського походження на загальній площі 2,1 га (Делеган, 2013; Ivaniuk & Zaitsev, 2024, March).

На час проведення досліджень географічних культур збереглося 3967 дерев бука лісового у віці 30 років, що становить 37,8% від початкової кількості, яка складала 10500 дерев. Географічні культури бука лісового характеризуються такими таксаційними показниками: середній діаметр на висоті 1,3 м – 11,8 см, середня висота – 13,8 м, абсолютна повнота – 20,7 м²/га, кількість дерев на 1 га – 1889 шт., запас – 147,3 м³/га (Іванюк, Лісовий, & Данчук, 2025).

Селекційну оцінку форми стовбура кожного дерева виконували за 5-бальною шкалою, де 1 бал – найгірша оцінка, 5 балів – «ідеальне дерево», абсолютно прямий стовбур без розгалужень (Klisz et al., 2019; Memišević Hodžić & Ballian, 2021).

Результати селекційної оцінки *Fagus sylvatica* L. за формою стовбура в умовах географічних культур Українського Розточчя характеризуються помірним рівнем варіабельності та загалом середньою якістю досліджуваних деревостанів.

Середнє значення оцінки становить 3,56 бала за стандартного відхилення 0,75, що відповідає переважанню дерев із помірними дефектами стовбура, які в більшості випадків можуть бути усунені лісівничими заходами. Таким чином, у структурі насаджень домінують особини середньої селекційної якості з тенденцією до покращення їх морфологічних характеристик.

Найвищі показники якості стовбура встановлено для окремих провенієнцій словацького та польського походження. Зокрема, провенієнція Тренк (3,97) демонструє найкращі результати, що свідчить про високий селекційний потенціал цієї популяції. Близькі до максимальних значень також характерні для провенієнцій Млинари (3,90), Сіннтал (3,89), Смоленіце (3,80), Медзілаборце (3,79) та Гайнзебанк (3,75), що вказує на їх перспективність для подальшого використання у селекційних програмах.

Натомість найнижчі оцінки відзначено у провенієнцій Монтабаур (3,21), Бухенвальд (3,27), Свібодзін (3,27), Суха (3,28) та особливо Розточчя (3,15), що може свідчити про менш сприятливі генетичні або екологічні передумови формування якісного стовбура у цих варіантах.

Провенієнції німецького походження, які представлені найчисельніше, характеризуються широким діапазоном значень (від 3,21 до 3,89), що вказує на значну внутрішньогрупову мінливість. Водночас більшість із них зосереджена в межах 3,3–3,7 бала, тобто відповідає середньому рівню селекційної цінності.

Українські провенієнції загалом демонструють стабільні, але помірні показники (3,15–3,80). Найкращі результати відзначено для варіантів Броди (3,80), Завадів (3,73) та Рава-Руська (3,68), тоді як локальна провенієнція Розточчя має найнижче значення, що є важливим з практичної точки зору при відборі вихідного матеріалу.

Рівень варіабельності, відображений стандартним відхиленням, коливається від 0,45 до 1,00. Найменша мінливість характерна для провенієнції Тренк (0,45), що свідчить про високу однорідність і стабільність ознаки. Натомість значні коливання (0,90–1,00) у таких провенієнцій, як Гермескайл, Кірхгаймболанден, Замулов чи Свалява–2, вказують на неоднорідність насаджень і ширший спектр морфологічних форм.

Узагальнюючи, можна відзначити, що в умовах Українського Розточчя найвищу селекційну цінність за формою стовбура мають окремі провенієнції центральноєвропейського походження, тоді як місцеві популяції поступаються їм за цим показником, хоча й характеризуються достатньою стабільністю. Отримані результати доцільно враховувати для створення у майбутньому біологічно стійких і високопродуктивних насаджень бука лісового, використовуючи відповідний, селекційно-цінний репродуктивний матеріал.

Література

1. Делеган, І. І. (2013). Лісівничо-екологічні особливості росту географічних культур бука лісового в умовах Львівського Розточчя. Львів: НЛТУ.
2. Зайцев Б. Ю. Географічні культури бука лісового в умовах Львівського розточчя. Стан і майбутнє лісового господарства, деревообробки та землевпорядкування: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молод. вчених (ДБТУ, 9–10 жовтня 2023 р.);

наук. кер. А. П. Іванюк. Харків, 2023. С. 96-97. URL: <https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/43571>

3. Іванюк, А. П., Лісовий, М. М., & Данчук, О. Т. (2025). Біологічна стійкість та основні показники росту *Fagus sylvatica* L. в умовах географічних культур Українського Розточчя. *Scientific Bulletin of UNFU*, 35(4), 9-17. <https://doi.org/10.36930/40350401>

4. Іванюк, А. П., Лісовий, М. М., & Дацків, Р. П. (2023) Генетико-селекційні об'єкти бука лісового (*Fagus sylvatica* L.) в умовах Бібрсько-Перемишлянського горбогір'я. Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем. Матеріали 73 науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників, докторантів та аспірантів за підсумками наукової діяльності у 2022-2023 роках. 5 грудня 2023 року. м. Львів, Україна. 44-45. URL: <https://www.researchgate.net/publication/398117564>

5. Dittmar, C. (2003). Growth variations of Common beech (*Fagus sylvatica* L.) under different climatic and environmental conditions in Europe. *Forest Ecology and Management*.

6. Ivaniuk, A. P., Lisoviy, M. M., Blystiv, V. I., & Hnatiuk, O. R. (2025). Forest genetic and selection objects of the Lviv Region. *Forestry Education and Science: Current Challenges and Development Prospects*. <https://doi.org/10.36930/conf0230>

7. Ivaniuk, A., & Zaitsev, B. (2024, March). Current status of European beech (*Fagus sylvatica* L.) provenance trial in the conditions of Lviv Roztochchia. In *Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference: Basic, Less Common and Nontraditional Plant Species—from Study to Implementation* (pp. 52-56).

8. Klisz, M., Buttò, V., Rossi, S., Morin, H., & Jastrzębowski, S. (2019). Intra-annual stem size variations converge across marginal populations of European beech. *Trees*, 34, 255–265. <https://doi.org/10.1007/s00468-019-01915-5>

9. Memišević Hodžić M, Ballian D, 2021. Growth Dynamics and Tree Shape of Common Beech (*Fagus sylvatica* L.) in the International Provenance Test. *South-east Eur for* 12(2): 105-114. <https://doi.org/10.15177/seefor.21-11>

10. Mohytych, V., Ivaniuk, A., Lisoviy, M., Danchuk, O., Delehan, I., Holubchak, O., ... & Liesebach, M. (2024). Current status of International beech Provenance Trial in Ukraine (Bu19_19) from the 1993/95 series started by Institute of Forest genetics, großhansdorf. *Folia Forestalia Polonica. Series A. Forestry*, 66(3). <https://doi.org/10.2478/ffp-2024-0019>

АНАЛІЗ ФІТОСАНІТАРНОГО СТАНУ ЛИСТЯНИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ОВРУЦЬКОГО НАДЛІСНИЦТВА

Іванюк Т.М., кандидат с.-г. наук, доцент,
Тушинська В.В., студент
Поліський національний університет

Фітосанітарний стан лісових насаджень є важливим показником їх загального стану. Ослаблення дерев, розвиток хвороб і пошкодження комахами можуть призводити до поступового погіршення стану деревостанів і зниження їхньої продуктивності. У наукових дослідженнях зазначається, що стан лісових екосистем значною мірою залежить від дії комплексу біотичних і абіотичних факторів, серед яких значне місце займають хвороби дерев та діяльність шкідників [3, 4]. Саме тому регулярне проведення лісопатологічних обстежень дозволяє своєчасно виявляти ослаблені дерева та оцінювати загальний санітарний стан насаджень.

Метою дослідження було проаналізувати фітосанітарний стан листяних деревостанів Овруцького надлісництва на основі матеріалів польових обстежень та оцінити стан дерев на пробних площах.

Важливим чинником, що впливає на сучасний стан лісових насаджень, є наслідки воєнних дій на території регіону. На початку повномасштабного вторгнення РФ частина території Овруцького надлісництва перебувала під тимчасовою окупацією. У результаті цього на окремих лісових ділянках залишилися мінно-вибухові предмети та інші нерозірвані боеприпаси, що значно ускладнює доступ до насаджень. Наявність таких небезпечних ділянок обмежує проведення лісогосподарських робіт і лісопатологічних обстежень, а також створює додаткові труднощі для здійснення постійного контролю за станом лісів. У зв'язку з цим особливого значення набувають постійний моніторинг лісових насаджень, охорона лісів і проведення відновлювальних заходів після завершення робіт із розмінування територій.

Оцінювання стану деревостанів проводили під час лісопатологічних обстежень. У процесі дослідження враховували загальний стан дерев, наявність пошкоджень стовбурів, ознаки ураження хворобами та інші прояви ослаблення. Для характеристики санітарного стану дерева розподіляли за відповідними категоріями: здорові, ослаблені, сильно ослаблені, всихаючі, свіжий сухостій та давній сухостій. Подібний підхід широко використовується під час оцінки стану лісових насаджень і дозволяє отримати об'єктивну характеристику деревостанів [1].

Результати обстеження показали, що найбільшу частку становлять дерева I категорії санітарного стану – здорові. Разом з тим у насадженнях наявна певна кількість ослаблених і сильно ослаблених дерев, що свідчить про вплив різних несприятливих чинників.

Найчастіше під час обстеження деревостанів відмічалися такі ознаки погіршення стану дерев, як суховершинність, поява дупел, тріщини кори, сухобокість, а також прояви стовбурових і кореневих гнилей. Подібні пошкодження можуть виникати як внаслідок розвитку дереворуйнівних грибів, так і через різні механічні ушкодження стовбурів [2, 5]. З часом такі порушення структури деревини призводять до послаблення дерев і зниження їхньої стійкості до впливу зовнішніх факторів.

Під час польових спостережень було помічено, що на окремих ділянках подібні пошкодження трапляються частіше, тоді як на інших пробних площах їхня кількість є значно меншою. У деяких дерев також спостерігалось ослаблення крон, поява сухих гілок та інші ознаки погіршення загального стану. Такі зміни можуть бути наслідком тривалого впливу хвороб, несприятливих умов росту або інших природних факторів.

Для об'єктивнішої оцінки загального стану насаджень було визначено індекс санітарного стану на кожній пробній площі. Отримані результати показали, що значення індексу коливається в межах від 1,75 до 2,06. Найвище значення індексу відмічено на пробній площі (ПП5), що свідчить про більшу частку ослаблених дерев на цій ділянці. Найнижчі показники зафіксовано на ПП6 та ПП3, де стан деревостанів є більш кращим.

Середнє значення індексу санітарного стану становить 1,88. Це дозволяє оцінити загальний стан досліджуваних деревостанів як загалом задовільний, хоча на окремих ділянках спостерігається певне ослаблення дерев.

Результати оцінки санітарного стану деревостанів на пробних площах відображено на рисунку 1.

Рисунок. 1 – Динаміка індексу санітарного стану деревостанів на пробних площах

Погіршення фітосанітарного стану листяних деревостанів значною мірою пов'язане з дією біотичних факторів. До них належать різні збудники хвороб і комахи-шкідники, які можуть послаблювати дерева та поступово погіршувати санітарний стан насаджень. Вплив патогенів

проявляється як у безпосередньому ураженні дерев, так і в загальному ослабленні рослин, що знижує їхню стійкість до несприятливих умов.

Серед збудників хвороб важливе місце займають дереворуйнівні гриби, які викликають розвиток стовбурових і корневих гнилей. Ураження деревини поступово призводить до втрати її міцності, що може спричинити появу дупел, тріщин та інших пошкоджень. Такі дерева стають менш стійкими до дії вітру та інших природних факторів.

У деяких деревостанах під час обстеження було відмічено поширення грибних уражень, які призводять до поступового руйнування деревини та ослаблення дерев. У результаті цього в окремих дерев формується суховершинність, зменшується приріст і погіршується загальний стан крон.

Крім хвороб, на стан деревостанів впливають і комахи-шкідники, зокрема стовбурові ксилофаги. Вони, як правило, заселяють ослаблені або пошкоджені дерева. Личинки таких комах розвиваються під корою або в деревині та пошкоджують провідні тканини рослин. Унаслідок цього порушується транспортування води та поживних речовин, що ще більше послаблює дерева.

Важливо відзначити, що у природних умовах різні шкідливі організми часто діють одночасно. Наприклад, первинне ураження грибними хворобами може послаблювати дерева і створювати сприятливі умови для заселення їх комахами-шкідниками. У такому випадку негативний вплив посилюється і процеси відмирання дерев відбуваються швидше.

Отже, результати проведених спостережень показують, що фітосанітарний стан листяних деревостанів формується під впливом комплексу біотичних факторів. Саме тому регулярні лісопатологічні обстеження мають важливе значення для своєчасного виявлення ослаблених дерев і підтримання стабільного стану лісових насаджень.

Література

1. Гойчук А. Ф., Решетник Л. Л., Максимчук Н. В. Методи лісопатологічних обстежень. Житомир : Полісся, 2012. 140 с.
2. Краснов В. П., Ткачук В. І., Орлов О. О. Довідник із захисту лісу. Київ : Еко-інформ, 2011. 528 с.
3. Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем: навчальний посібник. Друге видання. Київ : НУБіП, 2025. 276 с.
4. Циліорик А. В., Шевченко С. В. Лісова фітопатологія. Київ : КВІЦ, 2008. 464 с.
5. Goychuk, A., Kulbanska, I., Vyshnevskiy, A., Shvets, M., & Andreieva, O. Spread and harmfulness of infectious diseases of the main forest-forming species in Zhytomyr polissia of Ukraine. *Scientific Horizons*. 2022. 25(9), 64-74.

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ ТА РОЗВИТКУ ДУБА ЧЕРВОНОГО У ПАРКАХ ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Лось С.А., канд. с.-г. наук, с. н. с.,
Плотнікова О.М., канд. с.-г. наук,
Український науково-дослідний інститут лісового
господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького,
Григор'єва В.Г., канд. с.-г. наук,
Державне підприємство «Харківська лісова
науково-дослідна станція»

Дуб червоний (*Quercus rubra* L.) – північноамериканський вид, який природно росте на рівнинах і плато центральної та східної частин США та півдня Канади. У Європі його вперше інтродуковано у XVII ст. як декоративний вид, а наприкінці XIX ст. почали вводити до лісових насаджень [7]. Перші рослини дуба червоного в Україні було висаджено у 1809 році у Основ'янському (нині Краснокутському) дендропарку на Харківщині [1]. Вид набув значного поширення як у парках і дендропарках країни, так і в лісових культурах. Окрім лісового господарства, дуб червоний широко застосовують у захисному лісорозведенні, зокрема для створення полезахисних смуг та інших захисних насаджень [6].

Деревостани дуба червоного характеризуються високою продуктивністю та відносною стійкістю [4, 7]. Засвідчено, що потенціал адаптації *Quercus rubra* до прогнозованих змін клімату, особливо до посухи, здається вищим, ніж у європейських місцевих дубів [8]. Вид є менш вибагливим до родючості ґрунту, ніж дуб звичайний, але водночас здатний до рясного й щорічного плодоношення та може утворювати численний самосів [5, 2]. Тому питання щодо його можливої інвазійної активності та здатності витіснити автохтонні види залишається дискусійним і потребує більш детальніших досліджень.

У 2022 та 2025 рр. нами обстежено біогрупи дуба червоного на території Парку ветеранів та дендропарку Державного біотехнологічного університету (ДБТУ) як первинних осередків інтродукції деревних рослин. Тип лісорослинних умов – свіжий груд (D₂). Метою роботи було оцінити за комплексом показників перспективність культивування дуба червоного в даних умовах росту.

У дендропарку дуб червоний представлено куртиною (10 екземплярів) у кварталі XVI у пониженні яру (рис. 1). Дворічні саджанці отримано у 1974 р. з Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. На час обстеження середня висота 54-річних дерев становила 22,1 м, середній діаметр – 38,3 см. Стан дерев добрий. Частка прямостовбурних особин – 20,0 %. Порівняно з дубом звичайним (контроль) перевершення дуба червоного за висотою та діаметром становили 41,7 і 98,6 % відповідно. Високі показники діаметра пов'язані з вільним стоянням дерев. Зафіксовано рясне плодоношення.

Виявлено значну кількість життєздатного самосіву дуба червоного віком 1–3 роки як під наметом, так і на узліссі. Кількість підросту віком 4–8 років була незначною в обох випадках, тоді як підріст віком понад 9 років відсутній взагалі.

Рисунок 1 – Дуб червоний у кв. XVI дендропарку (зліва) та краще дерево у Парку ветеранів (справа) ДБТУ

На території Парку ветеранів у більш посушливих умовах обстежено групу з 8 екземплярів дуба червоного, висаджених в один ряд (див. рис. 1). Відстань між рослинами – 7 м. У 32-річному віці дерева характеризувалися середніми висотою 13,0 м і діаметром – 31,3 см. Частка особин із рівними стовбурами становила 12,5 %, тоді як решта (75 %) мали викривлені стовбури. Усі обстежені дерева відмінного (12,5 %) та доброго (75,5 %) стану. Порівняно з дубом звичайним (контроль) дуб червоний поступався йому за висотою на 7,1 %, проте за діаметром переважав на 90,9 %, що спричинено вільним розміщенням дерев. Відмічено рясне плодоношення. Під наметом крон виявлено значну кількість природного поновлення дуба червоного, зокрема самосійних рослин віком до трьох років. Наявність підросту віком понад чотири роки є значно меншою.

За результатами комплексного балового оцінювання, що включало рівнозначно вагомі показники, зокрема відносні показники висоти та діаметра, стан насадження та якість стовбурів [3], встановлено, що біогрупа *Quercus rubra* у дендропарку (54 роки) отримала 19 балів, у Парку ветеранів (32 роки) – 14 балів. Отже, підтверджено перспективність виду для створення лісових культур і захисних насаджень в умовах Харківщини в ТЛУ D₂. Нижчі показники у другому випадку можуть бути спричинені

гіршими умовами зволоження. Водночас доцільно продовжити дослідження росту та розвитку дерев дуба червоного на цих об'єктах, а також спостереження за динамікою розвитку та життєздатністю підросту, зокрема старшого віку (чотири роки і більше), який є ключовим під час визначення рівня інвазійної активності інтродуцентів.

Література

1. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. К.: Наук. думка, 1994. 187 с.
2. Лось С., Терещенко Л., Забродоцький О., Григорьєва В. Комплексне оцінювання перспективності культивування *Quercus rubra* L. у лісових насадженнях Черкащини. *Наукові праці Лісівничої академії наук України*. 2026. № 29. С. 176–192. <https://doi.org/10.36930/412530>.
3. Лось С.А., Терещенко Л.І., Торосова Л.О., Гайда Ю.І., Висоцька Н.Ю., Яцик Р.М., ... Дишко В.А. Методика сортовипробування лісових деревних порід. Відомче випробування. Харків: УкрНДІЛГА, 2019. 37 с.
4. Майборода В.А. Роль дуба бореального (*Quereus borealis* Mich.) у підвищенні екологічної стійкості та продуктивності дібров. *Збалансоване природокористування*. 2018. № 4. С. 46–51. <https://doi.org/10.33730/2310-4678.4.2018.166430>.
5. Протопопова В. В., Шевера М. В. Інвазійні види у флорі України. І. Група високо активних видів. *GEO BIO*. 2019. № 17. С. 116–135. <https://doi.org/10.15407/gb.2019.17.116>.
6. Проценко І.А., Лобченко Г.О., Юхновський В.Ю. Особливості росту та фітомеліоративні властивості насаджень дуба червоного на рекультивованих землях Черкащини. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2019. Т. 29. № 5. С. 60–65. <https://doi.org/10.15421/40290512>.
7. Hayda Y., Mohytych V., Bidolakh D., Kuzovych V., Sułkowska M. The introduction of red oak (*Quercus rubra* L.) in the Ukrainian forests: advantages of productivity versus disadvantages of invasiveness. *Folia Forestalia Polonica. Series A – Forestry*. 2022. 64 (4). P. 245–252. <https://doi.org/10.2478/ffp-2022-0023>.
8. Nicolescu V.N., Vor T., Mason W.L., Bastien J.C., Brus R., Henin J.M., Kupka I., Lavnyy V., La Porta N., Mohren F., Petkova K., Rédei K., Štefančík I., Waşik R., Perić S., Hernea C. Ecology and management of northern red oak (*Quercus rubra* L. syn. *Q. Borealis* F. Michx.) in Europe: a review. *Forestry*. 2020. № 93 (4). P. 481–494, <https://doi.org/10.1093/forestry/cpy032>.

ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У СТВОРЕННІ ЛІСОВИХ КУЛЬТУР НА ПІДПРИЄМСТВІ ШАРІВСЬКЕ ЛІСНИЦТВО, ГУТЯНСЬКЕ НАДЛІСНИЦТВО ФІЛІЯ «СЛОБОЖАНСЬКИЙ ЛІСОВИЙ ОФІС» ДП «ЛІСИ УКРАЇНИ»

Майорова Т.І., асистент кафедри лісових культур, меліорацій та садово-паркового господарства

Біла Ю.М., кандидат с.-г. наук, доцент кафедри лісових культур, меліорацій та садово – паркового господарства
Державний біотехнологічний університет

Створення та відновлення лісових насаджень є важливим чинником забезпечення екологічної стабільності, збереження біорізноманіття та сталого розвитку лісового господарства України [2]. Лісові екосистеми виконують низку ключових функцій, серед яких регулювання водного балансу, запобігання ерозії ґрунтів та підтримка природної рівноваги. В умовах обмежених ресурсів та сучасних воєнних викликів актуальним стає застосування цифрових технологій, які сприяють підвищенню ефективності моніторингу та догляду за лісовими культурами [1].

Метою даного дослідження є оцінка технологічних рішень, придатних для впровадження у Шарівському лісництві Гутянського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс», а також визначення їхньої економічної доцільності.

У сучасному лісовому господарстві застосовуються геоінформаційні системи (ГІС), технології дистанційного зондування, безпілотні літальні апарати (дрони), цифрові платформи планування та спеціалізоване програмне забезпечення для обробки аерофотознімків [2]. Використання ГІС дозволяє створювати цифрові карти лісових ділянок, оцінювати структуру насаджень, щільність деревостану та виявляти проблемні території [2]. Цифрові платформи інтегрують картографічні дані, кліматичну інформацію та рекомендації щодо вибору порід дерев і ділянок. Системи електронного обліку садивного матеріалу забезпечують контроль за видом, віком та станом саджанців, що підвищує точність планування [1]. Використання дронів значно скорочує час збору польових даних, здійснення аерофотозйомки та обробки інформації.

В Україні цифрові технології вже успішно застосовуються у практичному лісовому господарстві. Зокрема, у рамках проекту «Цифровий ліс» здійснюється електронний облік лісових ресурсів [3]; Звягельський лісгосп використовує цифрові інструменти для збору польових даних [4]; у Львівській області впроваджуються системи планування відновлення лісів із урахуванням кліматичних, екосистемних та соціальних факторів [5]; дрони застосовуються для наукових та освітніх цілей [7].

Для Шарівського лісництва найбільш економічно доцільним є поетапне впровадження цифрових технологій. Базовий рівень передбачає

використання недорогого дрона DJI Mini 3 Pro (вартість 29 500 – 49 900 грн залежно від комплектації) [7] та безкоштовного програмного забезпечення QGIS для обробки просторових даних [13]. Такий підхід дозволяє розпочати цифровий моніторинг лісових ділянок із мінімальними капітальними витратами (приблизно 30 000 – 50 000 грн), які можуть бути забезпечені власними ресурсами підприємства.

Середній рівень оснащення передбачає використання дронів із покращеними камерами, більш тривалим часом польоту та додатковими сенсорами, наприклад DJI Mavic 3 Pro (приблизно 88 840 – 122 000 грн) [8, 9, 10], що забезпечує точну аерофотозйомку для ГІС-моніторингу великих ділянок. Професійне програмне забезпечення Pix4Dmapper (приблизно 117 000 – 157 500 грн/рік) [11] дозволяє перетворювати аерофотознімки на ортофотокарти та 3D-моделі, оцінювати щільність насаджень і структуру лісу. Освітні або навчальні ліцензії доступні за зниженою ціною (близько 135 000 грн на 5 років) [12]. ArcGIS Pro від Esri забезпечує розширений ГІС-аналіз та інтеграцію даних, проте для невеликих команд точну вартість ліцензії визначає дистриб'ютор. Водночас через обмежений бюджет підприємство не може самостійно профінансувати придбання обладнання середнього сегмента.

Високотехнологічні рішення включають LiDAR-системи та інтегровані дрони з високою точністю вимірювань, що дозволяють формувати детальні 3D-моделі рельєфу та рослинності. Придбання таких систем без зовнішнього фінансування є економічно недоцільним для малого або середнього підприємства через високу вартість, яка може сягати мільйонів гривень.

Таким чином, Шарівське лісництво може самостійно впровадити базові технологічні рішення: недорогий дрон для базового моніторингу та QGIS для ГІС-аналізу. Інтеграція середнього та високотехнологічного обладнання доцільна лише за наявності додаткового фінансування через державні програми, міжнародні гранти або партнерство з науковими установами. Поетапне впровадження цифрових технологій дозволяє оптимізувати витрати, уникнути перевантаження бюджету та забезпечити поступове підвищення якості цифрового моніторингу лісових культур.

Література

1. Digitalization of forestry in Ukraine: increasing transparency and efficiency of resource management – Режим доступу: https://derevo.ua/en/publication/cifrovizaciya-lisovogo-gospodarstva-v-ukrani-2949?utm_source (Дата звернення: 28.03.2026)

2. Данкевич В.Є., Кравчук І.І., Топольницький П.П. Визначення екосистемних функцій лісового господарства України з використанням ГІС-технологій: виклики в умовах євроінтеграції. Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics», №40 (2023), 29-37 – Режим доступу: http://ir.polissiauniver.edu.ua/bitstream/123456789/14545/1/ME_2023_40_29-37.pdf (Дата звернення: 28.03.2026)

3. Державне агентство лісових ресурсів України. Презентація інноваційного проєкту «Цифровий ліс»: офіц. сайт. – Режим доступу: https://forest.gov.ua/news/vidbulasia-prezentatsiia-innovatsiinoho-proiektu-tsyfrovyi-lis?utm_source (Дата звернення: 28.03.2026)

4. Новий підхід у веденні лісового господарства в Україні («Цифровий ліс», Звягельський лісгосп): публікація. – Режим доступу: https://novograd.city/articles/351230/nova-epoha-cifrovogo-lisovogo-gospodarstva-pershij-v-ukraini-pilotnij-proyekt-zvyagelskogo-lisgospu?utm_source (Дата звернення: 28.03.2026)

5. Львівська обласна державна адміністрація. У Львові презентували Платформу відновлення лісів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://loda.gov.ua/news/149730?utm_source (Дата звернення: 28.03.2026)

6. Lisnik A., Parczewski R. The Use of Unmanned Aerial Vehicles in Environmental Education [Електронний ресурс] // Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. – 2022. – Режим доступу: <https://journals.pnu.edu.ua/index.php/jpnu/article/view/6168/6456>

7. DJI Mini 3 Pro: ціни в Україні – Режим доступу: https://rozetka.com.ua/ua/quadrocopters/c1124685/tegi127548=dji-mini-3-pro/?utm_source (Дата звернення 29.03.2026)

8. Квадрокоптер (дрон) DJI Mavic 3 Pro – Режим доступу: https://ek.ua/ua/DJI-MAVIC-3-PRO.htm?utm_source (Дата звернення: 29.03.2026)

9. DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo – Режим доступу: https://store.quadro.ua/ru/mavic-3-pro/?utm_source (Дата звернення: 29.03.2026)

10. Оголошення з місцевих майданчиків (OLX) – Режим доступу: https://www.olx.ua/uk/hobbi-otdyh-i-sport/kvadrokoptyery-i-aksessuary/kvadrokoptyery/q-dji-mavic-3-pro/?utm_source (Дата звернення: 29.03.2026)

11. Pix4Dmapper (річна ліцензія) – Режим доступу: https://store.drone.ua/product/pix4dmapper-pro-godovaja-licenzija/?srsltid=AfmBOopL3h7Xfs5AMQqRiOyTXIWaoDRKXPTvCRSY15rt0cgwTcWPu1Ze&utm_source (Дата звернення: 29.03.2026)

12. Pix4Dmapper (освітня 5-річна ліцензія) – Режим доступу: https://proenergo.trade/ua/p2964547955-pix4dmapper-educational-classroom.html?utm_source (Дата звернення: 29.03.2026)

13. QGIS – Режим доступу: <https://qgis.org/download/> (Дата звернення: 29.03.2026)

ВПЛИВ МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ ПОЛЕЗАХИСНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ЖИВИЙ НАДГРУНТОВИЙ ПОКРИВ В УМОВАХ ВІННИЧЧИНИ

Матусяк М.В., кандидат с.-г. наук, доцент
Вінницький національний аграрний університет
Сікорська Є.О., здобувачка 3 курсу
спеціальності 205 «Лісове господарство»
Вінницький національний аграрний університет

Полезахисні лісові насадження є важливим елементом агроландшафтів Вінниччини, що істотно впливає на формування мікроклімату та біорізноманіття піднаметового простору. Морфологічна структура деревного ярусу, зокрема зімкнутість крон і світлопроникність, визначає умови розвитку живого надгрунтового покриву та його видовий склад. У зв'язку з цим актуальним є дослідження взаємозв'язків між параметрами насаджень і характеристиками рослинного покриву

В полезахисних захисних смугах були встановлені різноманітні лісівничо-таксаційні показники (такі як вік, середній діаметр і висота дерев, абсолютна покриття, зімкненість), а також вивчено прозорість вертикального профілю та проникнення світла у порівнянні з відкритим простором (див. таблицю 1).

На підставі зібраних матеріалів для різних біотопів здійснено кореляційний аналіз, у межах якого основними показниками виступали проєктивне покриття та частка сільвантів. Отримані результати свідчать, що у 2024 році рівень проєктивного покриття виявляє залежність від таких чинників, як світлопроникність намету та ступінь зімкнутості крон деревостану. З метою опису цих взаємозв'язків було побудовано графіки парної кореляції між проєктивним покриттям і світлопроникністю (див. рисунок 1).

Таблиця 1 – Лісомеліоративні показники захисних насаджень лінійного типу в умовах Вінниччини

Номер ТПП	Склад	Світлопроникність	Захисна висота	Ажурність		
				у стовбурах	у кронах	загальна
1	10Дз	4,8	25,4	1	21	19,4
2	7Дчр3Лпд	16,5	19,1	23	12	13,2
3	10Дз	8,6	25,7	17	12	12,4
4	6Дз3Яс1Лпд+Чш	11,5	26,2	5	7	6,8

Важливо зазначити, що живий надґрунтовий покрив є динамічним у своєму розвитку і змінюється під впливом комплексу факторів, тому коефіцієнти апроксимації досить низькі, але вказують на тенденції залежності.

Рис. 1 – Залежність ступеня проективного покриття від світлопроникності намету насадження

Аналіз графічної залежності свідчить, що мінімальні значення проективного покриття формуються за рівня освітленості 7-10 %. Подальше зростання освітленості поверхні ґрунту зумовлює підвищення проективного покриття живого надґрунтового покриву, що пов'язано з активізацією світлолюбних, переважно нелісових видів-індикаторів (*Leontodon autumnalis*, *Poa pratensis* тощо).

За умов зниження світлопроникності намету насадження до 6 % і нижче відбувається сукцесійна перебудова рослинного покриву з домінуванням тіневитривалих лісових видів (*Anthriscus sylvestris*, *Lamium purpureum*, *Geum urbanum*, *Geranium robertianum*, *Polygonatum odoratum* тощо).

Узагальнення отриманих результатів дозволяє встановити, що низький рівень проективного покриття характерний для інтервалу світлопроникності 1-14 %, середній – 15-20 %, високий – 21-26 %, тоді як дуже високі значення спостерігаються за світлопроникності понад 26 %.

Обмеживши верхню границю значень зімкнутості в межах 1,2-1,3, відповідно до моделі, проективне покриття оцінюється як дуже слабе при зімкнутості крон у межах 1,3-3,5, слабкий ступінь – при 0,90-1,30, середній – 0,75-0,9, високий – 0,45-0,6, дуже високий – нижче 0,4.

Рис. 2 – Вплив ступеня зікнутості крон на поширення живого надґрунтового покриття

Таким чином, формування комплексу тіневитривалих трав'яних видів, притаманних насадженням із високим ступенем зікнутості крон, зумовлене розширенням узлісних смуг, яке частково нівелює ефект надлишкового бокового освітлення. Встановлено, що частка сільвантів у піднаметовому покритті полезахисних насаджень визначається не лише рівнем проективного покриття, але й залежить від вмісту органічної речовини та вологості верхнього горизонту ґрунту, вікової структури насадження, а також має обернено пропорційний зв'язок із густотою деревостану (кількістю дерев на 1 га).

Література

1. Гладун Г. Б., Малюга В. М. Оптимізація насаджень лісомеліоративного комплексу Лівобережного Лісостепу. *Лісівництво і агролісомеліорація*. Х.: РВП Оригінал, 2000. Вип. 98. С. 125-130.
2. Гладун Г. Б., Трофименко М. Е., Лохматов М. А. Захисні лісові насадження: проектування, вирощування, впорядкування. Х. : Нове слово, 2005. 390 с.
3. Лобченко Г. О. Вплив зікнутості та світлопроникності на проективне покриття живого надґрунтового покриття полезахисних лісових. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2014. Вип. 198, Ч. 1. С. 132-138.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСИКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ НА ЗЕМЛЯХ ЛІСОВОГО ФОНДУ ЛІСОСТЕПУ ХАРКІВЩИНИ

Назаренко В.В., канд. с.-г. наук, доц.,
Пастернак В.П., д-р. с.-г. наук, проф.,
Гармаш А.В., ст. викладач
Державний біотехнологічний університет

В умовах сьогодення, все більш гостро постають питання обліку та раціонального використання лісових ресурсів. Осикові деревостани, в народному господарстві нашої держави, мають доволі широкий спектр використання. Деревина осики використовується у целюлозно-паперовій і сірниковій промисловості, виробництві штучного шовку, товарів народного споживання, медицині, озелененні тощо [7]. Зважаючи на швидкій приріст осичників, їх почали розглядати, як одну із порід для вирішення енергетичної проблеми в нашій державі [6]. В той же час, дані деревостани доволі часто уражуються стовбуровою гниллю в віці стиглості, що відчутно знижує спектр їх використання, через погіршення технічних характеристик [5]. Зважаючи на це, отримання актуальної інформації про стан та структуру даних деревостанів має важливе наукове та практичне значення, як на регіональному, так і державному рівнях.

Вивчення особливостей формування осикових деревостанів в регіоні досліджень та їхню продуктивність, вивчали за результатами аналізу повидільної таксаційної бази даних «Лісовий фонд України» станом на 01.01.2017 згідно з розробленим в УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького алгоритмом за допомогою наявних програм *MS Excel* [1].

Досліджуючи деревостани Лісостепу Харківщини [3] встановлено, що станом на 01.01.2008 деревостани осики займали площу понад 1738 га., станом на 01.01.2011 їх площа дещо збільшилась і становила 1969 га. Відповідно до матеріалів лісовпорядкування 2017 р. загальна площа деревостанів з переважанням осики складає 2409,8 га або 1,3 % від вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок регіону досліджень.

Відповідно до функціонального розподілу за категоріями більшість їх формується в рекреаційно-оздоровчих лісах (61 %), також вони представлені в лісах природоохоронного та історико-культурного призначення (26 %), та виконують захисну функцію (13 %).

Через біологічні особливості та сприятливі лісорослинні умови, осика має активний ріст в молодому віці з поступовим зниженням у старшому (табл. 1). Зокрема після досягнення ними восьмого класу віку, показники стрімко починають знижуватись. Більш детальний аналіз показав, що саме з цього віку відпад перевищує приріст деревини оскільки осикові деревостани мають низьку стійкість до несприятливих зовнішніх факторів, а з часом вона тільки знижується.

Таблиця 1 – Динаміка показників осикових деревостанів у регіоні досліджень

Класи віку	Площа, га	Вік, років	Діаметр, см	Висота, м	Відносна повнота	Відсоток ділових дерев	Запас, м ³ /га	Приріст, м ³ /га
I	66,3	6	4,5	3,5	0,75	0	22	3,9
II	70,8	15	12,0	10,0	0,81	0	110	11,0
III	130,0	25	17,5	15,3	0,83	5	187	7,3
IV	120,7	35	22,0	19,2	0,79	23	252	7,1
V	225,5	45	25,2	22,3	0,77	31	303	6,9
VI	362,4	54	28,0	24,5	0,74	34	340	6,2
VII	280,4	63	30,0	26,0	0,72	29	365	5,7
VIII	146,8	75	32,5	26,8	0,68	28	370	4,4
IX	63,0	85	35,5	27,2	0,64	24	361	4,2
X	27,2	92	38,5	27,3	0,62	21	335	3,6
XII	1,0	112	43,5	27,1	0,62	19	287	2,6

Для порівняльної оцінки продуктивності (рис. 1) використано значення показників модальних осикових деревостанів регіону досліджень, та корінних природних дубових деревостанів Лівобережного Лісостепу, які зростають в умовах свіжої кленово-липової діброви [4].

Рисунок 1 – Порівняльна оцінка продуктивності деревостанів

Здебільшого осичники формуються в свіжих та вологих гідрологічних умовах, при цьому умови ґрунтової родючості варіюють від відносно бідних до багатих. В цілому, осикові деревостани ростуть в десяти типах лісу зазначених едотопів, при цьому найбільша їх частка (62 %) формується в свіжій кленово-липовій діброві. Більшість осикових деревостанів (36 %) формуються чисті за складом, або з максимальним переважанням в 7-9 одиниць, та мають майже стовідсоткове природне вегетативне походження. В регіоні досліджень відмічено надмірне накопичення стиглих та перестійних деревостанів, зважаючи на те, що в п'ятому класі віку вони вважаються стиглими, і відповідно мають доволі низький оборот рубки. Осичники в регіоні досліджень, і не тільки, в свіжих

грудах вважаються похідними деревостанами які рости на площах корінних дубняків [2]. Через їхню активність у рості, до VII класу віку продуктивність осичників перевищує корінні деревостани. В цьому контексті, якщо вік стиглості корінних деревостанів становить близько 120-150 років, то теоретично за цей період можна виростити три покоління осикових деревостанів від яких будемо мати сумарний прибуток близький до реалізації деревини корінних деревостанів. Тут хотілось би зазначити, що теоретичне поняття "похідних деревостанів" на практиці не завжди може відповідати цьому визначенню. В лісовому середовищі, з метою збереження біологічного різноманіття, задоволення потреб народного господарства в деревині, аналізовані деревостани мають відповідну екологічну нішу та виконують важливі функції, як середовищетвірні, так і народногосподарські.

Література

1. Ведмідь М.М., Мешкова В.Л., Жежкун А.М. Алгоритм для виявлення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за матеріалами лісовпорядкування. Лісівництво і агролісомеліорація. 2006. Вип. 110. С. 54–58.
2. Назаренко В.В. Похідні деревостани Лісостепу Харківщини. Науковий вісник НЛТУ України. 2016. Вип. 26.4. С. 130-136.
3. Назаренко В.В., Пастернак В.П. Закономірності формування типів лісу Лісостепу Харківщини. Харків: Планета-Прінт, 2016. 190 с.
4. Остапенко Б.Ф., Ткач В.П. Лісова типологія: навч. посібник. Харків: ХДАУ ім. В. В. Докучаєва, 2002. 204 с.
5. Pasternak V.P., Girs O.A., Sklyarov V.O. Dynamics of dimensional structure and merchantability of aspen stands in the Slobzhansky forest typological district. Proceedings of the Forestry Academy of Sciences of Ukraine, 2022. Vol. 24. P. 136-142.
6. Ткач В.П., Висоцька Н.Ю., Кобець О.В. Ріст і продуктивність порослевих осичників у свіжих і вологих грудах рівнинної частини України. Лісівництво і агролісомеліорація. 2019. Вип. 135. С. 41-49.
7. Осика. Електронний ресурс https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-1 : Дата звернення 12.03.2026.

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ЛІЩИНИ ДЕРЕВОПОДІБНОЇ (*CORYLUS COLURNA* L.) В УМОВАХ ХАРКІВЩИНИ

Нейко О.В., Державне підприємство

«Вінницька лісова науково-дослідна станція»

Лось С.А., завідувач відділу селекції, генетики та біотехнології,

Український науково-дослідного інститут лісового господарства та
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, канд. с.-г. наук,

Григор'єва В.Г., старший науковий співробітник,

Державне підприємство «Харківська лісова науково-дослідна станція»,
канд. с.-г. наук,

Плотнікова О.М., старший науковий співробітник відділу селекції,
генетики та біотехнології, Український науково-дослідний інститут
лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького, канд. с.-
г. наук,

Цілеспрямована інтродукція рослин передбачає перенесення видів, форм, сортів поза межі їхнього природного ареалу з метою впровадження у культуру та подальшого їх використання у сільському, садово-парковому та лісовому господарствах. Водночас шлях від завезення репродуктивного матеріалу до культивування включає декілька етапів. Основними з них для лісових деревних рослин є випробування у ботанічних садах і дендропарках, визначення попередньо перспективних видів, подальше їх випробування у дослідних культурах і впровадження найбільш перспективних із них у виробничу лісогосподарську практику.

Природний ареал ліщини деревоподібної (*Corylus colurna* L.) – Кавказ, у Мала Азія, Балкани [1]. В Україну вона була інтродукована понад 200 років тому. Перші рослини цього виду були висаджені у 1806 – 1809 рр. у Кременецькому ботанічному саду на Тернопільщині. Старовікові дерева ліщини деревоподібної збереглися у Маківському парку, Національному дендропарку НАН України «Софіївка»; дендропарку «Устимівський» [5]. Впровадження ліщини деревоподібної передбачає отримання як харчової сировини – горіхів, так і деревини. Рослину також використовують в озелененні і у садівництві, як підщепу для фундука [1]. Ліщина деревоподібна стійка до посухи, вітровалів і пошкоджень снігом та є перспективним видом для формування кліматично стійких лісів [9]. В Європі вид вважають не інвазійним. Водночас на території природного ареалу, наприклад у Туреччині, скорочуються площі природних лісів і актуальним є його збереження [8].

Нині ліщина деревоподібна акліматизована у більшості регіонів України. Вид характеризується порівняно добрим станом, високою енергією росту та репродуктивною здатністю [2, 4]. Може успішно рости в сухих умовах південно-східної частини лісостепової зони України [7]. У багатьох ботанічних садах, парках та скверах займає ключове місце. За

результатами проведеного нами у 2014 р комплексного оцінювання у дендрологічному парку та парку ветеранів Державного біотехнологічного університету (ДБТУ, колишній Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва) три із п'яти насаджень ліщини деревоподібної рекомендовані для збору репродуктивного матеріалу [3]. Водночас дослідження в умовах Лівобережного Лісостепу є фрагментарними і потребують розширення.

У 2025 р. було обстежено два рядові насадження 33- і 39-річного віку у парку ветеранів ДБТУ (35 дерев) та дендрологічному парку (квартал XIV, 41 дерево). Обидва деревостани ростуть в умовах D₂.

Методика досліджень включала загальноприйняті у лісовій таксації та селекції методики. Зокрема для кожного дерева визначенні: середній діаметр стовбура на висоті 1,3 м, висоту, категорію стану, прямизну стовбура, наявності вад та пошкоджень. Під час визначення категорій стану використано шкалу, згідно якої відмічали дерева відмінного, доброго, задовільного незадовільного стану та сухі [6]. Для визначення перспективності виду за комплексом ознак використано балове оцінювання показників згідно «Методики сортовипробування лісових деревних порід» [6]. За контроль були взяті насадження дуба звичайного на території дендропарку.

Станом на 2025 р., за ростовими показниками переважало насадження у дендропарку, що обумовлено його старшим віком (39 р.). Середній діаметр дерев тут становив 25,7 см, а у парку ветеранів – 22,4 см і перевершував контроль на 46,9 і 34,9 % відповідно. Середня висота ліщини – 12,7 м та 10,6 м поступалася контролю на 26,4 та 23 %. Насадження ліщини деревоподібної у парку Ветеранів характеризувалося дещо кращим станом. Частка дерев 2-ї та 3-ї категорій стану становила 65,7 % та 31,4 %, тоді як у дендропарку – 56,8 % та 36,4 % відповідно. Частка дерев з прямими стовбурами у дендропарку становила 39,5 %, тоді як у парку ветеранів була незначною – 8,6 %. Більшість дерев характеризувалися достатньо високим рівнем репродукції. Водночас самосійних рослин виявлено по декілька штук на обох ділянках.

За результатами комплексного оцінювання обстежені насадження набрали 15 і 12 балів (рис. 1). Показники старшого з них вказують на перспективність ліщини деревоподібної для створення лісових насаджень у регіоні досліджень. Наявність репродукції дає можливість використовувати насадження для заготівлі насіння і подальшого розмноження.

Рисунок 1 Комплексне оцінювання насаджень ліщини деревоподібної

Література

1. Дендрофлора України. Дикоростучі та культивовані дерева й кущі. Покритонасінні. Частина I. Довідник /Кохно М.А., Пархоменко Л.І., Зарубенко А.У. та ін.; за ред. Кохна. Київ: Фітоцентр, 2002. 448 с.
2. Жила А.С., Гузь М.М. Потенціал насінної бази ліщини деревовидної на території Лісостепової зони України. *Науковий вісник НЛТУ України*, 2011. Вип. 21.4: 50–55.
3. Колчанова О. В., Лось С. А., Ситнік І. Й. Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (*Corylus colurna* L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2018. Вип. 132. 2018. С. 66–72.
4. Косенко І. С. Ліщини в Україні. К.: Академперіодика, 2002. 260с.
5. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. К.: Наук. думка, 1994. 187 с.
6. Методика сортовипробування лісових деревних порід. Відомче випробування (нова редакція) / Лось С.А., Терещенко Л.І., Торосова Л.О., Гайда Ю.І. та ін. Х.: УкрНДІЛГА, 2020. 36 с.
7. Поташев Ю.М., Ситкич І.Й., Бабенко В.В. Ріст ліщини деревовидної в захисних насадженнях Лівобережного Лісостепу України. *Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва*. №1. Харків, 2016. С. 185 – 190.
8. Šeho M., Ayan., Huber G., Kahveci G. A Review on Turkish Hazel (*Corylus colurna* L.): A Promising Tree Species for Future Assisted Migration Attempts. *SEEFOR*. 10 (1). 2019. P. 53-63. DOI: <https://doi.org/10.15177/seefor.19-04>
9. Vojnikovic, S., Balic, B., Cilas, M., Teravcevic, V., Visnjic, C. Turkish hazel (*Corylus colurna* L.) in Bosnia and Hercegovina and Montenegro: a review of distribution, autecology, productivity, silviculture, and response to climate change. *Agriculture and Forestry*, 2025. 71 (2): 87 – 106. <https://doi:10.17707/AgricultForest.71.2.06>

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ УКРАЇНИ

Панкова С.О., доктор філософії з агрономії,
старший викладач кафедри лісового
та садово-паркового господарства
Вінницький національний аграрний університет.

Еволюція системи лісового моніторингу в Україні засвідчує тривалий, складний і водночас неоднозначний процес становлення її інституційних, методичних та організаційних засад, що відбувався в умовах соціально-економічної трансформації держави. Із 1990-х років в Україні поступово здійснювалася адаптація національної системи спостереження за станом лісів до європейських екологічних вимог, стандартів і методологічних підходів. Вагоме значення у цьому процесі мала участь держави у Міжнародній спільній програмі оцінки та моніторингу впливу забруднення повітря на ліси (UNECE ICP Forests), яка стала одним із визначальних орієнтирів у формуванні вітчизняної системи екологічного моніторингу лісових екосистем.

На початковому етапі реалізації цієї програми ключову роль відігравали вітчизняні науково-дослідні установи, насамперед інститути Національної академії наук України та профільні заклади вищої освіти, які були залучені до створення національної мережі постійних моніторингових ділянок. У подальшому, зі зростанням масштабів програми, до проведення моніторингових спостережень дедалі активніше долучалися виробничі структури, зокрема ВО «Укрдержліспроект», державні лісогосподарські підприємства, а також обласні управління лісового та мисливського господарства.

Водночас одним із найбільш уразливих напрямів залишався моніторинг екологічно значущих параметрів, зокрема хімічного складу атмосферного повітря, вмісту токсичних металів у ґрунтах, показників кислотності та фізико-хімічних властивостей ґрунтових вод. Через нестачу необхідного матеріально-технічного, фінансового та лабораторного забезпечення ці компоненти моніторингу часто не охоплювалися належним чином, що негативно позначалося на репрезентативності, науковій обґрунтованості та зіставності отриманих результатів із даними інших європейських країн.

На національному рівні така ситуація зумовлює обмеження можливостей своєчасного реагування на процеси деградації лісових екосистем, скорочення біорізноманіття, посилення впливу промислового забруднення та наслідків кліматичних змін. У міжнародному вимірі це створює ризики невиконання Україною взятих екологічних зобов'язань, зокрема в межах Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані, послаблює її позиції як надійного екологічного партнера та

звужує можливості участі у міжнародних природоохоронних і кліматичних програмах фінансування.

З метою об'єктивної оцінки стану лісових насаджень та проведення порівняльного аналізу, облікові дерева на моніторингових ділянках класифікують за рівнем дефоліації згідно з п'ятиступеневою шкалою:

- клас 0 – непошкоджені дерева з рівнем дефоліації в межах 0–10%,
- клас 1 – слабо пошкоджені (11–25%),
- клас 2 – середньо пошкоджені (26–60%),
- клас 3 – сильно пошкоджені (61–99%),
- клас 4 – усохлі дерева з повною втратою листяної маси (100%).

Рис 1. Мережа ділянок моніторингу лісів України I рівня (на 01.01.2025 р.)

У відповідності до прийнятих критеріїв оцінювання стану крон, дефоліація в межах до 25% вважається такою, що відображає природні сезонні та індивідуальні варіації листової фітомаси і не свідчить про патологічні зміни (Sanders et al., 2016). Натомість дефоліація понад 25% інтерпретується як індикатор пошкодження дерева під впливом стресових чинників природного або антропогенного походження.

Література

Букша І.Ф., Букша М.І., Пивовар Т.С. Оцінка репрезентативності даних моніторингу лісів України за різної щільності мережі ділянок спостережень. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2019. Вип. 134. С. 66–77.

Букша І.Ф., Пастернак В.П., Пивовар Т.С., Букша М.І., Яроцький В.Ю. Методичні матеріали щодо проведення моніторингу лісів I рівня та забезпечення його якості. Харків : УкрНДЛГА, 2011. 40 с.

Грибан С., Заєць С. Система автоматизованого моніторингу лісових угідь. *Measuring and computing devices in technological processes*. 2025. № 82(2). С. 45-50.

Кравець П.В. Методичні підходи щодо формування системи критеріїв та індикаторів сталого управління лісами в Україні. *Науковий вісник*

УкрДЛТУ. 2003. Вип. 13.3. С. 283.
URL: http://archive.nbu.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltsu/13_3/283_Krawec_13_3.pdf (дата звернення: 29.08.2025).

Павліщук О.П. Особливості формування системи критеріїв та індикаторів для оцінки сталого розвитку лісового господарства України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2005. Вип. 15.7. С. 103–109.

Пузріна Н.В., Мешкова В.Л., Миронюк В.В., Бондар А.О., Токарева О.В., Бойко Г.О. Моніторинг шкідливих організмів лісових екосистем: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2021. 274 с.

Bondar A., Pankova S., Razanova A., Kutsenko M. The condition and prospects for the restoration of protective forest belts in the Vinnytsia region under conditions of increasing climate risks. *Сільське господарство та лісівництво*. 2025. № 2 (37). С. 100–108. DOI: 10.37128/2707-5826-2025-2-10.

Pankova S. O., Kutsenko M. I. Assessment of the current ecological state of forest shelterbelt ecosystems in the Right-Bank Forest-Steppe. *Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки*. 2025. Ч. 2. № 142. С. 43–49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2226-0099.2025.142.2.6>.

Potter K.M., Conkling B.L. (eds.). *Forest health monitoring: national status, trends, and analysis 2019*. Gen. Tech. Rep. SRS-250. Asheville, NC : U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Southern Research Station, 2020. 189 p.

Sanders T.G.M., Michel A.K., Ferretti M. 30 years of monitoring the effects of long-range transboundary air pollution on forests in Europe and beyond. UNECE/ICP Forests, Eberswalde, 2016. 67 p. URL: <http://icp-forests.net/page/icp-forests-executive-report> .

Tallent-Halsell N.G. (ed.). *Forest Health Monitoring, Field Methods Guide*. EPA/620/R-94/027. Washington, D.C. : U.S. Environmental Protection Agency, 1994. 205 p.

ШЛЯХИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ В УМОВАХ СХІДНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Распопіна С.П., д-р с.-г. наук, с.н.с.,
УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького, Державний біотехнологічний
університет

Діденко М.М., канд. с.-г. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет

Відповідно до «Державної стратегії управління лісами України до 2035 року», стратегічним орієнтиром розвитку галузі є збільшення лісистості держави до 18 %. Проте повномасштабна збройна агресія РФ внесла значні корективи у це стратегічне планування. За попередніми оцінками, пошкоджено близько 3 млн га лісових масивів, причому найбільш суттєві втрати зафіксовано у східних і південних регіонах України. У поствоєнний період перед лісівниками держави постане складне завдання не лише масштабної ревіталізації пошкоджених лісів, а й залісення земель, що стали непридатними для сільськогосподарського використання внаслідок бойових дій. Ефективність його виконання в умовах обмеженого фінансування та стислих термінів можлива лише через застосування інноваційних моделей лісовирощування. Однією з таких найперспективніших моделей є застосування стимуляторів росту рослин. Попри тривалий досвід їхнього використання у лісових розсадниках України, питання стимулювання природного поновлення та покращення енергії росту лісових культур, зокрема одного з головних лісоутворювачів – сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.), вивчено вкрай недостатньо.

Інтенсифікація процесу природного поновлення соснових лісів, що займають 34–35 % лісового фонду України, є одним із ключових складових досягнення цільових показників лісовідновлення та вимагає системного підходу, який поєднує екологічні та агрохімічні прийоми. На першому етапі цього процесу необхідно створити сприятливу екологічну нішу для самосіву шляхом механічного порушення надґрунтового покриву (мінералізація ґрунту, боронування). За умови наявності життєздатного підросту сосни (від 7 тис. шт./га або понад 40 % від проектної кількості), доцільним є перехід до наступного етапу – стимулювання енергії росту сходів шляхом їхньої фоліарної обробки сучасними препаратами.

Нами досліджено вплив стимуляторів росту нового покоління («*Stimulate*», «*Bioforge*») на показники збережаності та енергію росту сходів природного поновлення та ювенільних культур сосни звичайної. Дослід проводили у ДП «Скрипаївське навчально-дослідне лісове господарство» (Харківська область) в умовах свіжого субору (В₂), що сформувався на дернових опідзолених ґрунтах на давньоалювіальних пісках. Створення культур здійснено вручну стандартними сіянцями за схемою 2,0×0,7 м на частково підготовленому ґрунту (ПКЛ-70). Зазначені вище біопрепарати випробовували у трьох (для кожного препарату)

концентраціях їх водних розчинів на експериментальній ділянці площею 400 м². «*Bioforge*», окрім стимулюючої дії має ефект антистресанта, що є критично важливим для підтримання життєздатності сходів та адаптації лісових культур до низки несприятливих природних чинників, зокрема тривалих посушливих періодів, що є звичними для умов Харківської області.

Проведення одноразової фоліарної обробки природного поновлення сосни звичайної на ювенільній стадії розвитку розчинами препаратів виявилось достатнім для збереження та інтенсифікації росту сходів упродовж наступних трьох років. Так, оброблення самосіву сосни розчинами зазначених препаратів значною мірою сприяло збереженню самосіву, кількість якого коливалася від 65,6 до 202,6 тис. шт./га, в той час як на контролі (без обробки) становила 71,2 тис. шт./га. Зважаючи на збережену кількість життєздатного самосіву у всіх варіантах концентрацій обох препаратів, перевагу все ж таки слід надавати стимулятору та антистресанту «*Bioforge*». Так, саме у варіантах з «*Bioforge*» виявлено найвищий показник питомої частки самосіву – 45,5 %. За використання «*Stimulate*» його частка знизилась до 35,7 %, а на контролі – до 18,8 %. Збережуваність природного поновлення сосни звичайної на третій рік проведення дослідів у варіантах із застосуванням препаратів становила 90 %, в той час як на контролі – лише 40 %, а біометричні показники сосни у середньому перевищували контрольні значення за висотою – на 19 %, діаметром – 21 %.

Ефективність біопрепаратів «*Stimulate*» та «*Bioforge*» у системі «фактор-ефект» також доведена під час їхнього використання у новостворених лісових культурах сосни звичайної. При цьому максимальний ефект впливу простежується у перший рік фоліарної обробки. Так, приживлюваність 1-річних культур сосни звичайної у всіх досліджених концентраціях «*Stimulate*» та «*Bioforge*» перевищувала нормативну від 4 до 14 %, а у концентрації 0,15 % та 0,3 % обидва препарати продемонстрували позитивний, статистично значущий вплив на стан і біометричні показники культур. За їхнього використання середні показники висоти 1-річних культур перевищували контроль від 4,8 до 48,3 %, діаметру – 53,4 до 61,4, а 3-річних – від 26,2 до 76,4 та 13,5 до 39,8 % відповідно.

Загалом результатами трирічного циклу досліджень підтверджено пролонговану ефективність дії препаратів «*Stimulate*» та «*Bioforge*». Водночас, використання стимулятора та антистресанта «*Bioforge*» забезпечило дещо вищі показники збережуваності та енергії росту як природного поновлення, так і щойно створених лісових культур сосни, порівняно зі «*Stimulate*». Це дає підстави рекомендувати використання «*Bioforge*» для інтенсифікації лісовідновлення сосни звичайної.

РІСТ ЯЛИНИ ЗВИЧАЙНОЇ В ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ, СТВОРЕНИХ СІЯНЦЯМИ ІЗ ВІДКРИТОЮ ТА ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ В ІЗЯСЛАВСЬКОМУ НАДЛІСНИЦТВІ

Румянцев М.Г., завідувач відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення, канд. с.-г. наук, ст. досл.

Тарнопільський П.Б., старший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення

Ющик В.С., молодший науковий співробітник відділу лісовідновлення та захисного лісорозведення

Український науково-дослідний інститут лісового господарства і агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

Єлісавенко Ю.А., старший науковий співробітник, канд. с.-г. наук
Державне підприємство «Вінницька лісова науково-дослідна станція»

Успішність штучного лісовідновлення багато в чому залежить від виду та якості садивного матеріалу [1, 5, 9]. Останніми роками зберігається тенденція до збільшення обсягів вирощування садивного матеріалу із закритою кореневою системою (ЗКС) основних лісотвірних видів [2, 7], зокрема й ялини звичайної (*Picea abies* (L.) H.Karst.), та створення ним лісових культур.

Результати попередніх досліджень [1, 3–5, 8, 9] свідчать про кращі показники приживлюваності та росту лісових культур, створених сіянцями із ВКС, порівнюючи з культурами, створеними сіянцями із відкритою кореневою системою (ВКС). Проте, ці дослідження здебільшого проводилися в культурах сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.) та дуба звичайного (*Quercus robur* L.).

Особливості росту сіянців із ВКС та ЗКС в культурах інших деревних видів, зокрема й ялини звичайної, на даний час майже не відображено в дослідженнях українських науковців. Саме це й зумовило актуальність проведених досліджень.

Мета досліджень – порівняти показники приживлюваності та росту ялини звичайної в трирічних лісових культурах, створених сіянцями із ВКС і ЗКС в Ізяславському надлісництві.

Дослідження проведено восени 2025 р. на двох ділянках культур у Комарівському лісництві Ізяславського надлісництва філії «Подільський лісовий офіс» ДП «Ліси України» (Хмельницька область). На ділянці 1 (квартал 48, виділ 7.1) ялину звичайну вводили до складу культур садінням однорічних сіянців із ЗКС, вирощеними в пластикових контейнерах з об'ємом комірки 170 см³ (в Хмельницькому лісорозсаднику філії «Лісові репродуктивні ресурси»), а на ділянці 2 (квартал 48, виділ 7.1) – садінням однорічних сіянців із ВКС, вирощеними в дерев'яних коробах (в розсаднику лісництва «Теребіжі»).

На обох ділянках культури створено восени 2022 р. в умовах свіжої грабової судіброви, на зрубках, за часткового обробітку ґрунту

(прокладання борозен) за схемою змішування – 5рДз1рЯлє1рМде. Садіння сіяньців із ЗКС здійснено вручну під лісосадильну трубу, а сіяньців із ВКС – вручну під меч Колесова.

На ділянці 1 культури створено за схемою розміщення садивних місць $3,0 \times 1,0$ м, а на ділянці 2 – $3,0 \times 0,7$ м.

У перший і другий рік вирощування культур на обох ділянках проведено по два ручні (видалення небажаної трав'яної рослинності сапкою навколо висаджених рослин) і два механізовані догляди (видалення небажаної трав'яної рослинності в міжряддях ручним кущорізом).

Отримані дані проаналізовано статистичним методом за допомогою MS Excel. Значущість різниці між показниками росту досліджуваних культур перевіряли з використанням показників t_f -критерію Стьюдента [6].

Результати проведених обліків свідчать, що кращою приживлюваністю характеризувалися ряди ялини звичайної в складі трирічних культур, які були створені сіяньцями із ЗКС (варіант – «ЗКС»), порівнюючи з культурами, створеними сіяньцями із ВКС (варіант – «ВКС»), – 91 % проти 83 %.

Також вищими показниками росту характеризувалися ряди ялини звичайної в складі трирічних культур, що створені сіяньцями із ЗКС, порівнюючи з культурами, створеними сіяньцями із ВКС. Різниця за висотою становила 15 %, за приростом у висоту – 19 % і за діаметром кореневої шийки – 16 % і яка є статистично значущою за всіма показниками росту (табл. 1 і 2).

Таблиця 1 – Середні висота та приріст у висоту ялини звичайної в складі досліджуваних трирічних культур

Дослідні варіанти культур	Висота, см			Приріст у висоту, см		
	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %
«ВКС» (контроль)	56,1±2,52	–	–	16,3±1,09	–	–
«ЗКС»	64,5±2,14	2,54	+15	19,4±0,95	2,14	+19

Таблиця 2 – Середній діаметр кореневої шийки ялини звичайної в складі досліджуваних трирічних культур

Дослідні варіанти культур	Діаметр кореневої шийки, мм		
	$M \pm m$	t_f	+/- до контролю, %
«ВКС» (контроль)	14,6±0,38	–	–
«ЗКС»	16,9±0,36	4,39	+16

Примітка: M^m – середнє значення визначеного показника та його стандартна похибка; t_f – t -критерій Стьюдента ($t_{0,05} = 2,01$).

Результати досліджень були враховані під час опрацювання рекомендацій з лісовідновлення та лісорозведення сіяньцями із закритою кореневою системою за лісорослинними зонами України (2025 р.).

Література

1. Василевський О. Г., Єлісавенко Ю. А., Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г. Ріст лісових культур сосни та дуба, створених різними видами садивного матеріалу, у Правобережному Лісостепу України. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2024. Вип. 144. С. 59–68.
2. Даниленко О. М., Висоцька Н. Ю., Тарнопільський П. Б., Румянцев М. Г. Вплив регуляторів росту рослин на ріст і масу сіянців дуба звичайного у Південно-східному Лісостепу України. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2021. Вип. 138. С. 59–67.
3. Даниленко О. М., Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Лук'янець В. А. Особливості росту лісових культур дуба звичайного, створених різним садивним матеріалом, у ДП «Харківська ЛНДС». *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2024. Вип. 145. С. 38–45.
4. Даниленко О. М., Ющик В. С., Румянцев М. Г., Мостепанюк А. А. Особливості росту та стану соснових культур, створених різним садивним матеріалом, у Південно-східному лісостепу України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2021. Вип. 31(1). С. 26–29.
5. Лук'янець В. А., Румянцев М. Г., Мусієнко С. І., Тарнопільська О. М., Кобець О. В., Бондаренко В. В., Ющик В. С. Досвід штучного лісовідновлення дубових насаджень різними методами та видами садивного матеріалу в Південно-Східному Лісостепу України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2023. Вип. 33(1). С. 7–13.
6. Ромакін В. В. Комп'ютерний аналіз даних: Навчальний посібник. Миколаїв: МДГУ ім. Петра Могили, 2006. 144 с.
7. Румянцев М. Г., Даниленко О. М., Тарнопільський П. Б., Ющик В. С., Мостепанюк А. А. Вплив стимуляторів росту рослин на біометричні показники та масу однорічних сіянців дуба звичайного із закритою кореневою системою у Південно-Східному Лісостепу України. *Науковий вісник НЛТУ України*. 2022. Вип. 32(1). С. 13–19.
8. Румянцев М. Г., Тарнопільський П. Б., Мусієнко С. І., Ющик В. С. Особливості росту лісових культур сосни звичайної у Центральному Поліссі. *Лісівництво і агролісомеліорація*. 2025. Вип. 146. С. 40–47.
9. Lukyanets V., Rumiantsev M., Kobets O., Tarnopilska O., Musienko S., Obolonyk I., Bondarenko V., Tarnopilskyi P. Biometric characteristics and health state of English oak (*Quercus robur* L.) stands established using various stock types. *Agriculture and Forestry*. 2022. Vol. 68(3). P. 119–132.

ROLE OF SHELTERBELTS IN FOREST RECLAMATION AND RESTORATION OF DEGRADED AGRICULTURAL LANDSCAPES

Chaika T.O., PhD in Economics

SSU “Agrarian-Economic Professional College of Poltava State Agrarian University”

Shelterbelts are an integral component of agroforestry systems and serve as an effective tool for afforestation and phytomelioration of land. They perform important ecological and economic functions, including soil erosion control, regulation of the water regime, and formation of a favorable microclimate within agricultural landscapes. The current condition of shelterbelts in Ukraine is unsatisfactory. Their degradation, uncontrolled logging, and lack of proper management have led to a loss of functionality. The situation is particularly critical in the southern and eastern regions, where erosion processes have reached severe levels.

According to the State Forest Resources Agency of Ukraine, approximately 70% of shelterbelts require restoration or reconstruction. A significant proportion has been damaged or destroyed as a result of military actions, further aggravating the situation. The war has caused substantial damage to agricultural systems, leading to soil contamination and degradation. Explosions, fires, and the movement of heavy machinery have resulted in soil compaction, structural disruption, and loss of fertility. Soil contamination by heavy metals and other toxic substances poses a serious threat to both human health and the environment.

Restoration of degraded lands is one of the key objectives of forest reclamation and sustainable natural resource management. In this context, shelterbelts are considered an effective tool of biological reclamation, ensuring soil stabilization, enhancement of biological activity, and restoration of ecosystem functions within agricultural landscapes. They not only prevent erosion and improve the water regime but also stimulate microbiological processes, contributing to the natural recovery of soils. The biomeliorative effect of shelterbelts is achieved through improvement of soil structure, enrichment with organic matter, and activation of microbial processes [1].

Numerous international programs demonstrate the effectiveness of shelterbelts in restoring degraded soils. For example, China’s “Green Great Wall” initiative and the U.S. Conservation Reserve Program (CRP) have contributed to reducing erosion and improving soil fertility. In the European Union, ecological restoration programs support the establishment of shelterbelts and ecological corridors, an experience that can be adapted in Ukraine with the involvement of international environmental funding [2].

International experience demonstrates the effectiveness of shelterbelts in restoring degraded lands. Adaptation of these approaches to Ukrainian conditions requires the implementation of a systematic, stepwise framework for the establishment and restoration of protective forest belts.

The establishment and restoration of shelterbelts is a complex, multi-stage

process. The initial stage involves the inventory and assessment of existing plantations. The second stage includes the development of restoration or establishment projects, taking into account soil and climatic conditions, terrain characteristics, and agricultural requirements. A critical aspect at this stage is the selection of tree and shrub species adapted to local conditions and capable of performing key ecological functions. The third stage involves site preparation, planting operations, and subsequent maintenance of plantations, including irrigation, pruning, and protection against pests and diseases. The final stage consists of monitoring the condition of shelterbelts and evaluating their effectiveness. Structural characteristics of shelterbelts, such as the number of rows, planting density, and vertical stratification, play a crucial role in determining their effectiveness as forest reclamation elements [2].

The restoration of shelterbelts requires consideration of landmine contamination in areas designated for their establishment. According to the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, approximately 30% of the country's territory requires demining. This significantly complicates restoration efforts while simultaneously highlighting the importance of shelterbelts for ensuring safe and productive agricultural systems.

The economic efficiency of shelterbelt restoration is high, driven by their positive impact on crop productivity and the ecological condition of agricultural landscapes. According to expert estimates, their establishment can increase crop yields by 15–20% and reduce the need for mineral fertilizers and pesticides. Studies indicate that properly designed shelterbelts can reduce wind speed by 30–50%, thereby lowering the risk of wind erosion and promoting more uniform soil moisture distribution [3].

Effective restoration of shelterbelts requires appropriate institutional and organizational support. Key components include state support, the development of funding programs, and the improvement of the regulatory framework governing their establishment and maintenance. The development of a national shelterbelt restoration program involving state and local budgets, as well as international technical assistance, is essential. At the same time, the involvement of local communities in restoration and maintenance activities plays a significant role in enhancing the effectiveness and long-term sustainability of these plantations.

Recent scientific studies confirm the high effectiveness of shelterbelts under various soil and climatic conditions. A determining factor in their performance is the justified selection of species composition, based on principles of drought resistance, ecological adaptability, and the ability to perform phytomeliorative functions. Under conditions of climate change, the use of adaptive tree and shrub species capable of stabilizing soil cover and improving soil fertility is particularly important.

Among the promising tree species for the establishment of shelterbelts in Ukraine are *Quercus rubra*, *Gleditsia triacanthos*, *Acer tataricum*, and *Pinus pallasiana*, which are characterized by high drought resistance, ecological adaptability, and the ability to improve soil properties.

Effective shrub species *Caragana arborescens*, *Cotinus coggygria*, and *Amelanchier ovalis* are particularly effective, contributing to soil stabilization, enhancement of biological activity, and the formation of a multi-layered

structure of plantations.

Recent studies indicate that the use of adaptive species resistant to drought, increased soil acidity, and heavy metal contamination is a promising approach. In particular, the combination of *Robinia pseudoacacia* and *Gleditsia triacanthos* has been shown to improve soil structure and restore its microbiological activity.

A promising direction is the integration of shelterbelts into systems for the restoration of contaminated territories. The use of phytoremediation plantings, including *Populus*, *Salix*, and *Phragmites*, facilitates the effective removal of heavy metals and toxic substances, contributing to soil remediation in areas affected by military conflict.

In the management of forest reclamation plantations, modern digital technologies for monitoring and spatial analysis play a crucial role. These include remote sensing techniques, geographic information systems (GIS), unmanned aerial vehicles (UAVs), and mobile inventory tools, which enable assessment of shelterbelt conditions, analysis of their spatial structure, and timely detection of degradation processes.

Thus, shelterbelts represent a key structural element of agroforestry systems, contributing to the restoration of degraded lands through regulation of the water regime, reduction of erosion processes, and enhancement of soil biological activity. Their functioning promotes increased ecological stability of agricultural landscapes and creates the basis for sustainable land use. The restoration and establishment of shelterbelts in Ukraine require a comprehensive approach, involving scientifically grounded species selection, the implementation of bioorganic technologies, the application of modern monitoring methods, and appropriate institutional support. In the post-war period, the development of forest reclamation plantations represents an important direction for ecological rehabilitation of territories and restoration of agricultural productivity.

References

1. Aili A., Bakayisire F., Hailiang X., Waheed A. Multi-objective optimization of windbreak systems for sustainable agriculture in arid regions. *Agricultural Systems*. 2026. Vol. 233. 104655. DOI: 10.1016/j.agry.2026.104655.
2. Чайка Т. О. Лісосмуги: забутий ресурс відновлення українських ґрунтів. *Наукові читання імені В.М. Виноградова* : VII Всеукр. наук.-практ. конф., 8–9 трав. 2025 р. Херсон-Кропивницький : ХДАЕУ, 2025. С. 82–86. DOI: 10.32782/895-2025-nature-conf
3. Wen Y., Liu B., Lin L., Hu M. et al. Shelterbelt effects on soil redistribution on an arable slope by wind and water. *CATENA*. 2024. Vol. 241, 108044. DOI: 10.1016/j.catena.2024.108044

Секція 3. «ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ ТА СИСТЕМОТЕХНІКА ЛІСОВОГО КОМПЛЕКСУ»

СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ У ЛІСОВОМУ СЕКТОРІ

Гайда С.В., доктор техн. наук, професор
Національний лісотехнічний університет України

Вступ. Сучасні глобальні виклики, пов'язані з виснаженням природних ресурсів, зміною клімату та зростанням антропогенного навантаження на довкілля, зумовлюють необхідність трансформації традиційної лінійної моделі господарювання у напрямі циркулярної економіки. Особливої актуальності це питання набуває для лісового сектору, який базується на використанні відновлюваних, але обмежених ресурсів.

Впровадження принципів циркулярної економіки у лісовому секторі сприяє більш раціональному використанню деревинної сировини, зменшенню обсягів відходів та підвищенню рівня їх повторного використання. Це дозволяє не лише зменшити негативний вплив на довкілля, але й підвищити економічну ефективність галузі.

Разом з тим, процес переходу до циркулярної моделі супроводжується низкою проблем, серед яких варто виділити недостатній розвиток інфраструктури перероблення, високі витрати на впровадження нових технологій, недосконалість нормативно-правового забезпечення та недостатній рівень обізнаності суб'єктів господарювання.

Мета, об'єкт і предмет дослідження. Метою дослідження є аналіз сучасного стану циркулярної економіки у лісовому секторі та визначення ключових особливостей і напрямів підвищення рівня циркулярності. Об'єктом дослідження виступає лісовий сектор у контексті трансформації до циркулярної моделі розвитку. Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи до оцінювання та підвищення показника циркулярності.

Гіпотеза. Передбачається, що системне впровадження принципів циркулярної економіки, зокрема ієрархії стратегій 10R, дозволить істотно підвищити ефективність використання деревинних ресурсів, зменшити обсяги відходів та забезпечити сталий розвиток лісового сектору.

Методологія та підхід. Методологічну основу дослідження становлять положення концепції циркулярної економіки, системний підхід до аналізу галузевих процесів, а також методи порівняння, узагальнення та аналітичної оцінки. Оцінювання рівня циркулярності здійснюється на основі співвідношення обсягів повторно використаної або переробленої деревини до загального обсягу використаних ресурсів, що дозволяє кількісно визначити ефективність використання матеріальних потоків у лісовому секторі. Крім того, застосовано підхід, заснований на ієрархії

стратегій 10R, яка передбачає пріоритетність дій від запобігання утворенню відходів до їх утилізації.

Основні результати дослідження. У процесі дослідження встановлено, що ключову роль у формуванні циркулярної економіки відіграють стратегії верхніх рівнів ієрархії 10R, зокрема Refuse, Rethink та Reduce, які забезпечують найбільший ефект у зменшенні споживання ресурсів та утворення відходів. Аналіз стану циркулярної економіки в Україні показав, що на різних етапах життєвого циклу деревини — від лісозаготівлі до перероблення вживаних виробів — рівень циркулярності суттєво відрізняється. Зокрема, у межах першого сценарію, який відображає сучасний стан галузі, показники циркулярності залишаються низькими та становлять 6,02 % для лісозаготівлі, 10,03 % для виробництва продукції та 25,09 % для перероблення вживаної деревини.

У другому сценарії, що передбачає впровадження прогресивних технологій та продовження життєвого циклу продукції, ці показники зростають до 26,09 %, 43,14 % та 61,71 % відповідно. Найбільш оптимістичним є третій сценарій, який характеризує розвинуту циркулярну економіку та передбачає досягнення рівнів 43,15 %, 76,24 % та 93,15 %.

Середньозважений показник циркулярності для лісового сектору України на сучасному етапі становить 13,71 %, що свідчить про необхідність активізації заходів щодо впровадження циркулярних підходів. У перспективі цей показник може зрости до 43,65 % у середньостроковому періоді та до 70,85 % у довгостроковій перспективі до 2050 року.

Наукова новизна та практична значущість. Наукова новизна роботи полягає у комплексному підході до оцінювання циркулярності лісового сектору з використанням ієрархії стратегій 10R та сценарного моделювання розвитку галузі. Практична значущість дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів для формування стратегій розвитку підприємств лісового сектору, удосконалення державної політики у сфері сталого природокористування та підвищення ефективності використання деревинних ресурсів.

Висновки та рекомендації. Проведене дослідження підтверджує, що циркулярна економіка є важливим інструментом забезпечення сталого розвитку лісового сектору. Низький рівень циркулярності на сучасному етапі зумовлює необхідність впровадження комплексних заходів, спрямованих на оптимізацію використання ресурсів та мінімізацію відходів. Встановлено, що найбільший вплив на підвищення циркулярності мають превентивні стратегії, орієнтовані на запобігання утворенню відходів. Це вимагає зміни підходів до проектування продукції, організації виробництва та споживання. До основних напрямів підвищення рівня циркулярності у лісовому секторі слід віднести розвиток інфраструктури перероблення, впровадження інноваційних технологій, стимулювання повторного використання деревини, а також удосконалення нормативно-правового забезпечення. Реалізація зазначених заходів сприятиме зменшенню екологічного навантаження, підвищенню економічної

ефективності галузі та забезпеченню раціонального використання лісових ресурсів у довгостроковій перспективі.

Література

1. Gayda, S.V. (2007). A problem of arboreal raw material is in Europe and Ukraine. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 33, 55-63. <https://doi.org/10.36930/42073312>
2. Gayda, S.V. (2018). A investigation and analysis of characteristics of solid furniture boards made of post-consumer wood. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 15-25. <https://doi.org/10.36930/42184402>
3. Gayda, S.V. (2018). MDF-facade technologies. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 72-82. <https://doi.org/10.36930/42184410>
4. Gayda, S.V. (2023). Determination of the circularity indicator in the forest sector according to the principles of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 99-114. <https://doi.org/10.36930/42234908>
5. Gayda, S.V. (2024). Analysis of the trend of the main indicators of the wood processing industry in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 50, 4-15. <https://doi.org/10.36930/42245001>
6. Gayda, S.V. (2025). Dynamics of the wood harvesting industry in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 4-16. <https://doi.org/10.36930/42255101>
7. Gayda, S.V., & Kiyko O.A. (2023). Study of Physical and Mechanical Properties of Post-Consumer Wood of Different Age. *Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty*, 66(212), 00010. <https://doi.org/10.53502/wood-177453>.
8. Gayda, S.V., & Lesiv, L.E. (2023). Mathematical model of forecasting volumes of post-consumer wood production. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 33-47. <https://doi.org/10.36930/42234903>
9. Gayda, S.V., Kiyko, O.A., & Guz, M.M. (2022). Comparative studies of the macro- and microstructures of stump-root wood and stemwood. *Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry*, 64(3), 131-142. <https://doi.org/10.2478/ffp-2022-0013>
10. Medvid, L.V. (2021). Post-consumer wood – an additional reserve of raw materials for construction materials. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 47, 34-46. <https://doi.org/10.36930/42214706>
11. Gayda S.V. Analysis of the dynamics of indicators of basic construction materials in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*. – Lviv: UNFU, 2024. – Vol. 50. – P. 29-40 (in Ukrainian). doi: <https://doi.org/10.36930/42245003>

ПЕРЕРОБКА АГРОВІДХОДІВ: ЖОМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ У ВИРОБНИЦТВІ ЕКОЛОГІЧНИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Гаманчук В.В., аспірант
Національний лісотехнічний університет України

Зростаючий попит на екологічно стійкі матеріали стимулює інтерес до заміни традиційної деревинної сировини у виробництві стружкових плит (СП) агровідходами. Агровідходи становлять значне, проте недостатньо використане джерело біомаси. Одним із таких відходів є жом цукрових буряків (ЖЦБ) – побічний продукт виробництва цукру.

У цьому дослідженні розглядається можливість використання ЖЦБ як часткової або повної заміни деревних частинок у виробництві СП. Плити виготовляли зі вмістом ЖЦБ від 0% до 100% із застосуванням рМДІ як клею. Дослідження було зосереджене на оцінці морфологічних, хімічних і механічних наслідків введення ЖЦБ, з особливою увагою до структури частинок, змочуваності, мікроструктури плит і хімічного зв'язування за допомогою FTIR-спектроскопії.

Результати підтверджують потенціал ЖЦБ як перспективної сировини для виробництва СП. Плити з вмістом ЖЦБ продемонстрували високу міцність склеювання (ІВ), що пояснюється ефективною хімічною взаємодією між гідроксильними групами ЖЦБ та ізоціанатними групами рМДІ з утворенням уретанових зв'язків. Примітно, що навіть плити зі 100% ЖЦБ досягли високих значень ІВ, які зросли на 25% при збільшенні цільової щільності з 600 до 750 кг/м³. Усі плити зі вмістом ЖЦБ від 25% до 100% відповідали вимогам стандарту EN 312 щодо міцності склеювання.

Водночас збільшення частки ЖЦБ призводило до зниження міцності при згині, ймовірно через його нерегулярну, грудкувату морфологію та шорстку поверхню. Аналіз УФ-флуоресценції показав, що частинки ЖЦБ неефективно заповнюють проміжки між деревними частинками, натомість утворюють порожнини, що знижує структурну компактність матеріалу. Цей недолік можна усунути шляхом оптимізації розміру частинок ЖЦБ або підбору оптимальної щільності плит.

Для досягнення балансу між механічними властивостями та екологічною стійкістю рекомендується використовувати 25–50% ЖЦБ у внутрішньому шарі тришарових СП, залишаючи деревні частинки у зовнішніх шарах. Така конфігурація дозволяє зберегти міцність при згині, водночас використовуючи високі адгезійні властивості ЖЦБ. Отримані плити не містять формальдегіду, що робить їх екологічно безпечним продуктом.

Отже, використання ЖЦБ у виробництві СП є перспективним напрямом зменшення залежності від деревинної сировини, скорочення відходів і підвищення екологічності виробництва деревинних композитів.

МЕТОДОЛОГІЯ ВІДНОВЛЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ПОШКОДЖЕНЬ ВИРОБІВ ІЗ ДЕРЕВИНИ ТА ШКІРИ

Д'яконов В.І. канд. техн. наук, доцент
Скрипник О.С. канд. техн. наук, доцент
Державний біотехнологічний університет

Сучасний етап розвитку України характеризується масштабними руйнуваннями об'єктів культурної спадщини та предметів побуту. Значна кількість виробів із деревини та її похідних опиняється під тривалим впливом вогню, вологи та біологічних чинників. Це зумовлює необхідність формування нової методичної бази для підготовки фахівців деревообробних та меблевих технологій у напрямі реставрації, спираючись на європейський досвід збереження пам'яток [1].

Деревина як природний матеріал є надзвичайно гігроскопічною та вразливою до ентомологічних і мікологічних уражень. У випадках складних комбінованих пошкоджень, зокрема для стародруків у дерев'яних оправах, виникає потреба у поєднанні традиційних методів із сучасним об'ємно-просторовим макетуванням [3]. Використання програмних продуктів дозволяє ефективно оцінювати стан об'єктів та моделювати втрачені елементи конструкції. Окрему проблему становить боротьба з біологічними агентами руйнування (жуками-точильниками, пліснявою), що вимагає чіткого дотримання протоколів превентивної консервації [2, 5].

Методика технічного обстеження виробів передбачає першочергове виявлення деструктивних змін масиву деревини та інтегрованих матеріалів під впливом зовнішніх факторів. Застосування методів фотограмметрії та лазерного сканування дозволяє створювати точні цифрові двійники пошкоджених об'єктів для подальшого аналізу в САПР-системах. Це дає змогу розробляти оптимальні схеми розкрою деревини для виготовлення реставраційних вставок та компенсаторів напружень, що виникають у конструкціях при зміні температурно-вологісного режиму.

Технологічний процес відновлення включає етапи хімічної стабілізації та механічного зміцнення структурних елементів. Особлива увага приділяється використанню адгезивів на основі природних полімерів, які забезпечують зворотність реставраційних заходів та сумісність із антисептиками. Інтегрований підхід до системного аналізу стану деревини та шкіри дозволяє автоматизувати вибір режимів сушіння та дезінфекції, що значно скорочує час на проведення робіт без ризику втрати автентичності виробу.

Обґрунтовано застосування енергоефективної технології обробки в електромагнітному полі надвисокої частоти (НВЧ). Оскільки мікроорганізми та комахи містять до 90% води, вони поглинають енергію значно інтенсивніше за матеріал основи, що забезпечує їх повну

інактивацію без хімічного впливу на виріб. Такі методи є важливою складовою сучасної фахової підготовки реставраторів [4].

Комплексний підхід до реставрації передбачає підбір відповідних за породою та фактурою вставок для дерев'яних основ, зміцнення корінцевих частин та реконструкцію застібок як цілісних конструктивних елементів. При роботі з оправами, що містять елементи шкіряного оздоблення, доцільно використовувати спеціалізовані методичні рекомендації щодо стабілізації органічних матеріалів [6]. Таке поєднання інженерних рішень та мистецьких навичок дозволяє підвищити якість збереження раритетів у складних сучасних умовах.

Література

1 Баланюк Ю. Європейський та український досвід збереження культурної спадщини. Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації. 2014. № 4. С. 34. URL: <https://social-science.uu.edu.ua/article/1275> (дата звернення: 10.04.2026).

2 Борисенко М. Превентивна консервація як інструмент збереження культурного надбання. Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. № 35, том 1. С. 26–31. URL: http://www.apnh-journal.in.ua/archive/35_2021/part_1/6.pdf (дата звернення: 10.04.2026).

3 Горбань Ю. Зберігання книжкових пам'яток як культурних цінностей у бібліотеках України : монографія. Київ : Ліра-К, 2018. С. 102–113. URL: <https://knushop.com.ua/image/catalog/lira20230617/pdf/12304.pdf> (дата звернення: 10.04.2026).

4 Тимченко Т., Миколайчук А. Превентивна консервація творів мистецтва у системі сучасної вищої освіти консерваторів-реставраторів. Українська академія мистецтва. 2023. № 33. С. 245–251. URL: <http://195.20.96.242:5068/kvnaoma-xmlui/bitstream/handle/123456789/359/170-Текст%20статті-273-1-10-20230707.pdf> (дата звернення: 10.04.2026).

5 Реставрація та консервація культурної спадщини : ДСТУ 9115:2021. [Чинний від 2022-01-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 2021. 32 с.

6. Konserwacja skóry : poradnik / red. merytoryczna A. B. Janczyk ; tł. E. Klekot. – Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, 2012. – 60 s. – (Zeszyty Metodyczne NIMOZ ; nr 4). – URL: https://www.nim.gov.pl/files/publications/32/konserwacja_skory_zeszyt_nr_4.pdf (дата звернення: 10.04.2026).

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ ЯК ЧИННИК МІНІМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ

Іващенко М.Ю. канд. техн. наук, доцент
Харківський національний університет
міського господарства ім. О.М. Бекетова
Скрипник О.С. канд. техн. наук, доцент
Державний біотехнологічний університет,

Сучасна деревообробна галузь залишається однією з найбільш небезпечних сфер промисловості через високу швидкість обертання ріжучого інструменту та специфіку обробки деревини як анізотропного матеріалу. Згідно з аналітичними оглядами [1], основним напрямом зниження травматизму є системна автоматизація, що змінює взаємодію людини з механізмами.

Традиційне деревообробне обладнання вимагає безпосередньої присутності оператора в зоні обробки для подачі заготовок або контролю якості. Це створює постійні ризики механічного травмування (порізи, ампутації тощо), що підтверджується стандартами безпеки МОП.

Впровадження верстатів із числовим програмним керуванням (ЧПК) радикально змінює концепцію безпеки. Завдяки програмному забезпеченню, оператор виконує функції програміста та контролера, перебуваючи за межами робочої зони, що відповідає вимогам ДСТУ EN ISO 12100:2016 щодо дистанціювання персоналу від джерел небезпеки.

Важливим конструкційним елементом сучасних ЧПК-центрів є герметичні захисні кабіни. Вони не лише унеможливають випадковий контакт із фрезою, а й захищають від викиду тріски або частинок інструменту в разі його руйнування, що є критичним для забезпечення колективної безпеки в цеху.

Роботизовані лінії на етапах сортування та штабелювання деревини дозволяють повністю виключити людський фактор у важких та монотонних операціях. Це суттєво знижує рівень травматизму опорно-рухового апарату та мінімізує втому, яка часто є першопричиною нещасних випадків на виробництві. Сучасна системотехніка інтегрує в обладнання інтелектуальні сенсори (світлові завіси, лазерні сканери). Згідно з дослідженнями [2], такі системи миттєво знеструмлюють приводи при перетині людиною віртуальної межі безпеки, діючи значно швидше за реакцію оператора.

Застосування автоматизованих систем подачі матеріалу дозволяє мінімізувати вібраційну хворобу. Оскільки оператор більше не тримає заготовку руками під час обробки, шкідливий вплив високочастотної вібрації на організм зводиться до нуля, що є важливим аспектом довгострокової охорони праці.

Системотехнічний підхід передбачає створення єдиного контуру аварійної зупинки (E-Stop). У разі виникнення позаштатної ситуації на

одній ділянці, автоматика блокує весь технологічний ланцюг, запобігаючи накопиченню матеріалу та подальшим механічним поломкам, які могли б травмувати персонал.

Автоматизація сприяє поліпшенню санітарно-гігієнічних умов. Системи ЧПК синхронізовані з інтелектуальною аспірацією: витяжка працює на максимальній потужності саме в момент різання, що в рази зменшує концентрацію деревного пилу як відомого канцерогену у повітрі робочої зони.

Зниження психоемоційного навантаження є непрямим, але вагомим чинником безпеки. Автоматизація знімає з оператора стрес, викликаний необхідністю постійної концентрації на небезпечних рухомих елементах, дозволяючи зосередитися на параметрах технологічного процесу та якості продукції. Впровадження роботизованих комплексів підвищує вимоги до кваліфікації. Працівники проходять спеціалізоване навчання з безпеки програмування та обслуговування, що формує вищий рівень культури охорони праці на підприємстві порівняно з цехами з низьким рівнем механізації.

Статистичні дані провідних європейських інститутів безпеки свідчать, що перехід на автоматизовані лінії знижує частоту травм на 70-80%. Основна частка ризиків зміщується з етапу експлуатації на етап технічного обслуговування, що вимагає впровадження систем Lockout-Tagout (LOTO). Проте автоматизація породжує нові виклики, такі як ризики при налаштуванні програмного коду або неочікуваний запуск обладнання.

Перспективи розвитку пов'язані з використанням технологій «цифрових двійників» та штучного інтелекту. Це дозволить моделювати рух обладнання у віртуальному просторі, перевіряючи безпечність траєкторій до початку реальної роботи верстата, що зводить ризик помилки налагоджувальника до мінімуму.

Таким чином, автоматизація деревообробки – це не лише інструмент підвищення прибутку, а й фундаментальна основа гуманізації праці. Системне впровадження ЧПК-технологій є найбільш ефективним шляхом досягнення «нульового травматизму» при оброблянні деревини.

Література

1. Marzena Nowakowska, Michał Pajęcki (2024) Profiles of wood processing occupational accident casualties by the size of enterprises. *Advances in Science and Technology Research Journal*, 18(7), 329-346. <https://doi.org/10.12913/22998624/193217>
2. Ales Vysocky, Petr Novak (2016) Human-Robot Collaboration in Industry. *MM Science Journal*, (02):903-906 DOI: 10.17973/MMSJ.2016_06_201611

ДОСВІД ТА АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИННИХ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕБЛЕВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Киянка В.В., аспірант

Національний лісотехнічний університет України

Гайда С.В., доктор техн. наук, професор

Національний лісотехнічний університет України

Вступ. Сучасний розвиток меблевої промисловості характеризується високою інтенсивністю використання деревинних і композитних матеріалів, що супроводжується утворенням значної кількості виробничих відходів. Частка таких відходів може досягати 30–40 % від загального обсягу сировини, що негативно впливає на економічні показники підприємств і створює додаткове екологічне навантаження. Актуальність дослідження визначається необхідністю впровадження ресурсозберігаючих технологій та переходу до моделей циркулярної економіки, які передбачають повторне використання матеріалів і мінімізацію відходів. Водночас проблемність полягає у відсутності системного підходу до управління відходами на більшості меблевих підприємств, де залишки деревини часто утилізуються без отримання економічної вигоди. Незважаючи на наявність численних досліджень у цій сфері, недостатньо уваги приділяється інтеграції технологічних, економічних та екологічних аспектів використання відходів у єдину систему. Це зумовлює необхідність комплексного аналізу та розроблення ефективних підходів до їх повторного використання.

Мета, об'єкт і предмет дослідження. Метою дослідження є аналіз та узагальнення досвіду використання деревинних залишків і відходів меблевого виробництва, а також розроблення ефективних підходів до їх перероблення з урахуванням економічних і екологічних критеріїв.

Об'єктом дослідження є деревинні та композитні відходи, що утворюються у процесі виробничої діяльності меблевого підприємства.

Предметом дослідження є технологічні, організаційні та економічні механізми їх повторного використання і перероблення.

Гіпотеза дослідження. Гіпотеза полягає у припущенні, що комплексне впровадження системи перероблення деревинних відходів із застосуванням каскадного принципу використання дозволяє знизити витрати підприємства, підвищити ефективність використання ресурсів і забезпечити значне зменшення негативного впливу на довкілля.

Методологія та підхід. Методологія дослідження ґрунтується на поєднанні матеріально-балансового, економічного та екологічного аналізу. Було здійснено облік потоків відходів за період 2022–2024 рр., їх класифікацію за типами (тверді обрізки, тирса, стружка) та розроблення моделі розподілу за напрямками використання. У дослідженні застосовано методи перерахунку об'ємних показників у масові з урахуванням

щільності та вологості, економічне моделювання доходів і витрат, а також оцінювання енергетичного потенціалу відходів і відповідних викидів CO₂.

Основні результати дослідження. Аналіз динаміки утворення відходів показав, що їх загальний обсяг зменшився з 54,80 м³ у 2022 р. до 30,48 м³ у 2024 р., що становить приблизно 44 %. Найбільше скорочення відбулося за рахунок твердих обрізків, що свідчить про вдосконалення технологій розкרוю та оптимізацію виробничих процесів.

Запропонована модель розподілу відходів забезпечила їх ефективне використання: більша частина твердих обрізків спрямовується на виготовлення конструкційних елементів, тоді як дрібні фракції використовуються для виробництва біопалива та плитних матеріалів. У результаті досягнуто близько 95 % відведення відходів від полігону.

Економічна оцінка показала, що впровадження такої системи дозволяє отримати близько 0,25 млн грн річного ефекту, включаючи доходи від вторинної продукції та зменшення витрат на утилізацію.

Крім того, використання відходів як біопалива забезпечує виробництво близько 11,35 МВт·год енергії на рік і дозволяє зменшити викиди CO₂ на 2,3–3,9 т залежно від заміщеного енергоносія.

Наукова новизна та практична значущість. Наукова новизна полягає у розробленні комплексного підходу до використання деревинних відходів, який поєднує матеріально-балансову модель із принципами каскадного використання ресурсів. Запропоновано інтегровану систему управління відходами, що враховує технологічні, економічні та екологічні фактори. Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування отриманих результатів на меблевих підприємствах для оптимізації виробничих процесів, зниження витрат і підвищення екологічної ефективності. Розроблена модель є універсальною та може бути адаптована до умов інших підприємств деревообробної галузі.

Висновки та рекомендації. У результаті дослідження встановлено, що ефективне управління деревинними відходами є важливим чинником підвищення конкурентоспроможності меблевих підприємств. Доведено, що застосування принципів циркулярної економіки дозволяє значно зменшити обсяги відходів і забезпечити їх раціональне використання. Запропонована система перероблення відходів демонструє високу економічну та екологічну ефективність, що підтверджується скороченням обсягів відходів, значним рівнем їх повторного використання та зменшенням викидів парникових газів. Рекомендується впроваджувати системний підхід до управління відходами, який передбачає їх сортування на джерелі утворення, оптимізацію маршрутів використання та інтеграцію економічних і екологічних показників у процес прийняття рішень. Перспективним напрямом подальших досліджень є розширення використання деревинних відходів у виробництві нових композитних матеріалів і розвиток енергетичних технологій на їх основі.

Література

1. Kyyanka, V., & Gayda, S. (2024). Determination of the dynamics of the formation of wood residues and waste from production activities at LLC "Fortuna-Mebli". *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 50, 103-116. <https://doi.org/10.36930/42245009>
2. Gayda, S.V., & Kiyko O.A. (2023). Study of Physical and Mechanical Properties of Post-Consumer Wood of Different Age. *Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty*, 66(212), 00010. <https://doi.org/10.53502/wood-177453>.
3. Gayda, S.V. (2023). Determination of the circularity indicator in the forest sector according to the principles of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 99-114. <https://doi.org/10.36930/42234908>
4. Gayda, S.V. (2024). Analysis of the trend of the main indicators of the wood processing industry in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 50, 4-15. <https://doi.org/10.36930/42245001>
5. Gayda, S.V. (2007). A problem of arboreal raw material is in Europe and Ukraine. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 33, 55-63. <https://doi.org/10.36930/42073312>
6. Gayda, S.V. (2018). A investigation and analysis of characteristics of solid furniture boards made of post-consumer wood. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 15-25. <https://doi.org/10.36930/42184402>
7. Gayda, S.V. (2018). MDF-facade technologies. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 72-82. <https://doi.org/10.36930/42184410>
8. Gayda, S.V. (2025). Dynamics of the wood harvesting industry in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 4-16. <https://doi.org/10.36930/42255101>
9. Gayda, S.V., & Lesiv, L.E. (2023). Mathematical model of forecasting volumes of post-consumer wood production. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 33-47. <https://doi.org/10.36930/42234903>
10. Kyyanka, V., & Gayda, S. (2025). Development of approaches for the utilization of wood residues and waste from the processing of wood and composite structural materials in furniture manufacturing at LLC «Fortuna-Mebli». *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 109-123. <https://doi.org/10.36930/42255108>

МІЦНІСТЬ ПІД ЧАС СТАТИЧНОГО ЗГИНАННЯ ЛЕГКИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ З ВМІСТОМ СТРУЖКИ ЗІ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКА ТА МІСКАНТУСА

Козак Р.О., д.т.н., професор, зав. кафедри ТДКМ
Бірук В.С., аспірант
Національний лісотехнічний університет України

У сучасних умовах дефіциту деревинної сировини та зростання вимог до екологічності виробництва плитних матеріалів особливої актуальності набуває залучення альтернативних лігноцелюлозних ресурсів [1]. Одним із перспективних напрямів виробництва легких стружкових плит є використання аграрної біомаси — зокрема стебел соняшника та міскантуса. Відомо, що заміна деревинної стружки недеревними компонентами істотно впливає на фізико-механічні властивості плит [2]. Для легких плит, щільність яких знижена порівняно зі стандартними стружковими плитами, питання міцності плит є особливо критичними, оскільки зменшення щільності зазвичай супроводжується погіршенням цих характеристик [3]. Незважаючи на наявність окремих досліджень щодо використання недеревної рослинної сировини у плитних матеріалах, питання впливу різного вмісту стружки зі стебел соняшника та міскантуса на властивості легких стружкових плит залишається недостатньо вивченим. Це зумовлює необхідність дослідження взаємозв'язку між складом сировинної композиції, щільністю плит та їх механічними показниками з метою обґрунтування можливості практичного застосування таких матеріалів у меблевому та будівельному виробництві.

Для досліджень у лабораторних умовах виготовляли тришарові стружкові плити розміром 290×290×16 мм (довжина×ширина×товщина) з розрахунковою щільністю 550 кг/м³. Масова частка зовнішніх шарів становила 33 %, середнього – 67 %. Зовнішній шар на 100 % складався з деревинної стружки. Стружка зі стебел соняшника та стружка зі стебел міскантуса не додавалась до зовнішнього шару через наявність м'якої серцевини в їх стеблах наявність якої могла б ускладнити в майбутньому процес ламінування. Пропорції стружки деревинної, соняшникової та міскантуса у внутрішньому шарі змінювалися від 0 до 100 % з інтервалом 25 %. Для виготовлення плит застосовували клей на основі карбамідоформальдегідної (КФ) смоли. Витрата КФ смоли за сухим залишком становила 14 мас. % і 9 мас. % від маси абсолютно сухої стружки для зовнішнього та внутрішнього шарів відповідно. До смоли додавали 2,3% і 0,5 % розчину карбаміду і 0,2 % і 0,6 % сульфату амонію в перерахунку на масу сухої стружки для зовнішнього і внутрішнього шарів відповідно. Парафінову емульсію 0,8 % в розрахунку на масу сухої стружки також додавали в суміш смоли. Плити пресували за питомого тиску 2,5 МПа, температури плит преса 190°C. Тривалість пресування становила 0,37 хв/мм. Впродовж останніх 30 с циклу пресування тиск

безперервно знижували до 0 МПа. Виготовлені плити кондиціонували згідно умов стандарту EN 322 за температури приміщення $(20 \pm 2)^{\circ} \text{C}$, відносної вологості повітря $(65 \pm 5)\%$ впродовж семи діб. Визначення міцності плит під час статичного згинання були проведені згідно з ДСТУ EN 310:2022.

Графічна залежність впливу частинок стебел соняшника та міскантуса на міцність під час статичного згинання легких стружкових плит наведена на рис. 1.

Рисунок 1 – Залежність міцності під час статичного згинання легких стружкових плит від вмісту в них стружки зі стебла соняшника та міскантуса.

Загалом, було помічено, що збільшення частки стружки зі стебел соняшника та міскантуса в середньому шарі позитивно впливає на механічні властивості плит. Значення міцності під час статичного згинання у легких плит які містили стружку зі стебел соняшника та міскантуса є більшим, ніж у плит, виготовлених винятково з деревинної стружки. Зі зростанням частки стружки з стебла соняшника у плиті міцність під час статичного згинання зростає прямує лінійно та у плит з 100 % стружки з стебла соняшника вказана міцність є на 12,27 % більшою, ніж у плит із 100 % деревинної стружки. Зі зростанням частки стружки з стебла міскантуса у плиті міцність під час статичного згинання зростає прямує лінійно та у плит з 100 % стружки з стебла соняшника вказана міцність є на 6,42 % більшою, ніж у плит із 100 % деревинної стружки. Порівняно з стружковими плитами, виготовленими з 100 % деревинної стружки, стружкові плити з вмістом комбінації матеріалів стружки зі стебел соняшника та міскантуса мають на 2,65-9,35 % вищий показник міцності під час статичного згинання залежно від частки стружки кожного з них. Всі досліджувані зразки відповідають вимогам ДСТУ CEN/TS 16368:2022

Таке покращення властивостей у легких стружкових плит, виготовлених з застосуванням стружки зі стебел соняшника та міскантуса пов'язано з їх структурними особливостями. На відміну від деревини, ці матеріали мають вищу насипну щільність і в процесі пресування вони заповнюють порожнини у плиті цим самим збільшуючи кількість адгезійних контактів що і покращує механічні властивості плити.

Висновки:

З'ясовано, що міцність під час статичного згинання легких стружкових плит склеєних КФ клеєм і виготовлених з використанням стружки зі стебел соняшника та міскантуса є більшою, ніж у легких стружкових плит з деревинної стружки. На міцність під час статичного згинання легких стружкових плит, стружка зі стебел соняшника має більший вплив ніж стружка зі стебел міскантуса.

Міцність під час статичного згинання зростає в легких стружкових плит у яких внутрішній шар містив 100 % стружки зі стебел соняшника на 12,27 % та на 6,42% в легких стружкових плит у яких внутрішній шар містив 100 % стружки зі стебел міскантуса, порівняно з легкими стружковими плитами з внутрішнім шаром 100 % деревини. За комбінування у внутрішньому шарі легких стружкових плит стружки зі стебел соняшника, міскантуса та деревини міцність під час статичного згинання зростала в діапазоні 2,65-9,35 %.

Встановлено, що всі досліджувані зразки легких стружкових плит відповідали вимогам ДСТУ CEN/TS 16368:2022, тому застосування стружки з стебел соняшника та міскантуса у виробництві таких плит дасть змогу зменшити використання деревини, знизить екологічне навантаження на довкілля, сприятиме утилізації та раціональному використанню залишків сільського господарства і розширить сировинну базу.

Література

1. Dukarska, D., Kawalerczyk, J., Sedliačik, J., Antov, P., & Unisa, M. Alternative Wood Raw Material Sources in Particleboard and OSB Production — Challenges and Perspectives // *Polymers*. 2025. Vol. 17, No. 13. Art. 1760. DOI: [10.3390/polym17131760](https://doi.org/10.3390/polym17131760)
2. Pędzik, M., Janiszewska, D., & Rogoziński, T. Alternative lignocellulosic raw materials in particleboard production: a review // *Industrial Crops and Products*. 2021. Vol. 174. Art. 114162. DOI: [10.1016/j.indcrop.2021.114162](https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2021.114162)
3. Bekhta, P., Kozak, R., Sedliačik, J., Gryc, V., Sebera, V., Bajzová, L., & Iždinský, J. Selected Properties of Veneered Lightweight Particleboards with Expanded Polystyrene // *Materials*. 2022. Vol. 15 No.18. Art. 6474. DOI: [10.3390/ma15186474](https://doi.org/10.3390/ma15186474)

ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ МІЦНОСТІ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ НА ОСНОВІ ВПЛИВУ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЕРЕВИНИ

Козак Ю.О., аспірант
Національний лісотехнічний університет України
Гайда С.В., доктор техн. наук, професор
Національний лісотехнічний університет України

Вступ. Деревина та матеріали на її основі займають важливе місце у сучасному будівництві завдяки поєднанню високих питомих міцнісних характеристик, відновлюваності та екологічності. У контексті розвитку енергоефективних технологій і принципів циркулярної економіки значно зростає інтерес до використання дерев'яних конструкцій як альтернативи традиційним матеріалам. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підвищення точності прогнозування міцності дерев'яних конструкцій на етапі проектування. У практиці проектування часто спостерігається невідповідність між розрахунковими та фактичними показниками міцності, що може призводити до зниження надійності конструкцій. Проблемність полягає у недостатньому врахуванні комплексного впливу властивостей деревини на міцнісні характеристики конструкцій, а також у відсутності універсальних моделей прогнозування, які б поєднували експериментальні дані з аналітичними підходами.

Метою дослідження є встановлення закономірностей впливу фізико-механічних властивостей деревини на міцність дерев'яних конструкцій та розроблення підходів до її прогнозування. Об'єктом дослідження є дерев'яні конструкції, виготовлені з основних конструкційних матеріалів. Предметом дослідження є взаємозв'язок між фізико-механічними властивостями деревини та міцнісними характеристиками конструкцій.

Гіпотеза. Гіпотеза дослідження полягає в тому, що встановлення кількісних залежностей між щільністю, вологістю, модулями пружності та міцністю деревини дозволить значно підвищити точність прогнозування несучої здатності дерев'яних конструкцій і оптимізувати вибір матеріалів.

Методологія та підхід. Методологія дослідження базується на комплексному поєднанні експериментальних і аналітичних методів. Було проведено лабораторні випробування зразків різних видів деревинних матеріалів (масивна деревина, GLT, LVL, CLT) з визначенням їх основних фізико-механічних характеристик. Застосовано методи статистичної обробки даних, зокрема кореляційний аналіз для встановлення залежностей між параметрами та багатофакторний регресійний аналіз для побудови прогнозної моделі. Оцінка адекватності моделей здійснювалася за допомогою критеріїв Фішера та Стюдента. Підхід дослідження передбачає інтеграцію результатів експериментів у математичну модель, що дозволяє враховувати вплив кількох факторів одночасно.

Основні результати дослідження. Результати дослідження показали, що між фізико-механічними властивостями деревини та її міцністю існує тісний взаємозв'язок. Найбільш значущими факторами є щільність і модуль пружності, для яких встановлено високі коефіцієнти кореляції з міцністю ($r=0,82$ та $r=0,88$ відповідно). Вологість деревини має суттєвий негативний вплив ($r=-0,76$), що проявляється у зниженні міцності при підвищенні вологості. Встановлено, що збільшення вологості з 10 % до 20 % призводить до зниження міцності при стиску вздовж волокон на 18–25 %. Найбільш чутливими до змін вологості є CLT та суцільна деревина, тоді як LVL демонструє найбільшу стабільність. На основі отриманих даних розроблено багатофакторну регресійну модель прогнозування міцності при статичному згині: $\sigma_{згину}=0.052\rho+0.0041E-0.73W+12.6$.

Коефіцієнт детермінації $R^2=0,91$ підтверджує високу точність моделі, що дозволяє використовувати її у практичному проектуванні.

Порівняльний аналіз матеріалів показав, що інженерні деревинні матеріали (LVL, GLT) мають більш стабільні характеристики та меншу варіативність властивостей порівняно з суцільною деревиною, що підвищує їх ефективність у змінних умовах експлуатації.

Наукова новизна полягає у встановленні комплексних кількісних залежностей між фізико-механічними властивостями деревини та міцністю конструкцій, а також у розробленні багатофакторної моделі прогнозування, що враховує одночасний вплив кількох параметрів.

Практична значущість дослідження полягає у можливості застосування отриманих результатів для оптимізації процесу проектування дерев'яних конструкцій, підвищення їх надійності та довговічності, а також зниження матеріаломісткості за рахунок більш точного визначення несучої здатності.

Висновки та рекомендації. У результаті дослідження встановлено, що фізико-механічні властивості деревини є визначальними факторами формування міцності дерев'яних конструкцій. Найбільший вплив мають щільність і модуль пружності, тоді як вологість істотно знижує міцнісні характеристики матеріалу. Розроблена регресійна модель дозволяє з високою точністю прогнозувати міцність деревини, що сприяє підвищенню ефективності інженерних розрахунків і прийняття проектних рішень. Встановлено доцільність використання інженерних деревинних матеріалів у конструкціях, які експлуатуються в умовах змінної вологості, оскільки вони характеризуються більшою стабільністю властивостей. Рекомендується впроваджувати комплексний підхід до оцінювання властивостей деревини при проектуванні конструкцій, враховуючи взаємодію фізико-механічних параметрів. Перспективи подальших досліджень пов'язані з вивченням поведінки конструкцій у реальних умовах експлуатації та розширенням моделей прогнозування з урахуванням додаткових факторів, таких як температура та динамічні навантаження.

Література

1. Medvid, L.V. (2021). Post-consumer wood – an additional reserve of raw materials for construction materials. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 47, 34-46. <https://doi.org/10.36930/42214706>
2. Gayda, S.V., & Kiyko O.A. (2023). Study of Physical and Mechanical Properties of Post-Consumer Wood of Different Age. *Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty*, 66(212), 00010. <https://doi.org/10.53502/wood-177453>.
3. Gayda, S.V., & Lesiv, L.E. (2023). Mathematical model of forecasting volumes of post-consumer wood production. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 33-47. <https://doi.org/10.36930/42234903>
4. Gayda, S.V., Kiyko, O.A., & Guz, M.M. (2022). Comparative studies of the macro- and microstructures of stump-root wood and stemwood. *Folia Forestalia Polonica, Series A – Forestry*, 64(3), 131-142. <https://doi.org/10.2478/ffp-2022-0013>
5. Gayda, S.V. (2007). A problem of arboreal raw material in Europe and Ukraine. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 33, 55-63. <https://doi.org/10.36930/42073312>
6. Gayda, S.V. (2018). A investigation and analysis of characteristics of solid furniture boards made of post-consumer wood. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 15-25. <https://doi.org/10.36930/42184402>
7. Gayda, S.V. (2018). MDF-facade technologies. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 72-82. <https://doi.org/10.36930/42184410>
8. Gayda, S.V. (2023). Determination of the circularity indicator in the forest sector according to the principles of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 49, 99-114. <https://doi.org/10.36930/42234908>
9. Gayda, S.V. (2024). Analysis of the trend of the main indicators of the wood processing industry in the context of the circular economy. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 50, 4-15. <https://doi.org/10.36930/42245001>
10. Kozak, Yu.O. (2025). Building a regression model for predicting the strength of wooden structures based on the influence of density, moisture content and elastic modulus. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 94-108. <https://doi.org/10.36930/42255107>

ФРАКТАЛЬНІ БІОСТРУКТУРИ В МАКРО- І МІКРОБУДУВАННІ ДЕРЕВИНИ ЯК КЛЮЧ ДО РОЗУМІННЯ ЇЇ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

Кульман С.М., к.т.н., доцент
Перегида Д.С., студентка
Супрунець С.В., студент
Данилюк В.А., студент
Левицький М.В., студент
Поліський національний університет

Деревина, один із найстаріших конструкційних матеріалів, що використовуються людством, продовжує привертати увагу дослідників завдяки унікальному комплексу фізико-механічних властивостей. Незважаючи на простоту, її будова є складною ієрархічною системою, що виявляє властивості фракталу – самоподібної структури, що повторює свої патерни в різних масштабах [1]. Ця фрактальність простежується від макроскопічного рівня (форма крони, розгалуження, малюнок річних кілець) до мікроскопічного (розташування трахеїд, будова клітинної стінки, орієнтація фібрил целюлози) [2].

Метою даної є встановлення зв'язку між фрактальною біоструктурою деревини та її споживчими властивостями, які можуть бути кількісно оцінені за допомогою комплексного критерію ефективності – коефіцієнта корисності Ω (омега). Ми постулюємо, що саме фрактальна організація є тим фундаментальним принципом, який забезпечує деревині найкраще співвідношення жорсткості та густини в порівнянні з низкою традиційних інженерних матеріалів.

1. Фрактальна ієрархія будови деревини

Структуру деревини можна розглядати як багаторівневий фрактальний композит:

1. Макрорівень: Річні кільця, що є чергуванням ранньої і пізньої деревини, утворюють регулярну радіальну структуру. Самі кільця мають фрактальну неоднорідність.

2. Мікрорівень: На цьому рівні спостерігається клітинна структура – трахеїди та волокна лібриформа, побудовані переважно вздовж осі стовбура. Їх розташування також не є строго періодичним і має фрактальну розмірність.

3. Нанорівень: Стінка рослинної клітини являє собою ламінатний композит, де мікрофібрили целюлози, що мають високу міцність і жорсткість, занурені в аморфну матрицю з лігніну та геміцелюлоз. Орієнтація цих фібрил змінюється від шару до шару (S1, S2, S3), створюючи складну спіральну-шарувату структуру з фрактальними характеристиками [3].

Така багаторівнева організація дозволяє ефективно перерозподіляти механічну напругу, гальмувати розвиток тріщин і дисипувати енергію, що є прямим наслідком фрактальної геометрії.

2. Коефіцієнт корисності Ω (омега) як міра ефективності

Для оцінки ефективності конструкційних матеріалів, особливо в авіа- та ракетобудуванні, де критична маса конструкції, широко використовується критерій питомої жорсткості – відношення модуля пружності (E) до густини (ρ). Однак для більш точного відображення роботи матеріалу при згинанні та стійкості до поздовжнього вигину (втрати стійкості) більш коректним є показник $\Omega = E/\rho^2$ [4].

Фізичний зміст коефіцієнта Ω полягає в тому, що він пропорційний жорсткості конструкції при заданій масі та довжині. Чим вище значення Ω , тим ефективнішим є матеріал для створення легких та жорстких конструкцій.

3. Порівняльний аналіз коефіцієнта Ω для деревини та інших матеріалів

Порівняємо коефіцієнт Ω для низки матеріалів. Модуль пружності (E) (Па), густина (ρ) – кг/м³.

* Сталь конструкційна: $E \approx 2.0 \cdot 10^{11}$ Па, $\rho \approx 7850$ кг/м³.

$$\Omega_{\text{сталь}} = 2.0 \cdot 10^{11} / (7850)^2 \approx 3.24 \cdot 10^3$$

* Алюмінієвий сплав (Д16Т): $E \approx 7.1 \cdot 10^{10}$ Па, $\rho \approx 2700$ кг/м³.

$$\Omega_{\text{ал}} = 7.1 \cdot 10^{10} / (2700)^2 \approx 9.74 \cdot 10^3$$

* Склопластик (епоксидна смола + скловолокно): $E \approx 4.5 \cdot 10^{10}$ Па, $\rho \approx 2000$ кг/м³.

$$\Omega_{\text{стеклопл}} = 4.5 \cdot 10^{10} / (2000)^2 \approx 11.25 \cdot 10^3$$

* Вуглепластик (високомодульний): $E \approx 2.0 \cdot 10^{11}$ Па, $\rho \approx 1600$ кг/м³.

$$\Omega_{\text{вуглепл}} = 2.0 \cdot 10^{11} / (1600)^2 \approx 78.13 \cdot 10^3$$

* Деревина (ялина вздовж волокон): $E \approx 1.0 \cdot 10^{10}$ Па, $\rho \approx 450$ кг/м³.

$$\Omega_{\text{древ}} = 1.0 \cdot 10^{10} / (450)^2 \approx 49.38 \cdot 10^3$$

Результати порівняння: Як видно з розрахунків, деревина ($\Omega \approx 49.38 \cdot 10^3$) значно перевершує за коефіцієнтом омега традиційні метали, такі як сталь ($\Omega \approx 3.24 \cdot 10^3$) і алюміній ($\Omega \approx 9.74 \cdot 10^3$), і конкурує з сучасними композитами, до приміщень. Це доводить, що деревина є винятково ефективним матеріалом з погляду співвідношення жорсткості та ваги.

4. Зв'язок фрактальної структури та високого значення Ω

Високе значення коефіцієнта для деревини є прямим наслідком її фрактальної біоструктури:

1. Оптимізація щільності: Ієрархічна пориста будова (порожнини клітин, міжклітинні простори) мінімізує щільність (ρ) без катастрофічної втрати несучої здатності.

2. Максимізація жорсткості: Орієнтація високомодульних мікрофібрил целюлози переважно вздовж осі трахеїд (рівень S2) забезпечує високий модуль пружності (E) у поздовжньому напрямку. Фрактальний принцип "жорсткого каркаса у м'якій матриці" працює на всіх рівнях.

3. Синергетичний ефект: Поєднання низької ρ і відносно високого E , що досягається за рахунок оптимального розподілу матеріалу у просторі відповідно до фрактальної геометрії, призводить до рекордного значення E/ρ^2 .

Таким чином, фрактальна структура є тим самим "ключем", який відкриває можливість досягнення найкращого коефіцієнта корисності.

Висновок

Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що фрактальна організація макро- та мікробудування деревини є фундаментальною причиною її визначних споживчих властивостей. Запропонований коефіцієнт корисності $\Omega = E/\rho^2$ є об'єктивним кількісним підтвердженням цієї тези. Порівняльний аналіз наочно продемонстрував, що за цим показником деревина не тільки не поступається, а й істотно перевершує багато традиційних конструкційних матеріалів, наближаючись до ефективності сучасних вуглекомполімерів.

Розуміння деревини як природного фрактального композиту відкриває нові перспективи для:

- * Створення біоінспірованих композиційних матеріалів.
- * Розробка більш точних моделей міцності та довговічності дерев'яних конструкцій.
- * Оптимізації процесів переробки та використання деревини з урахуванням її ієрархічної будови.

Подальші дослідження мають бути спрямовані на кількісну оцінку фрактальної розмірності різних порід деревини та встановлення її кореляції з механічними властивостями та коефіцієнтом Ω .

Література

1. Mandelbrot, B. B. (1982). *The Fractal Geometry of Nature*. W. H. Freeman.
2. Ermilov, P. V., & Leonovich, A. A. (2018). Fractal analysis of wood structure as a hierarchical composite. *Journal of Forest Engineering*, 8(2), 145-154.
3. Gibson, L. J. (2012). The hierarchical structure and mechanics of plant materials. *Journal of the Royal Society Interface*, 9(76), 2749-2766.
4. Ashby, M. F. (2011). *Materials Selection in Mechanical Design* (4th ed.). Butterworth-Heinemann.
5. Wegst, U. G., & Ashby, M. F. (2004). The mechanical efficiency of natural materials. *Philosophical Magazine*, 84(21), 2167-2186.

ТЕХНОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ГНУТТЯ ДЕРЕВИНИ ЯЛИНИ

Кушпін М.А., аспірант

Науковий керівник – канд. техн. наук, доц. **Грицак С.А.**

Національний лісотехнічний університет України

Вступ. Древина ялини широко використовується у будівництві, столярно-меблевому виробництві та для виготовлення клеєних елементів. У сучасному виробництві зростає потреба у криволінійних заготовках, які дають змогу підвищити архітектурну виразність виробів, зменшити матеріаломісткість конструкцій і розширити можливості формоутворення. Для ялини процес гнуття ускладнюється анізотропією та структурною неоднорідністю, тому результат істотно залежить як від вихідного стану деревини, так і від режимів її попередньої підготовки [1, 2].

Основні технологічні чинники процесу гнуття. Аналіз джерел показує, що придатність ялини до гнуття не є сталою характеристикою породи. На неї впливають густина, ширина річних шарів, частка пізньої деревини, мікроструктура клітинної стінки, а також радіальне положення у стовбурі. Відомо, що деревина з периферійної частини стовбура має вищі показники міцності та жорсткості, ніж прицентрова, а отже, по-різному реагує на однакові режими формування. Це зумовлює необхідність диференційованого підходу до відбору заготовок [2].

Одним із ключових факторів є вологість деревини. Її збільшення знижує опір деформуванню, але водночас підвищує податливість матеріалу до бездефектної формозміни. У технології гнуття це означає, що вологість одночасно впливає і на можливість досягнення заданого радіуса, і на ризик виникнення тріщин, зминання або надмірного пружного повернення. Саме тому визначення раціонального вологісного стану заготовки має принципове значення для процесу гнуття ялини [1, 3].

Для підвищення пластичності ялини доцільно застосовувати попередню гідротермічну пластифікацію. Унаслідок дії підвищеної температури та вологи тимчасово послаблюються внутрішні зв'язки в клітинній стінці, що забезпечує зростання податливості до деформації. Після надання нової форми її можна зафіксувати під час сушіння. Для ялини найбільш обґрунтованими є м'які режими підготовки, які підвищують формоздатність без суттєвого ушкодження структури деревини [1, 5].

Надмірна термічна дія не може вважатися універсальним способом підготовки заготовок до гнуття. За високих температур, попри певне підвищення розмірної стабільності, у ялини спостерігається зниження міцності при згині та зростання крихкості, що погіршує умови формування криволінійних деталей. Отже, під час вибору режиму підготовки слід забезпечити баланс між необхідним рівнем пластифікації та збереженням несучої здатності матеріалу [3, 4].

Особливості напружено-деформованого стану під час гнуття. У процесі гнуття дерев'яна заготовка працює в умовах неоднорідного напружено-деформованого стану: зовнішні шари зазнають розтягу, внутрішні — стиску, а між ними розташовується нейтральний шар. Для ялини така схема ускладнюється анізотропією матеріалу та неоднаковою реакцією ранньої і пізньої деревини на навантаження. Найбільш небезпечними є зовнішня розтягнута поверхня, де можливе тріщиноутворення, і внутрішня стиснута зона, де виникає ризик зминання та втрати стійкості клітинної структури [1, 2].

Реальна межа допустимого радіуса гнуття для ялини визначається поєднанням кількох факторів: товщини заготовки, вологості, ступеня пластифікації, орієнтації річних шарів та структурної однорідності деревини. Тому в технологічному сенсі доцільно говорити не про фіксований критичний радіус, а про область допустимих співвідношень між товщиною заготовки, її станом і режимом навантаження [5].

Окремою технологічною проблемою є пружне повернення. Після зняття навантаження частина деформації релаксує, через що фактична кривизна деталі виявляється меншою, ніж у момент формування. Величина цього ефекту залежить від рівня попередньої пластифікації, вологості, товщини заготовки, радіуса згинання, тривалості фіксації форми та умов сушіння. Саме тому пружне повернення доцільно розглядати як інтегральний показник ефективності всього процесу гнуття [1, 5].

Наукова проблема та напрями подальших досліджень. Опрацьовані джерела достатньо повно висвітлюють вплив вологості, густини, умов росту, радіального положення у стовбурі та термічної дії на міцність і жорсткість ялини при згині. Однак значно менш дослідженим залишається поєднаний вплив керованих параметрів технологічного процесу — вологості заготовки, режиму попередньої пластифікації, товщини матеріалу та радіуса гнуття — на частку якісно сформованих деталей, величину пружного повернення і характер дефектів [2–5].

З огляду на це, метою подальших досліджень доцільно визначити раціональні параметри процесу гнуття деревини ялини, за яких забезпечується максимальний вихід якісних криволінійних заготовок при мінімальному пружному поверненні та без критичних пошкоджень структури. Основними змінними факторами експерименту можуть бути початкова вологість деревини, температура і тривалість попередньої гідротермічної обробки, товщина заготовки та радіус гнуття; результуючими показниками — частка якісних деталей, характер дефектів і стабільність залишкової кривини після сушіння [5].

Висновки. Деревина ялини є перспективним матеріалом для виготовлення криволінійних елементів, однак результативність її гнуття визначається складною взаємодією анатомічних, фізико-механічних і технологічних чинників. Недостатня вивченість комплексного впливу саме технологічних параметрів процесу гнуття обґрунтовує доцільність спеціального багатофакторного дослідження, спрямованого на

встановлення раціональних режимів формування гнутих заготовок із деревини ялини.

Література

1. Ємельянов В. Г., Шевченко С. А. Основи деревинознавства і лісового товарознавства : навч. посіб. для студентів лісотехнічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Харків : ТОВ «ЕДЕНА», 2010. 250 с.
2. Kliger I. R., Perstorper M., Johansson G. Bending properties of Norway spruce timber: comparison between fast- and slow-grown stands and influence of radial position of sawn timber. *Annales des sciences forestières*. 1998. Vol. 55, No. 3. P. 349–358. DOI: 10.1051/forest:19980306.
3. Arnold M. Effect of moisture on the bending properties of thermally modified beech and spruce. *Journal of Materials Science*. 2010. Vol. 45, No. 3. P. 669–680.
4. Bekhta P., Niemz P. Effect of high temperature on the change in color, dimensional stability and mechanical properties of spruce wood. *Holzforschung*. 2003. Vol. 57. P. 539–546.
5. Грицак С. Дослідження технологічного процесу гнуття деревини ясена. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*. 2024. № 50. С. 52–64. DOI: 10.36930/42245005.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ СТОЛЯРНИХ ПЛИТ ІЗ ВЖИВАНОЇ ДЕРЕВИНИ КОМБІНОВАНИХ КОНСТРУКЦІЙ

Лесів Л.Е., аспірант

Національний лісотехнічний університет України

Гайда С.В., доктор техн. наук, професор

Національний лісотехнічний університет України

Вступ. Раціональне використання деревинних ресурсів є одним із ключових завдань сучасного розвитку лісового та деревообробного секторів. У зв'язку зі зростанням антропогенного навантаження на довкілля та обмеженістю первинних ресурсів особливої актуальності набуває питання залучення до господарського обігу додаткових джерел сировини, зокрема вживаної деревини.

Вживана деревина, яка утворюється внаслідок демонтажу будівельних конструкцій, меблів та інших виробів, становить значний резерв деревинної сировини. Водночас її використання в Україні залишається недостатнім, що призводить до накопичення відходів та погіршення екологічного стану територій.

Проблема полягає у відсутності ефективних технологій перероблення вживаної деревини та практичних рекомендацій щодо її використання у виробництві конструкційних матеріалів. Одним із перспективних напрямів є застосування такої сировини для виготовлення столярних плит, що дозволяє поєднати ресурсозбереження, економічну доцільність та забезпечення належних експлуатаційних характеристик продукції.

Мета, об'єкт і предмет дослідження. Метою дослідження є визначення впливу конструктивних параметрів столярних плит із вживаної деревини комбінованих конструкцій на їх механічні характеристики та обґрунтування раціональних параметрів виготовлення. Об'єктом дослідження є столярні плити, виготовлені із вживаної деревини. Предметом дослідження є закономірності впливу конструкції щита та ширини рейок різного походження на міцність плит під час згинання.

Гіпотеза дослідження. Передбачається, що оптимізація конструктивних параметрів столярних плит, зокрема ширини рейок із масивної вживаної деревини та деревностружкових матеріалів, дозволить забезпечити високі механічні характеристики виробів, які не поступаються аналогам із первинної сировини.

Методологія та підхід. Методологічну основу дослідження становить комплекс експериментальних та аналітичних методів. Було виготовлено зразки столярних плит із вживаної деревини звичайної та комбінованої конструкцій із використанням рейок різної ширини. У процесі дослідження застосовано композиційний В-план другого порядку, що дозволило встановити залежність між вхідними параметрами та показниками міцності. Експериментальні зразки піддавалися випробуванням на міцність під час статичного згинання відповідно до нормативних вимог. Отримані

результати були оброблені методами математичної статистики з побудовою регресійної моделі, що описує вплив ширини рейок на механічні характеристики плит.

Основні результати дослідження. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що конструкція столярної плити та ширина рейок суттєво впливають на її міцність під час статичного згинання. Виявлено, що зі збільшенням ширини рейок як із масивної деревини, так і з деревностружкових плит спостерігається зниження показників міцності.

Побудована регресійна модель підтвердила адекватність отриманих залежностей та показала, що найбільший вплив на міцність має ширина рейок із деревностружкових матеріалів. Це пояснюється їх нижчими механічними властивостями порівняно з масивною деревиною.

Встановлено, що максимальне значення міцності під час статичного згинання становить 32,252 МПа і досягається при використанні рейок шириною 30 мм як із масиву вживаної деревини, так і з деревностружкових плит.

Порівняльний аналіз показав, що комбіновані конструкції столярних плит мають вищі механічні характеристики порівняно з плитами, виготовленими виключно з деревностружкових матеріалів, що пояснюється взаємною компенсацією їх властивостей. Водночас столярні плити із вживаної деревини демонструють показники міцності, близькі до аналогів із первинної сировини, що підтверджує можливість їх ефективного використання у виробництві. Усі досліджені зразки відповідали вимогам чинних нормативних документів щодо міцності, що свідчить про технологічну придатність запропонованих конструкцій.

Наукова новизна та практична значущість. Наукова новизна дослідження полягає у встановленні закономірностей впливу конструктивних параметрів комбінованих столярних плит із вживаної деревини на їх механічні властивості, а також у побудові адекватної регресійної моделі, що дозволяє прогнозувати їх експлуатаційні характеристики. Практична значущість роботи полягає у розробленні рекомендацій щодо використання вживаної деревини для виготовлення столярних плит, що дозволяє знизити собівартість продукції на 17–23 % порівняно з виробами із первинної сировини, а також зменшити екологічне навантаження на довкілля.

Висновки та рекомендації. Проведене дослідження підтвердило доцільність використання вживаної деревини як додаткового джерела сировини для виготовлення столярних плит. Встановлено, що механічні характеристики плит значною мірою залежать від конструкції щита та ширини рейок, причому оптимальні значення досягаються при використанні рейок мінімальної ширини.

Доведено, що комбіновані конструкції столярних плит дозволяють досягти високих показників міцності за рахунок раціонального поєднання матеріалів із різними властивостями. Це відкриває перспективи для подальшого розвитку ресурсоефективних технологій у деревообробній галузі. З практичної точки зору доцільно рекомендувати використання

рейок шириною близько 30 мм для забезпечення максимальної міцності конструкції, а також застосування комбінованих щитів у виробах, де необхідне поєднання високої міцності та економічності.

Отримані результати можуть бути використані при розробленні технологій виготовлення столярних плит, а також у практичній діяльності деревообробних підприємств з метою підвищення ефективності використання ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля.

Література

1. Гайда С.В., Лесів Л.Е. Побудова моделі міцності зрощених заготовок із вживаної деревини ялиці: матеріали тез доповідей всеукраїнської НПК (м. Харків, 7-8 жовтня 2024 р.). – Харків : Державний біотехнологічний університет, 2024. – С. 187-189. <https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/12/conf-07-08-10-24-mater.pdf>
2. Gayda S.V. A technology and properties of furniture board (FB) made of post-consumer wood. Actual problems of forest complex. – Bryansk: BSETA, 2017. – Vol.48. – P. 34-38 (in Russian).
3. Gayda S.V. A investigation and analysis of characteristics of solid furniture boards made of post-consumer wood. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. – Lviv: UNFU, 2018. – Vol. 44. – P. 15-25, (in Ukrainian). doi: <https://doi.org/10.36930/42184402>
4. Lesiv L.E. Study of the characteristics of combined of blockboards made of post-consumer wood. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. – Lviv: UNFU, 2022. – Vol. 48. – P. 69-86, (in Ukrainian). doi: <https://doi.org/10.36930/42214806>
5. Gayda S.V., Lesiv L.E. A determination and comparison of properties of post-consumer wood of the basic conifers. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. – Lviv: UNFU, 2019. – Vol. 45. – P. 39-46 (in Ukrainian). doi: <https://doi.org/10.36930/42194506>
6. Gayda S.V., Lesiv L.E. Mathematical model of forecasting volumes of post-consumer wood production. Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry. – Lviv: UNFU, 2023. – Vol. 49. – P. 33-47. <https://doi.org/10.36930/42234903> (in Ukrainian).

ВПЛИВ РІВНЯ ЗАМІЩЕННЯ МЕЛАМІНО-КАРБАМІДО-ФОРМАЛЬДЕГІДНОЇ СМОЛИ ЛІГНОСУЛЬФОНАТАМИ НА ВЛАСТИВОСТІ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Литвин І.В., аспірантка
Національний лісотехнічний університет України

Смола є одним із найважливіших факторів витрат у виробництві стружкових плит (СП), становлячи приблизно 30–50% загальних витрат на матеріали, хоча її частка в сухій масі кінцевого продукту складає лише 2–14%. Незважаючи на відносно низький вміст, смола залишається основним чинником витрат через свою високу ціну за одиницю. У результаті навіть незначне зменшення витрат або споживання смоли може призвести до суттєвої економії загальних виробничих витрат, що робить оптимізацію використання смоли ключовим напрямом підвищення ефективності та прибутковості виробництва.

У цьому дослідженні розглядається можливість часткової заміни меламіно-карбамідо-формальдегідної (MUF) смоли лігносульфонатами (натрієвим - NaLS і магнієвим - MgLS) з метою зниження витрат при збереженні експлуатаційних характеристик плит. СП виготовляли із частковою заміною MUF-смоли на 10%, 20% та 30% NaLS або MgLS, а також використовували контрольні зразки зі 100% MUF для порівняння.

Тип і кількість лігносульфонату суттєво впливають на міцність склеювання (IB), міцність при згині (MOR) і набрякання за товщиною (TS). Тип лігносульфонату значно впливав на показник IB, але мав менший вплив на MOR і TS. Плити з додаванням 10% NaLS продемонстрували характеристики, подібні до контрольних зразків, і загалом NaLS показав кращі результати, ніж MgLS, хоча різниця не була статистично значущою.

Заміна MUF-смоли лігносульфонатами до рівня 30% дозволила отримати плити з прийнятними характеристиками, однак вищі рівні заміщення супроводжувалися зниженням міцності склеювання та зменшенням гідрофобності, що проявлялося у збільшенні набрякання за товщиною. Водночас СП з вмістом 10–20% NaLS або MgLS відповідали стандарту EN 312 для плит типу P2, придатних для використання в сухих внутрішніх умовах, зокрема у виробництві меблів. Значення міцності склеювання за кожного вмісту лігносульфонатів також відповідали більш жорстким вимогам для плит типу P3.

Отже, часткова заміна MUF-смоли лігносульфонатами, особливо NaLS, є перспективною стратегією зниження виробничих витрат без суттєвого погіршення основних експлуатаційних характеристик плит. Найбільш доцільним є рівень заміщення 10–20% NaLS, що забезпечує екологічно сталий та економічно ефективний клейовий матеріал із показниками, близькими до традиційних плит на основі MUF.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ В ПРОЦЕСИ МОНІТОРИНГУ ЛІСОВИХ НАСАДЖЕНЬ

Луста Ю.Р. асистент
Щупак А.Л. старший викладач
Національний лісотехнічний університет України

Сучасні лісові екосистеми перебувають під постійним тиском глобальних викликів: стрімких кліматичних змін, зростання частоти та інтенсивності лісових пожеж, масового поширення шкідників і хвороб, а також проблеми незаконних рубок. У таких умовах традиційні методи наземного моніторингу стають недостатньо оперативними, що зумовлює гостру потребу у впровадженні інноваційних автоматизованих підходів до управління лісовим фондом [1].

Цифровізація лісового сектора є одним із найбільш динамічних напрямків розвитку. Згідно з даними комплексних міжнародних досліджень, розробка та впровадження спеціалізованих систем інтелектуального моніторингу та адаптивного управління лісами наразі є домінуючим вектором розвитку. Цей сегмент становить близько 30,4% від загальної кількості всіх застосувань штучного інтелекту в глобальному лісовому господарстві, що підкреслює стратегічну важливість інтеграції алгоритмів машинного навчання в практику лісозаготівлі та лісовідновлення [2].

Сучасні напрямки застосування систем комп'ютерного зору:

Автоматизоване виявлення незаконних рубок та змін лісового покриву: одним із найбільш ефективних інструментів для ідентифікації несанкціонованих лісозаготівельних робіт є застосування алгоритмів семантичної сегментації зображень. Зокрема, високу результативність демонструють моделі глибокого навчання з архітектурою U-Net та її модифікації [3].

Проте практичне використання лише оптичних супутникових знімків стикається із суттєвими обмеженнями: у багатьох регіонах значна частина даних є неінформативною через щільну хмарність, задимленість або стабільний сніговий покрив, що маскує зміни в структурі лісу. У цьому контексті інноваційним та найбільш перспективним рішенням є мультисенсорний підхід – інтеграція оптичних даних із даними радарів [3].

Радарне зондування, на відміну від оптичного, здатне проникати крізь хмари та працювати незалежно від рівня освітленості. Комбінування цих джерел за допомогою методів злиття даних дозволяє нівелювати недоліки кожного з них окремо. Це гарантує стабільно високу точність фіксації змін лісового фонду в режимі реального часу протягом усього року.

Оперативне виявлення лісових пожеж за допомогою БПЛА: Для моніторингу пожежної безпеки розробляються та оптимізуються полегшені моделі розпізнавання, такі як YOLO Lightweight Fire Detector

[4]. Такі системи адаптовані для розгортання на дронах та мікроконтролерах. Використання специфічних функцій втрат дозволяє цим моделям успішно та швидко розпізнавати навіть дрібні або ранні осередки вогню з мінімальними обчислювальними витратами.

Санітарний моніторинг та ідентифікація сухоостою: Аналіз RGB-знімків з безпілотних літальних апаратів дозволяє проводити контрольовану класифікацію лісів, розпізнаючи здорову, частково пошкоджену або повністю засохлу хвойну рослинність[5]. Проекти використовують алгоритми комп'ютерного зору для визначення загибелі дерев та площі сухоостоїв з дронів, надалі масштабуючи ці результати на значні території за допомогою супутникових знімків.

Рисунок 1 – Архітектура штучного інтелекту моніторингу лісів

Бар'єри та виклики впровадження інтелектуальних систем. Попри високу технологічну готовність окремих алгоритмів, повноцінне масштабування комп'ютерного зору в лісогосподарську практику наразі стримується комплексом критичних факторів:

Проблема гетерогенності та якості даних. Існує суттєвий розрив між теоретичною точністю моделей та їх роботою в реальних умовах. Варіативність освітлення, складність рельєфу та видова різноманітність насаджень створюють шум, що потребує специфічної передобробки та уніфікації вхідних потоків даних для досягнення стабільної якості розпізнавання [3].

Дефіцит інфраструктури та обчислювальний бар'єр. Обробка великих масивів даних, таких як хмари точок LiDAR або відеопотоки

високої роздільної здатності, вимагає значних серверних потужностей. На місцях (у лісництвах) часто спостерігається гостра нестача обладнання для обчислень, а низька пропускна здатність каналів зв'язку у віддалених районах ускладнює використання хмарних платформ [3].

Висновки. Впровадження систем комп'ютерного зору та методів машинного навчання стає каталізатором глибокої трансформації лісової галузі. Відбувається перехід від традиційної «ресурсної» моделі до сучасної високотехнологічної системи управління, що базується на об'єктивних даних.

Інтеграція штучного інтелекту, мультисенсорного моніторингу та хмарних технологій дозволяє сформуванню прозору екосистему лісокористування. Це не лише підвищує економічну ефективність заготівлі деревини, а й створює надійну базу для збереження біорізноманіття, оперативного реагування на екологічні загрози та реалізації стратегії сталого розвитку лісів у довгостроковій перспективі.

Література

1. Мельничук, І. і Петрашук, М. (2024) «Інтеграція сучасних технологій на підприємствах лісової промисловості», Молодий вчений, 7 (131), с. 241-244. doi: 10.32839/2304-5809/2024-7-131-34.

2. Areta, O., & Semiz, T. (2025). Artificial Intelligence in Forestry: A Comprehensive Analysis of Current Applications and Future Perspectives. *Düzce University Faculty of Forestry Journal of Forestry*, 21(1), 303-334. <https://doi.org/10.58816/duzceod.1595847>

3. Бурштинська Х., Декалюк Я. Моніторинг хвойних лісів з використанням даних дистанційного зондування (на прикладі Тухлянського лісгоспу) // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2021. – Вип. 2. – С. 99–108.

4. Wang, H., Zhang, Y., Zhu, C. (2025). YOLO-LFD: A Lightweight and Fast Model for Forest Fire Detection. *Computers, Materials & Continua*, 82(2), 3399–3417. <https://doi.org/10.32604/cmc.2024.058932>.

5. Shumilo, L., Kussul, N. and Lavreniuk, M. (2021) U-Net model for logging detection based on the Sentinel-1 and Sentinel-2 data, in 2021 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium IGARSS, Brussels, Belgium, 11-16 July. IEEE, pp. 4680–4683. doi: 10.1109/IGARSS47720.2021.9554885.

АДАПТИВНЕ ПРОЄКТУВАННЯ МЕБЛІВ У СЕРЕДОВИЩІ IMOS

Луценко А.О., аспірант
Національний лісотехнічний університет України
Гайда С.В., доктор техн. наук, професор
Національний лісотехнічний університет України

Вступ. У сучасних умовах розвитку меблевої промисловості особливого значення набуває здатність підприємств оперативно реагувати на зміну потреб споживачів. Перехід до концепції масової кастомізації передбачає необхідність швидкого створення індивідуалізованих виробів без зниження ефективності виробництва. У цьому контексті ключову роль відіграють CAD/CAM-системи, які забезпечують автоматизацію проектування та підготовки виробництва.

Попри високий рівень розвитку таких систем, як IMOS, вони залишаються орієнтованими переважно на стандартизовані параметричні моделі, що ускладнює адаптацію до нестандартних вимог користувача. Основною проблемою є жорсткість параметричних бібліотек і складність зміни логіки зв'язків між елементами виробу. Це призводить до збільшення часу проектування, виникнення помилок і зниження ефективності роботи інженера-конструктора. Водночас сучасні тенденції розвитку цифрового виробництва, зокрема концепція Industry 5.0, передбачають інтеграцію людиноорієнтованих підходів у технологічні процеси. Одним із таких підходів є дизайн-мислення, яке дозволяє враховувати потреби користувача на всіх етапах проектування.

Мета, об'єкт і предмет дослідження. Метою дослідження є підвищення адаптивності процесу проектування меблевих виробів у середовищі IMOS шляхом інтеграції інструментів дизайн-мислення у параметричне моделювання. Об'єктом дослідження є процес параметричного проектування меблів у CAD-системі IMOS. Предметом дослідження є методи підвищення адаптивності цього процесу через використання користувацьких сценаріїв та UX-зворотного зв'язку.

Гіпотеза дослідження. Передбачається, що впровадження принципів дизайн-мислення у параметричне середовище IMOS дозволить скоротити час проектування щонайменше на 25–30 %, зменшити кількість логічних помилок у моделях та підвищити зручність роботи користувачів без втрати точності інженерних розрахунків.

Методологія та підхід. Методологічною основою дослідження є поєднання інженерного підходу параметричного моделювання з людиноорієнтованою концепцією дизайн-мислення. У роботі застосовано ітераційний цикл Empathize–Define–Ideate–Prototype–Test, адаптований до середовища CAD-проектування. На етапі Empathize здійснювався аналіз користувацьких сценаріїв роботи з IMOS і виявлення основних проблем. Етап Define передбачав формалізацію технічних обмежень системи. На етапі Ideate розроблялися альтернативні варіанти логіки параметризації. У

межах етапу Prototype створювався адаптивний шаблон меблевого виробу з використанням Rule Editor, а на етапі Test проводилось експериментальне оцінювання ефективності запропонованої методики.

Основні результати дослідження. У результаті дослідження встановлено, що традиційна структура параметричних бібліотек IMOS обмежує гнучкість проектування через фіксовані зв'язки між елементами моделі. Запропонована методика дозволила створити адаптивний шаблон меблевого виробу, у якому параметри формуються на основі користувацьких змінних та логічних залежностей. Впровадження такого підходу забезпечило істотне підвищення ефективності проектування.

Експериментальні дослідження показали, що використання адаптивної моделі скорочує середній час проектування на 32,3 %, що свідчить про значне підвищення продуктивності праці. Одночасно кількість логічних помилок у специфікаціях зменшилась на 27,4 %, що пояснюється автоматизацією перевірки параметричних зв'язків. Крім того, рівень зручності користування системою за шкалою SUS підвищився з 68 до 84 балів, що відповідає переходу до високого рівня UX-ефективності.

На основі отриманих результатів розроблено модель адаптивного проектування, яка включає три рівні: параметричний, користувацький та ітераційний. Така структура забезпечує постійне вдосконалення системи за рахунок використання зворотного зв'язку.

Наукова новизна та практична значущість. Наукова новизна полягає у розробленні методики інтеграції дизайн-мислення у процес параметричного проектування меблевих виробів у середовищі IMOS. Вперше запропоновано використання UX-даних як параметрів адаптивної CAD-системи та обґрунтовано можливість поєднання когнітивних і алгоритмічних підходів у технічному проектуванні. Практична значущість дослідження полягає у можливості впровадження запропонованої методики без зміни програмного ядра IMOS, що забезпечує її доступність для підприємств меблевої галузі. Реалізація адаптивних шаблонів дозволяє скоротити час проектування, зменшити кількість помилок і підвищити якість взаємодії між проектуванням і виробництвом.

Висновки та рекомендації. Проведене дослідження підтвердило ефективність інтеграції принципів дизайн-мислення у параметричне середовище IMOS. Встановлено, що адаптивний підхід до проектування дозволяє значно підвищити продуктивність і точність процесу створення меблевих виробів. Доведено, що поєднання параметричного моделювання з людиноорієнтованими підходами забезпечує новий рівень гнучкості CAD-систем і відповідає сучасним вимогам розвитку меблевої промисловості.

Рекомендується впроваджувати адаптивні шаблони у практику проектування меблів, а також розширювати застосування UX-аналітики для подальшого вдосконалення цифрових систем. Перспективним напрямом є інтеграція таких підходів із гнучкими виробничими системами та розвиток концепції Adaptive CAD Design у межах Industry 5.0.

Література

1. Gayda, S.V. (2003). Flexible automated production – the future of woodworking. *Equipment and tools for professionals*, 1, 53-60.
2. Gayda, S.V. (2003). Analysis of the characteristics of flexible automated production. *Equipment and tools for professionals*, 5, 52-59.
3. Gayda, S.V. (2004). Software foundations of production flexibility. *Furniture technologies*, 2, 49-61.
4. Gayda, S.V. (2007). Research of concentration of operations is in modern furniture production. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 33, 73-79. <https://doi.org/10.36930/42073314>
5. Gayda, S.V. (2007). A problem of arboreal raw material is in Europe and Ukraine. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 33, 55-63. <https://doi.org/10.36930/42073312>
6. Gayda, S.V. (2018). A investigation and analysis of characteristics of solid furniture boards made of post-consumer wood. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 15-25. <https://doi.org/10.36930/42184402>
7. Gayda, S.V. (2018). MDF-facade technologies. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 44, 72-82. <https://doi.org/10.36930/42184410>
8. Lutsenko, A.O. (2025). Formulation of a mathematical model of adaptive furniture design within the IMOS CAD Environment. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 135-150. <https://doi.org/10.36930/42255110>
9. Lutsenko, A.O. (2024). Ensuring effective symbiosis of the Imos program with flexible automated furniture production. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 50, 77-93. <https://doi.org/10.36930/42245007>
10. Gayda, S. (2025). Analysis of trends in the production volumes of construction materials in Ukraine and Europe. *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*, 51, 34-48. <https://doi.org/10.36930/42255103>

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОБРОБЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ НА СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Опашнюк А.О., асистент

Лисенко К.О., асистент

Ковальов О.В., асистент

Державний біотехнологічний університет

Сучасний етап розвитку деревообробної галузі характеризується переходом від традиційних методів виробництва до впровадження високотехнологічних інтелектуальних систем. В умовах жорсткої ринкової конкуренції та підвищення вимог до екологічності ресурсів, автоматизація процесів обробляння деревини стає визначальним фактором для забезпечення конкурентоспроможності та сталого розвитку підприємств.

Актуальність даної теми зумовлена необхідністю комплексного вирішення низки критично важливих завдань. Серед них ключову роль відіграє оптимізація використання сировини шляхом впровадження технологій машинного зору та лазерного сканування, які сприяють значному скороченню кількості відходів під час розкрою матеріалів.

Інтеграція інтелектуальних систем управління в роботу сушильних камер та пресувальних ліній дозволяє досягати високого рівня енергоефективності. Це сприяє зниженню енерговитрат і одночасно підвищує загальну рентабельність підприємства.

Незважаючи на стрімкий прогрес, багато українських підприємств досі стикаються із труднощами, пов'язаними з високими витратами на модернізацію та нестачею кваліфікованих фахівців, здатних обслуговувати складні роботизовані системи. У зв'язку з цим аналіз сучасних рішень у сфері автоматизації, від верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) до концепцій «Індустрії 4.0», є необхідним для формування стратегії технологічного оновлення галузі [1].

Процес автоматизації сучасного деревообробного виробництва охоплює всі рівні від первинного аналізу сировини до фінішного пакування готової продукції. Ключовим елементом на початковому етапі є впровадження систем 3D-сканування колод, що дає змогу здійснювати індивідуальну оптимізацію їх розпилювання на пиломатеріали. На стадії сушіння деревини, яка є однією з найбільш енергозатратних, використовуються автоматизовані системи управління, побудовані на мікропроцесорних контролерах. Ці системи в режимі реального часу регулюють температурно-вологісний режим у сушильній камері, базуючись на даних, отриманих від датчиків, розташованих у товщі деревини. Такий підхід дає змогу не тільки знизити ризики появи тріщин, а й підвищити ефективність використання теплової енергії.

Використання програмних продуктів, таких як Autodesk Fusion 360 або спеціалізованих модулів WoodWOP, забезпечує створення

віртуальної моделі обробки, що мінімізує ризики пошкодження дороговартісного інструменту та обладнання.

Завдяки хмарним сервісам та технології ІоТ (Industrial Internet of Things), дані з сенсорів передаються в режимі реального часу, формуючи основу для предикативного обслуговування (predictive maintenance), що знижує час незапланованих простоїв ліній на 15–20% [2].

Особливу увагу слід звернути на застосування верстатів із числовим програмним керуванням і роботизованих маніпуляторів. Сучасні п'ятиосьові обробні центри дають змогу виконувати складні операції фрезерування, свердління і шліфування за один цикл установки деталі. Інтеграція таких верстатів у спільну мережу за допомогою CAD/CAM-систем забезпечує швидке переналаштування виробничої лінії під нові замовлення, що особливо важливо для дрібносерійного виробництва [2].

Завершальним етапом цифровізації стає впровадження систем комп'ютерного зору, які забезпечують автоматичне сортування готової продукції. Завдяки нейронним мережам, навченим на тисячах зображень, досягається точне розпізнавання таких дефектів, як смоляні кишеньки чи зміни забарвлення, перевершуючи можливості людського ока. Це дозволяє суворо дотримуватися вимог сортності та підсилює довіру споживачів до кінцевої продукції. Таким чином, комплексна автоматизація перетворює обробляння деревини з ресурсозатратного ремесла на високопродуктивне інтелектуальне виробництво з мінімальним впливом техногенних помилок.

Особливе значення має інтеграція обладнання з ЧПК у єдину цифрову екосистему на базі CAD/CAM-технологій, що дозволяє досягти безпрецедентної гнучкості виробництва та адаптивності до індивідуальних запитів споживачів. Незважаючи на виклики, такі як значні витрати на модернізацію та необхідність висококваліфікованого персоналу, автоматизація відкриває численні стратегічні переваги. Серед них покращення якості продукції, стабільність показників, а також суттєве скорочення споживання енергоносіїв, що сприяє підвищенню рентабельності та конкурентоздатності на світовому ринку. Таким чином, цифровізація деревообробної галузі постає не просто як технічне завдання, а як інструмент створення екологічно відповідального та економічно стійкого виробництва майбутнього.

Література

1. Кушніренко О. М. Промисловість України перед викликами Індустрії 4.0 // Економіка України. 2020. № 5. С. 53–71.
2. Ющук І. В., Ющук П. О. Використання промислового інтернету речей (ІоТ) для оптимізації енергоефективності на підприємствах. Науковий вісник НЛТУ України. 2024. №4. С. 148-152.

РОЗВИТОК МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТОЧНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

Пилипчук М.І., докт. техн. наук, професор,
Національний лісотехнічний університет України

Статистичні методи досліджень є одним із прогресивних напрямів комп'ютерного моделювання функціонування складних технічних систем, в тому числі деревообробних верстатів. Імітаційне моделювання є новітнім напрямом комп'ютерного моделювання, що дозволяє прогнозувати стохастичні процеси і розробляти заходи керування ними. Тому завданням дослідження є розроблення засад моделювання точності оброблення деревини і на основі статистичних методів досліджень створити математичний апарат та програмне забезпечення для прогнозування точності оброблення на основних типах деревообробних верстатів.

Вдосконалено методику опрацювання статистичних масивів експериментальних досліджень точності оброблення на верстатах та розроблено алгоритм застосовної програми «*StatToch*», що забезпечує визначання основних характеристик закону розподілу похибок, а також встановлювання фактичних значень квалітету обробітку і класу точності верстата. Аналітично доведено та експериментально підтверджено, що закономірність розподілу похибок оброблення на деревообробних верстатах найточніше описується законом Вейбула.

Розроблено алгоритм застосовної програми «*ModToch*» для статистичного моделювання закономірності розподілу похибок оброблення, що дає змогу визначати значення основних параметрів закону розподілу та оцінювати технічний стан верстата за критерієм технологічної точності. Результати моделювання корелюються із результатами експериментальних досліджень точності оброблення на цих верстатах із точністю в межах 5%.

Створено імітаційну модель – комп'ютерну програму «*ModDynToch*», зміни технологічної точності верстата упродовж міжремонтного періоду роботи, що дає змогу визначати напрацювання на відмову та потрібну кількість регулювань верстата. Встановлено, що для забезпечення працездатного стану за параметром точності оброблення верстата потребують виконання до трьох регулювань з визначеною періодичністю, яка щораз зменшується.

Розроблені методики і результати експериментальних досліджень дають змогу забезпечувати потрібну точність обробки упродовж міжремонтного періоду роботи верстата, а також є основою для впровадження систем активного контролю за розміром вироблених деталей та автоматичного розмірного підналагодження верстатів.

ВПЛИВ ЧАСТКОВОЇ ТА ПОВНОЇ ЗАМІНИ ДЕРЕВИНИ КОСТРИЦЕЮ КОНОПЕЛЬ НА ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЛЕГКИХ СТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Рябишев Р.І., аспірант
Національний лісотехнічний університет України

Дефіцит деревинної сировини, зростання її вартості та підвищення екологічних стандартів у виробництві плитних матеріалів зумовлюють необхідність пошуку альтернативних лігноцелюлозних ресурсів для часткової або повної заміни деревини. Одним із перспективних напрямів у цій сфері є використання сільськогосподарських відходів, зокрема костриці конопель, яка утворюється у значній кількості під час первинної переробки технічних конопель. Такий підхід дає змогу зменшити навантаження на лісові ресурси, розширити сировинну базу плитного виробництва та залучити до технологічного циклу відновлювану недеревну сировину. З огляду на те, що стружкові плити (СП) залишаються одним із найпоширеніших видів деревинних плит, а легкі плити мають переваги щодо транспортування, монтажу й оброблення, дослідження можливості використання костриці конопель для їх виготовлення є своєчасним і практично важливим [1,2,3].

Метою роботи було з'ясувати вплив часткової та повної заміни деревинної стружки кострицею конопель у внутрішньому шарі на фізичні властивості легких СП. Для досліджень у лабораторних умовах виготовляли тришарові СП розміром 290×290×16 мм з цільовою щільністю 350, 450 і 550 кг/м³. Зовнішні шари плит на 100% склалися з деревинної стружки, тоді як у внутрішньому шарі змінювали співвідношення деревинних частинок і костриці конопель у пропорціях 100:0, 75:25, 50:50, 25:75 і 0:100%. Масова частка зовнішніх шарів становила 33%, середнього шару — 67%. Для виготовлення плит застосовували карбамідоформальдегідну смолу. Плити пресували за питомого тиску 2,5 МПа, температури 190 °С і тривалості 0,37 хв/мм, а впродовж останніх 30 с циклу пресування тиск поступово знижували до 0 МПа. Після пресування виготовлені плити кондиціонували впродовж семи діб за температури 20 ± 2 °С і відносної вологості повітря 65 ± 5%. Фізичні властивості оцінювали за показниками водопоглинання та набрякання за товщиною після 2 і 24 годин витримання зразків у воді відповідно до EN 317.

Результати дослідження показали, що насипна щільність костриці конопель становила 86,3 кг/м³, тоді як для деревинної стружки цей показник дорівнював 166,9 кг/м³ для зовнішніх шарів і 135,1 кг/м³ для внутрішнього шару. Таким чином, костриця конопель має майже вдвічі нижчу насипну щільність, ніж деревинна стружка зовнішніх шарів, і на 36% нижчу, ніж стружка внутрішнього шару. За однакового об'єму це забезпечує більшу кількість частинок у килимі плити, зменшення пористості структури, збільшення площі контакту між частинками та

зниження доступної поверхні для проникнення води. Менші розміри частинок костриці порівняно з деревинною стружкою також сприяють формуванню щільнішої та одноріднішої структури внутрішнього шару [2, 4].

Рисунок 1 - Водопоглинання за 24 год легких СП залежно від вмісту костриці конопель у внутрішньому шарі та щільності плит.

Встановлено, що додавання костриці конопель до середнього шару позитивно впливає на водопоглинання плит. Загалом зі збільшенням щільності плит значення водопоглинання після 2 та 24 годин занурення зменшувалися для всіх досліджуваних композицій. Найкращі результати за цим показником продемонстрували плити зі 100% костриці конопель у внутрішньому шарі. Зокрема, у плитах марки С100 щільністю 550 кг/м³ водопоглинання через 2 та 24 години було відповідно на 33,3% і 44% нижчим порівняно з плитами А100 щільністю 350 кг/м³. Це свідчить, що поєднання вищої щільності плит і використання костриці конопель забезпечує меншу пористість структури та ускладнює проникнення води в матеріал [2].

Позитивний вплив костриці конопель було виявлено і на набрякання за товщиною. Плити А100, В100 та С100, внутрішній шар яких містив 100% костриці конопель, характеризувалися нижчими значеннями набрякання після 2 і 24 годин замочування порівняно з плитами А0, В0 та С0 тієї ж щільності, виготовленими лише з деревинної стружки. Так, для плит щільністю 550 кг/м³ набрякання по товщині через 2 та 24 години було на 4,4% і 3,3% нижчим, ніж у контрольних плитах із 100% деревини. Водночас зі зростанням щільності плит значення набрякання за товщиною збільшувалися: для плит із 100% костриці конопель у середньому шарі показники ТS у зразків щільністю 550 кг/м³ були на 54,4% та 71,4% вищими після 2 і 24 годин відповідно, ніж у плит щільністю 350 кг/м³. Це пояснюється вищим ступенем ущільнення матеріалу та більшою величиною пружного відновлення структури під дією води [2].

Висновки:

Часткова та повна заміна деревинної стружки кострицею конопель у внутрішньому шарі легких СП позитивно впливає на їхні фізичні властивості. Завдяки нижчій насипній щільності костриця конопель сприяє формуванню менш пористої структури, що зменшує водопоглинання і, за однакової щільності плит, знижує набрякання за товщиною. Встановлено, що плити зі 100% кострицею конопель у середньому шарі мають кращі показники WA та TS порівняно з плитами, виготовленими лише з деревинної стружки. Одержані результати підтверджують доцільність використання костриці конопель як альтернативної сировини у виробництві легких СП щільністю 350–550 кг/м³, що дає змогу зменшити споживання деревини, ефективно використовувати аграрні відходи та підвищити екологічну стійкість плитного виробництва.

Література

1. Dukarska, D., Kawalerczyk, J., Sedliačik, J., Antov, P., Unisa, M. Alternative Wood Raw Material Sources in Particleboard and OSB Production — Challenges and Perspectives // *Polymers*. 2025. Vol. 17, No. 13. Art. 1760. DOI: 10.3390/polym17131760.
2. Auriga, R., Pędzik, M., Mrozowski, R., Rogoziński, T. Hemp shives as a raw material for the production of particleboards // *Polymers*. 2022. Vol. 14, No. 23. Art. 5308. DOI: 10.3390/polym14235308.
3. Bekhta, P., Kozak, R., Sedliačik, J., Gryc, V., Sebera, V., Bajzová, L., Iždinský, J. Selected Properties of Veneered Lightweight Particleboards with Expanded Polystyrene // *Materials*. 2022. Vol. 15, No. 18. Art. 6474. DOI: 10.3390/ma15186474.
4. Sam-Brew, S., Smith, G.D. Flax and Hemp Shives and Particles as New Materials for Green Composites Used in the Particleboard Manufacturing Industry // *Materials*. 2017. Vol. 10, No. 12. Art. 1427. DOI: 10.3390/ma10121427.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІСОСІЧНИХ РОБІТ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Саприка М.О., аспірант
Бойко М.М., старший викладач
Національний лісотехнічний університет України

Формування високопродуктивних, стійких і біологічно різноманітних деревостанів від створення лісових культур до їх суцільної рубки передбачає виконання комплексу проміжних (рубки догляду) та остаточних (суцільних) рубок. Кожний вид рубок має свої технологічні особливості лісосічних робіт. Залежно від кінцевого продукту, що вивозиться з верхнього складу лісосіки, усі лісосічні роботи традиційно поділяють на три основні групи: стовбурову заготівлю, сортиментну заготівлю та заготівлю з поглибленим перероблянням деревини безпосередньо на лісосіці.

У лісах Українських Карпат, зокрема Львівської області, переважають складні гірські умови: круті схили (15–35°), висока вологість ґрунтів навесні та восени, щербисті буроземні ґрунти, значний ризик ерозії та пошкодження підросту. Саме тому вибір технологічної схеми повинен забезпечувати не лише високу продуктивність і низьку собівартість, а й мінімальний негативний вплив на ґрунтовий покрив, підріст і біорізноманіття. Метою даної роботи було проаналізувати існуючі технологічні процеси лісосічних робіт та адаптувати їхні рекомендації до реалій карпатського лісозаготівельного комплексу.

Аналіз виконано за десятьма найбільш поширеними технологічними процесами лісосічних робіт (табл. 1). Кожний процес оцінювали за такими критеріями: ступінь механізації, кількість операцій на лісосіці, вплив на ґрунт і підріст, можливість використання порубкових решток, продуктивність, собівартість та екологічна безпека.

На звалюванні дерев використовують або бензомоторні пилки (БМП) або харвестери. На очищенні дерев від сучків і розкрязуванні стовбурів працюють процесори або харвестери. Транспортування сортиментів здійснюють форвардерами. Технологічний процес №6 є класичною скандинавською сортиментною технологією, який плавно переходить у процес №7.

Для лісів Українських Карпат (Львівська область) оптимальною є сортиментна технологія з використанням харвестерів і форвардерів (техпроцеси 6 і 7). Вона забезпечує високу продуктивність, екологічну безпеку, збереження ґрунтового покриву та якісну продукцію. Рекомендується обов'язкове застосування гусеничних рушіїв на форвардерах та гілкових подушок на волоках на вологих ґрунтах. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на оптимізацію цих технологій саме для карпатських умов з урахуванням кліматичних змін і вимог сталого лісокористування.

Таблиця 1- Технологічні процеси лісосічних робіт

Група технологічних процесів	№ техпроцесу	Техпроцеси на лісосіці	Вид трельованої деревини	Техпроцеси на верхньому складі	Вид продукції на вивезенні
Стовбурова	1	Звалювання + формування пакету (З-ФП)	Дерева (Д)	Навантаження (Н)	Дерева (Д)
Стовбурова	2	Звалювання + формування пакету (З-ФП)	Дерева (Д)	Очищення + навантаження (О-Н)	Стовбури (С)
Стовбурова	3	Звалювання + очищення + формування (З-О-ФП)	Стовбури (С)	Навантаження (Н)	Стовбури (С)
Сортиментна	4	Звалювання + очищення + формування (З-О-ФП)	Стовбури (С)	Розкрязування + навантаження (Р-Н)	Сортименти (С)
Сортиментна	5	Звалювання + формування пакету (З-ФП)	Дерева (Д)	Очищення + розкрязування + навантаження (О-Р-Н)	Сортименти (С)
Сортиментна	6	Звалювання + очищення + розкрязування + формування пакету (З-О-Р-ФП)	Сортименти (С)	Навантаження (Н)	Сортименти (С)
З поглибленим перероблянням	7–10	Повний цикл з перероблянням на лісосіці	Сортименти / відходи (С-В)	Перероблення + навантаження (П-Н)	Пиломатеріали, щіпка

Література

1. Методи лісозаготівель [Слайди]. Компанія John Deere, 2005.
2. Башутська У.Б. Захист лісових ґрунтів під час механізованої лісозаготівлі // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2015. Вип. 25. С. 101–107.
3. Machuga O., Bembenek M., Wójcik K. et al. Field and Laboratory Research of the Rut Development Process on Forest Roads // Forests. 2024. Vol. 15. № 1. Article 74. <https://doi.org/10.3390/f15010074>
4. Byblyuk N. Timber harvesting in the Ukrainian Carpathians: Ecological and economic aspects // Journal of Forest Science. 2010. Vol. 56. № 7. P. 298–305.
5. Павлюк Н.М., Гаськевич В.Г. Сірі лісові ґрунти Опілля: монографія. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 310 с.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НАТУРАЛЬНИХ ОЛІЙ ТА ПОЛІУРЕТАНОВИХ ЛАКІВ У КОНТЕКСТІ ДОВГОВІЧНОСТІ ДЕРЕВ'ЯНИХ ФАСАДІВ

Скрипник О.С., канд. техн. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет

Забезпечення тривалого експлуатаційного ресурсу дерев'яних фасадів вимагає застосування спеціалізованих систем захисту, що здатні нівелювати деструктивний вплив атмосферних чинників. Основними типами покриттів у сучасному будівництві виступають натуральні олії та поліуретанові лаки, які мають принципові відмінності у механізмі взаємодії із субстратом [1, 6].

Натуральні олії на основі лляних або тунгових компонентів забезпечують захист через глибоке проникнення у структуру волокон деревини [4]. Такі сполуки не формують на поверхні жорсткої герметичної плівки, що дозволяє матеріалу підтримувати високу паропроникність та природну гігроскопічність. Використання олій з додаванням воску підсилює водовідштовхувальні властивості та створює ефективний бар'єр проти біологічних уражень [2, 5]. Головною перевагою даного типу покриттів є висока еластичність, завдяки якій засіб адаптується до термічного розширення або звуження деревини без ризику відшарування. У таблиці 1 наведено порівняльні характеристики захисних систем для фасадів.

Таблиця 1 – Порівняльні характеристики захисних систем для фасадів

№ з/п	Показник порівняння	Натуральні олії та суміші	Поліуретанові лакові покриття
1	Тип захисної взаємодії	Глибоке дифузійне проникнення [4]	Створення поверхневого бар'єра [3]
2	Ступінь паропроникності	Зберігає здатність деревини дихати [5]	Обмежує газообмін через щільність плівки [2]
3	Особливості ремонту	Можливість локального відновлення [1]	Необхідність повного шліфування площини [1, 2]
4	Стійкість до коливань	Висока за рахунок еластичності [4]	Середня з ризиком появи тріщин [6]

Поліуретанові лаки діють за принципом створення твердого захисного шару синтетичного походження на поверхні виробу [3]. Ці матеріали характеризуються винятковою стійкістю до механічних пошкоджень та агресивних хімічних сполук. Проте формування товстої плівки може призводити до накопичення вологи під покриттям, що іноді спричиняє деформацію сталевих або дерев'яних конструкцій у складних кліматичних умовах [1, 2]. Довговічність поліуретанових систем залежить

від наявності УФ-стабілізаторів, які запобігають пожовтінню та руйнуванню полімерної матриці під дією сонячної радіації [6].

Узагальнюючи наведені дані, можна стверджувати про доцільність використання олійних систем для об'єктів з високими вимогами до природного вигляду та легкості оновлення. Поліуретанові покриття є оптимальними для поверхонь, що зазнають інтенсивних механічних навантажень та потребують максимальної ізоляції від вологи [1, 3].

Література

1 Hard Wax Oil vs Polyurethane Coatings – Quicksand Supplies. 2023. URL. <https://quicksandsupplies.com.au/blogs/news/hard-wax-oil-vs-polyurethane-coatings> (дата звернення 09.04.2026).

2 Hardwax Oil vs. Polyurethane – Rubio Monocoat USA. 2020. URL. <https://www.rubiomonocoatusa.com/blogs/blog/hardwax-oil-vs-polyurethane> (дата звернення 09.04.2026).

3 Understanding Furniture Finishes. Gloss, Matte, Lacquer & More – Klekktic. 2025. URL. <https://klekktic.com/stories/understanding-furniture-finishes-gloss-matte-lacquer-more> (дата звернення 09.04.2026).

4 Вибір захисного покриття для дерев'яного фасаду. огляд натуральних продуктів. ProfiProtect. 2024. URL. <https://profiprotect.com.ua/blog/vybir-zakhysnoho-pokryttya-dlya-derevyanoho-fasadu> (дата звернення 09.04.2026).

5 Захист дерева від вологи і гниття. Bionic House. 2024. URL. <https://bionic-house.com.ua/ua/stat-i/zashchita-dereva-ot-vlagi-i-gnitiya.html> (дата звернення 09.04.2026).

6 Які фарби та покриття обрати для захисту деревини. Полісан. 2025. URL. <https://farbex.ua/blog/yaki-farbi-ta-pokryttya-obrati-dlya-zakhistu-derevini> (дата звернення 09.04.2026).

ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БАГАТОПОВЕРХОВОГО ДЕРЕВ'ЯНОГО БУДІВНИЦТВА

Скрипник Д.В., фахівець 1 кваліфікаційної категорії,
Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Опашнюк А.О., асистент
Державний біотехнологічний університет

Сучасний етап розвитку будівельної індустрії характеризується активним впровадженням інженерної деревини, зокрема перехресно-склеєних панелей CLT, які фахівці визначають як бетон майбутнього. Використання масивної деревини дозволяє створювати споруди з високими показниками міцності та сейсмічної стійкості, що підтверджується досвідом експлуатації восьмиповерхового житлового комплексу Carbon12 у Портленді [3].

Надійність та безпека таких конструкцій регулюються національними стандартами ДСТУ-Н Б В.1.2-13 [1] та європейськими нормами Eurocode 5 [2], які встановлюють суворі вимоги до розрахунку граничних станів за несучою здатністю та експлуатаційною придатністю. Проектування дерев'яних будівель передбачає врахування класів експлуатації та тривалості навантажень, що забезпечує стабільність матеріалу протягом усього життєвого циклу [2].

Економічна ефективність технології CLT обумовлена високою швидкістю монтажу та залученням меншої кількості робочої сили порівняно з традиційним монолітним будівництвом. Дослідження об'єкта Carbon12 продемонстрували, що витрати на оплату праці при використанні бетону були на 377% вищими, а термін зведення каркаса з деревини скоротився на 10 тижнів [3]. Основні порівняльні показники технологій наведено у таблиці 1.

Довговічність дерев'яних хмарочосів може перевищувати 200 років за умови дотримання специфічних інженерних рішень, таких як підняття дерев'яних конструкцій над рівнем землі та влаштування дифузійно-відкритих фасадів. Важливим аспектом є контроль вологості панелей, яка при виготовленні становить близько 12% та не повинна підніматися вище 15% під час експлуатації споруди [1, 2].

Екологічна складова дерев'яного будівництва відповідає вимогам міжнародних стандартів [4], оскільки деревина є відновлюваним ресурсом та сприяє зниженню загального вуглецевого сліду будівель. Захист від вогню забезпечується через передбачувану швидкість обвуглювання масивної деревини, що дозволяє інженерам точно розрахувати час збереження несучої здатності конструкції у разі пожежі [2, 4].

Зазначений показник у 377% витрати на оплату праці у монолітній залізобетонній системі є одним із найбільш вражаючих результатів порівняльного аналізу об'єкта Carbon12. Такий колосальний розрив у

витратах на оплату праці пояснюється принциповою різницею в технологічних процесах зведення каркаса.

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика конструктивних систем на прикладі об'єкта Carbon12 [3]

Показник порівняння	Система з панелей CLT	Монолітна залізобетонна система	Ефект від впровадження CLT
Прямі витрати на матеріали	Вища на 59% (через вартість високоякісної деревини та клею)	Базовий рівень вартості (дешевша сировина)	Необхідність оптимізації через інші статі витрат
Витрати на оплату праці	Базовий рівень (мала бригада, швидкий монтаж готових вузлів)	Вищі на 377% (через велику кількість арматурників, опалубників)	Кардинальне скорочення фонду оплати праці [3]
Темпи зведення каркаса	Скорочення терміну на 10 тижнів	Стандартний цикл (очікування набору міцності бетоном)	Швидше введення об'єкта в експлуатацію та повернення інвестицій
Вага конструкції	У 4-5 разів легша за бетон	Значна власна вага будівлі	Зменшення витрат на фундамент та кращу сейсмостійкість [1]
Логістичне навантаження	~100 вантажівок із готовими панелями	~750 міксерів з бетоном та машин з арматурою	Зменшення заторів на будмайданчику та шуму в місті
Екологічний баланс	Позитивний (депонування CO ₂ у деревині)	Негативний (висока емісія CO ₂ при виробництві цементу)	Відповідність стандартам Living Building Challenge [4]

Розвиток нормативної бази, зокрема зміни у міжнародних будівельних кодах ІВС, вже дозволяє проектувати дерев'яні споруди висотою до 18 поверхів. Це відкриває нові можливості для фахівців галузі деревообробних технологій у сфері створення висотних екологічних мегаструктур майбутнього [3].

Література

1 Настанова. Основи проектування конструкцій. Визначення параметрів будівель для забезпечення їх надійності : ДСТУ-Н Б В.1.2-13:2008. [Чинний від 2009-01-01]. Київ : Мінрегіонбуд України, 2009. 30 с. URL: https://www.ksv.biz.ua/GOST/DSTY_ALL/DSTU5/dstu_b_v.1.2-13-2008.pdf (дата звернення: 09.04.2026).

2 Eurocode 5: Design of timber structures. Part 1-1: General. Common rules and rules for buildings : EN 1995-1-1:2004+A1:2008. Brussels : CEN, 2008. 121 p. URL: <https://www.phd.eng.br/wp-content/uploads/2015/12/en.1995.1.1.2004.pdf> (дата звернення: 09.04.2026).

3 Graber E. Feasibility of Cross Laminated Timber Panels in Construction: A Case Study of Carbon12. San Luis Obispo : California Polytechnic University, 2019. 21 p. URL: https://digitalcommons.calpoly.edu/cgi/viewcontent.cgi?params=/context/cmisp/article/1383/&path_info=Feasibility_of_Cross_Laminated_Timber_Panels_in_Construction_A_Case_Study_of_Carbon12.pdf (дата звернення: 09.04.2026).

4 Living Building Challenge 4.1. Program Manual. Seattle : International Living Future Institute, 2025. 542 p. URL: <https://buildgreenct.org/2026-03-19-intro-to-lbc/> (дата звернення: 09.04.2026).

ВПЛИВ РЕГЛАМЕНТУ ЄС ЩОДО ЗНЕЛІСНЕННЯ НА МЕБЛЕВУ ГАЛУЗЬ

Суска А.А., докт. екон. наук., професор
Ковальов О.В., асистент
Державний біотехнологічний університет

Регламент Європейського Союзу 2023/1115 запроваджує принципово нову модель контролю за обігом лісової продукції на внутрішньому ринку [2]. Основною ідеєю документа є перехід від формальної перевірки законності заготівлі до обов'язкового підтвердження відсутності знеліснення та деградації лісів після 31 грудня 2020 року.

Особливістю нової нормативної бази є суттєве розширення переліку товарів, що підлягають контролю. Окрім необробленої деревини, під дію правил потрапляють меблі для сидіння, дерев'яні вироби для офісів та кухонь, а також збірні дерев'яні будинки за митним кодом 9406 10 [2, 3].

Складність імплементації Регламенту для виробників готової продукції полягає у необхідності забезпечення простежуваності кожного окремого компонента виробу до конкретної земельної ділянки. Для багатокомпонентних меблів, виготовлених із використанням масиву, шпону та деревних плит, оператор повинен зібрати точні GPS-координати всіх місць заготівлі сировини [3]. У випадку виявлення ознак знеліснення хоча б на одній із заявлених ділянок, весь кінцевий виріб визнається таким, що не відповідає нормам, і не може бути реалізований на ринку ЄС або експортований [2, 4].

Таблиця 1 – Порівняльна характеристика регуляторних вимог для категорій товарів за EUDR

Категорія продукції за митним кодом	Об'єкт та рівень деталізації контролю	Основні технологічні та логістичні виклики
Необроблена деревина та пиломатеріали	Геолокація конкретних лісових ділянок заготівлі та підтвердження легальності рубки	Забезпечення точності координат для ділянок понад 4 гектари у форматі полігонів
Меблі дерев'яні та їх частини	Простежуваність усіх деревних компонентів включно з плитними матеріалами та шпоном	Ризик дискваліфікації всього виробу через невідповідність одного постачальника сировини
Збірні дерев'яні будинки	Повна документальна перевірка масивних конструкцій та елементів оздоблення	Надмірна адміністративна складність через велику кількість деталей у ланцюгу постачання

Додатковим викликом є проблема навмисного або випадкового обходу норм через маніпуляції з класифікацією товарів. Аналіз джерел вказує на ризик декларування меблів із дорогими дерев'яними елементами як виробів з інших матеріалів, наприклад, металу чи пластику, які на початковому етапі можуть не входити до Додатка I Регламенту [2]. Така практика створює нерівні умови конкуренції та загрожує цілісності екологічної політики Європейського Союзу. Україна, отримавши статус країни з низьким рівнем ризику, активно адаптує національні системи обліку деревини до нових вимог [1]. Впровадження електронного кабінету експортера та інтеграція геоданих у лісорубні квитки дозволяють вітчизняним меблевим підприємствам готуватися до повноцінного застосування регламенту, яке для великих компаній розпочнеться наприкінці 2026 року [1, 4].

Успішна діяльність на ринку ЄС в умовах дії EUDR вимагає від українських підприємств повної цифровізації ланцюгів постачання. Впровадження систем геолокації та посиленій аудит субпостачальників є критичними умовами для забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної меблевої та деревообробної продукції [3, 4].

Література

1. Про реалізацію експериментального проєкту щодо впровадження законодавства Європейського Союзу з питань запобігання знелісенню та деградації лісів. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листоп. 2025 р. № 1289. URL. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1552-2025-%D0%BF#Text> (дата звернення. 09.04.2026).
2. Регламент (ЄС) 2023/1115 Європейського Парламенту та Ради від 31 травня 2023 року про надання на ринку Союзу та експорт із Союзу певних товарів і продуктів, пов'язаних із знелісненням та деградацією лісів. Офіційний журнал Європейського Союзу. 2023. URL. <https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/regulation-eu-2023-1115.pdf?14384416/Regulation-EU-2023-1115> (дата звернення. 09.04.2026).
3. Оборська А. Регламент ЄС щодо вирубки лісів (EUDR). Чому це важливо для українських деревообробників? Деревунук. 2023. URL. <https://derevynnyk.com/reglament-yes-shhodo-vyrubky-lisiv-chomu-cze-vazhlyvo-dlya-ukrayinskyh-derevoobrobnykiv/> (дата звернення. 09.04.2026).
4. «Перезавантаження» EUDR. що змінюють нові рішення ЄС у 2025 році. Вісник лісової галузі. 2025. URL. <https://bulletin.com.ua/europa/perezavantazhennya-eudr-shho-zminyuyut-novi-rishennya-yes-u-2025-roczi/> (дата звернення. 09.04.2026).

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ НАДІЙНОСТІ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ

Тирлич Ю.І., аспірант,
Подоба А.М., аспірант,
Національний лісотехнічний університет України

Новітні технології деревообробного виробництва висувають високі вимоги до точності оброблення деталей з масивної деревини. Відповідно до вимог чинних стандартів [1], допустимі відхилення розмірів становлять $\pm 0,1-0,2$ мм залежно від розміру деталей. Джерелом похибок у розмірах деталей є динамічна система ВІЗ (верстат–інструмент–заготовка). Найбільш складним і постійним джерелом похибок оброблення є верстат, період експлуатації якого становить десятки років, упродовж яких у вузлах та механізмах безперервно відбуваються деградаційні процеси: зношування деталей в кінематичних парах, перерозподіл напружень, втома матеріалів [2–5]. Ці процеси спричиняють поступове зниження технологічної точності верстатів, і як наслідок, викликають параметричні відмови, коли похибки розміру виготовлених деталей виходять за межі допуску.

Масштаб проблеми підтверджується результатами експериментальних досліджень, проведених на деревообробних підприємствах України. Зокрема, у [3] встановлено, що фактичні похибки оброблення на фугувальних, рейсмусових та чотирибічних верстатах різних виробників перевищують допустимі значення $\pm 0,2$ мм у 1,8–6,3 рази. При цьому домінуючим чинником зниження точності є рухома система базування заготовок, що складає до 60 % від сумарної похибки оброблення. Окрім конструкційних причин, точність верстата знижується через зношування: як встановлено у роботі [2], найменший період роботи без регулювання для стрічковопилкових верстатів становить до 190 год, для круглопилкових – до 480 год., а для фрезувальних – до 840 год. Це означає, що без своєчасного технічного обслуговування верстати систематично виробляють браковану продукцію.

Існуючі методи оцінювання надійності механічного обладнання мають суттєві обмеження щодо їх застосування для деревообробних верстатів. Традиційні підходи базуються на ймовірнісній концепції, коли відмови розглядають як деякі абстрактні випадкові події без урахування причин виникнення [5]. Широко використовувані моделі на основі експоненціального розподілу не враховують процесів старіння та зношування, що є недопустимим для аналізу надійності механічних систем довготривалого використання, а лінійні моделі зміни точності [2] описують процес лише наближено. Крім того, у [5] зазначено, що параметричні відмови зумовлені зношуванням, не відповідають нормальному закону розподілу, а випадковий процес змінювання точності оброблення деревини описується розподілом Вейбулла [4]. Все це свідчить

про необхідність розроблення спеціалізованих моделей параметричної надійності, які б враховували особливості деградаційних процесів саме у деревообробних верстатах.

Дослідження параметричної надійності деревообробних верстатів дає змогу вирішити ці проблеми. По-перше, моделювання зміни технологічної точності з використанням α -розподілу напрацювань [4] дозволяє прогнозувати моменти виникнення параметричних відмов та визначати тривалість міжрегулювальних періодів з точністю до 7 % відносно експлуатаційних даних. По-друге, математична модель на основі диференціального рівняння, розв'язання методом Бернуллі [5], забезпечує аналітичне визначення напрацювання на параметричну відмову та обчислення ймовірності безвідмовної роботи верстатів.

Отже, актуальність дослідження параметричної надійності деревообробних верстатів зумовлена: невідповідністю фактичної точності обробляння вимогам чинних стандартів, обмеженістю існуючих моделей надійності, які не враховують складної природи деградаційних процесів, потребою підприємств у науково обґрунтованих рекомендаціях щодо термінів технічного обслуговування верстатів. Розроблені моделі [2–5] демонструють ефективність прогнозування параметричних відмов за критерієм технологічної точності, проте потребують подальшого розвитку для верстатів різного призначення, конструкції та терміну експлуатації.

Література

1. Пиломатеріали конструкційні із хвойних порід та тополі. Розміри. Допустимі відхилення : ДСТУ EN 336:2003. – Київ : Держстандарт України, 2004. – 8 с.
2. Pylypchuk M., Taras V. I., Burdyak M. R., Zhmudyk V. T. Regularity of change in the technological accuracy of woodworking machines during the interrepair period of work // *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*. – 2021. – Vol. 47. – P. 5–11. – DOI: <https://doi.org/10.36930/42214707>.
3. Pylypchuk M. I., Burdyak M. R., Taras V. I., Konchanskiy A. L. Improving the design of the base system of longitudinal milling machines // *Forestry, Forest, Paper and Woodworking Industry*. – 2022. – Vol. 48. – P. 5–11. – DOI: <https://doi.org/10.36930/42214801>.
4. Pylypchuk M., Dziuba L., Rebezniuk I., Chmyr O., Burdiak M. Modeling Parametric Failures of Woodworking Machines According to the Technological Precision Criterion // *Grabchenko's International Conference on Advanced Manufacturing Processes*. – Cham : Springer, 2021. – P. 119–126. – DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-91327-4_12.
5. Dziuba L. F., Pylypchuk M. I., Chmyr O. Y., Pavliuk R. V. Model of parametric reliability of woodworking machine tools // *Journal of Engineering Sciences*. – 2025. – Vol. 12(1). – P. A12–A19. – DOI: [https://doi.org/10.21272/jes.2025.12\(1\).a2](https://doi.org/10.21272/jes.2025.12(1).a2).

ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРУГЛИХ ТВЕРДОЛИСТЯНИХ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ

Чорнобай О.О., аспірант; **Деркач Д.В.**, аспірант
Ференц О.Б., канд. техн. наук, доцент
Сторожук В.М., канд. техн. наук, доцент
Національний лісотехнічний університет України

Підвищення ефективності використання круглих лісоматеріалів завжди залишалося основним завданням, що ставилося промисловістю перед вітчизняною наукою. Це завдання вимагало вирішенню низки наукових напрямків в питанні поглиблення та вдосконалення теорії розпилювання круглих лісоматеріалів, та також визначення специфікаційного, в першу чергу, об'ємного та якісного виходів пилопродукції в залежності від розмірних і якісних особливостей пиловних колод.

Серед основних задач, що ставляться в роботі це розробка методики та вибору ефективних схем розпилювання пиловних дубових та букових колод з врахуванням оптимального використання їх безсучкових зон, підвищення об'ємного, якісного та специфікаційного виходу пилопродукції і розроблення практичних рекомендацій з нормування витрати сировини та запропонованого обладнання.

Для проведення комплексного наукового оцінювання інформації щодо розпилювання лісоматеріалів на пилопродукцію використано основну нормативно-технічну документацію: ДСТУ EN 1316-1:2019 Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук; (EN 1316-1:2012, IDT) та доповнення до Рекомендацій для лісопиляльно-деревообробних підприємств України розроблені у зв'язку із зміною класифікації лісоматеріалів, щодо встановлення орієнтовних нормативів витрати пилової сировини [1,2].

За відсутності стандартів в Україні для оцінки ознак якості пиломатеріалів, з метою раціонального та ефективного використання пилової сировини, розроблені нормативні показники виходу пилопродукції виготовленої за додатковими наступними двома варіантами:
- пиломатеріали обрізані паралельно до крайок по їхній природній конфігурації;
- обрізні пиломатеріали, які мають трапецеподібну рівнобедрену форму.

Такі пиломатеріали користуються попитом та використовуються для меблевих та столярних виробів (деталі меблів, паркетні дошки та щити, деталі профільні з деревини тощо).

Основними методами для визначення величини об'ємного, якісного та специфікаційного виходів пилопродукції з дубової та букової сировини використані розрахунково-аналітичний та експериментальний. Об'ємний вихід та нормативи витрати за класами якості та групами діаметрів відповідно визначені для запропонованих двох варіантів [3].

Для прикладу орієнтовні нормативи витрати за першим варіантом для дубової пилової сировини класу якості D діаметром до 40 см для виготовлення обрізних пиломатеріалів на стрічкопилкових колодопиляльних верстатах становлять: 1,434-1,533 м³/м³, а величина об'ємного виходу 65,23-69,74%.

Орієнтовні нормативи витрати за першим варіантом для дубової пилової сировини класу якості D діаметром більше 40 см для виготовлення обрізних пиломатеріалів на стрічкопилкових колодопиляльних верстатах становлять: 1,399-1,492 м³/м³, а величина об'ємного виходу 67,02-71,47%.

Орієнтовні нормативи витрати за другим варіантом для букової пилової сировини класу якості D діаметром до 40 см для виготовлення обрізних пиломатеріалів на стрічкопилкових колодопиляльних верстатах становлять: 1,569-1,678 м³/м³, а величина об'ємного виходу 59,60-63,70%.

Орієнтовні нормативи витрати за другим варіантом для букової пилової сировини класу якості D діаметром більше 40 см для виготовлення обрізних пиломатеріалів на стрічкопилкових колодопиляльних верстатах становлять: 1,520-1,629 м³/м³, а величина об'ємного виходу 61,40-65,80%.

Висновки:

1. Нормативи витрати дубових та букових лісоматеріалів на виготовлення обрізних пиломатеріалів залежать від якості круглих лісоматеріалів, їхніх геометричних розмірів, збіжності, кривизни; способу розпилювання; вибраного технологічного обладнання; кваліфікації робітників тощо, що було враховано при проведенні експериментальних розпилювань.

2. Розроблені нормативи витрати дубових та букових лісоматеріалів відповідних класів якості на виготовлення обрізних пиломатеріалів дадуть змогу раціонально планувати витрати сировини.

Література

1. Маєвський В.О., Марченко Н.В., Ференц О.Б., Андрашек Й.В., Копинець З.П., Мазурчук С.М., Буйських Н.В. Доповнення до рекомендацій для лісопиляльно-деревообробних підприємств України «Розрахунок норм витрат деревини різних порід на виготовлення пилопродукції залежно від виду лісопиляльного устаткування та вибір лісопиляльного устаткування». – Київ. – 2019, 32 с.

2. Лісоматеріали круглі листяні. Класифікація за якістю. Частина 1. Дуб та бук; (EN 1316-1:2012, IDT). - ДСТУ EN 1316-1:2019. – [Чинний від 01.01.2021]. – К.: Держстандарт України, 2019. – 11 с. – (Державний стандарт України).

3. Лісоматеріали круглі та пиляні. Візуальні характеристики. Класифікація, терміни та визначення, способи вимірювання. Технічні умови. ТУ У 16.1-00994207-001:2018. – К. 2019. – 118 с.

METHODOLOGICAL APPROACHES TO TEACHING PARAMETRIC 3D MODELING OF FURNITURE

Shevchenko S.A., D.Sc., Assoc. Prof.

Suska A.A., D.Sc., Prof.

Skrypnyk O.S., Ph.D., Assoc. Prof.

Pohorilyi V.K., Senior Lecturer

Kovalov O.V., Assistant

State Biotechnological University

Today, the ability to design products in three-dimensional parametric CAD systems has become a mandatory competency, without which it is impossible to imagine the professional activity of specialists in furniture technologies. This is due to the synergistic effect of using CAD/CAM and other digital technologies.

In many educational programs, training in parametric design is limited only to the stage of creating a 3D model, without moving to the stage of physical implementation. This leads to situations where students often do not realize the structural flaws of their projects, being “blinded” by a high-quality digital image that may conceal the functional inconsistency of the product [1, 2].

In addition, there is a lack of experience in “digital craftsmanship,” which requires a continuous “design-to-production” (CAD-CAM) process, as well as a need to develop step-by-step learning models that allow beginners to quickly navigate the software environment [3].

The aim of this study is to improve the methodology of teaching students of technical and artistic specialties parametric three-dimensional modeling of furniture products using general-purpose CAD systems. At the same time, it is important to correctly select a furniture product that will serve as the starting example for teaching students how to use 3D parametric CAD.

Based on practical experience with students, it is advisable to begin training specifically with furniture components, bypassing the stage of constructing abstract graphical primitives, as this helps maintain students’ interest in mastering the specialty. In addition, the selected furniture for initial training should contain elements of various shapes to teach typical methods of forming parts.

To justify the selection of furniture examples for initial 3D modeling training, we define the following requirements:

- it is highly desirable that the furniture has an openwork structure that is clearly visible from different angles (thus, elements such as doors, drawers, etc., are undesirable);
- the possibility of execution in various styles (it is advisable if the furniture has a somewhat “futuristic” appearance to stimulate students’ creativity);
- it is desirable that the furniture allows for numerous modifications.

A comparison of various furniture products against these requirements leads to the conclusion that one of the best examples for initial 3D modeling training is a set consisting of a student desk and chair. This choice is also

beneficial because training based on socially significant furniture increases student motivation and fosters a responsible attitude toward design results.

An advantage of the student desk and chair set is also the possibility of numerous modifications: single or double seating; the presence of mechanisms for adjusting the tilt angle and/or height of the desktop or seat, etc.

The following sequence can be recommended for teaching typical 3D form-creation operations using examples of individual parts of a student desk and chair:

- sketch extrusion (desktop, shelf, front panel);
- cutting recesses based on a sketch (holes for fittings, recesses for small stationery);
- sweeping a section sketch along a trajectory (bent frame elements);
- revolving a section sketch around an axis (forming seat recesses, caps for frame tubes).

Although modern furniture production is paperless and processing is often carried out using CNC machining centers, it is advisable to pay attention to the automated creation of part drawings from 3D models, as well as to the development of furniture assembly diagrams. This is important given the common practice of delivering furniture in disassembled form and assembling it by the consumer at the place of use. It is also advisable to consider disassembly schemes, taking into account relocation and recycling needs.

Subsequently, after mastering typical form-creation methods, group work may be introduced, as described in [4]. As a continuation of the learning sequence proposed in [5], it may be appropriate to assign tasks involving the creation of models of structurally different products with similar functional purposes (for example, continuing the theme of student furniture, this could be a standing desk [6]) or collective group tasks for designing other furniture items (for furnishing the same space). Students form groups of 2–3 people, select and model specific products to create a functionally complete set, coordinating key structural-technological and aesthetic decisions. For example, in a project implemented at the State Biotechnological University, a set of classroom furniture was modeled and later manufactured in cooperation with stakeholders [7]. The production of furniture based on the developed models had a very positive impact on students' confidence in their abilities.

Thus, the relevance of improving the methodology for teaching parametric 3D modeling of furniture products, taking into account modern trends in the digitalization of furniture production and labor market requirements, is well justified. In general, effective training of future specialists requires the integration of artistic-design and engineering-technological approaches within a unified educational process.

Therefore, the well-known four-stage teaching methodology, which involves 3D modeling of products based on drawings followed by modification of parts, modification of dimensions, and expansion of the product line [5], is proposed to be supplemented with a stage of collective group development of complete furniture sets [7]. This includes, in particular, students' work on coordinating aesthetic parameters and structural-technological solutions of the

set. Depending on the time allocated in the curriculum, such in-depth training can be carried out, in particular, in a professional circle.

References

1. Antonenko I. V. Peculiarities of using parametric modeling in design and planning. Innovations and prospects in modern science : proceedings of the XI International scientific and practical conference. Stockholm : SSPG Publish, 2023. P. 290–295. (In Ukrainian) URL: <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25007> (access date: 04.12.2025).
2. Nastja Podrekar Loredan, Eva Prelovšek Niemelä, Nejc Šarabon. Classroom Interior Design: Wooden Furniture Prototype with Feedback from Students and Teachers. *Buildings*. 2024. 14(7). 2193. URL: <https://doi.org/10.3390/buildings14072193>
3. Symeonidou I. Furniture design with digital media: a participative educational experiment of digital craftsmanship. 36th eCAADe Conference. URL: [10.52842/conf.ecaade.2018.2.417](https://doi.org/10.52842/conf.ecaade.2018.2.417) (access date: 14.12.2025).
4. Yang J. Teaching optimization of interior design based on three-dimensional computer-aided simulation. *Computer-Aided Design & Applications*. 2021. Vol. 18, suppl. 4. P. 72–83. URL: <https://doi.org/10.14733/cadaps.2021.S4.72-83>
5. Hartanto S. Furniture design method for novice learner. International Conference on Art, Design, Education and Cultural Studies (ICADECS). Malang : Art and Design Department, Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang, 2022. P. 22–33. URL: <https://conference.um.ac.id/index.php/icadecs/article/view/7930> (access date: 15.12.2025).
6. Nastja Podrekar Loredan, Eva Prelovšek Niemelä, Nejc Šarabon. Classroom Interior Design: Wooden Furniture Prototype with Feedback from Students and Teachers. *Buildings*. 2024. 14(7). 2193. URL: <https://doi.org/10.3390/buildings14072193>
7. Shevchenko S.A., Suska A.A., Skrypnyk O.S., Pohorilyi V.K. Technique for Teaching Parametric 3D Furniture Modelling. *Technical service of agriculture, forestry and transport*. 2025. No 27. Pp. 194-203. (In Ukrainian) URL: <http://tsafts.btu.kharkiv.ua/tsafts/uk/article/view/229/227> (access date: 12.04.2026).

ІМОВІРНІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗБІЖИСТОСТІ ПИЛОВНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ТОВЩИНИ У ВЕРХНЬОМУ ВІДРУБІ

Шевченко С.А., д.т.н, доц.

Суска А.А., д.е.н., проф.

Тупчій О.М., д-р філософії

Державний біотехнологічний університет

Раціональне використання деревини як відновлюваного ресурсу, наряду зі сталим управлінням лісами, є одним з головних завдань які постають перед лісовим сектором економіки. На ефективність використання деревної сировини суттєво впливає збіжистість стовбура, яка є зовнішнім проявом процесів поділу клітин камбію, які призводять до поступове зменшення діаметра стовбура в напрямку від окоренка комля до вершини [1].

Типово, у стовбурі виділяють три частини (нейлоїдну, параболічну та конічну), причому більша частина об'єму стовбура припадає на параболічну частину. Тож при оптимізації технологічних процесів лісопиляння та наступної переробки пиломатеріалів виникає потреба в математичній моделі, яка не лише якісно, а й чисельно апроксимує колоди усіченим параболоїдом обертання залежно від породи деревини, товщини у верхньому відрубі (за якою і здійснюється їх сортування за товщиною) та довжини колоди.

Розроблена методика [2] визначення параметрів усіченого параболоїда обертання, який апроксимує пиловочну колоду, ґрунтується на використанні формули Нельсона [3]. Ця формула розроблена для визначення об'єму круглих лісоматеріалів в лісах Естонії залежно від діаметра ц вершинному відрубі та довжини. При цьому коефіцієнти, які входять у формулу Нельсона, визначено для основних лісотвірних порід Естонії [3]. Шляхом прирівнювання виразу для об'єму колоди за формулою Нельсона до виразу об'єму тієї самої колоди за формулою Смаліана одержано залежність для визначення товщини колоди у відземкуватому відрубі [2]. На цій основі виведено рівняння твірної усіченого параболоїда як функції від діаметра верхнього відрубів та довжини колоди (з урахуванням породи) та формули для обчислення повного збігу, серединного збігу та збігу на $2/3$ довжини колоди (починаючи від верхнього відрубів). Результати моделювання збігу наведено на рис. 1 і рис. 2 [2].

Перевірку валідності запропонованої апроксимації здійснено множинним кейс-методом шляхом порівняння оцінок збігу колод з літературними даними про збіг пиловника сосни звичайної (Scots pine), ялини європейської (Norway spruce) та дуба звичайного (common oak) в лісах України, Швеції та Фінляндії (загалом – 9 кейсів).

Рисунок 1 – Графік залежності серединного збігу соснової колоди від товщини у верхньому відрубі та довжини

Рисунок 1 – Графік залежності серединного збігу дубової колоди від товщини у верхньому відрубі та довжини

Найбільша (по модулю) відносна похибка оцінки збігу становить мінус 36% для пиловника сосни звичайної з півночі Швеції. Найменша (по модулю) відносна похибка оцінки збігу становить мінус 9% для пиловника сосни звичайної з півдня Фінляндії. Типово, похибка є близькою до мінус 15%. Значення ймовірності того, що пиловник має збіг менший за його оцінку становили від 20% до 36% [2].

Таким чином, оцінки збігу за розробленою методикою є досить консервативними. Однак, на думку авторів, вони є близькими до раціональних значень збігу, які доцільно використовувати під час розробки поставів (схем розпилювання колод), оскільки використанню більших значень збігу (наприклад, медіанних), хоча й дасть змогу розробляти схеми з більшим виходом пиломатеріалів, однак призведе до зменшення ймовірності успішної реалізації таких схем.

Література

1. Хрик В. М., Левандовська С. М., Кімейчук І. В. Деревинознавство з основами лісового товарознавства і стандартизації лісової продукції: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 205 «Лісове господарство». Біла Церква, 2023. 234 с.
2. Jänes, J. 2001. Measurement and Evaluation of Roundwood. (Ümarpuidu Mõõtmise ja Hindamine). Tartu. Eesti Metsaselts. 28 pp. (In Estonian).
3. Shevchenko S., Suska A., Tupchii O. Determining the parameters of the parabolic approximation of the sawlog based on Nilson's sawlog volume formula. – Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused. 2024. 81. P. 1–10. URL: <https://doi.org/10.2478/fsmu-2024-0009> (accessed 02.04.2026).

ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТЛОСТІЙКОСТІ ТЕРМОДЕРЕВИНИ БУКА

Яремчук Л.А., докт.техн.наук, професор,
Кропотов А.В., аспірант
Національний лісотехнічний університет України

Упродовж останніх років виник новий напрям глибокого забарвлення деревини — метод термічної обробки за температури від 180 до 240 °С. Дослідження, проведені в різних країнах, показали, що під дією високої температури в деревині відбуваються незворотні біологічні зміни, які впливають на її властивості. Наприклад, зі зростанням температури обробки підвищується стійкість деревини до гниття .

Термодеревина має дуже цінні якості: вироби з неї під час експлуатації зберігають геометрію незалежно від перепадів температури та вологості.

Крім того, термообробка покращує зовнішній вигляд деревини. По-перше, по всій товщі змінюється відтінок — на красивіший, коричневий, що дозволяє «облагороджувати» дешеві породи, надаючи їм вигляду екзотичних або старовинних. По-друге, поверхня стає гладкішою, оскільки під час термообробки видалається смола. Гарний вигляд, довговічність, низька гігроскопічність і стабільність розмірів — усе це розширює сфери застосування термодеревици. Її використовують у будівництві та облицюванні будинків, для виготовлення меблів, оздоблення саун, бань, басейнів, ванних кімнат, причалів та інших об'єктів, що мають прямий контакт із водою; для виготовлення паркету, підлогової дошки, дверей, вікон та інших конструкційних елементів, для яких важлива стабільність геометрії .

Проте, попри переваги термодеревици, вона має деякі недоліки, а саме: під час термообробки знижується міцність і пружність деревини, а також стійкість до впливу ультрафіолетового опромінення, що є важливим показником, так як термодеревина, в основному використовується для столярно-будівельних виробів .

Метою даного дослідження було визначення впливу ультрафіолетового випромінювання на зміну кольору термодеревици.

Для дослідження були використані зразки термодеревици бука модифіковані при температурах: 180, 200, 220, 240 °С, протягом 6 годин у середовищі вакууму.

Випробування проводили за умовною світлостійкістю згідно ДСТУ EN 927-6:2015 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для дерев'яних поверхонь зовнішнього застосування».

Зразки деревину, які були термомодифіковані, дослідили на блиск на фотоблискомірі ФБ-2.

Відомо, що при вимірюванні блиску на ФБ-2 слід мати на увазі коефіцієнт, який враховує колір породи деревини. Після вимірювання блиску зразки на ½ закрили світлонепроникним папером і помістили під

ртутно-кварцову лампу ПРК-2 на відстані 25 см від опромінювача на 40 хв. Після опромінення заміряли блиск деревини на тій частині, яка піддавалась впливу ультрафіолетовим променям. Результати досліджень представлені в таблиці 1.

Таблиця 1– Зміна блиску термодеревини від впливу УФ опромінення

Температура модифікування деревини							
180°C		200°C		220°C		240°C	
Показники блиску деревини за ФБ-2, %							
до опромін.	після опромін.	до опромін.	після опромін.	до опромін.	після опромін.	до опромін.	після опромін.
9,0	10,5	7,0	6,0	5,0	5,5	4,0	4,1

За відносно умовними результатами світлостійкості термодеревини, можна зробити висновки, що від температури модифікації залежить стійкість деревини до впливу на неї УФ опромінення. Як видно із умовних досліджень, чим нижча температура модифікації деревини, тим нижча її світлостійкість. Дослідження показали, що деревина модифікована при температурі 180°C може втратити до 15 % від попереднього кольору, тоді, як модифікована при 240°C може втрачати попередній колір до 3-4%.

Проведені дослідження є умовними і можуть мати де-яку похибку, проте підтверджують знижену світлостійкість термодеревини. Дослідження світлостійкості термодеревини і можливості її покращення продовжуються з використанням методів спектрофотометрії, які довозлять одержати більш достовірні результати.

Література

Hill, C., Altgen, M., & Rautkari, L. (2021). Thermal modification of wood -A review: Chemical changes and hygroscopicity. *Journal of Materials Science*, 56(3), 1381–1393

Jančíková, V., & Jablonský, M. (2025). Thermal modification of wood—A review. *Sustainable Chemistry*, 6(3), 19.

Kačík, F., et al. (2025). Impact of thermal treatment and accelerated aging on the chemical composition, morphology, and properties of spruce wood. *Forests*, 16(1), 180.

Секція 4. «СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА»

АНАЛІЗ СТАНУ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯІНФАРКТНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В смт. БРЮХОВИЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дудин Р.Б., канд. с.-г. наук, доцент, **Король І.М.**, аспірант
Національний лісотехнічний університет України

У містобудуванні озеленення є складовою частиною загального комплексу заходів із планування, забудови і благоустрою населених пунктів. Теорія та практика вітчизняного озеленення населених місць базується на науково обґрунтованих принципах і нормах, згідно з якими передбачається рівномірне розташування серед забудови садів, парків та інших крупних зелених масивів, пов'язаних бульварами, набережними, озеленими смугами, які з приміськими лісами і водоймами становлять єдину безперервну систему [1].

Об'єктом дослідження є територія відділу післяінфарктної реабілітації, який у своїй діяльності підпорядковується Головному управлінню охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації, є самостійним лікувально-профілактичним закладом – юридичною особою зі своєю печаткою та Статутом. Планування діяльності, фінансування, оснащення медичною апаратурою і майном проводиться відповідно до встановлених вимог та норм чинного законодавства.

Дана робота спрямована на вивчення існуючого стану насаджень та озеленення території відділення післяінфарктної реабілітації в смт. Брюховичі, які, попри зазначені вище властивості, покликані сприяти оздоровленню середовища в межах лікарняного комплексу, а також підсилити терапевтичний ефект самого лікування. Кінцевим етапом роботи є розробка заходів з підвищення рівня життєвості насаджень лікувального закладу та підсилення їх стійкості в умовах урбанізованого середовища.

Територія міської кардіологічної лікарні № 7, куди також входить і відділення післяінфарктної реабілітації, знаходиться у Львівській області, на західній окраїні смт. Брюховичі по вул. В. Івасюка, 74. Загальна площа території становить 1,42 га.

За результатами зібраних в ході польових досліджень та опрацьованих даних виявилось, що загальна кількість особин деревних рослин, виявлених на території реабілітаційного центру, складає 320.

Аналіз таксономічної структури свідчить про зростання в даному насажденні 40 видів деревних рослин. Серед них явно переважають хвойні дерева (що є типовим для реабілітаційного відділення саме кардіологічного спрямування): туя західна, туя гігантська, тис ягідний, кипарисовик горохоплідний, ялина звичайна. Однак окремі з цих дерев

знаходяться у поганому стані, а тому потребують видалення. В якості екзотів слід відзначити присутність у даному насадженні сосен кримської, Банка та кедрової європейської.

Для флори досліджених об'єктів характерне широке представництво родин *Rosaceae* (7 видів), *Cupressaceae* (7 видів), *Pinaceae* (6 видів), *Fabaceae* (3 види) та *Taxaceae* (по 4 види). Загалом рослини, виявлені серед насаджень, представляють 19 родин та 32 роди.

Аналіз видів за географічними ареалами природного поширення дає підстави стверджувати, що переважають здебільшого рослини європейського та євразійського походження, тобто місцеві автохтонні види, зокрема ялиця кавказька, дуб червоний, береза повисла, ліщина звичайна. Меншу групу становлять види північноамериканського походження: клен гостролистий, ялина звичайна, горобина звичайна, туя західна тощо. Решта видів, приурочених до інших типів ареалів, представлені незначною кількістю.

На підставі аналізу матеріалів подеревної інвентаризації насаджень реабілітаційного центру ми можемо вести мову про їх санітарний стан, який встановлювався відповідно до «Інструкції...» [3].

Незважаючи на значне видове різноманіття рослин, серед них відзначається досить багато особин з якісним станом «задовільно» і «незадовільно». Зокрема, єдина сосна Банка у незадовільному стані; із 30 особин кипарисовика горохоплідного, 27 – у незадовільному стані. Така ж ситуація і у кипарисовика Лавсона, тису ягідного, кунінгамії ланцетної. Таким чином, більшість хвойних у даному насадженні почуваються не зовсім комфортно. Листяні рослини характеризуються кращим якісним станом, про що свідчить більше особин у стані «добрий» та «задовільний».

Отримані результати дають підстави стверджувати, що насадження відділення післяінфарктної реабілітації перебувають на стадії деградації різних рівнів, що вимагає у майбутньому прийняття нагальних рішень із запровадження конкретних заходів з їх консервації, реставрації та реконструкції [2]. Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення малоцінної деревної рослинності, підтриманні процесів життєдіяльності у інтродукованих та екзотичних рослин з метою продовження тривалості їх існування та включення у парковий ландшафт сучасних елементів благоустрою та малих архітектурних форм, що дозволить впорядкувати процеси рекреації та знизити рівень антропогенного навантаження.

Література

1. Дудин Р. Б., Курницька М. П., Левусь Т. М. Паркознавство : навч. посібник. Львів : Видавництво ПП «Новий Світ – 2000», 2023. 191 с.
2. Дудин Р. Б., Роговський С. В., Крупа Н. М. Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об'єктів: навч. посібник. Львів: видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 258 с.
3. Каганяк Ю. Й., Горошко М. П., Король М. М., Часковський О. Г. Інвентаризація садово-паркових об'єктів : навчальний посібник. Львів: Камула, 2014. 220 с.

СТАН НАСАДЖЕНЬ СКВЕРУ ПО вул. ШЕВЧЕНКА У м. МОСТИСЬКА ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ РЕКОНСТРУКЦІЇ

Дудин Р.Б., канд. с.-г. наук, доцент,
Зварич Б.О., аспірант, **Мись Я.С.**, аспірант
Національний лісотехнічний університет України

Із цілого комплексу робіт із створення осередків туризму, лісопарків та багатьох інших об'єктів масового відпочинку, велика увага приділяється створенню міських скверів. Вони розглядаються як елементи загальної системи озеленення міст, яким надається значне санітарно-гігієнічне та декоративне значення [2].

Частіше всього у містах, особливо в їх центральних районах, спостерігається територіальна різноманітність зелених масивів загального користування, найбільш прогресивним методом організації яких є їх формування на базі міських паркових систем або просторових міських рекреаційних компонентів, що складаються з окремих парків та скверів. Саме тому розробка пропозицій із реконструкції таких об'єктів на сьогодні є досить актуальною.

Районний центр Мостиська відносять до малих міст із населенням 11000 мешканців. Сквер (площею 2,68 га) розташований у південній частині на відстані близько 600 м від центру міста. В структурі зелених насаджень загального користування сквер є одним із найбільших за площею.

Із заходу територія скверу обмежена вулицею Т. Шевченка; з півночі – індивідуальною забудовою; зі сходу територія омивається малою річкою Січною, а з півдня – невеликим струмком, лівою притокою річки Січна. В південно-західній частині до скверу примикає територія ресторану «Parilon». Під'їзд до ресторану влаштовано з вулиці Шевченка вздовж струмка. На півночі до скверу примикає вулиця Антонича, яка сполучає сквер із центром міста. У південно-східній частині та південній частині через річку влаштовано два пішохідні мостики, що ведуть до приватних садиб. Освітлення влаштовано вздовж під'їзду до ресторану та вздовж вулиці Шевченка.

В сквері сформувалася алейна посадка дерев, однак саме покриття алей відсутнє, окрім центральної алеї. Центральна алея облаштована лавками та контейнерами для сміття.

Міський сквер сформувався у центральній частині міста приблизно в середині ХХ ст. Віковий склад дерев не перевищує 80 років. Тут переважають листяні дерева, а хвойних – незначна кількість: рядові посадки туї західної вздовж вулиці Т. Г. Шевченка та ялини європейської вздовж проїзду до ресторану «Parilon».

За результатами інвентаризації, проведеної у 2015 р. працівниками кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбоекології НЛТУ України, до інвентаризаційної таблиці занесені 598

таксонів, із яких 7 є чагарниками, решта – деревами. Кількісне співвідношення листяних і хвойних таксонів складає відповідно 68% та 32%, однак за об'ємом деревини листяні породи домінують і їх частка наближається до 95%. Домінуюче положення займає клен ясенелистий; також поширені туя західна та клен-явір. Відзначається значна кількість ялини європейської, однак це молоді саджанці, висаджені вздовж під'їзду до ресторану і вони не відображені активно у ландшафті.

Загальна кількість дерев, які підлягають першочерговим консерваційним заходам становить 110 або 18,4% від загальної кількості екземплярів. За віковим складом переважають дерева у віці 35-40 років; їх частка становить 79%. Деревя у віці до 70 років становлять 5%, а дерева від 5 до 35 років – відповідно 16%.

Таким чином, загальна кількість видів, що зростає на території скверу, складає 25. Зважаючи на його сучасний стан, об'єкт потребує реконструктивного втручання та зміни планувальної структури [1].

Згідно розробленого функціонального зонування території скверу виділено п'ять зон: спортивну, розважальну, прогулянкову, прибережно-водну та господарську, що дозволить раціонально розподілити відвідувачів по території скверу.

Розроблено пропозиції із покращення планувальної структури скверу з виділенням центральної алеї та другорядних пішохідних маршрутів. Описано влаштування спортивного комплексу та ряду спортивних та дитячого майданчика, проекти яких розробляються відділом архітектури Мостиської міської ради.

У проекті закладаються пропозиції із озеленення території, якими передбачено висадження 32 нових видів деревно-кущових рослин. Також розроблено проект влаштування рокарію в центральній частині скверу, на якому планується висадити 19 видів як кущових, так і квіткових та декоративно-листяних багаторічників.

Розроблено пропозиції щодо заміни та влаштування нового доріжкового покриття, встановлення лавок та паркових ліхтарів. Це дозволить покращити умови відпочинку у сквері та збільшити його рекреаційну привабливість.

Література

1. Дудин Р. Б., Роговський С. В., Крупа Н. М. Консервація, реставрація та реконструкція садово-паркових об'єктів: навч. посібник. Львів: видавництво «Новий Світ – 2000», 2021. 258 с.

2. Озеленення населених місць: підручник / В. П. Кучерявий, В. С. Кучерявий. Львів: Видавництво «Новий Світ – 2000», 2019. – 666 с.

ІНТРОДУКЦІЯ ВІЧНОЗЕЛЕНИХ ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ

Панкова С.О., Phd агрономії,
старший викладач кафедри лісового
та садово-паркового господарства
Васильєва К.Ю., здобувач 2-го року навчання,
спеціальності садово-паркове господарство
Вінницький національний аграрний університет.

Сучасний ландшафтний дизайн все більше спирається на впровадження вічнозелених рослин як основу стійких та естетично вигодних насаджень. Вічнозелені види, зберігаючи фоліяр протягом року, забезпечують постійну декоративність у садах, парках, урбанізованих та прибудинкових територіях, особливо в міжсезонні та зимові періоди.

Найдавніші декоративні сади та парки на території України почали значним внеском в розвитку інтродукції на території України стали лісництва, на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Кіровоградщині, Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Черкащині, а також у Передкарпатті та Закарпатті. У різні часи тут були проведені випробування й введення в культуру багатьох деревних порід, як псевдотсуга тисолиста, ялиці біла та бальзамічна, а також сибірська й європейська ялини. Крім хвойних, зокрема гірської сосни, сосни Банка та веймутової, вирощувалися й листяні дерева: північний дуб, маньчжурський і чорний горіхи та деякі інші види.

Рисунок.1. Схема підбору інтродуцентів

Ідея акліматизації організмів не одразу сприйнялася серйозно в науковому середовищі. Невдалі спроби стихійної інтродукції рослин призвели до хибних висновків багатьох дослідників щодо практичної неможливості їх акліматизації. Значна частина науковців стверджувала, що успішним може бути лише переселення рослин у середовище з аналогічними умовами існування.

Стійкість організму реалізується лише за умови наявності адекватного резерву адаптаційної пам'яті, що забезпечує можливість ефективного використання потенціалу для виживання в конкретних умовах. Тому дослідження механізмів стійкості потребує диференціації рівнів адаптаційних ресурсів. Адаптаційні процеси спрямовані на підтримання гомеостатичної рівноваги, необхідної для життєдіяльності організму. Ідея адаптивності та доцільності як первинної рушійної сили лежить в основі неадаптивних еволюційних концепцій, зокрема ортогенезу та номогенезу.

До активних методів акліматизації належать повторні пересіви, поетапна (ступінчаста) акліматизація, цілеспрямоване вирощування гібридних сіянців, а також використання фізико-хімічних реагентів. Застосування повторних пересівів сприяє поступовому підвищенню стійкості та адаптивності рослин до нових екологічних умов у кожному наступному поколінні.

Інтродукція деревних рослин на території сучасної України бере свій початок із доби Трипілля. Такі види, як слива домашня (*Prunus domestica* L.) та абрикос звичайний (*Armeniaca vulgaris* Lam.), що природно тут не траплялися, нині належать до найбільш поширених плодових культур регіону. Археологічні знахідки насіння цих рослин у культурних шарах трипільської цивілізації, яка існувала на українських землях близько 6 тисяч років тому, свідчать про раннє їх використання та поширення.

Найбільші дендрологічні колекції деревних рослин зосереджені у провідних наукових установах України: Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, Державному Нікітському ботанічному саду УААН, Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також у дендрологічних парках «Олександрія», «Софіївка» та «Тростянець». Кожна з цих колекцій налічує понад 1000 видів деревних рослин, тоді як у більшості ботанічних садів їх кількість не перевищує 500 видів.

Вінниця є досить озеленим містом у центральній частині України, що характеризується наявністю численних скверів, парків, ботанічного саду та лісопарку. Флора міських насаджень включає як деревні, так і трав'янисті рослини, серед яких представлені аборигенні види та інтродуценти.

Серед інтродукованих рослин Вінниці представлені як деревні, так і трав'янисті таксони. Значна кількість деревних видів висаджена вздовж міських вулиць з метою озеленення та естетичного удосконалення урбаністичного ландшафту, зокрема *Magnolia × soulangeana*, *Prunus serrulata*, *Catalpa bignonioides*, *Acer platanoides*, *Platanus × acerifolia* та

Aesculus hippocastanum. Більшість цих рослин повністю адаптовані до умов урбаністичної екосистеми Вінниці та проходять повний цикл фенофаз розвитку. Виняток становлять таксони роду *Prunus* (сакура), у яких відсутня фенофаза плодоношення.

Для оптимізації ландшафтного дизайну в озелененні міста широко застосовуються представники родини *Cupressaceae*, включаючи різноманітні види *Juniperus* та *Thuja*. Крім того, трапляються інші голонасінні рослини, такі як *Picea pungens*, *Ginkgo biloba* та *Taxus baccata*. Кипарисові є вічнозеленими видами, що забезпечують естетичну привабливість протягом усього року, проте їхній пилок характеризується високою алергенністю (5 балів за 5-бальною шкалою), що може провокувати симптоми полінозу у сенсibiliзованих осіб. Отже, при плануванні озеленення необхідно враховувати алергенні властивості рослин.

Додатково у Вінниці зростають природноінтродуковані деревні види, зокрема *Sorbus aucuparia* та *Viburnum opulus*. Водночас *Quercus rubra* та *Robinia pseudoacacia* класифікуються як інвазійні в Україні й заборонені для відтворення у лісах відповідно до розпоряджень Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Питання довготривалого збереження декоративних деревних та чагарникових екзотичних таксонів залишається предметом активного дослідження. В Україні, через обмежену кількість спеціалізованих сховищ, консервація деревних та чагарникових порід переважно здійснюється у «польових генбанках» – колекційних садах і парках.

Це зумовлено тим, що значна частка видів не формує генеративних органів або їхній розвиток супроводжується аномаліями. Причини утворення несхожого насіння чи повної відсутності плодоношення криються в біологічних особливостях таксонів, зокрема у віковій зрілості рослин, дводомності, махровості чи стерильності.

Інтродукція вічнозелених декоративних рослин у ландшафтному дизайні України є стратегічно важливим напрямком, що поєднує принципи адаптації екзотичних видів до локальних екологічних умов з урахуванням історичного досвіду, біологічних особливостей та потенційних ризиків. Аналіз поняття інтродукції та її принципів, а також історичний огляд демонструють еволюцію від спонтанних спроб до систематичного впровадження, де успішні приклади контрастують з невдалими випадками через недостатню стійкість до кліматичних факторів.

Водночас проблеми інвазивності окремих видів та екологічно-соціальні бар'єри вимагають обґрунтованих стратегій моніторингу та селекції. Перспективи розвитку полягають у впровадженні генетично адаптованих сортів, екологічному моделюванні та інтеграції в національні програми ландшафтного планування для мінімізації ризиків та максимізації користі.

Література

Рахметов Д. Б. Інтродукція нових корисних рослин в Україні: монографія. Київ: Ліра-К, 2020. 338 с.

Рахметов Д.Б. та ін. Адаптація інтродукованих рослин в Україні: монографія. Київ: Фітосоціоцентр, 2017. 516 с.

Рахметов Д.Б. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин в Україні: монографія. Київ: «Аграр Медіа Груп», 2011. 398 с.

Сікура Й.Й., Капустян В.В. Інтродукція рослин (її значення для розвитку цивілізацій, ботанічної науки та збереження різноманіття рослинного світу): навч. посіб. Київ: Фітосоціоцентр, 2003. 280 с.

Собко В.Г., М.Б. Гапоненко Інтродукція рідкісних і зникаючих рослин флори України: монографія. Київ: Наука, 1996. 283 с.

Бойко Н.С. Голонасінні України. Рід тис (*Taxus L.*): інтродукція, біолого- екологічні особливості, використання: монографія. Біла Церква: Вид. Пшонківський О.В., 2016. 132 с.

Левчик Н.Я., Рахметов Д.Б. Види роду *Vitex L.* в Лісостепу України : інтродукція, біологія і використання: монографія. Київ : Фітосоціоцентр, 2015. 246 с.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИБЕРЕЖНОЇ ЗОНИ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ У м. ВІННИЦЯ

Піддубна А.М., Phd з агрономії,
старший викладач кафедри лісового та садово-паркового господарства
Баркасова С.О., здобувачка 3-го року навчання,
спеціальності садово-паркове господарство
Вінницький національний аграрний університет.

Сучасний розвиток урбанізованих територій зумовлює необхідність удосконалення підходів до організації прибережних зон як важливих елементів екологічного та рекреаційного каркасу міста. У межах м. Вінниця річка Південний Буг виконує природоохоронну, містоформувальну та рекреаційну функції. Водночас окремі ділянки прибережної зони потребують оновлення благоустрою та озеленення відповідно до сучасних екологічних, функціональних і естетичних вимог. Метою роботи є аналіз сучасного стану прибережної зони річки Південний Буг у межах м. Вінниця та обґрунтування підходів до її благоустрою й озеленення з урахуванням рекреаційного використання території.

У процесі натурного обстеження ділянки в зоні пляжу «Кумбари» встановлено низку проблем, що знижують рекреаційну цінність території та комфорт її використання. Насамперед виявлено відсутність зручного і безпечного доступу до води. Існуюче тверде покриття на окремих ділянках перебуває у незадовільному стані, має тріщини, вибоїни та порушення поверхневого стоку, що сприяє накопиченню води після опадів і погіршує умови пересування (рис.1). Унаслідок хаотичного руху відвідувачів спостерігається ущільнення ґрунту, самовільне утворення стежок, порушення рослинного покриву та посилення локальних ерозійних процесів. Існуючі елементи благоустрою є морально й функціонально застарілими та не забезпечують достатнього затінення.

Рис. 1 Покриття на прибережній зоні Південного Бугу у м. Вінниця, пляж «Кумбари»

Для підвищення функціональної та екологічної якості прибережного простору доцільним є впровадження комплексу природоорієнтованих рішень. Одним із пріоритетних напрямів є формування чіткої мережі пішохідних комунікацій, що дасть змогу впорядкувати рух відвідувачів, зменшити механічне навантаження на ґрунт і створити умови для відновлення рослинного покриву. У межах рекреаційних зон доцільно передбачити сучасні легкі конструкції для затінення, зокрема перголи або навіси, поєднані з вуличними меблями.

Перспективним рішенням для прибережної території є влаштування піднятої еко-стежки з натуральних матеріалів уздовж берегової лінії (рис.2). Використання дерев'яного настилу дає змогу зменшити втручання у природний рельєф, частково розвантажити найбільш вразливі ділянки прибережної смуги та забезпечити безпечний маршрут для відвідувачів. У композиційному й екологічному аспектах доцільним є також пом'якшення лінії берега за рахунок висаджування вологолюбних декоративних багаторічників і злакових культур, які підвищують естетичну виразність території, частково стабілізують поверхню ґрунту та посилюють природний характер ландшафту.

Рис. 2 Візуалізація концепції благоустрою (авторська розробка з використанням ШІ інструментів)

Суттєве значення має добір рослинного асортименту для прибережної зони. Під час проєктування озеленення слід враховувати гідрологічні особливості ділянки, ступінь рекреаційного навантаження, освітленість, ґрунтові умови та декоративні властивості рослин. Перевагу доцільно надавати видам, які поєднують екологічну пластичність, стійкість до міських умов і високу декоративність упродовж вегетаційного періоду.

Отже, сучасні підходи до благоустрою та озеленення прибережної зони річки Південний Буг у місті Вінниця мають ґрунтуватися на поєднанні функціональної організації простору, екологічної доцільності,

безпеки та естетичної виразності. Основними проблемами досліджуваної ділянки є незадовільний стан покриттів, недостатня доступність, деградація ґрунтово-рослинного покриву та моральне старіння елементів благоустрою. Запропоновані заходи сприятимуть підвищенню рекреаційної привабливості території, поліпшенню її екологічного стану та формуванню більш комфортного міського середовища.

Література

Криворучко Н. І., Дорошенко Ю. О. Система «річка - місто»: методологічні аспекти архітектурної діяльності. *Сучасні проблеми архітектури та містобудування*. 2016. Вип. 46. С. 92-97.

Крижановська Н. Я., Вотінов М. А., Смірнова О. В. Основи ландшафтної архітектури та дизайну. підручник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. 348 с.

Oudolf P., Kingsbury N. *Planting: A New Perspective. Portland: Timber Press, 2013. P. 112-125.*

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ СТІЙКИХ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У СУЧАСНОМУ МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Піддубна А.М., Phd з агрономії,
старший викладач кафедри лісового та садово-паркового
господарства

Марченко М.А., здобувач 3-го року навчання,
спеціальності садово-паркове господарство
Вінницький національний аграрний університет.

Сучасне міське середовище характеризується значним антропогенним навантаженням, яке проявляється у забрудненні атмосферного повітря, ущільненні ґрунтів, дефіциті вологи, підвищенні температури повітря та трансформації природних екотопів. За таких умов зелені насадження виконують важливі екологічні, санітарно-гігієнічні, захисні та декоративні функції, а їх стійкість стає однією з ключових передумов ефективного озеленення урбанізованих територій. Метою роботи є узагальнення основних принципів формування стійких зелених насаджень у сучасному міському середовищі та визначення практичних підходів до добору рослин для об'єктів озеленення.

Формування стійких зелених насаджень має ґрунтуватися на комплексному підході, що охоплює екологічні, біологічні та функціонально-планувальні аспекти. Насамперед важливим є добір екологічно адаптованих видів рослин, які відповідають конкретним умовам місцезростання та здатні витримувати вплив несприятливих чинників міського середовища. Перевагу слід надавати видам місцевої флори, а також акліматизованим інтродуцентам, що відзначаються високою життєздатністю, декоративністю та стійкістю до техногенного навантаження. В умовах Правобережного Лісостепу України особливого значення набуває використання рослин, стійких до періодичних посух, перегрівання ґрунту, аеротехногенного забруднення та механічного ущільнення ґрунтового покриву.

Не менш важливим принципом є забезпечення біорізноманіття насаджень. Формування зелених зон лише з обмеженої кількості видів підвищує ризик масового пошкодження рослин шкідниками, хворобами та несприятливими погодними явищами. Використання різноманітних деревних, чагарникових і трав'янистих рослин сприяє підвищенню екологічної стабільності насаджень, покращує їх декоративну виразність упродовж року та забезпечує більш ефективне виконання захисних і рекреаційних функцій. Значну роль у цьому процесі відіграє створення багаторусної структури, за якої поєднуються дерева, кущі та ґрунтопокривні рослини. Така будова насаджень сприяє формуванню сприятливішого мікроклімату, зменшенню перегрівання території, затриманню пилу та підвищенню стійкості фітоценозів.

Важливою умовою є також функціональне зонування території, яке передбачає врахування призначення об'єкта озеленення та характеру його використання. У межах міського середовища зелені насадження можуть виконувати рекреаційну, санітарно-захисну, естетичну, просторово-організаційну та природоохоронну функції. Тому добір асортименту, щільність посадок, просторова композиція та система догляду мають відповідати особливостям конкретної території - парку, скверу, вуличного озеленення, прибудинкової ділянки чи громадського простору. Рациональне планування насаджень дає змогу підвищити їх функціональну ефективність і довговічність.

Суттєве значення має використання якісного посадкового матеріалу та дотримання агротехнічних вимог. Саджанці повинні бути здоровими, добре розвиненими, без ознак механічних пошкоджень, уражень шкідниками чи збудниками хвороб. Підготовка ґрунту, оптимальні строки висаджування, полив, мульчування, обрізування та інші заходи догляду безпосередньо впливають на приживлюваність рослин і подальший розвиток насаджень. У сучасних умовах особливо актуальним є впровадження екологізованих підходів до догляду, зокрема обмеження надмірного використання хімічних засобів, рациональне водокористування, застосування органічних матеріалів для мульчування та збереження природної ґрунтової біоти.

На практиці реалізація принципів формування стійких насаджень передбачає попередню оцінку екологічних умов території, аналіз рівня рекреаційного навантаження, визначення функціонального призначення об'єкта та добір рослин із урахуванням їх біоекологічних властивостей. Важливим є також поєднання деревних, чагарникових і трав'янистих рослин у багатоярусні композиції, які забезпечують стабільність, декоративність і екологічну ефективність озеленення впродовж усього вегетаційного періоду.

Серед перспективних видів для використання в різних типах міських насаджень можна виокремити липу дрібнолисту, клен гостролистий, граб звичайний, гледичію колючу, катальпу бігніонієподібну, ялівець козацький і спірею японську. Зазначені рослини характеризуються різною мірою посухостійкості, газостійкості, декоративності та адаптивності, що дає змогу застосовувати їх у вуличному, парковому та прибудинковому озелененні. Водночас використання конкретних видів має визначатися функціональним призначенням об'єкта, просторовими умовами, рівнем антропогенного навантаження та особливостями місцевого середовища.

Отже, формування стійких зелених насаджень у сучасному міському середовищі має базуватися на поєднанні екологічної адаптивності асортименту, біорізноманіття, багатоярусності, функціонального зонування та екологізованих технологій догляду. Реалізація цих принципів сприяє підвищенню життєздатності рослин, покращенню санітарно-гігієнічного стану міських територій, зростанню декоративної виразності насаджень і загальному підвищенню якості урбанізованого середовища.

Таблиця 1 - Основні принципи формування стійких зелених насаджень у міському середовищі

Принцип	Сутність	Практичне значення
Екологічна адаптивність	Добір рослин відповідно до ґрунтово-кліматичних і антропогенних умов території	Підвищення приживлюваності, стійкості та довговічності насаджень
Біорізноманіття	Використання різних видів, форм і життєвих форм рослин	Зменшення ризику масового пошкодження шкідниками та хворобами
Багаторусність	Поєднання деревних, чагарникових і трав'янистих рослин	Поліпшення мікроклімату, підвищення захисних і декоративних властивостей насаджень
Функціональне зонування	Урахування призначення та характеру використання території	Підвищення функціональної ефективності озелених просторів
Якісний посадковий матеріал	Використання здорових і добре розвинених саджанців	Скорочення витрат на заміну рослин і догляд за ними
Раціональна агротехніка	Дотримання вимог щодо підготовки ґрунту, висаджування та догляду	Забезпечення стабільного росту й розвитку рослин
Екологізація догляду	Обмеження хімічного навантаження та впровадження природоорієнтованих рішень	Збереження екологічної рівноваги та підвищення стійкості міських екосистем

Література

Косик О. І., Летік К. В. Формування комфортного міського середовища засобами озеленення. Теорія та практика дизайну. 2021. Вип. 23. С. 139-140.

Мовчан В. О., Черненко К. Д. Екологізація міських систем - шлях до сталого розвитку. *Збірник наукових статей III Всеукраїнського з'їзду екологів з міжнародною участю* (м. Вінниця, 21-24 вересня 2011 р.). Вінниця, 2011. Т. 2. С. 640-641.

Сингаївська О., Биваліна М. Основні напрями вирішення проблем у сфері благоустрою та озеленення міста. *Містобудування та територіальне планування*. 2022. № 81. С. 320-336.

Піддубна А. М., Матусяк М. В., Циганська О. І., Панкова С. О., Вплив технології зимового закриття лунок на агрохімічний стан ґрунту під деревними насадженнями в умовах міста Вінниці. *Український журнал природничих наук*. 2025. №13. С. 41-420.
<https://doi.org/10.32782/naturaljournal.13.2025.39>

ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДИНИ *FABACEAE* В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

Познякова С.І., канд. с.-г. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет

В умовах урбанізації зростає потреба у формуванні стійких, екологічно ефективних та естетично виразних зелених насаджень. Види родини *Fabaceae* Lindl. характеризуються високою адаптивною здатністю, декоративністю та ґрунтополіпшувальними властивостями, що робить їх перспективними для використання в міському озелененні.

Сучасний розвиток ландшафтного озеленення передбачає не лише формування естетично привабливого середовища, але й забезпечення екологічної стабільності урбанізованих територій. У цьому контексті особливої актуальності набуває розширення асортименту декоративних рослин за рахунок видів, які поєднують високі декоративні якості з адаптивністю до умов середовища та екологічною функціональністю.

Види родини Бобові займають важливе місце серед декоративних рослин завдяки значному видовому різноманіттю, широкому спектру життєвих форм (дерева, кущі, напівкущі, трав'янисті рослини) та вираженим морфолого-декоративним ознакам. Вони характеризуються привабливим цвітінням, декоративністю листя і різноманітністю форм.

Родина *Fabaceae* Lindl. є однією з найчисельніших серед квіткових рослин, яка охоплює понад 730 родів і близько 19400 видів (Lewis et al., 2005), за іншими оцінками – 766 родів та 19580 видів (Stevens, 2017), поширених на всіх континентах Земної кулі і майже в усіх природно-кліматичних зонах. Родина *Fabaceae* Lindl. за кількістю видів поступається лише родинам *Asteraceae* Bercht. & J.Presl та *Orchidaceae* Juss. В Україні нараховується 69 родів і 379 видів *Fabaceae*, разом із найчастіше культивованими та здичавілими з культури; всього в Україні природних видів і тих, що культивуються в садах і парках – близько 430 видів [2].

У дендропарку ім. Б.Ф. Остапенка представлено 46 видів з 14 родів родини Бобові, що є прикладом значного таксономічного різноманіття та високого інтродукційного потенціалу цієї родини в умовах Харківщини [1].

Особливу увагу дослідники приділяють квітково-декоративним видам, таким як *Robinia pseudoacacia* L., *Caragana arborescens* Lam., *Laburnum anagyroides* Medik., які широко використовуються у парковому та вуличному озелененні. Крім того, *Wisteria sinensis* (Sims) DC. набуває все більшої популярності у вертикальному озелененні; завдяки появі морозостійких сортів, а також за умови дотримання належної агротехніки та укриття на зиму, вона успішно адаптується й приживається в умовах культури. Декоративна цінність цих видів визначається не лише рясним і тривалим цвітінням, але й ажурністю крони, формою листків та сезонною динамікою декоративності.

Відомо, що *Robinia pseudoacacia* L. має високу інвазійну здатність, завдяки інтенсивному вегетативному розмноженню та швидкому росту. Проте у культурі широко використовуються декоративні сорти робінії, які відрізняються морфологічними та господарсько-цінними ознаками. Серед декоративних сортів *Robinia pseudoacacia* L. виділяють низку сортів, що відрізняються габітусом, характером росту та морфологією листків.

Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera' – невелике, повільноросле дерево заввишки 3–5 м, яке найчастіше формується на штаблі. Діаметр крони становить близько 4 м. Крона має округлу, симетричну форму і не потребує обрізки для підтримки її естетичного вигляду. Не квітує, без колючок. Завдяки компактності та щільності крони широко використовується в ландшафтному дизайні. Це чудовий вибір для озеленення міських територій – вулиць, парків, садів. Добре виглядає у групових і поодиноких посадках, на алеях, а також у контейнерному вирощуванні. Сорт має високу стійкість до забруднення, що робить її ідеальним варіантом для міських умов (рис. 1).

Robinia pseudoacacia 'Frisia' – сорт із золотисто-жовтим забарвленням листків, які яскраво виділяються серед зелені саду і зберігають декоративність протягом всього сезону. У травні-червні яскравість листя доповнюють великі суцвіття білих квітів. Висота дерева 8–10 м (рис. 2).

Рисунок 1 – *Robinia pseudoacacia* 'Umbraculifera'

Рисунок 2 – *Robinia pseudoacacia* 'Frisia'

Robinia pseudoacacia 'Tortuosa' має декоративні закручені пагони. Дерево повільноросле, заввишки 8–12 м. Діаметр крони становить 5–8 м. Сорт приваблює ажурною кроною, світло-зеленими, трохи закрученими листками, а також білими запашними квітами.

Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby' – карликовий сорт з дуже закрученими пагонами і листками, заввишки до 3 м. Ідеально підходить для саду, як солітер або в композиціях, для контейнерного вирощування.

Зазначені сорти менш схильні до неконтрольованого поширення порівняно з *Robinia pseudoacacia* L., добре зберігають екологічну пластичність і стійкість до урбанізованого середовища, що обумовлює їх широке застосування в озелененні.

Серед видів роду *Caragana* у ландшафтному дизайні використовуються декоративні сорти, що характеризуються варіабельністю габітусу та морфології листків, зокрема сорти *Caragana arborescens* Lam., які мають різну архітектоніку крони та ступінь ажурності, що зумовлює їхню високу декоративну цінність у ландшафтних композиціях.

Caragana arborescens 'Pendula' – кущ з пониклими пагонами, зазвичай формується шляхом щеплення на штамбі. Висота та діаметр крони сягають до 2 м. Завдяки компактним розмірам і декоративності, цей сорт чудово підходить для озеленення садів, парків, прибудинкових територій.

Caragana arborescens 'Lorbergii' відрізняється надзвичайно тонкими, вузькими світло-зеленими листками, завдовжки до 20 см, що формують ажурну крону й надають рослині витонченого декоративного вигляду. Використовується в одиночних і групових посадках, для створення ажурних живоплотів, у кам'янистих садах. Можливе вирощування в контейнерах.

Не менш декоративним є вид *Laburnum anagyroides* Medik. – високий кущ, заввишки 5–6 м з піднятими вгору або розкидистими гілками. Приваблює садівників за яскравістю і красою запашних суцвіть під час квітіння. Використовується у ландшафтних композиціях, у поодиноких насадженнях, у садах, парках, при створенні не стрижених живоплотів.

Слід зазначити, що на сьогодні залишається актуальним розширення асортименту декоративних видів *Fabaceae* Lindl. з урахуванням регіональних кліматичних умов, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо їх використання у ландшафтному дизайні.

Література

Ситнік І. Й. Парки ХНАУ. Харків: ХНАУ, 2017. 158 с.

Федорончук М. М. Конспект системи *Fabaceae* у флорі України. I. Підродини *Caesalpinioideae*, *Mimosoideae*, *Faboideae* (триби: *Sophoreae*, *Tephrosieae*, *Robinieae*, *Desmodieae*, *Phaseoleae*, *Psoraleae*, *Amorpheae*, *Aeschynomeneae*). *Український ботанічний журнал*. 2018. 75(3). С. 238–247. <https://doi.org/10.15407/ukrbotj75.03.238>

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ МАКРОФІТІВ В УМОВАХ ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ ПРИ ПОНИЖЕНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ ВОДИ

Чіков І.В., м.н.с.

Діденко І.П., канд. біол. наук

Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

Вивчення проблем адаптації рослин до умов варіабельного зовнішнього середовища є першочерговим в біології та екології рослин. Критичні температури та різкі коливання цього показника викликають у рослин тепловий шок (фітострес). Ряд досліджень навіть підтверджують індукцію синтезу білків теплового шоку (Козеко Л.Є. та ін., 2011).

Водну оранжерею у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України з трьома басейнами введено в експлуатацію восени 2012 р. Перших чотири роки середня температура води в басейнах з жовтня по травень була +22°C, абсолютний максимум +26°C, абсолютний мінімум +18°C. Починаючи з 2017 р., в періоди жовтень-листопад та квітень-травень, оранжерея не опалювалася. Температура води восени опускалася до +7-10 °C. На водних рослинах вже було помітно ознаки ураження гниллю. Після запуску котельні температура води за добу підіймалася до +20-26C °. Однак поліпшення росту рослин ми не бачили, а навпаки спостерігали сильне гниття, особливо тропічних рослин. Навесні, після вимкнення опалення, рослини тривалий час перебували у воді за температури близько +10 C °, що впливало на них як тепловий шок.

Метою нашої роботи було оцінити вплив теплового шоку та дії понижених температур води на ріст і розвиток водних рослин в умовах захищеного ґрунту.

На даний час в умовах захищеного ґрунту утримується 17 видів та внутрішньовидових таксонів водних та повітряно-водних рослин, що належать до 8 родин та 12 родів. Дослідження проводились з 2012 по 2026 рр. Нижче ми наводимо результати наших спостережень по родинях.

ALISMATACEAE: *Sagittaria graminea* Michx. має виражену гетерофілію. Від теплового стресу гниють надводні листки, а підводні вегетують. Влітку рослини квітнуть і утворюють насіння. У *Echinodorus grandiflorus* (Cham.& Schltld.) Micheli листки гниють, з подальшим відростанням нових надводних листків. Влітку *E. grandiflorus* квітує та утворює насіння.

ARACEAE: У *Orontium aquaticum* L. найбільші листки лягають на поверхню води і згнивають, а нові листки відростають. Взимку на три тижні пізніше розпочинається цвітіння. Навесні рослини теж квітнуть, але не формують плоди, як за нормальних умов. *Zantedeschia aethiopica* L. майже не відчуває стресу після різкого підвищення температури води (жовтіють поодинокі листки) й зберігає декоративність протягом року. З

грудня розпочинається цвітіння, яке продовжується до липня. Насіння формується, але згниває з-за великої вологості.

CYPERACEAE: У *Carex strigosa* Huds. швидкість розростання популяції в умовах закритого ґрунту вдвічі повільніша ніж у відкритому ґрунті. З листопада листки поступово жовтіють і підсихають аж до квітня, у травні починається нове відростання. Утворення насіння не відмічено. У *Cyperus alternifolius* subsp. вплив дії стресу майже не помітно й декоративні протягом року. Рослини квітують, утворюють насіння, мають рясний самосів, кількість стебел швидко наростає. *Cyperus papyrus* L. частково втрачає стебла, при тривалій дії низьких температур стебла вилягають до води, квітує влітку. Кількість стебел у антропогенній популяції *Schoenoplectiella mucronata* (L.) J. Jung. зростає вдвічі повільніше ніж у відкритому ґрунті. На половині стебел утворюються колоски з насінням, вегетація завершується в листопаді, у грудні починається відростання.

MARANTACEAE: після різкого підвищення температури води, у рослин *Thalia dealbata* Fraser ex Roscoe, пожовтіли поодинокі стебла з листками, не квітує, висота рослини і розміри листків вдвічі менші ніж у посаджених у відкритий ґрунт. При тривалій дії низьких температур стебла вилягають до води.

MENYANTHACEAE: *Nymphoides peltata* (S. G. Gmel.) O. Kuntze. цвіте з липня по вересень, поодинокі, значно менше як за нормальних температурних умов. Після теплового шоку всі листки згнивають, відростає в червні.

NYMPHAEACEAE: *Nymphaea hybrida* ('Marliacea Chromatella' та 'Marliacea Rosea') декоративні протягом року. Стійкість до стресу та рясність цвітіння у сорту 'Marliacea Chromatella' значно вища ніж у 'Marliacea Rosea'. *Nymphaea nouchali* var. *caerulea* (Savigny) Verdc. та *Nymphaea rubra* Roxb. ex Salisb. під впливом понижених температур води і теплового шоку повністю відмирають, залишаються бульби, що проростають наступного року. Рослини квітують влітку поодинокими квітками. У *Nymphaea mexicana* Zucc. від теплового стресу вражається лише половина листків і рослина швидко відновлюється, зацвіла рясно в серпні, через сім років після інтродукції.

PONTEDERIACEAE: *Pontederia cordata* 'Pink Pons', за дії понижених температур води і теплового шоку, стебла з поодинокими листками лягають на воду і відмирають, але у подальшому відростають нові, цвіте в серпні.

PTERIDACEAE: У *Acrostichum aureum* L. жовтіють поодинокі листки, рясно утворюють спори, але при цьому не втрачають декоративність протягом року.

ОСНОВНІ ХВОРОБИ ТРОЯНД: ДІАГНОСТИКА ТА ПРОФІЛАКТИКА

Швиденко І.М., канд. с.-г. наук. доц.
Дячук В.А., здобувач вищої освіти
Державний біотехнологічний університет

Хвороби троянд є однією з основних причин зниження декоративності та життєздатності рослин. Найчастіше вони викликаються грибами, рідше – бактеріями та вірусами. До найбільш поширених захворювань належать чорна плямистість, борошниста роса, несправжня борошниста роса, сіра гниль, іржа, бактеріальний рак та вірусні хвороби.

Чорна плямистість є небезпечним грибковим захворюванням, збудником якого є *Diplocarpon rosae* F.A. Wolf. Основним симптомом є поява чорних плям неправильної форми на листках, які поступово зливаються. Уражене листя жовтіє та опадає, що призводить до ослаблення рослини. Хвороба розвивається переважно у другій половині літа за теплої та вологої погоди, особливо при загущених посадках і недостатній вентиляції. Для обмеження її поширення необхідно видаляти уражені частини рослин, контролювати полив та застосовувати фунгіциди [1, 2].

Борошниста роса є інфекційним захворюванням, яке проявляється у вигляді білувато-сірого нальоту на листках, пагонах і бутонах. Збудником є *Podosphaera pannosa* var. *Rosae*, розвиток якої активізується за високої вологості повітря, недостатнього освітлення та надлишку азотного живлення. Хвороба знижує декоративність рослин і їхню зимостійкість. Для боротьби застосовують фунгіциди, біологічні препарати та агротехнічні заходи, зокрема проріджування кущів і нормування живлення [1, 3, 4].

Несправжня борошниста роса (пероноспороз), збудником якої є *Pseudoperonospora sparsa* (Berkeley) J.A. Gäumann, розвивається за прохолодної та вологої погоди. Вона проявляється у вигляді буро-фіолетових плям на листках та сіруватого нальоту спор з нижнього боку. Хвороба може призводити до деформації листя, опадання бутонів і загального ослаблення рослини. Часто її симптоми плутають із іншими захворюваннями, що ускладнює діагностику. Ефективною є профілактика, спрямована на зменшення вологості та покращення вентиляції [1, 3].

Сіра гниль є грибковим захворюванням, спричиненим *Botrytis cinerea* Pers., яка викликає загнивання бутонів, квіток і пагонів. Характерною ознакою є поява сірого пухнастого нальоту. Хвороба швидко поширюється за умов високої вологості та різких перепадів температур. Вона часто проявляється також у зимовий період під укриттям при недостатній вентиляції. Основними заходами боротьби є видалення уражених частин, покращення умов вирощування та контроль вологості [2, 4].

Іржа троянд, викликана грибом *Phragmidium disciflorum* (Tode) J. James, проявляється у вигляді жовтих плям і помаранчевих або бурих

наростів на листках і пагонах. Ураження призводить до передчасного опадання листя та ослаблення рослин. Розвитку хвороби сприяє підвищена вологість і загушення посадок троянд. Для профілактики важливо проводити обрізку та забезпечувати належні умови вирощування [3, 4].

Бактеріальний рак троянд є небезпечним захворюванням, викликаним бактерією *Agrobacterium tumefaciens* (Smith & Townsend) Conn. Хвороба проявляється утворенням наростів на коренях або виразок на пагонах. Інфекція проникає через пошкодження тканин, часто під час обрізки. Хвороба порушує живлення рослини і призводить до її загибелі. Ефективного лікування не існує, тому уражені рослини видаляють, а інструменти дезінфікують [2, 3].

Вірусні захворювання проявляються у вигляді мозаїчних візерунків, деформації листків і бутонів, а також порушення росту рослин. Вони передаються через заражений посадковий матеріал і комах-переносників. Вірусні інфекції практично не піддаються лікуванню, тому основну увагу приділяють профілактиці і використанню здорових саджанців. Хворий кущ потрібно видалити разом із кореневою системою. Для профілактики захворювання використовують імуномодулятори (Циркон, Епін), а також проводять обробку інсектицидами від попелиці та сисних комах [3, 4].

Загалом ефективний захист троянд базується на комплексному підході, який включає правильну агротехніку, своєчасну діагностику, профілактичні заходи та застосування засобів захисту рослин. Це дозволяє значно зменшити поширення хвороб і забезпечити високу декоративність рослин.

Література

1. Горяїнова В.В., Станкевич С.В., Батова О.М., Жукова Л.В. Загальна фітопатологія: навч. посібник. Житомир: ПП «Рута», 2023. 378 с.
2. Загальна фітопатологія: Навч. посіб. / За ред. Н.В. Пінчук: Вінниця, 2019. 276 с.
3. Мій розкішний сад : веб-сайт. URL: https://shop.xn--80aihedcfnmhvs1gtjf.com/index.php?route=extension/d_blog_module/post&post_id=2 (дата звернення 08.04.2026)
4. Швиденко І.М. Квітникарство та дизайн квітників: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». ДБТУ. Харків: 2024. 224 с.

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТРАВСУМІШЕЙ ДЛЯ ТІНЬОВИТРИВАЛИХ ГАЗОНІВ

Швиденко І.М., канд. с.-г. наук. доц.
Державний біотехнологічний університет

Жупінська К.Ю., викладач
ВСП «Житлово-комунальний фаховий коледж ХНУМГ ім. О. М. Бекетова»

У сучасних умовах урбанізації та інтенсивного розвитку озеленення особливого значення набуває створення стійких газонних покриттів у складних екологічних умовах. Однією з таких умов є недостатнє освітлення, що виникає під пологом дерев, у щільній міській забудові або в інших затінених місцях. За таких обставин традиційні світлолюбні газонні трави втрачають декоративність, зріджуються або повністю випадають із травостою. Це зумовлює необхідність використання спеціалізованих тіньовитривалих травосумішей.

Тіньовитривалий газон являє собою штучно сформований трав'яний покрив, створений із видів багаторічних злакових трав, які здатні рости й розвиватися в умовах обмеженого освітлення. Як правило, такі умови характеризуються інсоляцією менше 3–5 годин прямого сонячного світла на добу, що є недостатнім для більшості традиційних газонних трав. Використання тіньовитривалих газонів дозволяє забезпечити формування стабільного рослинного покриву в умовах, де інші типи газонів є малоефективними.

Основними місцями застосування тіньовитривалих газонів є міські парки, сквери, прибудинкові території, сади, дендропарки та лісопаркові зони. Їх використання сприяє підвищенню декоративності територій, покращенню мікроклімату та зменшенню ерозійних процесів у ґрунті.

Біологічні особливості тіньовитривалих газонів проявляються у зниженій інтенсивності росту, меншій щільності дернини та підвищеній потребі вологи. Умови затінення спричиняють витягування пагонів, зменшення кущистості та підвищують ризик розвитку грибкових захворювань. Крім того, такі газони характеризуються зниженою стійкістю до механічного навантаження, що обмежує їх використання на ділянках із інтенсивним рекреаційним навантаженням.

Аналіз складу травосумішей показує, що основу тіньовитривалих газонів становлять види з високою екологічною пластичністю. Провідне місце серед них займає костриця червона (*Festuca rubra* L.), яка характеризується високою тіньовитривалістю та здатністю формувати відносно щільну дернину. Також широко використовуються костриця овеча (*Festuca ovina* L.), тонконіг лісовий (*Poa nemoralis* L.), мітлиця тонка (*Agrostis capillaris* L.) та в окремих випадках тонконіг лучний (*Poa pratensis* L.) і костриця тростинна (*Festuca arundinacea* Schreb.). Співвідношення цих видів у сумішах змінюється залежно від ступеня затінення [1].

Для умов помірного затінення доцільно використовувати суміші з часткою костриці червоної 40–50%, із додаванням тонконогу лучного та мітлиці тонкої. У випадку сильного затінення частка костриці червоної зростає до 50–60%, а також збільшується вміст тонконогу лісового як більш адаптованого до таких умов виду. Це свідчить про необхідність диференційованого підходу до формування травосумішей залежно від освітленості території.

Порівняння тіньовитривалих і світлолюбних газонів показує суттєві відмінності у їх структурі та функціональних властивостях. Світлолюбні газони характеризуються більшою щільністю, інтенсивнішим ростом і вищою стійкістю до витоптування, що забезпечується за рахунок використання таких видів, як райграс багаторічний (*Lolium perenne* L.). Натомість тіньовитривалі газони нестійкі до навантажень, але забезпечують стабільність покриття в умовах дефіциту світла.

Технологія створення тіньовитривалого газону включає комплекс послідовних заходів. На першому етапі проводиться підготовка ґрунту, яка передбачає очищення ділянки від бур'янів, розпушування ґрунту на глибину 20–25 см, внесення органічних добрив та вирівнювання поверхні. Посів насіння здійснюється нормою 25–35 г/м² із неглибоким загортанням. Після посіву проводять ущільнення ґрунту та забезпечують регулярний полив [2].

Догляд за тіньовитривалим газоном має свої особливості. Скошування проводиться рідше, ніж на добре освітлених газонах, із залишенням більшої висоти травостою. Полив здійснюється помірно, оскільки надмірна вологість сприяє розвитку хвороб. Важливими заходами є аерація ґрунту, підсів трав та боротьба з мохом, який часто розвивається у затінених умовах.

Отже, тіньовитривалі газони є важливим елементом озеленення територій із обмеженим освітленням. Їх ефективність визначається правильним підбором видового складу травосумішей, у якому домінують тіньовитривалі види. Такі газони є менш стійкі до механічних навантажень і потребують більш ретельного догляду, однак забезпечують стабільне функціонування трав'яного покриття в умовах затінення.

Література

1. Тіньова газонна трава - створена для затінених ділянок, GrassNature. URL: <https://grassnature.com/tinova-hazonna-trava/?srsltid=AfmBOor6j7IQCvjwg-IBh11ZVH3co9VmPUSStYg1CzGYur4ypH7ptQmCh> (дата звернення 04.04.26)
2. Швиденко І.М. Газони і лукивітництво: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Харків: ДБТУ, 2024. 100 с.

СНІГОВА ПЛІСНЯВА ЯК КРИТИЧНИЙ ФАКТОР ДЕГРАДАЦІЇ ГАЗОННОГО ПОКРИТТЯ

Швиденко І.М., канд. с.-г. наук. доц.
Ужченко Г.І., магістр
Державний біотехнологічний університет

Газонні покриття є важливим елементом міського та ландшафтного озеленення, оскільки виконують як декоративні, так і екологічні функції. Їх стан і довговічність значною мірою залежать від впливу біотичних факторів, серед яких особливе місце займають грибкові захворювання. Одним із найбільш небезпечних і поширених є снігова пліснява, яка часто спричиняє значні пошкодження травостою після зимового періоду. Унаслідок цього газон втрачає декоративність, зріджується або повністю деградує.

Снігова пліснява являє собою групу грибкових захворювань газонних трав, які розвиваються під сніговим покривом або одразу після його танення. Основними збудниками цієї хвороби є гриби *Microdochium nivale* (Fr.) Samuels & I.C. Hallett, що спричиняє рожеву снігову плісняву, а також представники роду *Typhula*, які викликають сіру снігову плісняву. У деяких випадках до розвитку захворювання можуть бути причетні гриби роду *Fusarium*. Ці патогени здатні активно розвиватися за низьких температур, близьких до нуля, у поєднанні з високою вологістю [1].

Основні ознаки ураження стають помітними після сходження снігу. На поверхні газону з'являються плями округлої або неправильної форми, які можуть досягати значних розмірів. Уражені ділянки набувають бурого або солом'яного забарвлення, а на їх поверхні часто спостерігається наліт міцелію рожевого або сірого кольору. Листки трав злипаються, вилягають і поступово відмирають, що призводить до формування зріджених або повністю оголених ділянок дернини.

Розвиток снігової плісняви зумовлюється поєднанням низки несприятливих факторів. Найбільш значущими серед них є тривалий період снігового покриву, особливо якщо сніг лягає на незамерзлий ґрунт, а також підвищена вологість і недостатня аерація. Додатковими чинниками є надлишкове внесення азотних добрив у осінній період, загущеність травостою та накопичення рослинних решток у вигляді повсті. Такі умови створюють сприятливе середовище для розвитку патогенних грибів [2].

Профілактика розвитку снігової плісняви базується на дотриманні комплексу агротехнічних заходів. Важливе значення має регулярна аерація ґрунту, яка сприяє покращенню газообміну та зменшенню вологості. Не менш важливим є видалення відмерлих рослинних решток (повсті), що знижує ризик накопичення інфекції. Слід також забезпечити збалансоване живлення рослин, обмежуючи внесення азоту восени та надаючи перевагу калійним добривам. Останнє скошування перед зимою має проводитися на оптимальній висоті, що дозволяє зменшити ризик ураження. Крім того,

необхідно уникати ущільнення снігового покриву та забезпечувати належний дренаж ділянки [2].

У разі розвитку захворювання застосовують як агротехнічні, так і хімічні методи боротьби. До агротехнічних заходів належать ранньовесняна скарифікація газону, підсів трав на пошкоджених ділянках, аерація та покращення умов освітлення [1]. Хімічний захист передбачає використання фунгіцидів, зокрема препаратів на основі азоксистробіну, пропіконазолу, тебуконазолу та флудіоксонілу. Обробки доцільно проводити профілактично восени або на початкових етапах розвитку хвороби [2].

Застосування фунгіцидів потребує дотримання відповідних запобіжних заходів. Необхідно чітко дотримуватися рекомендованих норм витрати препаратів, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати проведення обробок за несприятливих погодних умов. Важливо також враховувати можливу післядію препаратів, яка може проявлятися у пригніченні росту трав або впливі на мікробіологічні процеси у ґрунті. Для запобігання розвитку резистентності патогенів доцільно чергувати препарати з різними механізмами дії.

Системний догляд за газоном є ключовим чинником у запобіганні розвитку снігової плісняви. Він включає регулярне скошування, оптимальний полив, контроль ущільнення ґрунту, проведення аерації та скарифікації, а також внесення фосфорно-калійних добрив у осінній період. Підтримання оптимальної густоти травостою сприяє підвищенню стійкості газону до ураження [3].

Ефективне запобігання та контроль захворювання можливі лише за умов комплексного підходу, що включає профілактичні заходи, належний догляд за газоном і раціональне застосування фунгіцидів. Особливе значення має підготовка газону до зимового періоду, яка визначає ступінь його ураження у весняний період.

Література

1. Варгас Дж. М. Боротьба з хворобами газонів. Бока-Ратон: CRC Press, 1994. 320 с.
2. Снігова пліснява на газоні. Leto.ua. URL: https://letو.ua/article/snigova_plisnyava_skazhi_ni_snigovoi_plisnyavi_na_gazoni (дата звернення 10.04.26)
3. Швиденко І.М. Газони і лукивництво: курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». Харків: ДБТУ, 2024. 100 с.

**Секція 5. ПЛАНУВАННЯ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ
ЗА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
В УКРАЇНІ**

**ОСОБЛИВОСТІ ПІДБОРУ ОБ'ЄКТІВ-АНАЛОГІВ
ДЛЯ ЗАБУДОВАНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК**

Анопрієнко Т.В., канд. екон. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет
Галкевич Д.О., гр. G18-25м-ОЗН-01
Державний біотехнологічний університет

У світовій практиці найбільш ринковим вважається порівняльний методичний підхід. Українським законодавством передбачено проведення грошової оцінки земельних ділянок, яка може бути нормативною – переважно для цілей оподаткування, та експертною – в разі здійснення цивільно-правових угод щодо земельних ділянок та прав на них [1, 2].

Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться на основі трьох методичних підходів, один з яких – зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок (порівняльний підхід) [2-4]. У межах цього методичного підходу є методи прямого чи попарного порівняння земельних ділянок, метод базової земельної ділянки тощо. Усі вони засновані на даних подібних угод та аналізі об'єктів аналогів.

Підбір об'єктів-аналогів є одним із ключових етапів оцінки нерухомого майна в межах порівняльного підходу. Оцінка вартості забудованих земельних ділянок є складним завданням, оскільки такі ділянки містять поліпшення (будівлі, споруди, інженерні мережі тощо), що суттєво впливають на ринкову вартість. Відбір коректних об'єктів-аналогів потребує врахування додаткових критеріїв порівняно з оцінкою вільних ділянок.

Першою вагомою особливістю є розгляд забудованої земельної ділянки як єдиний об'єкт оцінки. На відміну від вільних земельних ділянок, де аналізується лише земля, у даному випадку враховується сукупність характеристик: місцезнаходження, параметри земельної ділянки та характеристики забудови. Це означає, що об'єкти-аналоги повинні бути максимально подібними за всіма цими складовими, а не лише за однією з них. На ринку дуже рідко трапляються угоди купівлі-продажу саме забудованих ділянок, як окремого об'єкта (без урахування поліпшень). Найчастіше продається єдиний об'єкт нерухомості (земля + будівлі). Це вимагає від оцінювача додаткових розрахунків для виділення вартості земельної ділянки з ціни такого об'єкта.

Для точного підбору об'єктів аналогів важливою умовою є відповідність функціонального призначення. Наприклад, житлова забудова має порівнюватися з житловою, комерційна – з комерційною, а промислова – з промисловою. Використання аналогів із різним

функціональним призначенням може суттєво спотворити результати оцінки, навіть за умови застосування коригувань.

Локація об'єкта є одним із найбільш впливових факторів вартості. При підборі аналогів необхідно враховувати адміністративний район, транспортну доступність, рівень розвитку інфраструктури, екологічний стан території та престижність району. Для забудованих ділянок додатково враховують щільність навколишньої забудови та поверховість сусідніх об'єктів. Навіть незначні відмінності в локації можуть зумовлювати суттєві відмінності у вартості об'єктів.

Окрему увагу слід приділяти фізичним характеристикам земельної ділянки. До них належать площа, конфігурація, рельєф, інженерне забезпечення та правовий статус. Наприклад, ділянки правильної форми з рівним рельєфом зазвичай мають вищу ринкову привабливість. Також важливим є тип права на землю – власність чи оренда, що може впливати на кінцеву вартість об'єкта.

Характеристика поліпшень – це унікальний критерій для забудованих ділянок. При підборі аналогів необхідно порівнювати:

- тип, конструктивні особливості та матеріали будівель;
- фізичний стан, ступінь зносу (функціонального, фізичного, зовнішнього);
- поверховість, загальну площу будівель;
- наявність підземних споруд, паркінгів, господарських будівель тощо.

Ідеальним аналогом є ділянка з аналогічними за станом та характеристиками поліпшеннями.

Ще одним важливим аспектом є аналіз умов здійснення угод. Під час оцінки потрібно вибирати угоди подібні за суттю, наприклад, під час визначення ринкової вартості об'єкта оцінки доцільне використання, як об'єкти аналогії ринкові угоди, укладені між незалежними сторонами без примусу. Угоди за участю пов'язаних осіб або в умовах термінового продажу можуть не відображати реальну ринкову ситуацію, тому їх слід виключати з зазначеного аналізу, проте, вони є актуальними для відповідного аналізу, під час визначення неринкових видів вартості.

Важливу роль відіграє дата здійснення угоди. Ринок нерухомості є динамічним, тому ціни можуть змінюватися з часом. Найбільш релевантними є нещодавні угоди. Якщо використовуються застарілі дані, необхідно застосовувати коригування на зміну ринкових умов.

Для забудованих земельних ділянок комерційного призначення додатково враховується дохідний потенціал об'єкта. Це включає рівень орендних ставок, заповнюваність площ та експлуатаційні витрати. Такі показники можуть суттєво впливати на ринкову вартість і повинні враховуватися при виборі аналогів.

З огляду на те, що ідеально ідентичних об'єктів (збудованих земельних ділянок), в певний проміжок часу, майже не існує, важливим етапом є внесення коригувань. При підборі аналогів ключовим є достовірність даних про вартість поліпшень, тому бажано обирати об'єкти,

для яких є технічна документація, кошториси, дані про знос тощо. Для забудованих ділянок застосовують стандартні види коригувань – на дату продажу, на торг, на умови фінансування, на місце розташування – але додаються специфічні: на фізичний знос будівель, на функціональне старіння об'єкта, на зовнішнє, економічне старіння об'єкта, на різницю в площі забудови, поверховості та наборі приміщень, використаних будівельних матеріалів (цегла, дерево, ракушняк, залізо-бетонні плити тощо). Слід дотримуватися правила «від простого до складного»: спочатку підбирають аналоги, максимально близькі за всіма характеристиками, щоб кількість коригувань була мінімальною, адже кожне додаткове коригування знижує надійність результату.

Типовими помилками при підборі аналогів є, по-перше, використання вільних земельних ділянок без урахування витрат на знесення існуючих будівель – виправленням є додавання до вартості вільної ділянки витрат на знесення або застосування відповідного коригування. По-друге, ігнорування різниці у фізичному зносі поліпшень між аналогом та об'єктом оцінки – необхідно обчислювати окреме коригування на знос, використовуючи нормативні методи або метод розбиття на компоненти. По-третє, застосування аналогів з іншим функціональним призначенням – виправленням є суворе дотримання принципу найкращого та найбільш ефективного використання.

Рекомендована послідовність дій оцінювача включає: збір максимально широкого переліку угод з єдиними об'єктами нерухомості в районі оцінки → групування аналогів за типом поліпшень, станом та функцією, → відбір тих, що потребують мінімальних коригувань → а також перевірка узгодженості отриманих результатів.

Таким чином, підбір об'єктів аналогів для забудованих земельних ділянок є складним і багатофакторним процесом, що вимагає комплексного підходу. Успішність оцінки залежить від якості вихідної інформації, правильності вибору аналогів та обґрунтованості внесених коригувань. Недотримання цих вимог може призвести до суттєвих помилок у визначенні вартості та, як наслідок, до прийняття неефективних управлінських рішень.

Література

1. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 № 858-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 36. – Ст. 282..
2. Про оцінку земель : Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.
3. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001. – № 47. – Ст. 251.
4. Методика експертної грошової оцінки земельних ділянок // Офіційний вісник України від 01.11.2002. – № 42. – Стор. 144. – Ст. 1941.

РОЗВИТОК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Анопрієнко Т.В., канд. екон. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет
Грек М.О., канд. техн. наук,
Державний біотехнологічний університет

Розвиток комп'ютерних технологій тісно пов'язаний з розвитком усіх галузей, не виключенням є й оціночна діяльність, яка є основою податкових надходжень від об'єктів та трансакцій з ними.

2000-ні роки стали переломними. Кожного року з'являється велика кількість фахових програмних продуктів або додатків до існуючих, які суттєво полегшують відповідні процеси. Застарілість функціоналів розраховується як 3-5 років, а потім 2-3 роки. Сьогодні ж оновлення відбуваються у середньому 6-12 місяців. Проте, слід відмітити, що багато елементів програмного забезпечення збережені і до сьогодні, з відповідною адаптацією. Так, наприклад, Державним підприємством «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» розроблена вітчизняна програма, яка використовувалася в 2000-них роках для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів ТЕРЕН (програмний комплекс використовував пакети MapInfo та ArcInfo, які були достатньо дорогими на той час), модифікувалася у ТЕРЕН ГІС, з безкоштовним модулем ГІС. У подальшому розроблено сімейство програмних комплексів «Терен», які є помічниками для управління земельно-ресурсним потенціалом країни на різних рівнях [1, 2].

На думку д-ра екон. наук, професора Сохнича А.Я. розроблений Науково-виробничим центром «Земельні Інформаційні Системи» (НВЦ ЗІС) програмний комплекс для виконання нормативної грошової оцінки земель населених пунктів під назвою LPS був «однією з найвдаліших комп'ютерних систем» [3]. Різні версії його удосконалення не мали графічний модуль (LPS 1.1.) і застосовували його (LPS 1.2, LPS 2004 2.1 тощо). При цьому програмний комплекс був розрахований на масового користувача з різним ступенем підготовки та базових знань. Найбільш відкритий – для оцінювачів земель, обмежений функціонал – для землевпорядників, архітекторів, працівників рад тощо. Даний програмний комплекс широко застосовувався у навчальних програмах підготовки інженерів-землевпорядників [4-8]. Слід відмітити, що доопрацювання будь-якого програмного продукту відбувається у тісній співпраці з науковцями та фахівцями виробництва.

Так, кафедра управління земельними ресурсами, геодезії та кадастру Державного біотехнологічного університету долучилася до тестування програми LandDataExplorer [9] – інструменту для ефективної роботи з великими базами даних земельних трансакцій які надає Держгеокадастр України (рис. 1) [10].

Рисунок 1. Моніторинг земельних відносин. Держгеокадастр України [10]

Функціонал «Формування інформації про дані моніторингу ринку земель» призначений для генерації інформації про здійснені транзакції по земельним ділянкам сільськогосподарського призначення по Україні починаючи з 01.07.2021. Формування інформації здійснюється у табличній формі формату Microsoft Excel та CSV. Таблиця містить інформацію, яка надходить в порядку інформаційної взаємодії між ДЗК та Державним реєстром речових прав на нерухоме майно, і містить інформацію про всі ділянки сільськогосподарського призначення, що були відчужені за договорами: дарування, купівлі-продажу, спадкового договору, довічного утримання (догляду), міни, свідоцтва на право на спадщину тощо. Така таблиця є громіздкою, що ускладнює процес аналізу ринку у певному регіоні чи районі, пошуку та підборі об'єктів аналогів, наприклад, під час проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок. Програма LandDataExplorer в декілька разів пришвидшує і спрощує цей процес. Вона стала помічником у громадах, для прийняття ефективних зважених рішень щодо формування цінової політики використання їх земельного потенціалу.

Отже, можна зробити висновок, що розвиток програмного забезпечення у сфері оціночної діяльності має позитивну тенденцію і відповідає сучасним умовам.

Література

1. Сайт Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві». URL: <http://www.asdev.com.ua/dndiasb/pz/komyuterna-programa-mpk-teren.html>.
2. Програма для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. URL: <https://afo.com.ua/uk/news/2-general-assessment/582-633378851870000000?format=pdf>.

3. Сохнич А.Я., Сохнич О.А. Геоінформаційні системи в управлінні земельними ресурсами. Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5 – С. 291-295.

4. ГІС-технології в оцінці землі та нерухомого майна : навч. Посібник / В. Д. Шипулін, Ю. М. Палеха, Е. С. Штерндок; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 183 с.

5. ОПП «Оцінка землі та нерухомого майна» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань G «Інженерія, виробництво та будівництво» спеціальності G18 «Геодезія та землеустрій». 2025. URL: <https://biotechuniv.edu.ua/fakulteti-instituti/fakultet-lisovogo-gospodarstva-derevoobroblyvalnih-tehnologij-ta-zemlevporyadkuvannya/kafedra-upravlinnya-zemelnimi-resursami-ta-kadastru/osvitnya-diyalnist/opp-otsinka-zemli-ta-neruhomogo-majna/>.

6. ОПП «Землеустрій та кадастр» другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань G «Інженерія, виробництво та будівництво» спеціальності G18 «Геодезія та землеустрій». 2025. URL: <https://biotechuniv.edu.ua/fakulteti-instituti/fakultet-lisovogo-gospodarstva-derevoobroblyvalnih-tehnologij-ta-zemlevporyadkuvannya/kafedra-upravlinnya-zemelnimi-resursami-ta-kadastru/osvitnya-diyalnist/opp-zemleustrij-ta-kadastr/>.

7. Робоча програма з дисципліни «ГІС – технології в оцінці нерухомого майна». ТЕРНОПІЛЬ – ЗУНУ, 2025. URL: https://www.wunu.edu.ua/opp/nniipi/ekspertna_otsinka_zemli/magistr/vubirkovi/HIS-technology_v_ocinci_neruchomoho_maina/Work.pdf.

8. Ясінецька І. А., Кушнірук Т. М., Додурич В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Автоматизація ДЗК» для здобувачів вищої освіти денної і заочної форми навчання освітнього ступеня «бакалавр» галузь знань 19 «Архітектура і будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» – Кам'янець-Подільський: ЗВО «ПДУ», 2023. – 156 с.

9. Тестування програми LandDataExplorer – інструменту для ефективної роботи з великими базами даних земельних транзакцій які надає Держгеокадастр України. URL: <https://biotechuniv.edu.ua/novyny-fakultetu-lisovogo-gospodarstva/kaf-uzrgk-news/testuvannya-programy-landdataexplorer-instrumentu-dlya-efektyvnoyi-roboty-z-velykymy-bazamy-danyh-zemelnyh-tranzaktsij-yaki-nadaye-derzhgeokadastr-ukrayiny/>.

10. Моніторинг земельних відносин. URL: <https://land.gov.ua/-index.php/monitorynh-zemelnykh-vidnosyn/>.

ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ КОНТРОЛЮ ЗА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯМИ В МАЛИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ

Бедер А.А., магістрант факультету лісового господарства та екології
Поліський національний університет

Актуальність теми: в умовах завершення основного етапу децентралізації в Україні та передачі повноважень щодо розпорядження землями за межами населених пунктів територіальним громадам, питання ефективного контролю за їх використанням набуло особливої гостроти. Для малих територіальних громад (ТГ), які часто мають обмежений кадровий та фінансовий ресурс, земля залишається головним активом та джерелом наповнення місцевого бюджету. Проте відсутність дієвих механізмів моніторингу, застаріла документація та прогалини у законодавстві щодо розмежування функцій державного та муніципального контролю створюють ризики нераціонального землекористування, самовільного захоплення ділянок та ухилення від сплати податків. Пошук шляхів удосконалення цих механізмів є критично важливим для забезпечення сталого розвитку сільських територій та фінансової незалежності громад.

Мета дослідження: полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій щодо вдосконалення системи контролю за землеволодіннями в малих територіальних громадах через впровадження цифрових інструментів та оптимізацію правових засад.

Завдання дослідження: проаналізувати сучасний стан нормативно-правового регулювання контролю за землекористуванням на місцевому рівні. Виявити специфічні проблеми, що перешкоджають ефективному управлінню земельними ресурсами в малих ТГ. Окреслити перспективи впровадження ГІС-технологій та супутникового моніторингу як інструментів контролю. Сформулювати пропозиції щодо посилення взаємодії між органами місцевого самоврядування та державними фіскальними і кадастровими службами.

Основна частина. Земля є основою економічного потенціалу будь-якої територіальної громади. Відповідно до Земельного кодексу України та Закону «Про державний контроль за використанням та охороною земель», органи місцевого самоврядування (ОМС) наділені повноваженнями щодо здійснення контролю за використанням земель комунальної власності [1].

Проте в малих громадах реалізація цих повноважень стикається з низкою перешкод.

По-перше, інституційна слабкість малих ТГ проявляється у відсутності окремих структурних підрозділів (земельних інспекцій) або навіть профільних фахівців з відповідною кваліфікацією. Як зазначають дослідники, більшість дрібних громад обмежуються посадою одного землевпорядника, який фізично не здатний здійснювати регулярні виїзні

перевірки всієї площі угідь [3, с. 88]. Це призводить до розповсюдження «тіньової» оренди, коли фактичне використання землі не відповідає юридично оформленим правам.

По-друге, існує проблема інформаційної розірваності. Дані Державного земельного кадастру (ДЗК) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно часто містять розбіжності або не відображають актуальний стан земель, що були передані в оренду десятки років тому. Без належної інвентаризації земель контроль є фрагментарним.

Перспективи цифровізації контролю. Найбільш перспективним напрямом вдосконалення контролю є впровадження Муніципальних геоінформаційних систем (ГІС). Створення інтерактивної карти громади, де поєднано кадастрові дані, межі фактичних оброблюваних площ та дані про податкові надходження, дозволяє виявляти порушення в автоматичному режимі [4].

Використання супутникового моніторингу (наприклад, даних програми Copernicus) дозволяє малим громадам з мінімальними витратами:

- 1) Виявляти факти розорювання пасовищ та сіножатей;
- 2) Контролювати дотримання сівозмін;
- 3) Ідентифікувати використання незатребуваних паїв без договорів оренди.

Правовий аспект та міжмуніципальне співробітництво. Для подолання кадрового дефіциту малих громад перспективним є механізм міжмуніципального співробітництва. Декілька сусідніх малих ТГ можуть створити спільний орган контролю (міжгромадську земельну інспекцію), що дозволить утримувати висококваліфікованих фахівців та закуповувати сучасне обладнання (дрони, ліцензійне ПЗ) за рахунок спільного бюджету [2]. Також необхідно законодавчо закріпити спрощений порядок накладення адміністративних стягнень за типові порушення (наприклад, відсутність реєстрації договору оренди при фактичному використанні ділянки). Сьогодні процедура притягнення до відповідальності є занадто бюрократизованою, що демотивує місцеву владу [5, с. 112].

Висновки: удосконалення механізмів контролю за земловолодіннями в малих ТГ має відбуватися у трьох площинах:

- Технологічній (суцільна інвентаризація та перехід на ГІС-управління).
- Організаційній (використання міжмуніципального співробітництва для створення спільних контролюючих органів).
- Економічній (пряма кореляція між якістю контролю та зростанням надходжень від орендної плати та земельного податку).

Реалізація цих кроків дозволить не лише збільшити доходи місцевих бюджетів, а й забезпечити екологічну безпеку та збереження родючості ґрунтів, що є стратегічним завданням для аграрного сектору України.

Література

1. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>
2. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17.06.2014 № 1508-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18>
3. Мартин А. Г. Управління земельними ресурсами на місцевому рівні в умовах децентралізації влади. *Землевпорядний вісник*. 2022. № 4. С. 86–91.
4. Новаковський Л. Я. Наукові засади моніторингу та контролю за використанням земель. *Аграрна наука*. 2023. Т. 12, № 2. С. 45–53.
5. Третяк А. М., Третяк Р. А. Земельна політика та управління земельними ресурсами в Україні: проблеми та перспективи. Київ: Агроінком, 2021. 240 с.

ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ ПРОГРАМ SENTINEL TA LANDSAT ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗЕМЕЛЬ

Ващенко Ю.П., гр. 193-226- 01

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. **Винограденко С.О.**
Державний біотехнологічний університет

Сучасний розвиток геоінформаційних технологій зумовлює широке застосування дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) у сфері управління земельними ресурсами. Супутникові знімки дозволяють отримувати актуальну, об'єктивну та просторово прив'язану інформацію про стан земної поверхні, що є надзвичайно важливим для територіальних громад та державних органів.

Особливе значення мають супутникові програми Sentinel (Європейського космічного агентства) та Landsat (NASA/USGS), які забезпечують відкритий доступ до високоякісних даних спостереження Землі [1; 2]. Їх використання дозволяє здійснювати регулярний моніторинг змін землекористування та своєчасно виявляти негативні процеси.

Програма Sentinel є складовою європейської ініціативи Copernicus та включає декілька супутників, зокрема Sentinel-1 (радарна зйомка) та Sentinel-2 (оптична зйомка). Sentinel-2 забезпечує отримання мультиспектральних знімків з просторовою роздільною здатністю до 10 м та періодичністю повторного знімання до 5 днів [1].

Програма Landsat є однією з найтриваліших у світі програм спостереження Землі, що функціонує з 1972 року. Сучасні супутники Landsat-8 та Landsat-9 забезпечують знімання з просторовою роздільною здатністю 30 м та мають широкий спектральний діапазон [2].

Перевагами зазначених програм є:

- відкритий доступ до даних;
- глобальне покриття;
- висока періодичність оновлення інформації;
- можливість багаторічного аналізу змін.

Обробка супутникових знімків включає кілька етапів: попередню корекцію, геоприв'язку, класифікацію та аналіз (рис. 1). Одним із найпоширеніших підходів є використання спектральних індексів, зокрема нормалізованого вегетаційного індексу (NDVI), який дозволяє оцінювати стан рослинності [3].

Супутникові дані можуть оброблятися з використанням геоінформаційних систем та хмарних платформ, таких як Google Earth Engine, що значно спрощує аналіз великих масивів даних [4].

Класифікація землекористування може здійснюватися як традиційними методами, так і із застосуванням алгоритмів машинного навчання, що підвищує точність визначення типів покриву території.

Рисунок 1 – Алгоритм обробки супутникових знімків Sentinel / Landsat

Супутникові знімки Sentinel та Landsat широко використовуються для вирішення таких завдань:

1. Моніторинг змін землекористування. Аналіз часових рядів знімків дозволяє відстежувати зміни у структурі земельного фонду.

2. Контроль сільськогосподарських угідь. Визначення типів культур, оцінка стану посівів та прогнозування врожайності.

3. Виявлення деградаційних процесів, зокрема ерозії, засолення та виснаження ґрунтів.

4. Контроль незаконного використання земель. Виявлення самовільного зайняття земель або зміни їх цільового призначення.

Для територіальних громад це відкриває можливості підвищення ефективності управління земельними ресурсами та прийняття обґрунтованих рішень [5].

В умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення територій значення супутникового моніторингу значно зростає. Знімки дозволяють

оцінювати масштаби пошкоджень земель, виявляти забруднення та планувати заходи з відновлення [6].

Крім того, дистанційне зондування Землі є важливим інструментом забезпечення продовольчої безпеки та сталого розвитку територій.

Висновки. Використання супутникових знімків програм Sentinel та Landsat є ефективним інструментом моніторингу земельних ресурсів. Основними перевагами є доступність даних, висока періодичність спостережень та можливість аналізу змін у часі.

Застосування цих даних у поєднанні з геоінформаційними технологіями дозволяє:

- підвищити ефективність управління земельними ресурсами;
- забезпечити контроль за використанням земель;
- своєчасно виявляти екологічні проблеми;
- підтримувати процеси відновлення територій.

Подальший розвиток технологій дистанційного зондування та їх інтеграція у систему управління територіями сприятимуть сталому розвитку територіальних громад та підвищенню ефективності землекористування.

Література

1. Copernicus Sentinel-2 Mission Overview. European Space Agency. URL: <https://sentinels.copernicus.eu> (дата звернення: 06.04.2026).
2. Landsat Missions. U.S. Geological Survey (USGS). URL: <https://landsat.gsfc.nasa.gov> (дата звернення: 06.04.2026).
3. Tucker C.J. Red and photographic infrared linear combinations for monitoring vegetation. Remote Sensing of Environment. 1979. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(79\)90013-0](https://doi.org/10.1016/0034-4257(79)90013-0) (дата звернення: 08.04.2026).
4. Gorelick N. et al. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. Remote Sensing of Environment. 2017. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031> (дата звернення: 08.04.2026).
5. FAO. Land cover and crop monitoring. URL: <https://www.fao.org/geospatial/our-focus/Land-Cover-Crop-Monitoring/en> (дата звернення: 09.04.2026).
6. UN-SPIDER. Remote sensing for disaster management. URL: <https://www.un-spider.org> (дата звернення: 09.04.2026).

САМОСІВНІ ЛІСИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ПЕРСПЕКТИВИ

**Гаясова І.М., Ременюк С.М., Атаманчук В.А., Гаврилюк А.І.,
Бойков А.І., Прокопчук О.В.,** студенти,
Науковий керівник: **Сірук Ю.В.,** к.с.-г.н., доцент
Поліський національний університет

Самосівні ліси в Україні є важливим чинником підвищення лісистості території, відновлення деградованих земель, посилення кліматорегулювальних функцій ландшафтів і збереження біорізноманіття. Особливо активно процеси природного заліснення відбуваються на землях сільськогосподарського призначення, що вибули з інтенсивного використання. Як зазначають А. В. Городнича та І. А. Опенько, самосійні ліси вже слід розглядати не як випадкове явище, а як вагомий екологічний і ресурсний компонент земельного фонду держави [1, 2].

Аналіз сучасних наукових праць показав, що самосівні ліси формуються переважно на перелогах, покинутих орних землях, сіножатях і пасовищах. У роботі А. В. Городничої обґрунтовано науково-методичні засади визначення площ самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення та наголошено на проблемі їх недостатнього офіційного обліку [1]. У праці І. А. Опенька та А. В. Городничої самосійні ліси розглянуто в контексті зміни клімату, де підкреслено їхню роль у депонуванні вуглецю, збереженні ґрунтів, підтриманні екологічної рівноваги та формуванні економічних переваг [2].

Важливе методичне значення для дослідження самосівних лісів мають праці В. В. Миронюка, присвячені інвентаризації рівнинних лісів України за даними супутникової зйомки. Використання дистанційного зондування Землі та геоінформаційних технологій дає змогу точніше виявляти площі природного заліснення, оцінювати їхню просторову структуру та динаміку [3]. Водночас праці А. М. Білоуса, присвячені біопродуктивності та екосистемним функціям м'яколистяних лісів Українського Полісся, формують наукову основу для оцінювання запасів фітомаси, продуктивності та екологічної цінності самосійних деревостанів [4].

Узагальнення цих наукових підходів дає підстави стверджувати, що самосівні ліси мають значний потенціал для збільшення лісистості України без значних витрат на штучне лісорозведення. Їх перспективи пов'язані з правовим визнанням, удосконаленням інвентаризації, включенням до системи сталого лісоуправління та використанням у стратегіях адаптації до змін клімату [1–4].

За даними Геоінформаційної системи управління лісовими ресурсами України [5], загальна площа самозаліснених територій в Україні становить 1773653,3 га, що свідчить про значний потенціал природного поновлення лісової рослинності та важливу роль самозаліснення у підвищенні лісистості території держави. У структурі самозаліснених

територій України переважають несформовані земельні ділянки - 1111970,8 га, тоді як серед земель із визначеною формою власності найбільшу площу займають території з невизначеною формою власності - 281407,3 га, державної - 200185,1 га та комунальної - 178980,6 га; найменша частка припадає на ділянки зі спірною формою власності - 1099,4 га, що свідчить про значне поширення самозаліснення та водночас про потребу впорядкування правового статусу таких земель. У розрізі форм власності переважна частина самозаліснених територій в Україні має статус не підтверджених - 1735 995,3 га, тоді як підтверджені площі становлять лише 3826,9 га, а вилучено з обліку 33831,1 га; це свідчить про суттєве домінування неповністю верифікованих даних і нагальну потребу подальшого уточнення та правового впорядкування таких територій.

Найбільші площі самозаліснених територій зафіксовано в Чернігівській області - близько 170 тис. га, високі показники також мають Житомирська, Волинська, Львівська, Полтавська та Закарпатська області. Середні значення характерні для низки областей лісової та лісостепової зон, тоді як найменші - для Херсонської, Запорізької, Миколаївської областей і Криму. Загалом найбільші площі самозаліснення зосереджені на Поліссі, півночі України та частково в Карпатському регіоні, а найменші - у південних степових областях. Водночас дані щодо територій, де тривають військові дії або які перебувають під тимчасовою окупацією, зокрема Луганської, Донецької, Харківської, Херсонської областей та Криму, слід інтерпретувати з обережністю через можливу неповноту або обмежену актуальність інформації.

Література

1. Городнича А. В. Науково-методичні засади визначення площ самосійних лісів на землях сільськогосподарського призначення // Агросвіт. 2022. № 21. С. 66–74. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.21.66.
2. Опенько І. А., Городнича А. В. Самосійні ліси в контексті зміни клімату: екологічна роль та економічні переваги // Агросвіт. 2024. № 8. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2024.8.23.
3. Миронюк В. В. Інвентаризація рівнинних лісів України за даними супутникової зйомки : монографія. Харків : ХКФ «Глобус», 2020. 239 с.
4. Білоус А. М. Біопродуктивність та екосистемні функції м'яколистяних лісів Українського Полісся : монографія. Житомир : Бук-Друк, 2021. 814 с.
5. Геоінформаційна система управління лісовими ресурсами України [Електронний ресурс]. URL: <https://gis.lisproekt.gov.ua/portal/apps/sites/#/gis-lisproekt> (дата звернення: 12.04.2026)

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ

Глазюк О.О., Верюгін В.В., Правник В.В., Ткачук Р.О., студенти,
Науковий керівник: **Сірук І.М., PhD**
Поліський національний університет

У структурі державних лісів України рекреаційно-оздоровчі ліси займають важливе місце як категорія, що забезпечує збереження сприятливих умов для відпочинку населення, оздоровлення та підтримання екологічної рівноваги. Їх площа становить 1679,3 тис. га, або близько 17% загальної площі лісів. У розрізі природних зон України рекреаційно-оздоровчі ліси розподілені відносно рівномірно, однак найбільші їх площі зосереджені у Степу - 28% та Поліссі - 28% загальної площі. Дещо менша частка припадає на Лісостеп - 23%, тоді як Карпатська природна зона охоплює 22% рекреаційно-оздоровчих лісів. У розрізі адміністративних областей найбільші площі рекреаційно-оздоровчих лісів зосереджені у Закарпатській області - 164,9 тис. га, Луганській - 162,9 тис. га, Київській - 158,1 тис. га та Харківській області - 152,9 тис. га. Досить високими показниками також характеризуються Автономна Республіка Крим (130,5 тис. га), Львівська (113,0 тис. га) і Житомирська області (93,3 тис. га). Натомість найменші площі рекреаційно-оздоровчих лісів зафіксовано у Миколаївській області - 5,2 тис. га, Запорізькій - 14,1 тис. га, Херсонській - 14,2 тис. га та Кіровоградській області - 15,3 тис. га.

За підкатегоріями рекреаційно-оздоровчих лісів України домінують ліси зелених зон, насамперед їх лісогосподарська частина, на яку припадає 47% загальної площі. Значною є також частка лісопаркової частини лісів зелених зон - 25%. Отже, разом ліси зелених зон охоплюють близько 72% усіх рекреаційно-оздоровчих лісів, що свідчить про їх провідну роль у забезпеченні рекреаційних, санітарно-гігієнічних та оздоровчих функцій. Помітне місце посідають рекреаційно-оздоровчі ліси поза межами зелених зон - 11%, а також ліси у межах населених пунктів - 8%. Частка лісів 1 і 2 зон округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій становить 5%, тоді як лісів 1 і 2 поясів зон санітарної охорони джерел водопостачання - 4%. Найменшою є частка лісів 3 зони округів санітарної охорони лікувально-оздоровчих територій - менше 1%.

Структура лісового фонду рекреаційно-оздоровчих лісів України за категоріями земель характеризується виразним переважанням вкритих лісовою рослинністю земель. Найбільшу частку становлять лісові культури лісовідновлювальні - 44% та насадження природного походження - 41% загальної площі. Отже, разом вони охоплюють близько 85% усіх рекреаційно-оздоровчих лісів, що свідчить про домінування власне лісових насаджень у структурі цієї категорії. Серед інших категорій порівняно помітне місце займають незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні - 2%, болота - 2% та зруби - 1%. Близько 1% припадає також на кам'янисті

розсипи, галявини, круті схили, ремізи, біополяни і майданчики для підгодівлі, а також лісові культури лісорозведення. Частка інших категорій земель є незначною і переважно не перевищує 1% кожна.

У породному складі рекреаційно-оздоровчих лісів України переважають сосна звичайна - 30% та дуб звичайний - 28% загальної площі. Вагоме місце також займають бук лісовий - 9%, ялина європейська - 4% і дуб скельний - 4%. Помітною є частка вільхи чорної - 3% та берези повислої - 3%. Меншою, але все ж суттєвою є участь акації білої - 2% і ясена звичайного - 2%. Частка сосни кримської, ялиці білої, граба звичайного, дуба пухнатоного, дуба червоного та інших порід є порівняно невеликою і переважно не перевищує 1–2% кожна.

Лісорослинні умови рекреаційно-оздоровчих лісів України характеризуються переважанням грудів - 38% та сугрудів - 34% загальної площі. Меншу частку становлять субори - 21%, тоді як бори займають лише 7%. Отже, рекреаційно-оздоровчі ліси переважно приурочені до відносно родючих лісорослинних умов, насамперед грудів і сугрудів, що є сприятливим для формування продуктивних і стійких насаджень. У межах окремих типів лісорослинних умов найбільші площі припадають на свіжі груди - 22%, свіжі субори - 15%, свіжі сугруди - 13%, вологі сугруди - 13% та вологі груди - 11%. Помітне місце також займають сухуваті груди - 5%, сухуваті сугруди - 5% і свіжі бори - 5%. Частка інших типів є меншою і переважно не перевищує 4%. За ступенем зволоження в рекреаційно-оздоровчих лісах чітко домінують свіжі умови - 54%. Значною є також частка вологих умов - 26%, тоді як сухуваті охоплюють 14% площі. На сирі умови припадає 4%, на дуже сухі - близько 1%, а мокрі мають незначне поширення - менше 1%.

Типологічна структура рекреаційно-оздоровчих лісів України є дуже різноманітною – понад 400 типів лісу. Це свідчить про високу еколого-ценотичну диференціацію рекреаційних лісів, сформованих у широкому спектрі едафічних і гідрологічних умов - від борів і суборів до сугрудів, дібров, бучин, судібров, заплачних та гірських типів лісу. Дуже поширеною є також свіжа кленово-липова діброва, волога грабова діброва, вологий грабово-дубово-сосновий сугрудок, свіжий грабово-дубово-сосновий сугрудок, волога чиста бучина, вологий буково-ялицевий суялиник, вологий дубово-сосновий субір, а також свіжий сосновий бір.

Продуктивність рекреаційно-оздоровчих лісів України є досить високою: найбільша частка припадає на I клас бонітету - 34%, II клас - 26% та Ia клас - 15%. Частка насаджень Ib класу становить 3%, тоді як Iv і Ig класи разом займають менше 1%. Насадження III класу бонітету займають 12%, IV класу - 5%, V класу - 3%, а Va і Vб - по 1%.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСОВОГО ФОНДУ ЗАХИСНИХ ЛІСІВ УКРАЇНИ

**Гребінь В.П., Ременюк О.М., Невмержицький А.М., Романенко В.Е.,
Руденко П.Г., Цалко Ю.В., Юрченко М.І., Левковоський Р.М.,**

студенти

Науковий керівник: **Сірук Ю.В.**, к.с.-г.н., доцент
Поліський національний університет

За даними лісовпорядкування станом на 2017 р. у структурі лісів України за функціональним призначенням захисні ліси займали вагоме місце - площа становила 2814,9 тис. га, або близько 29% загальної площі державних лісів.

Розподіл площ захисних лісів державної форми власності в Україні за природними зонами був наступний: найбільша їх частка зосереджувалася у Карпатах - 30% загальної площі захисних лісів. Це свідчить про особливо важливу захисну роль лісів у гірських умовах, де вони виконують водоохоронні, ґрунтозахисні, протиерозійні та кліматорегулювальні функції. Друге місце посідала Степова зона, частка якої становила 25%. У зоні Українського Полісся було зосереджено 23% площі захисних лісів, тоді як у Лісостепу - 22%. У розрізі адміністративних областей найбільші площі захисних лісів державної форми власності були зосереджені в Закарпатській області - 451,1 тис. га, Івано-Франківській області - 283,3 тис. га та Полтавській області - 168,2 тис. га. Високими показниками також характеризувалися Луганська (161,0 тис. га), Автономна Республіка Крим (143,4 тис. га), Черкаська (132,9 тис. га) і Рівненська області (132,4 тис. га). Найменші площі захисних лісів зафіксовано в Донецькій області - 14,5 тис. га, Тернопільській області - 29,1 тис. га та Хмельницькій області - 32,3 тис. га.

У структурі захисних лісів України переважали протиерозійні ліси, площа яких становила 1294,0 тис. га, або близько 46% загальної площі захисних лісів. Значну частку також формували ліси уздовж берегів річок, навколо озер, водойм та інших водних об'єктів - 693,8 тис. га (25%), а також інші захисні ліси - 414,1 тис. га (15%). Меншою була частка лісів уздовж смуг відведення автомобільних доріг - 227,3 тис. га (8%) та лісів уздовж смуг відведення залізниць - 148,1 тис. га (5%). Найменші площі у складі захисних лісів припадали на байрачні ліси - 19,1 тис. га, полезахисні лісові смуги - 11,5 тис. га та державні захисні лісові смуги - 7,0 тис. га, частка кожної з яких не перевищувала 1%.

Важливою складовою функціональної організації захисних лісів є особливо захисні лісові ділянки, для яких встановлюється спеціальний режим охорони, обмеження господарського використання та пріоритетне виконання екологічних функцій. За наведеними даними їх загальна площа становить 1053,4 тис. га. У структурі цих ділянок беззаперечно домінують лісові ділянки на особливо охоронних частинах заказників - 479,1 тис. га,

або близько 46% загальної площі. Друге місце посідають берегозахисні лісові ділянки - 164,0 тис. га (16%), що підкреслює важливість водоохоронної ролі лісів. Помітну частку також займають лісові ділянки у ярах, балках і річкових долинах - 74,1 тис. га (7%), лісові ділянки, що мають спеціальне господарське значення - 49,0 тис. га (5%), насадження-медоноси - 44,9 тис. га (4%) та радіоактивно забруднені лісові ділянки — 41,8 тис. га (4%). Дещо меншими, але також суттєвими за площею є лісові ділянки, що прилягають до залізниць і автодоріг - 32,8 тис. га (3%), лісові ділянки на дуже стрімких гірських схилах - 31,8 тис. га (3%), лісові ділянки на схилах ярів, балок, обривів, осипів і зсувів — 21,0 тис. га (2%), лісові ділянки навколо оздоровчих та рекреаційних територій - 20,9 тис. га (2%), високогірні лісові ділянки - 20,4 тис. га (2%) та лісові ділянки на малопотужних кам'янистих ґрунтах - 19,8 тис. га (2%). Інші категорії мають незначне поширення і переважно не перевищують 1% загальної площі кожна.

У породному складі захисних лісів України переважають сосна звичайна - 22%, дуб звичайний - 18%, ялина європейська - 16% та бук лісовий - 12%. Помітну частку також становить акація біла - 7%. Меншою, але все ж суттєвою є участь вільхи чорної - 4%, сосни кримської - 3%, дуба скельного - 3% і берези повислої - 3%. Частка ясена звичайного становить 2%, тоді як інші породи представлені незначно - переважно 1% і менше кожна. Отже, основу породного складу захисних лісів формують насамперед хвойні та твердолистяні породи, які разом забезпечують виконання основних захисних, водоохоронних і ґрунтозахисних функцій. Переважають чисті за складом деревостани, частка яких становить 59% загальної площі. Змішані за складом деревостани займають 41%.

Ґрунтово-лісорослинні умови захисних лісів України характеризуються переважанням сугрудів і грудів, частка яких становить відповідно 42% і 34% загальної площі. Значно менше представлені суборові умови - 17%, тоді як борові займають лише 7%. За ступенем зволоження найбільша частка захисних лісів зосереджена у свіжих типах лісорослинних умов - 40%, дещо менша - у вологих - 36%, тоді як сухі умови охоплюють 18% площі. Частка дуже сухих, сирих і мокрих умов є незначною і разом становить близько 6%. Переважають такі типи лісорослинних умов: C_3 - 22%, D_2 - 17%, B_2 - 10%, D_3 - 9%, C_2 - 9%, C_1 - 7% і D_1 - 7%. Отже, найбільшу частку становлять вологі сугруди (C_3) та свіжі груди (D_2). Досить поширеними є також свіжі субори (B_2), вологі груди (D_3), свіжі сугруди (C_2), сухуваті сугруди (C_1) і сухуваті груди (D_1).

У віковій структурі захисних лісів України переважають середньовікові насадження - 28%. Значну частку також становлять середньовікові, включені до розрахунку - 16%, пристигаючі - 15% та стиглі - 14%. Меншою є частка перестійних насаджень - 11%, молодняків 2 класу - 10% і молодняків 1 класу - 7%.

Продуктивність захисних лісів України є досить високою, оскільки в їх структурі переважають насадження високих класів бонітету. Найбільша частка припадає на I клас бонітету - 32%, II клас - 26% та Ia клас - 14%.

Помітною є також частка III класу бонітету - 14%. Натомість насадження Іб, Ів і Іг класів разом становлять близько 4%, а менш продуктивні деревостани IV, V, Va і Vб класів у сукупності займають близько 11% площі. Отже, у захисних лісах України домінують деревостани I–II класів бонітету, що свідчить про загалом сприятливі лісорослинні умови та достатньо високий рівень їх потенційної продуктивності.

Розподіл площ захисних лісів України за повнотою свідчить про переважання середньоповнотних насаджень. Так, деревостани з повнотою 0,6–0,8 охоплюють 66% загальної площі захисних лісів. Високоповнотні насадження з повнотою понад 0,8 становлять 23%, тоді як частка низькоповнотних насаджень з повнотою менше 0,6 є найменшою і дорівнює 11%.

У захисних лісах України, поряд із основним деревним наметом, досить добре розвинені нижні яруси, насамперед підлісок і підріст, що свідчить про ускладнену вертикальну структуру насаджень та наявність передумов для їх природного відновлення. Найпоширенішими елементами є підлісок - 36% площ лісів, та підріст - 21%. Сухостій виявлений на 14% площ, поодинокі дерева – на 2%. Складні за будовою деревостани охоплюють лише близько 0,5% від загальної площі захисних лісів.

Структура лісового фонду захисних лісів України характеризується виразним переважанням вкритих лісовою рослинністю земель. Основну частку становлять лісові культури лісовідновлювальні - 41% та насадження природного походження - 40%, тобто разом понад 81% загальної площі захисних лісів. Значно менше представлені незімкнуті лісові культури лісовідновлювальні - 2%, зруби - 2%, галявини - 2% та болота - 2%. Частка лісових культур лісорозведення становить 1%, так само близько 1% припадає на кам'янисті розсипи, круті схили та піски. Інші категорії земель мають незначне поширення і переважно не перевищують 1% кожна. Отже, у структурі лісового фонду захисних лісів домінують природні деревостани та штучно створені насадження, тоді як нелісові землі, порушені ділянки й землі спеціального призначення займають порівняно незначну частку.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Домбровська О.А., канд. екон. наук, доц.
Антонченко Н.О., здобувач 4 курсу
Державний біотехнологічний університет

Інвестиційна активність є одним із ключових чинників сталого розвитку територіальних громад, оскільки сприяє створенню робочих місць, модернізації інфраструктури, підвищенню доходів місцевого бюджету та покращенню якості життя населення. Земельні ресурси комунальної власності виступають важливим економічним ресурсом і основним інструментом залучення інвесторів. Ефективне управління цими ресурсами дозволяє оптимізувати їх використання та підвищити інвестиційну привабливість громади [1].

Серед основних інструментів стимулювання інвестицій виділяють економічні, правові, інфраструктурні, інформаційні та соціально-організаційні механізми.

Економічні інструменти включають податкові пільги для інвесторів, зниження ставок орендної плати за землю, надання грантів або субсидій для реалізації нових проєктів. Серед економічних інструментів варто виділити оптимізацію системи земельних платежів. Встановлення економічно обґрунтованих ставок орендної плати, диференціація податкового навантаження залежно від виду використання земель, а також застосування стимулюючих механізмів для інвесторів (пільги, преференції) сприяють активізації інвестиційної діяльності [2].

Правові та адміністративні інструменти забезпечують прозорість процедур оформлення прав на землю, чітке зонування території, відсутність бюрократичних бар'єрів та спрощення дозвільних процедур. Важливим інструментом виступає інвентаризація земель комунальної власності. Проведення повного обліку земельних ділянок, визначення їх правового статусу, фактичного використання та економічної цінності дозволяє виявити резерви для залучення інвестицій. Інвентаризація сприяє зменшенню кількості неоформлених або неефективно використовуваних земель та забезпечує підвищення надходжень до місцевих бюджетів

Інфраструктурні заходи включають створення індустріальних парків, підготовку готових земельних ділянок із підведеними комунікаціями, розвиток транспортної та соціальної інфраструктури, що значно підвищує привабливість території для бізнесу.

Важливу роль відіграють інформаційні та цифрові інструменти, зокрема публікація кадастрових даних, формування інвестиційних паспортів територій, проведення онлайн-аукціонів і електронних сервісів для інвесторів, що мінімізує корупційні ризики та пришвидшує взаємодію з громадою. Одним із ефективних інструментів є формування інвестиційно привабливих земельних пропозицій. Йдеться про підготовку так званих

«інвестиційних паспортів» земельних ділянок, які містять інформацію про їх місце розташування, площу, цільове призначення, інженерну інфраструктуру та можливості використання. Наявність таких паспортів значно спрощує процес пошуку інвесторів та підвищує конкурентоспроможність громади [3].

Соціально-організаційні інструменти включають підтримку місцевої влади та органів самоврядування, залучення громадськості до прийняття рішень, підвищення рівня освіти та професійної підготовки місцевого населення, що створює сприятливий інвестиційний клімат і забезпечує соціальну підтримку розвитку бізнесу [4].

Практичне впровадження зазначених інструментів передбачає оптимізацію використання земель комунальної власності, запровадження алгоритмів управлінських рішень для планування інвестиційних проєктів та підготовку інвестиційних паспортів і карт готових земельних ділянок. Успішне застосування цих механізмів дозволяє збільшити надходження до місцевого бюджету, залучити додаткові фінансові ресурси, модернізувати інфраструктуру, створити нові робочі місця та підвищити конкурентоспроможність територіальної громади на регіональному рівні.

Таким чином, комплексне використання економічних, правових, інфраструктурних, цифрових та соціально-організаційних інструментів є ефективним шляхом підвищення інвестиційної активності на рівні територіальних громад і забезпечує сталий розвиток місцевих економік.

Література

1. Цибулько Ю. О. Механізми залучення інвестицій територіальними громадами України як інструмент підвищення їх інвестиційної привабливості. *Національні інтереси України*. 2025. № 2(7). <https://dspace.dsau.dp.ua/handle/123456789/12264>
2. Дубовик А. Інноваційно-інвестиційний потенціал територіальних громад, шляхи та інструменти його підвищення. *Економіка та суспільство*, 2024. (62). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-94>
3. Land management and land quality assessment tools for effective land resources management in the context of sustainable development [Electronic resource] / I. Koshkalda, O. Dombrovska, N. Stoiko, O. Kulbaka, V. Kulbaka // *Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu*. - 2025. - Issue 5. - P. 244-251. - DOI [10.33271/nvngu/2025-5/244](https://doi.org/10.33271/nvngu/2025-5/244)
4. Koshkalda I., Dombrovska O., Kurowska K., Kryszk H. Territories planning for the use of renewable energy sources as an important area of sustainable land management. International Scientific-Methodical Conference BALTIC SURVEYING'25 7-9 May 2025, Olsztyn, Poland https://uwm.edu.pl/igpig/sites/default/files/u298/10_koshkalda_kurowska.pdf

ОСОБЛИВОСТІ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ПІД АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ В УКРАЇНІ

Дорошко Є.В., канд. техн. наук, доц.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Сучасний розвиток транспортної інфраструктури України супроводжується необхідністю удосконалення підходів до землеустрою в сфері автомобільних доріг. Землі автомобільного транспорту є важливою складовою земельного фонду держави, оскільки забезпечують функціонування дорожньої мережі, що є ключовим елементом економічного розвитку, національної безпеки та територіальної цілісності країни. Особливості землеустрою щодо автомобільних доріг визначаються їх лінійним характером, значною протяжністю, впливом на суміжні землекористування та складністю правового регулювання. У зв'язку з цим виникає необхідність комплексного підходу до планування, організації та контролю використання земель дорожнього господарства.

Землеустрій щодо автомобільних доріг в Україні регламентується низкою законодавчих та нормативних актів, серед яких ключове значення мають Земельний кодекс України [1], Закон України «Про землеустрій» [2], Закон України «Про автомобільні дороги» [3], а також державні будівельні норми та стандарти.

Відповідно до чинного законодавства, землі під автомобільними дорогами належать до земель транспорту. Вони можуть перебувати у державній, комунальній або приватній власності, однак дороги загального користування, як правило, знаходяться у державній власності. Важливим аспектом є встановлення правового режиму смуги відведення автомобільної дороги, яка включає проїзну частину, узбіччя, дорожні споруди та інженерні комунікації. Землеустрій у межах цієї смуги має здійснюватися з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху, екологічних обмежень та містобудівної документації.

Однією з ключових особливостей землеустрою автомобільних доріг є формування земельних ділянок лінійної конфігурації. На відміну від компактних земельних масивів, автомобільні дороги проходять через різні категорії земель (сільськогосподарські, лісові, землі населених пунктів тощо), що ускладнює процес їх відведення та обліку.

Процес формування земельних ділянок під автомобільні дороги включає:

- вибір траси з урахуванням природних, економічних та соціальних факторів;
- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
- погодження з органами державної влади та місцевого самоврядування;
- внесення відомостей до Державного земельного кадастру.

Особливу увагу приділяють встановленню меж смуги відведення та охоронних зон. Охоронні зони створюються для забезпечення належної експлуатації дороги та захисту прилеглих територій від негативного впливу транспорту (шуму, забруднення, вібрації).

Серед основних проблем землеустрою у сфері автомобільних доріг можна виділити такі:

- фрагментованість земельних ділянок – проходження доріг через значну кількість земельних масивів різних власників ускладнює процедури викупу та відведення земель;

- недосконалість кадастрового обліку – наявні помилки у визначенні меж земельних ділянок та відсутність повної інформації в кадастрі створюють труднощі при реалізації інфраструктурних проєктів;

- конфлікти землекористування – виникають між власниками земельних ділянок і органами влади при вилученні земель для суспільних потреб;

- екологічні обмеження – будівництво та експлуатація доріг впливають на довкілля, що потребує проведення оцінки впливу на навколишнє середовище та впровадження компенсаційних заходів;

- застарілі підходи до планування – у багатьох випадках відсутня інтеграція землеустрою з сучасними геоінформаційними системами та цифровими моделями місцевості.

Ефективне управління землями автомобільного транспорту передбачає:

- здійснення державного контролю за використанням та охороною земель;

- ведення Державного земельного кадастру;

- моніторинг стану земель у межах смуги відведення;

- впровадження сучасних інформаційних технологій (ГІС, дистанційного зондування Землі).

Контроль за використанням земель спрямований на запобігання самовільному зайняттю земельних ділянок, нецільовому використанню та порушенню встановленого режиму. Важливу роль відіграє також інвентаризація земель автомобільних доріг, яка дозволяє уточнити їх межі та правовий статус.

Для підвищення ефективності землеустрою щодо автомобільних доріг доцільно:

- удосконалити нормативно-правову базу з урахуванням європейських стандартів;

- забезпечити цифровізацію процесів землеустрою та інтеграцію з геоінформаційними системами;

- спростити процедури відведення земель для суспільних потреб;

- підвищити точність кадастрових даних шляхом використання сучасних геодезичних технологій;

- впроваджувати принципи сталого розвитку та екологічної безпеки при плануванні дорожньої інфраструктури.

Землеустрій щодо автомобільних доріг має ключове значення для ефективного функціонування транспортної інфраструктури та сталого розвитку територій. Його важливість проявляється одразу в кількох взаємопов'язаних аспектах. По-перше, це просторове планування та раціональне використання земель. Землеустрій забезпечує правильне розміщення дороги в межах території, враховуючи існуючу забудову, природні умови, інженерні мережі та перспективи розвитку регіону. Це дозволяє мінімізувати вилучення земель і уникати конфліктів із власниками та користувачами ділянок. По-друге, важливою є правова складова. Землеустрій встановлює межі смуги відведення автомобільної дороги, оформлює право власності або користування землею, а також визначає обмеження (сервітути, охоронні зони). Це створює юридичну основу для будівництва, реконструкції та експлуатації доріг. По-третє, він відіграє значну роль у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Завдяки належному плануванню територій враховуються умови видимості, розміщення дорожніх споруд, з'їздів, перехресть, що безпосередньо впливає на зниження аварійності.

Ще один аспект – екологічна безпека. Землеустрій дозволяє врахувати вплив дороги на довкілля: уникати проходження через особливо цінні природні території, передбачати заходи захисту ґрунтів, водних ресурсів, зелених насаджень, а також мінімізувати шумове та хімічне забруднення.

Землеустрій щодо автомобільних доріг є складним багатофакторним процесом, що поєднує правові, технічні, економічні та екологічні аспекти. Його ефективність значною мірою визначає якість функціонування дорожньої інфраструктури та рівень розвитку транспортної системи держави. Сучасні виклики потребують переходу до комплексного підходу в управлінні землями автомобільного транспорту, що базується на цифрових технологіях, прозорих процедурах та дотриманні принципів сталого розвитку. Удосконалення землеустрою в цій сфері сприятиме підвищенню ефективності використання земельних ресурсів та розвитку транспортної інфраструктури України.

Література

1. Земельний кодекс України : Закон України № 2768-III.
2. Про землеустрій : Закон України № 858-IV.
3. Про автомобільні дороги : Закон України № 2862-IV.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕДАЧІ ЗЕМЕЛЬ В ОРЕНДУ ДЛЯ ТОВАРНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Дюмін М.В., гр. 193-226- 01

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. **Винограденко С.О.**
Державний біотехнологічний університет

Земельні ресурси є базовим елементом розвитку аграрного сектору економіки України. У сучасних умовах оренда виступає одним із ключових механізмів залучення земель сільськогосподарського призначення до ефективного використання. Особливої актуальності набуває передача земель комунальної власності в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що забезпечує наповнення місцевих бюджетів та розвиток територіальних громад.

Оренда землі визначається як строкове платне володіння і користування земельною ділянкою на підставі договору [1]. Такий механізм дозволяє поєднати інтереси власників землі та сільськогосподарських товаровиробників. Правове регулювання оренди земель здійснюється на основі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про оренду землі». Відповідно до законодавства, об'єктами оренди можуть бути земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності [1].

Передача земель комунальної власності в оренду здійснюється, як правило, на конкурентних засадах через земельні торги, що забезпечує прозорість та ефективність використання земельних ресурсів. Важливим аспектом є визначення строку оренди. Для земель сільськогосподарського призначення, що передаються для товарного виробництва, законодавством встановлено мінімальний строк оренди, який, як правило, становить не менше 7 років, а для окремих категорій земель — до 10 років і більше [2]. Це сприяє стабільності аграрного виробництва та довгостроковим інвестиціям у землю.

Передача земель в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва має низку специфічних особливостей:

1. Цільове призначення земель. Земельні ділянки повинні використовуватися виключно відповідно до визначеного цільового призначення, що забезпечує раціональне використання земельних ресурсів.

2. Обов'язки орендаря. Орендар зобов'язаний дотримуватись вимог щодо охорони земель, підвищення родючості ґрунтів та екологічної безпеки.

3. Інвестиційна складова. У випадку меліорованих земель передбачено обов'язок здійснення інвестицій у розвиток інфраструктури та підтримку меліоративних систем [2].

4. Консолідація земель. Законодавство допускає можливість обміну правами користування або суборенди земельних ділянок у межах масивів сільськогосподарських земель, що сприяє підвищенню ефективності їх використання [3].

Таким чином, оренда виступає не лише правовим інструментом, але й економічним механізмом оптимізації структури землекористування.

В умовах реформування земельних відносин оренда залишається одним із найбільш поширених способів використання земель, оскільки значна частина сільськогосподарських угідь перебуває у власності громадян, які не здійснюють самостійне господарювання [4].

Воєнний стан в Україні суттєво вплинув на механізми оренди земель. Зокрема, було запроваджено спрощені процедури поновлення договорів оренди та використання земель для забезпечення продовольчої безпеки держави [5]. Законодавчі зміни передбачають автоматичне продовження договорів оренди, що дозволяє уникнути перерв у сільськогосподарському виробництві. Це є важливим фактором стабілізації аграрного сектору в умовах кризових явищ.

Висновки. Передача земель в оренду для товарного сільськогосподарського виробництва є важливим інструментом ефективного управління земельними ресурсами. Основними особливостями цього процесу є: чітке правове регулювання та договірний характер відносин; встановлення мінімальних строків оренди для забезпечення стабільності виробництва; обов'язковість дотримання екологічних вимог та раціонального використання земель; економічна ефективність у вигляді орендної плати; адаптація законодавства до сучасних викликів, зокрема умов воєнного стану. Подальший розвиток орендних відносин має бути спрямований на підвищення ефективності використання земель, впровадження сучасних технологій управління та забезпечення сталого розвитку аграрного сектору.

Література

1. Про оренду землі: Закон України від 06.10.1998 № 161-XIV. Дата оновлення: 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14>
2. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. Дата оновлення: 2024. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14>
3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану: Закон України від 24.03.2022 № 2145-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20>
4. Оренда земель сільськогосподарського призначення: аналітичний огляд. Українська універсальна біржа. URL: <https://sale.uub.com.ua/news/arenda-zemli-selhoznaznacheniya>
5. Оренда землі у воєнний час: законодавче врегулювання. Гірська сільська рада. URL: <https://gora-rada.gov.ua/orenda-zemli-u-voiennyj-chas-zakonodavche-vrehuliuvannia/>

ЗЕМЕЛЬНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Карюк А.М., канд. техн. наук, доц.
Когтева А.В., студентка гр. 301-НЗ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Сучасні земельні питання стають дедалі гострішими. В умовах тривалого воєнного стану Україна стикається з помітним погіршенням стану сільськогосподарських угідь: природна родючість ґрунтів невпинно падає, посилюється роздробленість земельних ділянок та збільшується відстань між ними, а площі зрошуваних і осушених земель, багаторічних культур і захисних лісових насаджень невпинно скорочуються [1,2].

Земельний кодекс у редакції 2001 року підходив до регулювання земельних відносин у сільському господарстві переважно з позицій, успадкованих від соціалістичної системи: він закріпив механізм паювання, проте фактично залишив поза увагою цілу низку нагальних питань. Зокрема, поза його увагою залишились просторовий розвиток промислових і урбанізованих територій, сервітутні відносини та іпотечне законодавство, а також необхідність залучення земель до повноцінного економічного обігу. Крім того, кодекс не забезпечував капіталізації земельних відносин на ринкових засадах, які б сприяли переходу земель як основного засобу виробництва до тих суб'єктів, що здатні використовувати їх найбільш раціонально, продуктивно та ефективно. Поза його регулюванням лишалося й збалансування приватних, громадських і державних інтересів у контексті зміцнення екологічної, продовольчої та економічної безпеки, а також геополітичної й оборонної стійкості України.

Виважене запозичення та впровадження правових стандартів країн Європейського Союзу, відновлення історично усталених інститутів у галузі геодезії та землеустрою, а також становлення екологічно орієнтованої системи земельної економіки створять умови для оновлення земельного законодавства відповідно до сучасних суспільних реалій. Це, своєю чергою, забезпечить збалансований розвиток земельно-ресурсного потенціалу та сприятиме формуванню справедливих і стабільних суспільних відносин у земельній сфері.

Література

1. Корольова В.В., Кисляк Є.В. Україна та її розвиток в умовах Євроінтеграції *Правничий вісник університету «Крок»*. 2020. № 38. С.125-132.
2. Коваленко Т.О. Юридичні дефекти земельно-правових норм: підходи до класифікації. *Вісник Академії адвокатури України*. 2011. №2. С.237-240.

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЬКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ

Князь О.В., канд. екон. наук, доц.
Сошніков Р.С., здобувач вищої освіти
Державний біотехнологічний університет

Топографо-геодезичні роботи при обслуговуванні електромереж мають міжгалузевий характер, оскільки поєднують вимоги геодезії, землеустрою, містобудування, кадастру, енергетики та охорони земель. Їх основне призначення полягає у забезпеченні точного просторового положення повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів, опор, охоронних зон, сервітутів та інших обмежень у використанні земель.

Базовим актом у сфері виконання таких робіт є Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність», який визначає правові засади створення, оновлення, використання та зберігання топографо-геодезичних і картографічних матеріалів. Він формує загальні вимоги до якості, достовірності та державного значення геопросторової інформації, що є необхідною для інвентаризації, реконструкції, ремонту й експлуатації електромереж. [1]

Для робіт, пов'язаних із реконструкцією, будівництвом або технічним переоснащенням електромереж, важливими є норми інженерних вишукувань. ДБН А.2.1-1-2014 визначає, що інженерні вишукування виконуються за технічним завданням і програмою робіт, а до їх складу входять інженерно-геодезичні вишукування. Вони забезпечують отримання просторової моделі місцевості, існуючої забудови, інженерних мереж, рельєфу та інших елементів ситуації, необхідних для проєктування і безпечної експлуатації об'єктів.

Особливе значення має Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів». Він регулює правовий режим земель, на яких розміщуються енергетичні об'єкти, а також порядок встановлення спеціальних, охоронних і режимних зон. Межі таких зон визначаються з урахуванням проєктної та землевпорядної документації, тому геодезичні роботи фактично є основою для правового закріплення просторових меж обмежень. [2]

Ключовим спеціальним документом для обслуговування електромереж є Правила охорони електричних мереж, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1455. Вони визначають порядок встановлення охоронних зон, правила виконання робіт у цих зонах, вимоги до погодження діяльності поблизу електромереж, а також заходи контролю за дотриманням безпечного режиму їх експлуатації. Для геодезичних робіт це означає необхідність точного визначення положення ліній електропередачі, крайніх проводів, опор, кабельних трас і меж охоронних зон.

У сфері енергетики важливе місце займає Кодекс систем розподілу, затверджений постановою НКРЕКП № 310 від 14.03.2018. Він регламентує діяльність операторів систем розподілу, порядок приєднання, експлуатації та розвитку електричних мереж. Для топографо-геодезичного забезпечення це має практичне значення під час підготовки вихідних даних для нового приєднання, реконструкції мереж, уточнення трас, паспортизації об'єктів і ведення технічної документації операторів систем розподілу. [3]

Аналітично нормативно-правову базу можна поділити на кілька блоків. Перший блок — геодезично-картографічний, який визначає вимоги до точності, достовірності, систем координат, оновлення топографічних матеріалів. Другий — будівельно-вишукувальний, що регламентує виконання інженерно-геодезичних вишукувань для проєктування, реконструкції й ремонту. Третій - земельно-кадастровий, який забезпечує правове оформлення земельних ділянок, охоронних зон і обмежень. Четвертий - енергетичний, що встановлює спеціальні правила безпечної експлуатації електромереж і проведення робіт у межах охоронних зон.

Практичне значення цієї нормативної бази полягає в тому, що будь-які роботи з обслуговування електромереж — обстеження трас, винесення меж охоронних зон, інвентаризація опор, оновлення виконавчої документації, підготовка матеріалів для реконструкції - мають виконуватися не лише як технічна зйомка, а як юридично значима геопросторова дія. Помилки у визначенні координат, меж або охоронних зон можуть призвести до земельних спорів, порушення правил безпеки, пошкодження мереж або неможливості внесення відомостей до кадастру.

Отже, нормативно-правове забезпечення топографо-геодезичних робіт при обслуговуванні електромереж спрямоване на поєднання технічної точності, правової визначеності та безпеки експлуатації. Найважливішим сучасним завданням є інтеграція результатів геодезичних робіт у цифрові кадастрові, містобудівні та енергетичні інформаційні системи, що дає змогу ефективніше управляти інфраструктурою, контролювати охоронні зони та запобігати аварійним ситуаціям.

Література

1. Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: Закон України від 23.12.1998 № 353-XIV URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/353-14#Text>
2. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів: Закон України від 09.07.2010 № 2480-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2480-17#Text>
3. Про затвердження Кодексу систем розподілу: постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 310. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text>

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛІСІВ ПРИРОДООХОРОННОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТА НАУКОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ УКРАЇНИ

**Колесник В.М., Тітов А.Г., Невмержицький М.М., Гусаков В.О.,
Мазур В.В., Коваленко А.В., Сінькевич М.В., Левківський С.С.,**

Торяник І.М., студенти,

Науковий керівник: **Сірук Ю.В.,** к.с.-г.н., доцент
Поліський національний університет

У структурі лісів України за функціональним призначенням ліси природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення займають важливе місце, виконуючи насамперед середовищезбережувальні, еталонні, наукові та природоохоронні функції. Їх площа становить 1654,6 тис. га, або близько 17% загальної площі лісів державної форми власності в Україні.

У розрізі природних зон України найбільша частка лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення зосереджена в зоні Полісся - 36% загальної площі. Це свідчить про провідну роль поліських регіонів у формуванні природоохоронного лісового фонду держави. Друге місце посідають Карпати - 27%, що на 9 відсоткових пунктів менше, ніж у Поліссі, але істотно більше, ніж у рівнинних лісостепових і степових регіонах. У Лісостепу зосереджено 19% площі таких лісів, тоді як у Степу - 18%. У розрізі адміністративних областей найбільші площі лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення зосереджені у Волинській області - 173,1 тис. га, Івано-Франківській - 141,6 тис. га, Рівненській - 125,9 тис. га, Житомирській - 124,1 тис. га, Чернівецькій - 118,8 тис. га та Чернігівській області - 104,2 тис. га. Досить високими показниками також характеризуються Львівська (99,6 тис. га) і Закарпатська області (92,1 тис. га). Натомість найменші площі таких лісів зафіксовано у Запорізькій області - 15,9 тис. га, Дніпропетровській - 18,7 тис. га та Вінницькій області - 20,8 тис. га.

У структурі лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України найбільшу частку становлять заказники - 43% загальної площі. Значною є також частка національних природних парків, зокрема господарської зони - 10% та зони регульованої рекреації - 8%; окремо заповідна зона національних природних парків займає 4%, а зона стаціонарної рекреації і власне території НПП без поділу за функціональними зонами - відповідно 1% і 2%. Важливе місце посідають заповідні лісові урочища - 6%, природні заповідники - 6%, а також регіональні ландшафтні парки, серед яких господарська зона становить 6%, зона регульованої рекреації - 3%, заповідна зона - 1%, а зона стаціонарної рекреації - менше 1%. Частка пам'яток природи становить 4%, лісів наукового призначення, включаючи генетичні резервати - 3%, лісів історико-культурного призначення - 1%. Біосферні заповідники

представлені переважно буферною зоною - 1% та зоною антропогенних ландшафтів - 1%, тоді як зона регульованого заповідного режиму займає менше 1%.

Структура земель у складі лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України характеризується виразним переважанням вкритих лісовою рослинністю земель. Найбільшу частку становлять деревостани природного походження - 48% та лісові культури лісовідновлювальні - 34%, тобто разом понад чотири п'ятих загальної площі. Серед інших категорій порівняно помітне місце займають болота - 5% та плавні очеретяні - 2%. Частка незімкнутих лісових культур лісовідновлювальних, озер, зрубів, ремізів, біополян і майданчиків для підгодівлі, кам'янистих розсипів і кварталних просік становить близько 1% кожна. Решта категорій земель мають незначне поширення і переважно не перевищують 1% у структурі площ.

У структурі лісостанів найбільшу частку серед супутніх елементів становить підлісок - 35% від площі лісів мають цей ярус, а підріст - 25%. Сухостійні дерева обсягом понад 5 м³ на 1 га виявлені на 17% площ лісів, поодинокі дерева - на 3%. Близько 1% лісів даної категорії мають складну будову – є двоярусними. У породному складі лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України переважають: сосна звичайна - 26%, дуб звичайний - 23%, бук лісовий - 12% та ялина європейська - 9%. Помітну частку також становлять береза повисла - 5% і вільха чорна - 5%. Меншою, але все ж вагомою є участь ялиці білої - 3%, а також ясена звичайного - 2%, граба звичайного - 2%, акації білої - 2% і сосни кримської - 2%. Частка інших порід є незначною і переважно не перевищує 1% кожна.

Типи лісорослинних умов у лісах природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України розподілені нерівномірно, з виразним переважанням грудів і сугрудів. Найбільшу частку становлять груди — 37% та сугруди — 36% загальної площі, тоді як субори займають 19%, а бори — лише 8%. Отже, ці ліси переважно приурочені до відносно родючих лісорослинних умов, що загалом відповідає їх високій природоохоронній цінності та значній типологічній різноманітності. У межах окремих типів лісорослинних умов найбільші площі припадають на свіжі груди - 19% та вологі сугруди - 19%. Досить поширеними є також вологі груди - 13%, свіжі сугруди - 9% і свіжі субори - 9%. Помітну частку формують вологі субори - 6%, сухі груди - 3%, сухуваті сугруди - 3% та сирі сугруди - 5%. Частка інших типів є меншою і переважно не перевищує 2–4%. За ступенем зволоження переважають свіжі та вологі умови, на які припадає відповідно 41% і 40% площі. Значно менше представлені сухі типи - 9%, сирі - 8% та мокрі - 3%, тоді як дуже сухі умови мають лише поодинокі поширення.

Типологічна структура лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України є складною, багатокомпонентною та екологічно диференційованою. У її складі переважають свіжі та вологі типи лісу, що свідчить про домінування

відносно сприятливих умов зволоження й родючості ґрунтів. Найбільш поширеними є свіжі грабові діброви, вологі дубово-соснові субори, свіжі дубово-соснові субори, вологі буково-ялинові суяличники, вологі буково-ялицеві суялинники, волога чиста бучина, а також вологі й свіжі грабові судіброви та грабово-дубово-соснові сугрудки. Це вказує на істотну роль як рівнинних дубово-соснових і грабово-дубових лісів, так і гірських буково-ялицево-ялинових угруповань у формуванні природоохоронного лісового фонду. Водночас типологічний спектр охоплює і заплавні, чорновільхові, березово-соснові, соснові борові, субучинні, сурамінні, суборові та судібровні варіанти, а також рідкісні дуже сухі, мокрі, галогенні, осушені, азалиєві, прийлові та гірськососнові типи. Така різноманітність відображає широку амплітуду екоотопів — від поліських борів і заплавних комплексів до лісостепових дібров, карпатських бучин і гірських хвойних лісів.

Продуктивність лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України є загалом високою, оскільки в їх структурі переважають деревостани I–II класів бонітету. Найбільша частка припадає на I клас бонітету - 33%, II клас - 28% та Ia клас - 14%. Частка насаджень Ib класу становить 3%, тоді як Iv і Ig класи разом займають менше 1%. Отже, сумарно насадження високих класів бонітету (I, Ia, Ib, Iv, Ig і II) охоплюють близько 79% площі, що свідчить про переважання продуктивних деревостанів. Насадження III класу бонітету займають 12%, IV класу - 5%, V класу - 2%, а Va і Vб - по 1%. Це вказує на відносно невелику частку низькопродуктивних деревостанів.

У віковій структурі лісів природоохоронного, наукового та історико-культурного призначення України переважають середньовікові насадження - 32%. Значною є також частка середньовікових, включених до розрахунку - 17%, пристигаючих - 15% та стиглих - 14% деревостанів. Частка молодняків 2 класу становить 8%, перестійних насаджень - 8%, тоді як молодняки 1 класу займають 5% загальної площі. Отже, вікова структура цих лісів характеризується виразним переважанням середньовікових і старших вікових груп, тоді як частка молодняків є порівняно меншою. Це свідчить про відносно зрілий вік більшості деревостанів та їх важливе екологічне значення у складі природоохоронного лісового фонду України.

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У ПРОСТОРОВОМУ ПЛАНУВАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Кошкалда І.В., док. екон. наук, проф.
Державний біотехнологічний університет, Україна
Садовий І.І., канд. екон. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет, Україна

Публікація присвячена дослідженню трансформацій у сфері просторового планування територіальних громад під впливом штучного інтелекту впродовж 2025–2026 років. Доведено, що найбільш органічним шляхом впровадження ШІ-рішень є їх інтеграція через усталені правові та технічні механізми землеустрою: схеми планування і зонування, проекти землеустрою, детальні плани та інвентаризацію земель. Висвітлено практичні результати застосування предиктивного моделювання, генеративного проєктування і ГІС-аналітики з опрацюванням супутникових знімків у реальному часі. Розглянуто вітчизняний і міжнародний досвід впровадження. Окреслено ризики та перспективи переходу до автономного адміністрування у сфері просторового розвитку.

Питання раціонального використання та охорони земель набуває нового виміру в умовах цифровізації публічного управління. Просторове планування, покликане збалансувати соціальні, економічні й екологічні інтереси громади у земельному просторі, потребує достовірної й актуальної аналітики. Саме тут виникає природний запит на інструменти штучного інтелекту — і саме через документацію землеустрою ці інструменти отримують правову легітимність та операційну прив'язку до конкретних земельних ділянок [3]. Схема планування і зонування, детальний план, проєкт землеустрою щодо встановлення меж — ці документи формують структурований масив просторових даних, що стає основою для навчання та застосування ШІ-моделей.

Поєднання нейромережових алгоритмів із матеріалами дистанційного зондування відкрило принципово нові можливості для обґрунтування планувальних рішень. Громади Польщі, Литви та Естонії у 2025 році запровадили аналітичні платформи, що зіставляють мультиспектральні знімки (Sentinel-2, Planet Labs) зі змістом кадастрових баз у розрізі конкретних земельних ділянок. На виході формуються прогнози трансформації угідь, зон підтоплення та ерозійної небезпеки з роздільною здатністю до 1 м² і горизонтом планування до 30 діб; задокументована точність таких прогнозів перевищує 87% [1].

Принципово важливим є те, що інтеграція ГІС-платформ із алгоритмами аналізу супутникових знімків відбувається в режимі реального часу. Це дозволяє виявляти зміни у фактичному використанні земель протягом доби після їх фактичного настання — ще до того, як вони відображаються в офіційній звітності або надходять на розгляд до органів контролю. Для документації просторового планування це означає постійно

актуальну аналітичну підоснову замість застарілих матеріалів польових обстежень.

Генеративний підхід до розроблення документації просторового планування — чи не найбільш революційний здобуток аналізованого періоду. Платформи на основі трансформерних архітектур (Autodesk Forma, UrbanAI) здатні автоматично синтезувати варіанти проєктів землеустрою щодо організації і встановлення меж із врахуванням обмежень одразу декількох рівнів: екологічних буферних зон і водоохоронних смуг; нормативних розмірів ділянок відповідно до цільового призначення; показників нормативної грошової оцінки та бонітету ґрунтів; транспортно-логістичних параметрів. Мультикритеріальний аналіз, вбудований у ці системи, синхронно опрацьовує до 120 змінних. Практика міст Варшави, Вільнюса та Гельсінкі підтверджує скорочення тривалості розроблення землевпорядної документації на 40–60% [2].

Просторовий план є дієвим лише тоді, коли забезпечений ефективним механізмом контролю за його виконанням. Модулі комп'ютерного зору, підключені до Державного земельного кадастру і Публічної кадастрової карти, вирішують це завдання шляхом автоматичного порівняння актуальних ортофотопланів із змістом затвердженої документації зонування. Пілотні проєкти 2025–2026 років в Румунії та Болгарії засвідчили здатність подібних систем з регулярністю 14 днів ідентифікувати самовільне зайняття земель, забудову поза межами червоних ліній та порушення режиму охоронних зон. Автоматичне виявлення охоплює 73–81% фактичних відхилень, що докорінно змінює економіку земельного інспектування [3].

Офіційний запуск сервісу Diia.AI у 2025 році в рамках урядового «Плану заходів з реалізації Концепції розвитку ІІІ на 2025–2026 роки» став першим системним кроком до автоматизації земельно-планувальних процедур в Україні. Сервіс функціонує як інтелектуальна надбудова над наявними реєстрами: він автоматизує видачу витягів із Державного земельного кадастру, розраховує нормативну грошову оцінку для конкретної ділянки та формує проєкти технічних завдань на розроблення землевпорядних проєктів. Найбільш практично значущим результатом пілотування у громадах Полтавської та Дніпропетровської областей стало скорочення часу підготовки містобудівних умов та обмежень із десяти робочих днів до чотирьох годин — завдяки автоматичній перевірці відповідності запиту змісту затвердженого детального плану [4].

Стратегія Міністерства сільського господарства США 2025–2026 років демонструє, яким чином федеральна аналітична платформа здатна підтримувати просторові рішення на рівні окремої громади. Система опрацьовує дані супутників MODIS і Landsat-9 — показники вологості ґрунту, вегетаційний індекс NDVI та температуру підстильної поверхні — й формує рекомендації щодо перегляду меж категорій земель та розміщення об'єктів інфраструктури. Ці рекомендації безпосередньо лягають в основу оновлених схем землеустрою у 1 200 громадах

вісімнадцяти штатів. Зафіксоване зниження обсягів нераціонального землекористування на 18% та приріст урожайності на 12% є прямим наслідком переходу до аналітично обґрунтованого зонування угідь [5].

Ініціатива EU Destination Earth у 2025–2026 роках вивела концепцію цифрового двійника (Digital Twin) за межі дослідницьких лабораторій у практичне планувальне управління. Цифровий двійник — це безперервно актуалізована просторова модель реальної території, що поєднує кадастрові шари, реєстрові дані, дані супутникового спостереження COPERNICUS ERA5 та показники IoT-сенсорів у ґрунті. Пілотний проєкт у Болоньї продемонстрував: система здатна самостійно ідентифікувати відхилення між фактичним станом земель і затвердженим зонуванням і формувати обґрунтовані пропозиції щодо коригування функціонального призначення ділянок без участі планувальника на першому аналітичному етапі [2].

Аналітики Oxford Insights у Government AI Readiness Index 2026 описують поняття «держави агентів» (Agentic State) — стан публічного управління, за якого ШІ не лише підтримує, але й самостійно ініціює регуляторні та адміністративні дії. У контексті просторового планування через механізми землеустрою така автономізація набуває таких конкретних форм:

–запуск процедури розроблення нового детального плану або схеми зонування при автоматичній фіксації критичного рівня відхилень у використанні земель;

–формування актуалізованих кадастрових шарів для ГІС-платформ без участі геодезиста на рутинних ділянках суцільного покриття;

–самостійне ведення переліків земельних ділянок — кандидатів для включення до програм відновлення та інвестиційного розвитку громади;

Повноцінна робота ШІ-моделей просторового планування передбачає безперервний потік актуальних земельних даних із взаємоузгоджених джерел. Натомість в Україні між Державним земельним кадастром, реєстром речових прав та містобудівним кадастром досі відсутня технологічна інтеграція. Це означає, що ШІ-алгоритм, навчений на даних одного реєстру, некоректно відтворює реальність, зафіксовану в іншому. За оцінкою OECD.AI (2025), з повноцінною ГІС-інфраструктурою, сумісною з ШІ-модулями планування, можуть похвалитися лише 34% громад у країнах ЄС [6].

Дослідження ResearchGate «Smart Land Use Planning: Integrating AI, GIS, and Remote Sensing» кількісно підтверджує: використання топографо-геодезичних матеріалів старших за три роки призводить до зниження точності предиктивних моделей на 15–25%. Для громад, де польові обстеження не проводилися внаслідок воєнних подій або фінансових обмежень, ця похибка може бути ще вищою [1].

Чинна редакція Закону України «Про землеустрій» і Закону «Про регулювання містобудівної діяльності» не містить норм, що визначали б юридичний статус рішень, сформованих або обґрунтованих ШІ. Відповідно до AI Act ЄС більшість систем автоматизованого земельного

моніторингу та зонування належать до категорії обмеженого ризику і потребують задокументованої прозорості алгоритмів та обов'язкового підтвердження людиною на підсумковому етапі затвердження документації [7].

Результати аналізу 2025–2026 років свідчать: штучний інтелект не замінює землеустрій як правовий інститут, а підсилює його аналітичний і прогностичний потенціал. Схеми планування і зонування, проекти землеустрою, детальні плани — ці документи є не лише кінцевим продуктом планувального процесу, але й структурованим масивом просторових даних, на якому ШІ-моделі навчаються та генерують нові рішення. Синергія дистанційного зондування, ГІС-аналітики та машинного навчання перетворює традиційний землеустрій із ретроспективного інструменту фіксації фактів на проактивну платформу передбачення і регулювання просторових змін. Для України в умовах постконфліктної реконструкції це не просто технологічна модернізація — це можливість переосмислити підходи до відновлення та просторового розвитку тисяч громад на якісно новій аналітичній основі.

Література

1. Smart Land Use Planning: Integrating AI, GIS, and Remote Sensing / ResearchGate. 2025. URL: <https://www.researchgate.net>.
2. Artificial Intelligence in Society / OECD. Paris : OECD Publishing, 2024. 152 p. URL: <https://doi.org/10.1787/eedfee77-en>.
3. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union legislative acts. Official Journal of the European Union. 2024. L 1689. P. 1–144.
4. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 3-4. Ст. 27.
5. Про землеустрій : Закон України від 22 трав. 2003 р. № 858-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 36. Ст. 282.
6. Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні : розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 груд. 2020 р. № 1556-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-p>.
7. Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) // Official Journal of the European Union. 2024. L 1689. P. 1–144.

ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДИ ЯК СКЛADOVA ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

Макєєва Л.М., канд. наук держ.упр., доц.
Рекеда А.М., здобувач 4 курсу групи 193-226-02
Державний біотехнологічний університет

У контексті сучасних трансформацій системи територіального управління та поглиблення процесів децентралізації в Україні особливого значення набуває вдосконалення підходів до просторового планування на рівні територіальних громад. Формування ефективних управлінських рішень у цій сфері безпосередньо залежить від якості підготовчого етапу, ключовою складовою якого є всебічна оцінка сучасного стану території. Зазначена оцінка виступає інформаційною основою для визначення пріоритетів розвитку, раціонального використання земельних ресурсів та забезпечення сталого розвитку територій [1,2,3].

Оцінка сучасного стану території громади є багатокомпонентним процесом, що передбачає інтегрований аналіз природних, соціально-економічних, екологічних та містобудівних характеристик території. Вона ґрунтується на зборі, систематизації та інтерпретації просторових даних, що відображають існуючий стан і тенденції розвитку територіальних систем [4].

Важливим елементом є аналіз структури землекористування, який дозволяє встановити співвідношення земель за їх функціональним призначенням та визначити рівень ефективності їх використання. Дослідження динаміки змін у структурі землекористування дає можливість ідентифікувати трансформаційні процеси та сформувані прогностичні сценарії розвитку територій [3].

Суттєву роль у забезпеченні достовірності та повноти оцінки відіграють геоінформаційні системи, які забезпечують інтеграцію різнорідних даних, їх просторовий аналіз та візуалізацію. Використання ГІС-технологій сприяє підвищенню обґрунтованості прийняття рішень у сфері просторового планування [4].

Екологічна складова оцінки передбачає визначення рівня антропогенного навантаження на територію, аналіз стану природних ресурсів, зокрема ґрунтового покриву, водних об'єктів та атмосферного повітря. Це дозволяє своєчасно виявляти екологічні ризики та формувати заходи щодо їх мінімізації.

Соціально-економічний аспект включає оцінку демографічної ситуації, рівня економічної активності, розвитку інфраструктури та інвестиційного потенціалу території. Зазначені показники є визначальними при формуванні стратегічних напрямів розвитку громади [2].

Аналіз сучасного стану територій громад в Україні свідчить про їх значну просторову та функціональну диференціацію. Зокрема,

переважання земель сільськогосподарського призначення, частка яких становить близько 70 % території держави, визначає аграрну спеціалізацію більшості громад [3]. Водночас спостерігається суттєва нерівномірність у рівні розвитку інженерної та транспортної інфраструктури, що обумовлює диспропорції у соціально-економічному розвитку територій.

Важливим фактором є також активізація процесів цифровізації у сфері управління земельними ресурсами, зокрема розвиток геоінформаційних платформ та відкритих кадастрових систем, що забезпечують підвищення рівня доступності та прозорості просторових даних.

Разом із тим, для значної частини територіальних громад характерними залишаються проблеми неефективного використання земель, деградації ґрунтів та недостатнього врахування екологічних обмежень у процесі планування. Додатковим викликом виступають наслідки воєнних дій, які спричинили порушення функціональної цілісності територій, пошкодження інфраструктури та ускладнення процесів землекористування.

Таким чином, результати аналізу підтверджують необхідність застосування комплексного підходу до оцінки сучасного стану територій громад як передумови формування ефективної системи просторового планування.

Отже, оцінка сучасного стану території громади є ключовим елементом підготовчого етапу просторового планування, що забезпечує формування обґрунтованої інформаційної бази для прийняття управлінських рішень. Комплексний характер такої оцінки дозволяє врахувати широкий спектр факторів, що впливають на розвиток територій. Використання сучасних геоінформаційних технологій сприяє підвищенню точності аналізу та ефективності планувальних рішень. Подальше вдосконалення методичних підходів у цій сфері є важливою умовою забезпечення сталого розвитку територіальних громад.

Література

1. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
2. Закон України «Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>
3. Третяк А. М., Третяк В. М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні. *Агросвіт*. 2021. № 1-2. С. 3–11. DOI: [10.32702/2306-6792.2021.1-2.3](https://doi.org/10.32702/2306-6792.2021.1-2.3)
4. Просторове планування розвитку територіальних громад: конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2024. 83 с.

ІНТЕГРАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ У СИСТЕМУ ПЛАНУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Петренко П.В., 1 курс, другий (магістерський) рівень освіти
Полтавський державний аграрний університет

У сучасних умовах трансформації економіки та розвитку цифрових технологій управління земельними ресурсами набуває нового змісту та значення. Земля як основний ресурс держави потребує ефективного планування, раціонального використання та постійного контролю, що зумовлює необхідність застосування сучасних інформаційних технологій. Традиційні методи збору геодезичної та картографічної інформації поступово доповнюються інноваційними підходами, серед яких особливе місце займає дистанційне зондування Землі (ДЗЗ).

Дистанційне зондування Землі є сучасною технологією збору геопросторових даних, яка базується на реєстрації електромагнітного випромінювання, відбитого або випроміненого об'єктами земної поверхні. Джерелами даних можуть бути супутники, безпілотні літальні апарати та аерофотознімання, що забезпечує різні рівні деталізації та масштабності досліджень [1].

ДЗЗ забезпечує можливість отримання просторових даних про стан поверхні Землі без безпосереднього контакту з об'єктами дослідження, що дозволяє здійснювати моніторинг великих територій із високою точністю та регулярністю. Це робить ДЗЗ незамінним інструментом у системі планування та контролю землекористування, особливо в умовах динамічних змін природного та антропогенного середовища.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю інтеграції ДЗЗ у єдину систему управління земельними ресурсами, яка включає кадастрові системи, геоінформаційні платформи та механізми прийняття управлінських рішень.

Проблематика використання ДЗЗ у сфері землекористування є предметом досліджень багатьох науковців. У працях вітчизняних дослідників обґрунтовується важливість поєднання ДЗЗ із геоінформаційними системами для підвищення ефективності управління територіями.

Наукові дослідження демонструють, що супутникові дані можуть використовуватися для аналізу структури землекористування, виявлення змін у земельному покриві, оцінки стану сільськогосподарських угідь та моніторингу екологічних процесів [2].

Водночас існує необхідність подальшого розвитку методичних підходів до інтеграції ДЗЗ у практику державного управління земельними ресурсами, що визначає актуальність даного дослідження.

Для досягнення поставленої мети маємо такі завдання:

- дослідити сутність і можливості ДЗЗ у системі управління земельними ресурсами;
- проаналізувати напрями використання супутникових даних у плануванні територій;
- визначити роль ДЗЗ у системі контролю землекористування;
- обґрунтувати необхідність інтеграції ДЗЗ із ГІС і кадастровими системами;
- визначити проблеми та перспективи впровадження ДЗЗ в Україні.

Суттєвою перевагою ДЗЗ є можливість отримання інформації у багатоспектральному діапазоні, що дозволяє аналізувати не лише геометричні характеристики об'єктів, але й їх фізичні властивості. Це відкриває широкі можливості для дослідження стану ґрунтів, рослинності, водних ресурсів та урбанізованих територій [3].

У системі планування землекористування ДЗЗ відіграє ключову роль, забезпечуючи інформаційну основу для прийняття управлінських рішень. Завдяки супутниковим даним можна визначати структуру землекористування, оцінювати ефективність використання земельних ресурсів та здійснювати прогнозування розвитку територій. Зокрема, аналіз часових рядів супутникових знімків дозволяє виявляти тенденції змін у землекористуванні, що є важливим для стратегічного планування.

Важливим аспектом є використання спектральних індексів, таких як NDVI, які дозволяють оцінювати стан рослинності та визначати рівень її розвитку. Це має особливе значення для аграрного сектору, де необхідно контролювати продуктивність земель та своєчасно виявляти негативні процеси.

Інтеграція ДЗЗ із геоінформаційними системами забезпечує створення єдиного інформаційного середовища, яке об'єднує різноманітні дані та забезпечує їх комплексний аналіз. ГІС дозволяють здійснювати обробку, зберігання та візуалізацію просторової інформації, що значно підвищує ефективність управління земельними ресурсами [2].

Поєднання ДЗЗ і ГІС створює передумови для формування цифрових платформ управління територіями, які забезпечують інтеграцію даних кадастру, містобудівної документації та екологічного моніторингу. Це дозволяє забезпечити прозорість управлінських процесів та підвищити рівень обґрунтованості прийнятих рішень.

Контроль землекористування є важливою складовою державної політики у сфері управління земельними ресурсами. Використання ДЗЗ дозволяє здійснювати дистанційний контроль за використанням земель, виявляти порушення земельного законодавства та оцінювати ефективність використання територій.

Зокрема, супутникові знімки можуть використовуватися для виявлення самовільного зайняття земель, зміни цільового призначення, деградації ґрунтів та інших негативних процесів. Це значно підвищує ефективність державного контролю та зменшує витрати на проведення польових обстежень.

Незважаючи на значні переваги, впровадження ДЗЗ у систему управління землекористуванням в Україні стикається з рядом проблем. До них належать недостатній рівень фінансування, відсутність єдиної інформаційної платформи, обмежений доступ до високоякісних супутникових даних та недостатня підготовка фахівців [4].

Крім того, існує проблема фрагментарності даних, що ускладнює їх інтеграцію та використання в управлінських процесах. Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, який включає розвиток нормативно-правової бази, впровадження сучасних технологій та підвищення рівня кваліфікації спеціалістів.

Перспективи розвитку ДЗЗ у сфері землекористування пов'язані з автоматизацією обробки даних та створенням національної інфраструктури геопросторових даних. Використання хмарних технологій дозволить забезпечити доступ до актуальної інформації та підвищити ефективність управління земельними ресурсами.

Інтеграція дистанційного зондування Землі у систему планування та контролю землекористування є важливим напрямом розвитку сучасного земельного менеджменту в Україні.

Використання ДЗЗ забезпечує отримання актуальної та достовірної інформації про стан земельних ресурсів, що сприяє підвищенню ефективності їх використання. Інтеграція з геоінформаційними системами дозволяє створити комплексну систему управління територіями, яка забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Подальший розвиток цієї сфери потребує створення єдиної геоінформаційної інфраструктури, впровадження інноваційних технологій та вдосконалення нормативно-правового забезпечення.

Література

1. Боровий, В., Браславська, О., Рожі, Т. (2025). Супутникове та БПЛА-знімання як інструменти моніторингу земельних ресурсів: сучасні технології та їх застосування в Україні. *Технічні науки та технології*, (1 (39)), 315-327.

2. Кошель А., Кошель Д. Сучасні цифрові технології у системах управління земельними ресурсами. *Землеустрій, кадастр і моніторинг земель*, 4, 99-106.с

3. Територіально-просторове планування: базові засади теорії, методології, практики: монографія / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка; Н.А. Третяк, [за заг. ред. А.М. Третяка]. Біла Церква: «ТОВ «Білоцерківдрук», 2021. 142 с.

4. Мальчикова Д. С. Використання ГІС/ДЗЗ-технологій для вивчення територіальної структури землекористування регіону // *Проблеми безперервної географічної освіти і картографії*. 2010. № 12. С. 123–128.

ВПЛИВ РИНКУ ЗЕМЛІ НА СТРУКТУРУ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Пілічева М.О., канд. техн. наук, доц.

Маслій Л.О., ст. викладач

Харківський національний університет міського господарства
імені О.М. Бекетова

В умовах трансформації земельних відносин в Україні особливого значення набуває дослідження впливу ринку землі на структуру землекористування територіальних громад. Відкриття ринку сільськогосподарських земель у 2021 році стало одним із ключових етапів земельної реформи, що суттєво змінив механізми розподілу, використання та управління земельними ресурсами на місцевому рівні [1].

Формування ринку землі створило нові економічні передумови для розвитку територіальних громад, зокрема через активізацію інвестиційних процесів, підвищення ефективності використання земель та легалізацію земельних відносин. Водночас трансформація земельного ринку супроводжується змінами у структурі землекористування, що проявляється у перерозподілі земель між різними категоріями користувачів, концентрації земель у великих аграрних підприємств та зміні співвідношення між орендою та власністю.

Одним із ключових аспектів впливу ринку землі є зміна структури землеволодіння. Відміна мораторію сприяла переходу від переважно орендних відносин до поступового формування інституту приватної власності на землю. Проте, як свідчать дослідження, ринок землі в Україні перебуває на початковій стадії розвитку, характеризується обмеженим попитом і пропозицією, що стримує активний перерозподіл земельних ресурсів. Це впливає на збереження традиційної структури землекористування, де домінує оренда земельних ділянок [2].

Водночас відкриття ринку землі сприяє концентрації земель у суб'єктів господарювання, які мають фінансові ресурси для їх придбання. Це може призводити до укрупнення аграрного виробництва та зменшення ролі дрібних фермерських господарств, що особливо відчутно на рівні територіальних громад. Також існує ризик нерівномірного доступу до земельних ресурсів між малими та великими агровиробниками.

Важливим наслідком функціонування ринку землі є також суттєва трансформація функціонального використання земельних ресурсів. Під впливом ринкових механізмів відбувається поступове зростання частки земель, що залучаються до інтенсивного товарного сільськогосподарського виробництва, водночас скорочується площа малоефективних, деградованих або занедбаних земель [3]. Це зумовлено тим, що в умовах ринку земля набуває статусу повноцінного економічного активу, який приносить дохід і потребує ефективного використання. Власники земельних ділянок та землекористувачі зацікавлені у підвищенні

продуктивності угідь, впровадженні сучасних агротехнологій, оптимізації структури посівних площ і зниженні витрат виробництва.

Разом із тим, існують і певні ризики для територіальних громад. Зокрема, надмірна концентрація земель може призвести до монополізації ринку, зниження конкуренції та соціально-економічної нерівності. Крім того, інтенсивне використання земель без належного контролю може негативно впливати на їх екологічний стан. У цьому контексті важливим є впровадження ефективних механізмів державного та місцевого контролю за використанням земель.

Разом із позитивними наслідками функціонування ринку землі існують і суттєві виклики. Серед них – нерівномірний доступ до земельних ресурсів, недостатній рівень розвитку інфраструктури ринку, недосконалість нормативно-правової бази та обмеженість фінансових інструментів для підтримки малих фермерських господарств. Крім того, в умовах воєнного стану додатковими факторами впливу є міграційні процеси, порушення логістичних зв'язків та часткова втрата контролю над окремими територіями.

Таким чином, ринок землі має комплексний і багатовекторний вплив на структуру землекористування територіальних громад. Він сприяє підвищенню ефективності використання земель, розвитку інвестиційних процесів та зміцненню фінансової бази громад. Водночас його функціонування супроводжується ризиками концентрації земель, соціальної диференціації та екологічних загроз. Це зумовлює необхідність удосконалення механізмів державного регулювання, розвитку інституційної спроможності громад та впровадження сучасних цифрових інструментів управління земельними ресурсами.

Література

1. Батура М. Ринкові механізми України для формування землеволодінь та землекористувань. *Вісник Львівського національного університету природокористування. Серія Архітектура та будівництво*. 2024. № 25. С. 203–206. <https://doi.org/10.31734/architecture2024.25.203>.

2. Штерндок Е.С., Пілічева М.О. Проблемні аспекти орендних правовідносин на території Харківської міської територіальної громади. *Український журнал прикладної економіки та техніки*. 2025. Том 10. № 3. С. 145–149. <https://doi.org/10.36887/2415-8453-2025-3-28>.

3. Пілічева М.О., Штерндок Е.С. Роль статистичних даних у масовій оцінці земель сільськогосподарського призначення: регіональний аспект Харківської області. *Комунальне господарство міст. Серія: «Інформаційні технології та інженерія»*. 2026. Вип. 1(196). С. 206–215. <https://doi.org/10.33042/3083-6727-2026-1-196-206-215>.

ЦИФРОВІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОГО ЛІСОВОГО КАДАСТРУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Ряшнянська А.М., канд. екон. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет

Сьогодні розвиток лісового господарства України відбувається в досить складних умовах, коли одночасно тривають процеси цифрової трансформації економіки та постає нагальна потреба у відновленні територій, що зазнали значних втрат унаслідок воєнних дій. У такій ситуації державний лісовий кадастр відіграє особливо важливу роль, адже він забезпечує не лише системний облік лісових ресурсів, а й створює інформаційну основу для їх оцінки та ефективного управління. Фактично, саме через його функціонування стає можливим організувати належну охорону та захист лісів, забезпечити їх раціональне використання, а також відслідковувати зміни як у кількісних, так і якісних характеристиках лісового фонду [4; 5].

У період воєнних дій значна частина лісових екосистем була пошкоджена або зазнала суттєвої деградації. За оцінками Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, станом на 2024 р. понад 2,9 млн га лісів перебували в зоні бойових дій або тимчасової окупації, а близько 1 млн га зазнали різного ступеня пошкодження, включаючи пожежі, мінування та вирубки [7]. Це значно ускладнює формування достовірної та актуальної кадастрової інформації. Разом із тим, чинна система державного лісового кадастру вже не повною мірою відповідає сучасним викликам, адже часто ґрунтується на розрізних даних і має обмежений рівень інтеграції з іншими інформаційними ресурсами. У результаті це знижує ефективність планування відновлення постраждалих територій та ускладнює прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Цифровізація державного лісового кадастру насамперед пов'язана із впровадженням сучасних технологій, зокрема геоінформаційних систем, засобів дистанційного зондування Землі, автоматизованих баз даних та інтегрованих геопорталів. Завдяки цьому суттєво розширюються можливості роботи з інформацією про лісові ресурси: забезпечується оперативний доступ до даних, здійснюється постійний моніторинг стану лісів, полегшується планування лісогосподарських заходів і підвищується якість аналітичної звітності [2; 3]. Водночас державний лісовий кадастр доцільно розглядати не просто як систему обліку, а як повноцінну геоінформаційну базу даних, яка є важливою складовою національної інфраструктури геопросторових даних і забезпечує інформаційну основу для прийняття управлінських рішень у сфері використання та відтворення лісових ресурсів [1].

Особливої ваги цифровізація державного лісового кадастру набуває саме в умовах післявоєнного відновлення територій, коли виникає потреба

у швидкому та обґрунтованому прийнятті рішень. Використання сучасних технологій дає можливість оперативно оцінювати масштаби пошкоджень, визначати пріоритети відновлення лісів, контролювати хід відновлювальних заходів і навіть прогнозувати подальші зміни екосистем. У підсумку це створює передумови для більш ефективного управління природними ресурсами та посилення екологічної безпеки держави [6].

Важливим напрямом розвитку є також інтеграція державного лісового кадастру з іншими кадастровими та інформаційними системами, передусім із Державним земельним кадастром і національною інфраструктурою геопросторових даних. Така взаємодія дозволяє узгодити різні масиви даних, зробити управління більш прозорим і зрозумілим, а також створює основу для впровадження сучасних підходів до просторового планування територій.

Отже, цифровізація державного лісового кадастру сьогодні виступає одним із ключових напрямів оновлення системи управління лісовими ресурсами України, особливо в умовах післявоєнного відновлення. Її впровадження дозволить підвищити якість і достовірність обліку лісів, зробити управлінські рішення більш обґрунтованими та ефективними, а також сприятиме відновленню постраждалих територій. Крім того, це відкриває можливості для повноцінної інтеграції України до європейського геоінформаційного простору.

Література

1. Експертиза щодо розробки геоінформаційної системи лісового сектору України. 2023. URL: <https://www.sfi-ukraine.org.ua/wp-content/uploads/2023/12/dr-eisenhauer-report-december-2023-ukr.pdf>
2. Геопортал «Ліси України». URL: <https://forestry.org.ua/>
3. Відомості Державного лісового кадастру : відкриті дані. URL: <https://data.gov.ua/dataset/9990cd12-3f53-42ba-8d4b-c0f333ab6b62>
4. Державний лісовий кадастр на території України. URL: https://dict.ippi.org.ua/wiki/ДЕРЖАВНИЙ_ЛІСОВИЙ_КАДАСТР_НА_ТЕРИТОРІЇ_УКРАЇНИ
5. Про затвердження порядку ведення державного лісового кадастру : нормативний документ. 2023. URL: <https://www.drs.gov.ua/wp-content/uploads/2023/11/6373-2-3.pdf>
6. Khainus D., Dorosh Y., Tretiak A. Use of land management and cadastre data for forestry development: integration and GIS approach. *Baltic Surveying*. 2024. No. 31. P. 34–42.
7. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Офіційний сайт. URL: <https://mepr.gov.ua/> (дата звернення: 10.04.2026).

ВИКОРИСТАННЯ ГІС-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВІДНОВЛЕННІ ПОШКОДЖЕНИХ ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ

Сєдов А.О., ст. викладач,
Могильний С.Г., д.т.н., професор
Державний біотехнологічний університет

У сучасних умовах воєнних конфліктів, техногенних аварій і катастроф, а також природних катаклізмів значно зростає потреба в оперативному оцінюванні стану об'єктів інфраструктури та ефективному плануванні їх подальшого відновлення. Руйнування транспортної мережі, інженерних комунікацій, об'єктів енергетики, систем водо- та тепlopостачання, житлового фонду та інших елементів інфраструктури суттєво впливає на соціально-економічний розвиток територій, рівень безпеки населення та стабільність функціонування територіальних громад. Пошкодження інфраструктури призводить до порушення логістичних зв'язків, ускладнення доступу до базових послуг та необхідності оперативного прийняття управлінських рішень щодо відновлення територій. У цьому контексті важливого значення набуває використання геоінформаційних систем (ГІС), які забезпечують інтеграцію, аналіз і візуалізацію геопросторових даних, що є основою для обґрунтованого планування відновлювальних заходів.

На сьогодні важливим джерелом актуальної просторової інформації для оцінювання пошкоджень та планування відновлювальних робіт є відкриті супутникові дані та міжнародні геоінформаційні платформи. Зокрема, значний потенціал мають дані європейської програми «Copernicus», що забезпечує безкоштовний доступ до супутникових знімків високої роздільної здатності. Використання супутників серії «Sentinel» дозволяє здійснювати регулярний моніторинг територій, виявляти зміни стану об'єктів інфраструктури та оперативно отримувати актуальну інформацію про масштаби руйнувань.

Геоінформаційні технології дозволяють об'єднувати різноманітні джерела геопросторової інформації, зокрема дані дистанційного зондування Землі, матеріали аерофотознімання, результати геодезичних вимірювань, матеріали топографо-геодезичних зйомок, кадастрові та картографічні дані, а також інформацію з відкритих геопросторових ресурсів. Важливу роль у цьому процесі відіграють дані державного земельного кадастру, топографічні плани, цифрові моделі рельєфу та інші бази геоданих, які дозволяють точно визначати місце розташування пошкоджених об'єктів інфраструктури та оцінювати їх просторові характеристики. На основі інтегрованих геопросторових даних формуються цифрові карти пошкоджень, що дають змогу оперативно оцінити масштаби руйнувань, визначити просторову структуру пошкоджених територій та встановити пріоритетні напрямки проведення відновлювальних робіт.

Застосування ГІС-технологій у поєднанні з сучасними методами геодезичних вимірювань дозволяє підвищити точність визначення координат об'єктів, забезпечити актуалізацію топографічної основи та створити детальні цифрові моделі територій. Використання глобальних навігаційних супутникових систем, безпілотних літальних апаратів та фотограмметричних методів дає можливість оперативно отримувати високоточні просторові дані про стан територій та інфраструктурних об'єктів. Отримані результати можуть використовуватися для оновлення топографічних планів, створення тривимірних моделей місцевості та проведення інженерно-геодезичних вишукувань, необхідних для планування відновлювальних робіт.

Однією з важливих переваг застосування ГІС є можливість проведення комплексного просторового аналізу для визначення оптимальних варіантів відновлення інфраструктури. За допомогою геоінформаційних моделей можна аналізувати транспортну доступність територій, визначати оптимальні маршрути доставки будівельних матеріалів і техніки, оцінювати взаємозв'язки між різними елементами інфраструктурної мережі та прогнозувати наслідки пошкоджень для функціонування населених пунктів. Крім того, геоінформаційні системи можуть використовуватися для аналізу землекористування, визначення меж земельних ділянок та оцінювання можливостей раціонального використання територій під час реалізації проєктів відбудови.

Важливим напрямом застосування ГІС є також моніторинг процесів відновлення інфраструктури та використання земельних ресурсів. Завдяки регулярному оновленню геопросторових даних, використанню супутникових знімків, матеріалів аерофотознімання та результатів геодезичних спостережень можна відстежувати динаміку відновлювальних робіт, контролювати зміни стану територій та своєчасно виявляти проблемні ділянки. Такий підхід дозволяє забезпечити ефективний контроль за реалізацією проєктів відбудови, підвищити прозорість використання ресурсів та сприяти більш раціональному управлінню земельними та інфраструктурними ресурсами.

Таким чином, використання геоінформаційних систем у поєднанні з сучасними методами геодезії та землеустрою є важливим інструментом у процесі відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури. Інтеграція різнорідних геопросторових даних, застосування методів просторового аналізу та можливості візуалізації результатів дозволяють підвищити ефективність планування відновлювальних заходів, забезпечують обґрунтованість управлінських рішень та сприяють формуванню комплексного підходу до відбудови постраждалих територій.

РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ В ПРОЦЕДУРІ ФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК: НОРМАТИВНО- ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ

Сопова Н.В., старший викладач кафедри управління земельними
ресурсами, геодезії та кадастру

Островка Е.І., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Синявський Д.О., здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
Державний біотехнологічний університет

Формування земельної ділянки як самостійного об'єкта земельних відносин є одним із ключових етапів реалізації права власності та користування землею в Україні. Саме з моменту державної реєстрації в Державному земельному кадастрі земельна ділянка набуває правової індивідуалізації, стає об'єктом цивільних правовідносин і може виступати предметом купівлі-продажу, оренди, спадкування чи іпотеки. У сучасних умовах децентралізації влади, функціонування ринку земель сільськогосподарського призначення та активної цифровізації державного управління роль Державного земельного кадастру значно посилюється. Він виступає єдиною державною геоінформаційною системою, яка забезпечує достовірний облік земель, фіксацію їх меж, цільового призначення, обмежень у використанні та розподіл між власниками і користувачами. Актуальність теми зумовлена постійним удосконаленням нормативної бази, практичними труднощами, з якими стикаються суб'єкти земельних відносин під час формування нових ділянок, а також необхідністю аналізу впливу воєнного стану на кадастрові процедури, зокрема на де окупованих територіях.

Згідно зі статтею 1 Закону України «Про Державний земельний кадастр» державна реєстрація земельної ділянки полягає у внесенні до ДЗК відомостей про її формування, присвоєння унікального кадастрового номера та фіксації всіх її характеристик. Саме з моменту внесення таких відомостей земельна ділянка набуває статусу об'єкта цивільних та земельних правовідносин відповідно до статті 79-1 Земельного кодексу України. Державний земельний кадастр є єдиною державною геоінформаційною системою відомостей про землі в межах території України, їх цільове призначення, обмеження у використанні, кількісну та якісну характеристику, грошову оцінку та розподіл між власниками і користувачами [1,2].

Нормативно-правове регулювання процедури формування земельних ділянок здійснюється комплексом нормативних актів. Основним серед них є Закон України «Про Державний земельний кадастр» № 3613-VI, який визначає правові, економічні та організаційні засади ведення ДЗК. Детальну процедуру встановлює Порядок ведення Державного земельного

кадастру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №. Важливу роль відіграють також Закон України «Про землеустрій», Інструкція про порядок ведення державного земельного кадастру в частині державної реєстрації земельних ділянок та відповідні накази Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру [6].

Процес формування земельної ділянки включає кілька обов'язкових етапів. Спочатку розробляється технічна документація із землеустрою, в якій визначаються межі ділянки, координати поворотних точок та її площа. Далі проводиться встановлення меж у натурі (на місцевості) з використанням сучасного геодезичного обладнання. Після цього межі погоджуються із суміжними землевласниками та землекористувачами. У разі необхідності здійснюється державна експертиза технічної документації. Завершальним етапом є внесення відомостей до Державного земельного кадастру державним кадастровим реєстратором та присвоєння земельній ділянці кадастрового номера. Лише після виконання всіх цих етапів земельна ділянка вважається сформованою і може бути зареєстрована в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно [3].

У процедурі формування земельної ділянки Державний земельний кадастр виконує кілька важливих функцій. Інформаційна функція полягає в забезпеченні органів влади, фізичних та юридичних осіб достовірними та актуальними відомостями про земельні ділянки через Публічну кадастрову карту. Правозахисна функція фіксує момент виникнення, зміни чи припинення речових прав на землю, що є підставою для захисту інтересів власників у судовому порядку. Управлінська функція дозволяє використовувати дані кадастру для раціонального використання та охорони земель, планування територій, справляння плати за землю та ведення містобудівного кадастру. Економічна функція забезпечує проведення грошової оцінки земельних ділянок, що безпосередньо впливає на розмір земельного податку, орендної плати та вартість земельних угод. Таким чином, без внесення відомостей до ДЗК земельна ділянка не набуває статусу об'єкта земельних відносин і не може брати участь у цивільному обороті.

Проте практичне застосування норм законодавства виявляє низку суттєвих проблем. Найпоширенішою є наявність технічних помилок у відомостях Державного земельного кадастру: накладання меж суміжних ділянок, невідповідність фактичної площі задекларованій, помилки в координатах поворотних точок. Такі помилки часто виникають через використання застарілих матеріалів землеустрою 1990–2000-х років або неякісну розробку технічної документації. Значні труднощі створює відсутність або неактуальність містобудівної документації в територіальних громадах, що унеможлиблює зміну цільового призначення земельної ділянки під час її формування. Крім того, у 2025–2026 роках актуальною залишається проблема обмеженого доступу до реєстрів у зв'язку з воєнним станом, а також особливості роботи з де окупованими та

потенційно замінованими територіями [5]. Таким чином, Державний земельний кадастр є центральним елементом процедури формування земельних ділянок, забезпечуючи їх правову індивідуалізацію, державний облік та захист прав суб'єктів земельних відносин.

Нормативно-правова база в цілому сформована, проте потребує подальшого удосконалення в частині спрощення процедур, посилення цифровізації та підвищення відповідальності учасників процесу.

Для вирішення виявлених практичних проблем пропонується запровадити обов'язкову автоматизовану систему перевірки меж на накладання та відповідність координатам перед внесенням відомостей до ДЗК. Необхідно також прискорити повну оцифрування архівних матеріалів землеустрою та забезпечити інтеграцію ДЗК з Єдиним державним реєстром речових прав у режимі реального часу. Важливим є посилення відповідальності розробників технічної документації із землеустрою (сертифікованих землевпорядників) за внесення недостовірних даних шляхом запровадження фінансових санкцій та призупинення дії кваліфікаційних сертифікатів. Доцільно розробити та впровадити електронний кабінет землевласника для подання документів на формування земельної ділянки в режимі онлайн. Крім того, слід забезпечити повний відкритий доступ до Публічної кадастрової карти з урахуванням вимог захисту персональних даних та інформації з обмеженим доступом. Необхідно удосконалити механізм виправлення технічних помилок у ДЗК шляхом спрощення адміністративної процедури та скорочення строків розгляду відповідних заяв. Окремо варто розробити спеціальні правила формування земельних ділянок на де окупованих та потенційно небезпечних територіях з урахуванням особливостей воєнного стану. Реалізація запропонованих заходів сприятиме підвищенню ефективності земельних відносин, зменшенню кількості судових спорів, активізації ринку землі та надійному захисту прав власників і користувачів земельних ділянок.

Література

1. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI.
2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III.
3. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.
4. Про землеустрій : Закон України від 22.05.2003 № 858-IV.
5. Слепньова К. В. Правове регулювання ведення державного земельного кадастру // Наукові праці Національного університету «Львівська політехніка». 2023. Вип. 45. С. 112–120.
6. Інструкція про порядок ведення державного земельного кадастру в частині державної реєстрації земельних ділянок : наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17.10.2012 № 631.

ГЕОПРОСТОРОВИЙ МОНІТОРИНГ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ОПШНЯНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Ткаченко І.В., канд. техн. наук, доц.
Єрмакова І.А., канд. техн. наук, ст.викл.
Білявська П.О., студентка гр. 301-БЗ
Національний університет «Полтавська політехніка
імені Юрія Кондратюка»

Сучасний стан моніторингу землекористування в Україні вимагає інтеграції високоефективних обчислювальних потужностей із точними науковими алгоритмами. Для моніторингу землекористування пропонується використати плагін Trends.Earth, що інтегрується в середовище QGIS, призначений для кількісної оцінки та візуалізації процесів деградації земель, відновлення екосистем, динаміки урбанізації та впливу кліматичних змін.

Зміни у використанні земель є прямим індикатором антропогенного тиску та трансформації екосистем. За замовчуванням Trends.Earth використовує дані ESA CCI Land Cover, які охоплюють період з 1992 року по теперішній час. Також, в залежності від даних аналізу, можна обрати дані з різним просторовим розширенням (табл. 1). Цей набір даних включає 37 тематичних класів, які в системі Trends.Earth автоматично агрегуються у сім категорій, рекомендованих UNCCD: ліси, трав'яні угіддя, орні землі, водно-болотні угіддя, штучні поверхні, відкриті піски/скелі та водні об'єкти. Користувач має можливість налаштувати кожен набір даних (наприклад, перехід з «лісу» в «орні землі») як деградацію, стабільний стан або поліпшення. Наприклад, у більшості випадків перехід від трав'яних угідь до лісів вважається позитивним процесом, проте в певних посушливих регіонах це може свідчити про небажане заростання чагарниками, тому дослідник може вручну змінити статус такої транзакції на «деградацію» (рис. 1).

Таблиця 1 – Основні параметри даних плагіна Trends.Earth

Індикатор	Джерело даних	Роздільна здатність	Часовий діапазон
NDVI	AVHRR/GIMMS	8 км	1982–2015
NDVI	MODIS (MOD13Q1)	250 м	2001–2024
NDVI (висока точн.)	HiLPD-GEE (Landsat)	30 м	2013–2022
Сумарне випаровув.	MOD16A2	500 м	2000–2024
Опади	CHIRPS	5 км	1981–2024
Опади	GPCC	~27 км (1° x 1°)	1891–2019

Рисунок 1 – Налаштування плагіну Trends.Earth для аналізу змін

Для дослідження обрано Опішнянську селищну територіальну громаду. Було завантажено дані про землекористування за 2001 та 2022 роки і виконано аналіз деградації земель. За 21 рік відбувся перерозподіл площ між основними категоріями земель. Основні тенденції показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Моніторинг змін землекористування Опішнянської ТГ

Найбільш динамічною зміною є зростання площі забудованих земель, яка збільшилася більше ніж удвічі (з 2,6% до 6,2%). На карті 2022 року чітко видно розширення червоних зон навколо існуючих населених пунктів.

Площа орних земель зменшилася на 1 270,98 га. Це може бути пов'язано як із розширенням меж забудови, так і з виведенням деградованих земель із обробітку.

Площа лісів залишилася відносно стабільною з незначною тенденцією до зростання (+84,32 га).

Отримавши дані щодо деградації земель (рис. 3), бачимо, що переважна частина території громади не зазнала негативних якісних змін.

Рисунок 3 – Карта змін землекористування з 2001 р. по 2022 р.

Осередки деградації (синій колір на карті) спостерігаються точково по всій території, але найбільші масиви зосереджені в центральній та північній частинах. Позитивні зміни (зелений колір) мають дуже обмежений характер і зафіксовані переважно на східній околиці громади.

Література

1. Trends.Earth User Guide [Electronic resource] / Conservation International. – 2024. – URL: http://docs.trends.earth/en/latest/for_users/index.html
2. Good Practice Guidance. SDG Indicator 15.3.1, Proportion of Land That Is Degraded Over Total Land Area [Electronic resource] / United Nations Convention to Combat Desertification. – Version 2.0. – Bonn : UNCCD, 2021. – URL: https://www.unccd.int/sites/default/files/relevant-links/2021-03/Indicator_15.3.1_GPG_v2_29Mar_Advanced-version.pdf
3. Shen T. A 30-meter resolution global land productivity dynamics dataset from 2013 to 2022 [Electronic resource] / T. Shen, S. Wang, J. Zhang [et al.] // Scientific Data. – 2025. – Vol. 12, no. 1. – URL: <https://doi.org/10.1038/s41597-025-04883-3>.
4. Di Leginio M. Analysis of trends in productivity metrics in assessing land degradation: A case study in the Campania region of southern Italy [Electronic resource] / M. Di Leginio, A. Agrillo, L. Congedo [et al.] // Ecological Indicators. – 2024. – Vol. 161. – URL: <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.111962>

ІНТЕГРАЦІЯ GNSS, БПЛА ТА КАДАСТРОВИХ ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЗМІН ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УМОВАХ ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

Хайнус Д.Д., канд. екон. наук, доц.
Державний біотехнологічний університет
Ступень Н.М., д.е.н., професор
Національний університет «Львівська політехніка»

В умовах повоєнного відновлення громад особливого значення набуває оперативне отримання достовірної інформації про фактичний стан земель, межі землекористувань, пошкодження інфраструктури та обмеження у використанні територій. Дані Державного земельного кадастру залишаються базовим джерелом відомостей про земельні ділянки, однак у багатьох випадках вони потребують актуалізації за результатами сучасних геодезичних вимірювань і дистанційного спостереження [1-3].

Метою тез є обґрунтування підходу до моніторингу змін землекористування на основі інтеграції глобальних навігаційних супутникових систем (GNSS), безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та кадастрових даних. Такий підхід дає змогу поєднати високу точність визначення координат, актуальні ортофотоплани та правовий опис земельних ділянок в єдиному геоінформаційному середовищі [4-5].

На першому етапі доцільно формувати геодезичну основу моніторингу із застосуванням GNSS-методів у режимах RTK або статичних спостережень. Це забезпечує створення опорної мережі та контрольних точок, необхідних для зовнішнього орієнтування матеріалів аерознімання й подальшого зіставлення результатів із координатами кадастрових поворотних точок. На другому етапі БПЛА дають змогу швидко отримати ортофотоплани і цифрові моделі місцевості з високою просторовою розрізненістю, достатньою для виявлення самовільного зайняття земель, зміни контурів угідь, появи нових об'єктів або порушення меж. На третьому етапі результати дешифрування інтегруються з відомостями Державного земельного кадастру та шарами геопросторових даних громади у GIS-середовищі. [5-7].

Порівняння фактичного й зареєстрованого використання земель дозволяє виокремити декілька типових груп змін: трансформацію складу угідь, зміщення або втрату межових знаків, невідповідність виду фактичного використання цільовому призначенню, наявність обмежень, пов'язаних із забрудненням, руйнуванням гідротехнічних споруд чи транспортної інфраструктури. На основі цих даних органи місцевого самоврядування отримують інструмент для інвентаризації земель, уточнення податкової бази, пріоритетизації рекультиваційних заходів і планування відновлення територій.

Практична цінність інтегрованого моніторингу полягає також у зменшенні строків польових робіт і підвищенні прозорості управлінських

рішень. Якщо традиційне суцільне обстеження значних масивів землі потребує тривалого часу, то поєднання GNSS-вимірювань із БПЛА-обстеженням дозволяє швидко локалізувати проблемні ділянки та спрямувати детальні наземні роботи лише туди, де вони дійсно необхідні. Водночас результати такого моніторингу можуть бути використані для оновлення локальних геопорталів громади та подальшої інтеграції з національною інфраструктурою геопросторових даних.

Для широкого впровадження запропонованого підходу доцільно: уніфікувати структуру обмінних геоданих між громадами, землевпорядними організаціями та кадастровими реєстраторами; забезпечити регулярність повторних знімань на територіях із високою динамікою змін; передбачити фіксацію метаданих щодо точності, часу знімання та джерела отримання інформації. Отже, інтеграція GNSS, БПЛА та кадастрових даних формує сучасну технологічну основу для оперативного моніторингу землекористування, підвищує якість управління земельними ресурсами та сприяє більш обґрунтованому просторовому плануванню в умовах повоєнного відновлення.

Література

1. Про національну інфраструктуру геопросторових даних : Закон України від 13.04.2020 № 554-IX.
2. Про Державний земельний кадастр : Закон України від 07.07.2011 № 3613-VI.
3. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру : постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051.
4. Konakoglu B., Konakoglu S. S. K., Celik K. T. et al. A bibliometric analysis of GPS/GNSS contributions to GIS // *Journal of Geovisualization and Spatial Analysis*. 2026. Vol. 10. Article 9.
5. Kulikovska O. Integration of UAV photogrammetry and GIS for digital terrain modeling // *Sustainability*. 2026. Vol. 18(6). Article 3047.
6. Thuy H. T. Application of UAVs with GNSS, LiDAR and photogrammetry technologies in terrain mapping // *Inżynieria Mineralna*. 2025. Vol. 49(2).
7. EUSPA EO and GNSS Market Report 2024. Prague : European Union Agency for the Space Programme, 2024.

ІНСТИТУЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Шлеюк І.М., гр. 193з-22б- 01

Науковий керівник – канд. екон. наук, доц. **Винограденко С.О.**
Державний біотехнологічний університет

У сучасних умовах трансформації системи публічного управління в Україні особливої актуальності набуває питання удосконалення інституційних механізмів управління земельними ресурсами. Процеси децентралізації влади сприяють передачі значної частини повноважень органам місцевого самоврядування, що формує нову модель управління територіальним розвитком та землекористуванням. Відповідно, зростає потреба у формуванні ефективних інституційних інструментів, здатних забезпечити раціональне використання земель, підвищення інвестиційної привабливості територій та забезпечення сталого розвитку громад [4].

В умовах воєнних викликів та необхідності післявоєнного відновлення територій особливого значення набуває адаптація системи земельного управління до нових соціально-економічних умов. Інституційні механізми мають забезпечити баланс між інтересами держави, громад і приватного сектору, а також сприяти ефективному використанню земельного потенціалу країни [3].

Питання інституційного забезпечення управління земельними ресурсами розглядається у працях багатьох вітчизняних науковців. Зокрема, дослідження інституціональних механізмів управління земельним розвитком дозволяє визначити взаємозв'язок між системою власності на землю, економічними інтересами суб'єктів господарювання та інструментами державного регулювання [2]. Значну увагу приділено питанням управління земельними ресурсами територіальних громад у контексті законодавчих змін, дерегуляції та реформування системи місцевого самоврядування [4].

Науковці відзначають, що децентралізація сприяє формуванню нових підходів до стратегічного планування розвитку територій, що передбачає розширення повноважень громад у сфері розпорядження земельними ресурсами та підвищення рівня їх фінансової самостійності [1]. Водночас дослідники наголошують на необхідності удосконалення інституційного середовища, яке забезпечує взаємодію між органами влади різних рівнів та іншими учасниками земельних відносин [6].

Метою дослідження є обґрунтування сутності та структури інституційних механізмів управління земельними ресурсами в умовах децентралізації, а також визначення напрямів їх удосконалення з урахуванням сучасних викликів.

Інституційні механізми управління землями включають сукупність правових, організаційних, економічних та інформаційних інструментів, які забезпечують регулювання земельних відносин і реалізацію державної

політики у сфері використання земельних ресурсів. Основними елементами інституційного забезпечення виступають нормативно-правова база, організаційна структура органів управління, механізми фінансового забезпечення, система моніторингу та контролю за використанням земель [2].

У результаті впровадження реформи децентралізації значно розширено повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління земельними ресурсами за межами населених пунктів. Це сприяє підвищенню ефективності використання земельних ділянок, формуванню конкурентного середовища у сфері землекористування та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів [7, 8].

Важливим аспектом інституційного механізму є формування ефективної системи управління земельними ресурсами територіальних громад, що передбачає інтеграцію стратегічного планування просторового розвитку, удосконалення кадастрового обліку та впровадження цифрових технологій у сфері земельних відносин [4]. Використання геоінформаційних систем та цифрових кадастрів сприяє підвищенню прозорості земельних операцій, зниженню рівня корупційних ризиків та забезпеченню доступності інформації для суб'єктів господарювання і громадян.

Економічний компонент інституційного механізму передбачає застосування інструментів ринкового регулювання, зокрема орендних відносин, земельного оподаткування, інвестиційних стимулів та механізмів оцінки вартості земельних ресурсів. Удосконалення системи місцевих податків і зборів сприяє зміцненню фінансової спроможності територіальних громад та створює умови для реалізації інфраструктурних проєктів [6].

Організаційний механізм управління землями передбачає координацію діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості. Участь громадян у процесі прийняття управлінських рішень сприяє формуванню партнерської моделі управління та підвищує ефективність використання земельних ресурсів [5].

Сучасні виклики, пов'язані з воєнними діями, зумовлюють необхідність адаптації інституційних механізмів до умов відновлення територій, проведення інвентаризації пошкоджених земель та удосконалення механізмів компенсації втрат. У цьому контексті важливим є забезпечення взаємодії між державними органами, міжнародними організаціями та територіальними громадами [3].

Висновки

Таким чином, інституційні механізми управління земельними ресурсами в умовах децентралізації є комплексною системою взаємопов'язаних інструментів, що забезпечують ефективне використання земельного потенціалу територіальних громад. Реформа децентралізації сприяє підвищенню ролі місцевого самоврядування у процесі управління землями, однак потребує подальшого удосконалення нормативно-правового забезпечення, розвитку цифрових технологій та зміцнення

інституційної спроможності громад. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці інтегрованих моделей управління земельними ресурсами, спрямованих на забезпечення сталого розвитку територій та підвищення ефективності використання земель в умовах післявоєнного відновлення.

Література

1. Мішенін Є. В., Боцула О. І. Стратегічне управління сільськими територіями в умовах децентралізації. *Збалансоване природокористування*. 2023. №4. URL: <https://journals.uran.ua/bnusing/article/view/296370>
2. Шарій Г., Нестеренко С. Інституціональні механізми управління земельним розвитком. *Економіка і регіон*. 2020. №4(79). URL: <https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/2157>
3. Кравчук І. Інституційні засади управління земельними ресурсами в умовах сучасних викликів. *Вісник ЛТЕУ*. 2024. URL: <https://journals-lute.lviv.ua/index.php/visnyk-econom/article/view/1594>
4. Дехтяренко Ю., Дяченко С., Берданова О. Управління земельними ресурсами територіальних громад у контексті законодавчих новел: децентралізація, дерегуляція, воєнний стан. *Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Державне управління*. 2024. URL: <https://gov.bulletin.knu.ua/article/view/3004>
5. Механізми залучення громадськості до стратегічного управління територіальними громадами в умовах децентралізації. *Теоретичні та прикладні питання державотворення*. 2025. URL: <https://taais.oridu.odessa.ua/article/view/331764>
6. Інституційне забезпечення у відносинах власності на природні ресурси: державна еколого-економічна політика та децентралізація. *Financial and credit activity problems of theory and practice*. 2023. URL: <https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4233>
7. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальних громад в умовах децентралізації влади в Україні. *Вісник ХНТУ*. 2022. URL: https://journals.kntu.kherson.ua/index.php/visnyk_kntu/article/view/23
8. Ігнатенко І. Правові аспекти децентралізації влади у сфері земельних відносин. URL: <https://slovo.nsj.gov.ua/index.php/ua/arkhiv-nomeriv/2017/4-21-2017/586-pravovi-aspekti-detsentralizatsiji-vladi-u-sferi-zemelnikh-vidnosin>

ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕВОЛОДІНЬ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАНЬ В УКРАЇНІ

Юхно А.С., канд. екон. наук, доц.
Харківський національний автомобільно-дорожній університет

В умовах воєнного стану та подальшого повоєнного відновлення, управління земельним фондом стає фундаментом економічної безпеки України. Сучасне планування має трансформуватися з бюрократичного механізму в інструмент сталого розвитку, що враховує екологічні ризики та необхідність залучення інвестицій.

При плануванні та організації землеволодінь та землекористувань необхідно враховувати такі напрями.

Планування як базис раціонального використання:

– просторові плани. Перехід до єдиної системи комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад є ключовим етапом. Це дозволяє синхронізувати містобудівну та землевпорядну документацію;

– прогнозування. Необхідне впровадження довгострокових моделей землекористування, що базуються на ГІС-технологіях (геоінформаційних системах).

Організація землекористування в умовах ринку:

– інституційне забезпечення. Функціонування ринку земель абсолютно всіх категорій земель вимагає прозорих механізмів обігу прав на землю;

– консолідація земель. Організаційні заходи мають бути спрямовані на подолання «черезсмужжя» (фрагментації угідь). Особливо це стосується земель сільськогосподарського призначення.

Контроль (цифровізація та моніторинг):

– державний нагляд. Посилення ролі Держгеокадастру та органів місцевого самоврядування у сфері дотримання земельного законодавства;

– дистанційне зондування. Використання супутникових даних та БПЛА для моніторингу цільового використання земель та виявлення самовільного захоплення ділянок;

– екологічний аспект. Контроль за показниками родючості (вміст гумусу, рівень кислотності тощо) як обов'язкова умова сталого землекористування.

При цьому слід врахувати проблеми та виклики, з якими можемо стикнутися:

– військові наслідки. Величезні площі земель потребують розмінування та рекультивациї. Планування в цих регіонах має враховувати фактор техногенної небезпеки;

– тіньовий обробіток. Необхідність вдосконалення системи оподаткування та обліку земель (МПЗ — мінімальне податкове зобов'язання) для виведення землекористування з тіні.

Як результат проведеної роботи сформульовано наступні висновки та пропозиції:

1. Діджиталізація.

Повна інтеграція Державного земельного кадастру з іншими реєстрами. Наприклад, шляхом забезпечення нерозривності між комплексним планом просторового розвитку громади та детальними планами територій. Це унеможливить хаотичну забудову без урахування навантаження на інженерні мережі.

Контроль за забудованими землями має базуватися на принципі невідворотності відповідальності через цифрові сліди.

Автоматизація діяльності відділів архітектури та містобудування шляхом запровадження алгоритмів, що автоматично порівнюють дані Державного земельного кадастру та реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Якщо цільове призначення землі не відповідає комплексному плану просторового розвитку громади та детальному плану території, дозвіл має блокуватися системою автоматично.

Автоматична зміна цільового призначення земельних ділянок через електронні сервіси Держгеокадастру у відповідності до комплексних планів просторового розвитку територіальних громад.

Для щільно забудованих міст потрібно обов'язково впроваджувати 3D-кадастр. Це дозволить чітко обліковувати права власності на багаторівневі підземні та надземні споруди, що є критичним для великих мегаполісів.

2. Децентралізація.

Громади мають стати головними розпорядниками забудованих земель, але з жорстким державним аудитом.

Потрібно проводити публічний аудит земель. Створення відкритих інтерактивних карт забудови громад, де кожен мешканець може побачити статус ділянки, її власника та дозвільну документацію. Це зменшує корупційні ризики на етапі виділення землі під будівництво. Я вважаю, що Публічна кадастрова карта Україна обов'язково повинна знаходитися у загальному доступі, як вона була до повномасштабного вторгнення.

3. Еко-орієнтація. Впровадження економічних стимулів для землевласників, які застосовують ґрунтозахисні технології.

4. Оптимізація землекористування в межах населених пунктів

Інвентаризація самовільно захоплених територій. Велика частина забудованих земель використовується без належного оформлення (гаражні кооперативи, прибудови). Необхідна спрощена процедура легалізації за умови сплати штрафів та відповідності архітектурним нормам.

Економічні важелі. Диференціація ставок земельного податку залежно від інтенсивності забудови та соціальної значущості об'єкта. Забудовники, які створюють публічні простори (парки, сквери) на частині своїх ділянок, повинні отримувати податкові пільги.

5. Повоєнне відновлення та «зелена» забудова.

Забудовані землі в регіонах, що постраждали від бойових дій, потребують особливого підходу до планування. Це пропозиція щодо

обов'язкового включення норм енергоефективності та інклюзивності до планів відновлення забудованих територій.

При плануванні нових кварталів обов'язковим є створення систем управління дощовою водою та збереження природного ландшафту, що знижує ефект «теплового острова» в містах.

Література

1. Земельний кодекс України : Закон України від 25 жовт. 2001 р. № 2768-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14> (дата звернення: 10.04.2026).

2. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон України від 17 лют. 2011 р. № 3038-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17> (дата звернення: 11.04.2026).

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель : Закон України від 17 черв. 2020 р. № 711-IX. *Відомості Верховної Ради України*. 2020. № 46. Ст. 393.

4. Третяк А. М., Третяк В. М., Лозовий В. К. Управління земельною власністю та землекористуванням в Україні: стратегічні засади та інституціональні заходи : монографія. Київ : Агроосвіта, 2021. 312 с.

5. Мартин А. Г. Регулювання ринку земель в Україні : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Київ : Медіа-принт, 2022. 256 с.

6. Новаковський Л. Я. Земельна реформа в Україні: здобутки і проблеми : наук. доп. Київ : Аграрна наука, 2023. 140 с.

7. Курило В. І., Гаєвська В. В. Організаційно-правові засади використання земель житлової та громадської забудови. *Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України*. 2022. Вип. 298. С. 45–58.

8. Державні будівельні норми України. Планування та забудова територій : ДБН Б.2.2-12:2019. [Чинний від 2019-10-01]. Київ : Мінрегіон України, 2019. 186 с.

9. Дорош О. С., Купріянич І. П. Кадастрове забезпечення управління забудованими територіями в умовах цифровізації. *Землеустрій, кадастр і моніторинг земель*. 2024. № 1. С. 12–21.

10. Гунько Л. А. Проблеми та перспективи використання ГІС-технологій у контролі за землекористуванням міських агломерацій. *Економіка та управління АПК*. 2023. № 2. С. 88–95.

Наукове видання

**СУЧАСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ,
ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ І ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

22–23 квітня 2026 року

Видано в авторській редакції

Відповідальні за випуск: Ю.В. Карпець, В.В. Назаренко

Комп'ютерна верстка: Ю.В. Карпець

Підп. до друку 04.05.2026 р. Один електронний оптичний диск (CD-ROM);
супровідна документація. Об'єм даних 4,6 Мб .

Видавець і виготівник
Державний біотехнологічний університет
вул. Алчевських, 44, м. Харків, 61002.